

«S'Flötemeitli»

Die Drittklässlerinnen und Drittklässler des Schulhauses Zelg führten unter der Leitung von Anita Sonderegger am dritten Adventssamstag ihr Weihnachtsspiel in der evangelischen Kirche Wolfhalden auf. Eingestimmt auf das Weihnachtsspiel mit dem herzigen Namen «s'Flötemeitli» wurden die Zuschauer eingangs gleich mit einem Flötenspieler des «Flöten-Quartetts» unter der Leitung von Esther Züst. Danach begrüßte die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Andrea Schläpfer, das so zahlreich erschienene Publikum und dankte den Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse schon vorab für ihre geleistete Arbeit. Dann war es endlich soweit: die aufgeregten und nervösen Kinder durften mit ihrem Spiel begin-

nen. Die Geschichte spielte zurzeit Christi Geburt in Bethlehem. Ein Mädchen, das arm geboren und früh seine Eltern verloren hatte, hörte eine wundervolle Flötenmelodie. Sie wurde von einem alten Bettler gespielt. Er lehrte ihr das Lied und schenkte ihr die Flöte mit dem Auftrag: den Menschen in Bethlehem Freude und Hoffnung zu bringen. Das «Flötemeitli» nahm den Wunsch ernst und spielte an verschiedenen Schauplätzen. Es traf auf den arbeitslosen Vater, auf Kinder dessen Eltern sich scheiden liessen. An einem Spital kam es vorbei und es traf Hirten, die mit ihrer Situation auch nicht zufrieden waren. Auf einmal tauchten Engel auf und verkündeten die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes. Und so durfte das «Flötemeitli» sogar ihre wundervolle Melodie dem Jesuskind im Stall vorspielen. Die Drittklässler spielten und sangen sich an diesem Abend in die Herzen der Zuhörenden und der lang anhaltende Applaus belohnte sie für ihre Mühen. Sie genossen anschliessend noch mit ihren Eltern, Grosseltern, Gotte, Göttis, Freunden und Verwandten den heissen Tee und vor allem das obligate «Zöpfli». (ck)

Romantische, weisse Waldweihnacht

Rechtzeitig zur Waldweihnacht im «Funkenbühl» hatte der Wettergott ein Einsehen und bescherte noch ein wenig Schnee. Denn was gibt es schöneres als im verschneiten Winterwald weihnachtliche Musik und Geschichten zu hören und heisse Suppe und Glühwein zu geniessen? Und so war es dann auch: ganz romantisch gestaltete sich eine Woche vor Weihnachten, die vom Verkehrsverein bereits zum achtundzwanzigsten Mal organisierte besinnliche Feier. Finnenkerzen markierten wie jedes Jahr den Weg ab von der Strasse hinein in das versteckte Waldstück. Die Musikgesellschaft Wolfhalden eröffnete diesen Abend mit bekannten Weihnachtsmelodien und danach begrüßte der Hans Sieber, Präsident des Verkehrsvereins Wolfhalden, die vielen kleinen und grossen Gäste, dankte all den vielen Helfern und wünschte allen einen schönen, besinnlichen Abend. Die Schülerinnen und Schüler der Mit-

telstufe, unter der Leitung von Yolanda Lötscher, versetzten als erstes die Zuhörerinnen nicht nur in weihnachtliche Stimmung, sie sprangen musikalisch mit „we wish you a merry christmas and happy new year“ schon ins neue Jahr. Die diesjährige Weihnachtsgeschichte «Ochs und Esel», vorgetragen von Miriam Sieber-Hohl, war eine rührende Geschichte um «Schnuff» den Esel und den Ochsen, die sowohl die kleinen als auch die grossen Zuhörer in ihren Bann zog. Am Ende der Geschichte war jeder von so viel weihnachtlicher Stimmung erfüllt, dass alle gerne zu «Tochter Zion» mit dem Gemischten Chors Wolfhalden und zu «Stille Nacht» mit der Musikgesellschaft mitsangen. Der Verkehrsverein offerierte, wie jedes Jahr eine feine Gerstensuppe, heissen Tee für die Kinder und einen Glühwein für die Erwachsenen der zum Prosit auf das kommende 2009 hervorragend passte. (ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Amtsrücktritte / Fristen / Abstimmungs- und Wahltermine

Gemäss Art. 42bis des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) müssen Rücktritte aus kantonalen Behörden bis Ende November eingereicht werden. Bei der Kantonskanzlei sind keine Rücktritte eingegangen.

Das kantonale Gesetz regelt auch die Fristen für die Amtsrücktritte in den Gemeinden. So müssen Rücktritte aus dem Kantonsrat und anderen der Volkswahl unterliegenden Ämtern bis spätestens Ende Januar schriftlich erklärt werden. Schliesslich sind Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen gemäss Art. 30 der Gemeindeordnung bis spätestens Ende Februar der Gemeindeganzlei einzureichen. Der Regierungsrat AR hat die Termine für die kommunalen Ergänzungswahlen im Frühjahr 2009 wie folgt festgelegt:

29. März 1. Wahlgang
17. Mai 2. Wahlgang (zusammen mit Bundesabstimmung)
Am 8. Februar findet einzig der nächste eidgenössische Urnengang statt (Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU)

Rücktritte

aus dem Gemeinderat sowie aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Markus Heil (Ressortleiter Bau- und Strassenwesen seit 2003) sowie Urban Thaler (Ressortleiter Baubewilligungswesen seit 2004) haben auf Ende des Amtsjahres ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. Ebenfalls zurückgetreten ist der im Jahre 2005 als Mitglied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission gewählte Ernst Röllli. Den drei Amtsträgern wird bereits an dieser Stelle der allerbeste Dank ausgesprochen für die zum Wohle unserer Gemeinde geleisteten Dienste.

Nothilfenvollzug im Asylwesen: Leistungsvereinbarung der Gemeinden mit dem Kanton

Der Bund führte im Rahmen des revidierten Asylgesetzes am 1.

Januar 2008 die Ausdehnung des Sozialhilfestopps auf jene Personen des Asylbereiches ein, welche einen rechtskräftigen negativen Asylentscheid mit Wegweisung aus der Schweiz und abgelaufener Ausreisefrist haben. Da es sich dabei bisher um Einzelfälle handelte (2004: 4 Personen/2005: 12 Personen/2006: 8 Personen/2007: 6 Personen), wurden diese Personen in Absprache mit den Gemeinden grundsätzlich in der Not- hilfstruktur des Kantons (in der Regel im kantonalen Durchgangszentrum Alpenblick in Lutzenberg) untergebracht. Die bewährte Unterbringung durch den Kanton soll auch in Zukunft beibehalten werden. Sie muss aber aufgrund der geänderten kantonalen Rechtsgrundlagen zum Asylwesen neu geregelt werden. Das Departement Inneres und Kultur hat darum den Gemeinden einen Entwurf für eine entsprechende Leistungsvereinbarung vorgelegt. Der Gemeinderat Wolfhalden hat dieser Vereinbarung zugestimmt.

Einbürgerungen

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 28. Oktober 2008 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch am 1. Juli entsprochen) ist Manfred und Johanna Ocker-Rhyn, geb. 1943 bzw. 1945, sowie Alexander Ocker, geb. 1972, wohnhaft an der Hechtgasse in Wolfhalden, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A.Rh. und das Gemeindeganzrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet: Spirgi Doris, Mühltofel 511, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1498, Luchten.

Gemeindeverwaltung: Personelles / Schalteröffnungszeiten / Jahreswechsel

Wie bereits früher berichtet, startet unsere Gemeinde im kommenden Frühjahr das Projekt zur Einführung des EDV-Grundbuches. Zur Bewältigung der Umstellungsarbeiten (auf ungefähr 3000 Stunden geschätzt) ist Cornelia Nauer, Heiden, vom Gemeinderat befristet angestellt worden. Sie wird die Stelle am 1. April 2009 antreten; wir heissen sie an dieser Stelle bereits herzlich willkommen.

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung sind über den bevorstehenden Jahreswechsel hinweg am 29., 30. und 31. Dezember (bis Mittag) geöffnet. Am 2. Januar (Berchtoldstag) bleiben die Schalter geschlossen.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen guten Start ins neue Jahr.

Ein positives 2009 – jetzt erst recht!

Noch wenige Tage, und dann ist auch 2008 wiederum Geschichte. Ein turbulentes Jahr, wie es die Schweiz hoffentlich nicht mehr erleben wird. Die Auswirkungen der Immobilien- und Finanzkrise machen auch vor Wolfhalden nicht Halt. Sie sind bereits da und werden 2009 spürbar werden. Die Frage ist nur, wie man mit dieser Tatsache umgeht. Die SEFAR, als eine der grössten Arbeitgeberinnen in Wolfhalden, führt ab Januar in der Division Siebdruck Kurzarbeit ein. Die Auftragslage war schon 2008 tief und wird sich im neuen Jahr nicht rasch erholen. Ich hatte dazu im Dezember ein längeres Gespräch mit Christoph Tobler, dem CEO der SEFAR. Er meinte, dass auch dieses Tief wieder vorbeigehe. Es habe, so meinte er, noch nie ein Tunnel ohne Ende gegeben, nur kenne man heute die Länge des Tunnels noch nicht. Deshalb führe

die SEFAR als Überbrückung nun Kurzarbeit ein, um so das vorhandene Know-how so lange wie möglich für den kommenden Aufschwung zu erhalten. Weiter führte er aus, dass es nun wichtig sei, sich nicht in eine gedankliche Abwärts-Spirale zu steigern. Er sieht optimistisch in die Zukunft, im selbstbewussten Wissen, dass die SEFAR gesund dastehe, diese Krise meistern werde, dass die Welt auch in Zukunft technische Gewebe brauchen und die Auftragslage somit wieder anziehen werde. Nehmen wir dieses Selbstbewusstsein und diesen Optimismus mit ins nächste Jahr, in die kommenden Wochen und Monate: Wir meistern diese Herausforderungen! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ruhige Festtage und viel Optimismus für das kommende Jahr.

Max Koch, Gemeindepräsident

Restaurant Kreuz, Hub 581, Wolfhalden

Samstag, 10. Januar 2009

ab 17.00 Uhr

Äpler-Makaronen

ab 19.00 Uhr

Unterhaltungsmusik mit Markus

Auf Ihren Besuch freuen sich
Erika Signer mit dem Kreuz-Team

2009 ... das Unmögliche wagen!

Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden und leben. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes.

Dietrich Bonhoeffer

Mit diesem Wort Dietrich Bonhoeffers möchte ich Sie / Euch alle zum Neuen Jahr begrüßen.

Turbulenzen haben uns und die Welt in den letzten Monaten begleitet. Turbulenzen in Wirtschaft und Politik – aber zum Teil auch im privaten Bereich – haben uns nachdenklich werden lassen. Veränderungen und Erneuerung sind angesagt in unseren gesellschaftlichen Strukturen aber auch in unseren Grundhaltungen und Verhaltensweisen. Die Zeiten des «Immer-Mehr» und des «ICH-Zuerst» sind definitiv vorbei. Be-Sinn-ung ist angesagt auf das gemeinschaftlich allen Nutzende.

In diesem Sinn möchte ich gerne mit Ihnen/Euch zusammen hier in Wolfhalden das «Unmögliche» im Sinne Dietrich Bonhoeffers wagen.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim, Dienstag, 20. Januar um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Pfr. Andreas Ennulat wird am 1. Januar 2009 wieder (zu 50%) seinen Dienst aufnehmen.

Wir danken herzlich Pfr. Walter Frei (St. Gallen) und Pfr. Rudolf Balz (Grub SG) für ihre Stellvertretungen während der Krankheitsphase von Pfr. Andreas Ennulat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
 Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
 e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Januar

Donnerstag, 1. Januar 09 – NEUJAHR –

11.00 Uhr

Neujahrs-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgwitta Roggors Müller, Wangen i. A. (Orgel) und Ute Mayer (Sopran) anschl. Neujahrs-apéro der Evang.Kirchgemeinde im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Sonntag, 4. Januar

kein Gottesdienst

Sonntag, 11. Januar

19.15 Uhr

– ABENDGOTTESDIENST –

Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna-Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 18. Januar

09.45 Uhr

Gottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St.Gallen und Anna-Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Sonntag, 25. Januar

kein Gottesdienst

Neujahrs-Apéro

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang.Kirchgemeinde Wolfhalden und Pfr. Andreas Ennulat laden alle Bewohner/innen des Dorfes ganz herzlich zum Neujahrs-Apéro ein. Ganz besonders eingeladen sind die im letzten Jahr neu zugezogenen Mitbewohner/innen.

1. Januar 2009 um 12.00 Uhr
 (im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst)
 im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden

Eine Jahreswende ist immer auch Zeitpunkt für Rückblick und Auschau, was geht uns noch nach und was steht uns bevor.

Wenn wir jetzt auf das bald zu Ende gehende Jahr zurückblicken, dürfen wir in unserer Gemeinde dankbar und zufrieden sein. Noch geht es uns gut, wo es doch weltweit so viel Unerfreuliches zu berichten gab.

Trotz momentan eher düstern Aussichtslage in die Wirtschaft, darf unser einheimisches Gewerbe immer noch recht beschäftigt werden. Leider aber musste nochmals ein Dorfladen für immer geschlossen werden. Der Geschenkladen an der Dorfstrasse schloss Ende Juni, dort ist auf Anfang Oktober die Gemeindebibliothek eingezogen.

Auf dem Bausektor war dieses Jahr etliches in Bewegung. Innerhalb des Gemeindegebietes entstanden neue Einfamilienhäuser, aber auch an bestehenden Gebäuden wurden teils grössere Renovationen vorgenommen.

So auch beim Gemeindehaus, das eine total Innen- und Aussenrenovation erhielt und vor kurzem wieder bezogen werden konnte. Die grösste Baustelle ist momentan im Luchten, wo die Schreinerei Anhorn ein grosses Betriebsgebäude erstellen lässt.

Auf dem Tiefbau war eine grosse Baustelle im Raume Mühltoibel/Bühle, wo ein grosses Teilstück der Durchgangsstrasse neu saniert wurde.

Die Landwirtschaft profitierte vom wechselhaften Wetter mit grossen Futtererträgen. Hingegen fiel die Obsternte eher bescheidener aus als im Jahr zuvor. Auch der Feuerbrand ist immer noch nicht ganz bekämpft. Der grosse «Bauernsonntag» bei der Vieh- und Schafschau im Herbst, wurde wiederum zu einem schö-

nen Dorfanlass und zog abermals viele Zuschauer auf die Schauwiese.

Gemeindeabstimmungen

Dreimal wurde das Wolfhändler Stimmvolk an die Urne gerufen. Am 24. Februar wurde die Teil-Revision des Feuerschutz-Reglementes vom Stimmvolk gutgeheissen, bei einer Stimmbeteiligung von 34%. Am Wahlsonntag vom 27. April wurde für den zurücktretenden Revisor und Präsident der GPK Hans Konrad Tobler, neu zu dessen Nachfolger Hanspeter Hohl gewählt und dies bei einer bescheidenen Stimmbeteiligung von 19.2%.

Und beim letzten Urnengang für Gemeindeangelegenheiten kam am 30. November noch das Budget 2009 zur Abstimmung. Es wurde bei einer Stimmbeteiligung von 45.4% deutlich angenommen.

Vereine und Jubilare

Der grösste Anlass in diesem Jahr war die Hundert-Jahr-Feier des Schulhauses Zelg, daran viele Einheimische und «Ehemalige» teilnahmen. Dem «Geburtstag» voraus ging eine zweiwöchige Projektzeit, wo sich Schüler und Lehrerinnen in die Schule von gestern im alten Stil auseinandersetzen.

Am 29. Juni kehrten die turnenden Vereine mit einem guten Resultat vom Kantonal-Turnfest in Herisau in unser Dorf zurück. Die Kulturkommission lud am 23. August zu einem anspruchsvollen Konzert des Appenzeller Kammerorchesters in der Dorfkirche ein und am 13. November zur 7. Wolfsnacht ins Dorfschulhaus.

Am 27. September gastierte der Gemischte Chor Wolfhalden zusammen mit einem Schülerchor aus Walzenhausen mit einem

festlichen Konzert, ebenfalls in der Dorfkirche.

Am 16. November hielt der Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg» eine Nachmittags-Unterhaltung im Gemeindesaal und am 22. November die Musikgesellschaft Wolfhalden ihre Abendunterhaltung ebenfalls im Gemeindesaal.

Auch der Verkehrsverein setzte sich wiederum ein, um das Dorfleben mit Anlässen zu beleben.

Kirchgemeinde

Auch im kirchlichen Leben zeigt sich in den letzten Jahren eine grosse Umwälzung. Für einen grossen Teil der Bevölkerung zählen die sonntäglichen Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen nicht mehr als Bedürfnis, und so predigt die Kirche oft am grossen Volk vorbei. Vielleicht doch ein Zeichen unserer Wohlstands-Gesellschaft.

Im Juli musste das gesamte Läutwerk auf unserem Kirchturm erneuert werden, letztmals im Jahre 1942.

Erstmals feierte unsere Kirchgemeinde einen ökumenischen Gottesdienst mit den Katholiken aus Heiden und Thal am 31. August, in unserer Kirche. Unser Ortpfarrer Andreas Ennulat war längere Zeit im Krankenstand und wurde von Pfarrer i. R. Walter Frei St.Gallen vertreten.

Am Schluss dieses Rückblickes gedenken wir noch all unseren Mitbewohnern die im vergangenen Jahr den Weg aller Menschen gegangen sind (dies in chronologischer Reihenfolge **bis Redaktionsschluss am 18. Dezember**).

Lena Abderhalden-Plüss, Bleiche; Hans Zürcher, Dorf; Lina Stettler-Stettler, Bleichestrasse; Barbara Meyda-Wanke, Mühltoibel; Charlotte Heeb-Streit,

Bruggtobel; Johann Fuhrer, Luchten; Willi Herzig-Adank, Oberlindenberg; Anton Reiser-Malzer, Schönenbühl; Lina Kürsteiner-Graf, Wüschbach; Ernst Auer-Bläsi, Gmeindle; Ernst Bänziger-Hässig, Oberlindenberg; Claus Binswanger-Beck Wiltische, Hub; Frieda Rohner-Züst, Striland; Adelheid Sturzenegger-Walder, Wüschbach, Frieda Kugler-Bänziger, alte Landstrasse. Der Berichtersteller wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für das kommende Jahr viel Gfreuts in Beruf und Familie.

Hans Tobler

Zivilstand

Geburten: Signer Levi, geboren am 25. November 2008 in Heiden AR, Sohn des Signer, Rudolf und der Signer, Heidi.

Todesfall: Kugler geb. Bänziger Frieda, gestorben am 3. Dezember 2008 in Heiden, geboren 1918.

Neuzuzüger

Bommer Michael, Hinterergeten 139; Grossenbacher-Siegfried Barbara, Hub 588; Halbeisen Claus, Hechtgasse 5; Hirth Axel, Bleichestrasse 903; Ledergerber Nicki, Hinterergeten 139; Reinhardt Remo, Hinterergeten 130; Sacher Janine, Tobelmühle 357, 9425 Thal; Stransky Cornelia, Hinterhasle 888; Weber Nicole, Hinterlochen 333; Zürcher Willy, Hub 588.

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

... genau in Ihrer Nähe.

Neuerscheinungen

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten, viele interessante Lesestunden zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr. *Ihr Bibliotheksteam*

Hör-CD

Paddington: Öise chli Bär, Universal; Mondbär: Freunde halten zusammen, Copenrath; Der Jäger, Andreas Franz; Alles Glück kommt nie, Anna Gavalda.

Bilderbücher

Rotkäppchen, Bernadette; Der Wolf und die 7 Geisslein, Bernadette; Ein Glücksstern für Lukas, Marcus Pfister; Pingu/Der Künstler Tony Wolf/Sibylle von Flüe; Armer Petterson, Nordqvist Sven; Engel Elias u. das verschwundene Christkind, G. Scholz/B. Gotzen; Stockmann, A. Scheffler/J. Donaldson.

Erwachsenenbücher

Als sie ging, Michael Baron; Im Tal der Mangobäume, Patricia Shaw; Die Tochter der Wanderhure, Iny Lorentz; Alles Glück kommt nie, Anna Gavalda; Blauer Garten, Verschiedene; Die Wahrheit meines Vaters, Jodi Picoult; Doch die Sünde ist scharlachrot, Elisabeth Georg; Es ist nie zu spät für alles, Kaja Ingemarsson; Wilde Schwestern, Paula Wall; Unsichtbare Spuren, Andreas Franz; Ein unglaubliches Geschenk, Danielle Steel; Der Fotograf, John Katzenbach; Shantaram, Gregory David Roberts; Mit einem Schlag, Walter Züst; Ich bin aus Holz, Giulia Garcasi; Stille Lügen, Ivanov Petra; Elfentanz, W. u. H. Hohlbein; Hagen von Tronje W. Hohlbein; Das Siegel, W. Hohlbein; Die Kelten Königin, Diana L. Paxson; Der Zauber von Erin, Diana L. Paxson; Störtebekers Gold, Thomas Einfeldt; Vor der Elfendämmerung, J.L. Fetjaine; Die Stunde der Elfen, J.L. Fetjaine; Die Nacht der Elfen, J.L. Fetjaine;

Jugendbücher

Böses Spiel, Brigitte Blobel; Mädchen für alles, Michaela Hanauer; Die Rache, K.P. Wolf; Leute, ich fühle mich leicht, A. Hennig von Lange; Eragon: Das Vermächtnis der Drachenreiter, Christopher Paolini; Eragon: Der Auftrag des Ältesten Band, Christopher Paolini; Eragon: Die Weisheit des Feuers Band, Christopher Paolini; Krabat, Otfried Preussler;

Kinderbücher

Feuerwehrgeschichten, Beatrix Mannel; Paula und Prinz/Ponyhof Liliengrün, Kelly Mc Kain; Die Spiderwick: Das Lied der Nixe, Tony Di Terlizzi; Die Spiderwick: Die Rückkehr der Riesen, Tony Di Terlizzi; Heisse Spuren in Berlin, Insa Bauer; Tiger-Team: Der Dämon in der Wunderlampe, Thomas Brezina; Der Schlüssel von Avalon, Monika Felten; Puck der Zwerg, Jakob Streit

Sachbuch

Alles über Flugzeuge, Verschiedene; Der kleine Delfin wird gross, Verschiedene; Der kleine Elefant wird gross, Verschiedene; Der kleine Fuchs wird gross, Verschiedene; Phantasio-volle Kinderfeste, Verschiedene.

DVD

Always; American beauty; Es begann im September; Hochzeit mit Hindernissen; Das Universum verstehen; Joe Somebody; Willkommen in Mooseport; Verrückte Weihnachten; Haus über Kopf: Betragen auf eigene Gefahr; Der Zufalls-Dad; Im Dutzend billiger; Verwünscht; Kung Fu Panda; Drachenläufer; Hancock; Die wilden Kerle; Hinter dem Horizont; Tinkerbell; Mamma Mia Der Film; Dreamgirls; Inside Man; The Sentinel; Departed unter Feinden; Operation Kingdom; Shaun das Schaf; Washtag

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

ProNatura Jugendgruppe Vorderland

Mit neuem Elan und guten Mutes möchten wir ins kommende Jahr starten.

Nach Absprache mit der ProNatura-Lokalgruppe Walzenhausen haben wir kürzlich das neue Jahresprogramm für 2009 ausgearbeitet.

Neben den traditionellen Anlässen wie zum Beispiel einer Amphibien-Exkursion, dem Nistkastenreinigen sind auch einige neue, spannende Punkte in unsere Aktivitäten aufgenommen worden.

Wir versuchen die Natur, das Beisammensein und Spass haben miteinander zu vereinen.

Da wir vier sehr aktive, unternehmenslustige Jugendliche sind, suchen wir noch neue Mitglieder! Hat jemand Lust bei uns vorbeizuschauen? Dann meldet euch bei uns.

Wir bieten nächstes Jahr unter anderem auch ein Schnuppertag (Datum: 27. Juni 2009 in Wolfhalden) für interessierte junge

Leute an. Wir würden uns freuen über neue Gesichter.

Kontakt: Michael Küng, Kronenstrasse 197, 9427 Wolfhalden
071 891 54 15, michikueng@bluewin.ch.

Anna, Judith, Timon und Michael

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 7.1.1924 | Kellenberger Margrit, Bleichstrasse |
| 8.1. 1922 | Bösch Hedwig, Hinterlochen |
| 10.1.1924 | Kugler Dora, Falkenstrasse |
| 10.1.1925 | Herzig Hans, Mühltoibel |
| 14.1.1929 | Alder Trudy, Hinterergeten |
| 23.1.1928 | Heer Gertrud, Mühltoibel |

Restaurant

Adler

9427 Wolfhalden

Ferien

bis 11. Januar 2009

Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr

Nina und Walter Schlegel

Rinds-Metzgete

**Mittwoch 28. Januar bis
Freitag 30. Januar 2009**

Es laden ein und freuen sich

Fam. Schlegel und Personal, Telefon 071 891 17 30

Weihnachtsparty im Altersheim

Traditionsgemäss spricht an der Weihnachtsfeier im Altersheim der Pfarrer ein paar Worte, es werden Lieder gesungen und der Schülerchor bringt einige tolle musikalische Einlagen. Diesmal war im Wüschbach einiges anders. Die rüstige Pensionärin Ella Graf hatte das Zepter für diesen Anlass schon früh übernommen und zusammen mit anderen PensionärInnen ein Weihnachtsspiel eingeübt. Es handelte sich dabei um die Szene aus der Weihnachtsgeschichte, als König

Herodes auf die drei Weisen aus dem Morgenland traf. Rund 40 Personen lauschten dem Theaterstück und wohl niemand im Raum hatte je einen solchen Herodes mit den drei Weisen erlebt. Das Publikum war begeistert und dankte mit herzlichem Applaus. Weihnachtslieder wurden dann doch noch gesungen und von den Gästen des Altersheims wurden Gedichte auswendig rezitiert. Da Pfarrer Ennulat krankheitshalber verhindert war, übernahm Ella Graf auch diesen Part und wünschte allen BewohnerInnen, Angehörigen und Gästen eine besinnliche Weihnacht. Gemeindepräsident Max Koch bedankte sich denn auch bei ihr für ihr Engagement. Sein Dank galt auch der Heimleiterin Rahel Rohner, welche zusammen mit ihrem Team im Hintergrund wirkte – das ganze Jahr über. Man ist nun gespannt, was die fidele Seniorin mit ihren MitbewohnerInnen für die nächsten Anlässe wie Fasnacht und Ostern vorbereitet.

(gk)

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Handänderungen

19. Nov. 2008 – 18. Dez. 2008)

Sonderegger Arthur, Gossau
an Schefer Willi, Heiden, Weg,
Wiese, Weide, Altenstein.

**Musik
unterricht** für Jung und Alt,
AnfängerInnen und
WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin (SALV)
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Top-Leistung...

Es ist nicht jeder ein Schreiberling. Trotzdem ist es uns wichtig, dass gute Leistungen anerkannt werden. Wir möchten für das Jahr 2009 eine Liste erstellen mit hervorragenden Leistungen von Wolfhändlerinnen und Wolfhändlern. Sei es beim Sport, der Musik oder schulische Höchstleistungen. Sie können einen kleinen Bericht mit Foto an uns senden den wir veröffentlichen werden. Oder Sie geben uns einfach Name und Leistung an und wir veröffentlichen diese Liste zu gegebener Zeit.

Zum Beispiel hat Silvio Kellenberger im 2008 den Ostschweizermeister-Titel in der Kategorie Perkussions-Ensembles Duo auf den Instrumenten Schlagzeug und Marimbaphon ge-

wonnen. Oder seine Schwester Malina hat sich mit Ihrem Faustball-Team von Walzenhausen (Kategorie Mini) ebenfalls den Ostschweizermeister-Titel geholt. Mal ehrlich, haben Sie das gewusst?

Wenn Jugendliche Ihre Freizeit für sinnvolle Sachen nutzen, sollte das doch zumindest erwähnt und anerkannt werden. Selbstverständlich werden auch Leistungen von Erwachsenen abgedruckt.

Also zögern Sie nicht und melden Sie die guten Leistungen Ihrer Kinder, Freunde oder Nachbarn der Redaktion (wolfsblick@bluewin.ch oder Telefon 071 891 60 44). Danke für Ihre Mithilfe!

Ihr Wolfsblick

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Nach 6 schönen, erfüllenden Jahren
in unserer gut besuchten

Spielgruppe Wolfstätzli

suchen wir für das neue Schuljahr 2009

SPIELGRUPPENLEITERIN/INNEN

zur Weiterführung und Uebernahme der
Spielgruppe Wolfstätzli in Wolfhalden.

Bei Interesse geben wir gerne jederzeit Auskunft.

Gisela Thaler
071 888 31 42

Flavia Widmer
071 891 61 20

Die Schulkommission informiert

Neue Schulbushaltestelle

An der Haltestelle des Schulbusses bei der Kirche kam es öfters zu ungunstigen Situationen. Die spielenden Schülerinnen und Schüler waren sehr nahe am fliessenden Verkehr und hielten sich teilweise zwischen parkierten und weggehenden Fahrzeugen auf. Im Spiel und Warten vergassen sie die Gefahrensituationen. Die Schulkommission hat deshalb diese Haltestelle aufgehoben und sie auf den Parkplatz des Bauamtes verlegt.

Benützung der Schulanlagen

Schulräume, Turnhallen, Kochschule etc. können von Vereinen und Privatpersonen gemietet werden. Dazu muss vorgängig eine Bewilligung vom Schulleiter eingeholt werden. Von diesem

werden nach Erteilung der Bewilligung die betroffenen Personen im Schulbetrieb informiert. Das auszufüllende Formular kann im Schulsekretariat bei Frau Karin Schmid bestellt oder von der Homepage www.wolfhalden.ch herunter geladen werden.

Kinder als Briefträger

Um Veranstaltungen und andere Angebote bekannt zu machen, wurden entsprechende Werbebriefe bis anhin oft in die Schule gebracht, damit sie von den Lehrern an die Kinder abgegeben werden. Damit dies nicht überhand nimmt oder missbraucht wird, müssen die Briefe dem Schulleiter vorher vorgelegt werden. Er wird entscheiden, welche Werbung durch die Schule verteilt werden kann. *vb*

Versammlung und Preisjassen der LGA

Vor der Kür kommt die Pflicht. So war es denn auch an der Versammlung der Lesegesellschaft Aussertobel am Samstagabend, dem 13. Dezember 2008. Bevor nämlich das Preisjassen angesagt wurde, fand die Dezemberversammlung statt. Astrid Mucha berichtete den 20 Mitgliedern, Rolf Frischknecht wurde an diesem Abend neu als Mitglied aufgenommen, und den zwei Gästen über die Geschäfte im Gemeinderat. Die Präsidentin der LGA Maggie Frey gab den Rücktritt von U. Thaler und M. Heil aus dem Gemeinderat bekannt. In die Diskussion um die Suche nach möglichen Nachfolgern mischte sich der Gedanke, ob man die Gelegenheit packen sollte, die Mitgliederzahl des Gemeinderates von neun auf sieben zu reduzieren. Am Ende beschlossen die anwesenden Mitglieder der LGA, eine Anregung an den Gemeinderat zu richten, es sei die Anzahl Gemeinderäte von neun auf sieben zu reduzieren.

Und jetzt zur Kür

Insgesamt 24 Teilnehmer bemühten sich, in zwei Runden à je

8 Spiele so viele Punkte wie möglich zu erjassen. Im Unterschied zu den Vorjahren haben diesmal die Männer dem weiblichen Geschlecht keine Geschenke mehr gemacht und gleich zu dritt die ersten Ränge belegt. Es gewann Max Breu mit 795 Punkten vor Michel Friedli mit 770 Punkten und Emil Koller mit 762 Punkten. Sie konnten sich als erste am Gabentisch etwas aussuchen. Auch die restlichen Ränge gingen dank eines gut gefüllten Gabentisches nicht leer aus. Die LGA dankt folgenden Sponsoren ganz herzlich für die grosszügige Alimentierung desselben:

Kabe-Farben Gossau; BVS Bildungszentrum St.Gallen; Astrid Schantong, Wolfhalden; Peter Eggenberger, Wolfhalden; Bibliothek Wolfhalden; Ursula Frischknecht, Wolfhalden; Agnes Bänziger, Wolfhalden; Peter Hartmann, Wolfhalden; Hilda Wirth, Wolfhalden; Quartierladen Heis, Zelg-Wolfhalden; Markus Reuteler, Wolfhalden; Christian Jost, Wolfhalden; Maggie Frey, Wolfhalden; Simone Wüthrich, Wolfhalden; Restaurant Harmonie, Sonder-Wolfhalden. *H. Nagel*

Wirtejubiläum in der «Eintracht»

Rösli Meiers Wirtinnenlaufbahn in Wolfhalden begann bereits 1969 im Restaurant «Löwen» neben der Kirche. Ende 1978 bot sich dem Ehepaar Gelegenheit, die «Eintracht» zu kaufen. Früher war diese Wirtschaft einer der vielen Doppelbetriebe, gehörte doch zur «Eintracht»

auch eine Bäckerei, die in den 1960er Jahren aufgegeben wurde. In der Aera Meier erlebte die «Eintracht» eine gründliche Renovation. Es ist zu hoffen, dass im gemütlichen Restaurant von Rösli Meier-Bischofberger noch recht lange eingekehrt werden kann. *egb*

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

► **DRUCKVORSTUFE**

► **DRUCK**

► **KOPIERSTUDIO**

► **AUSRÜSTEREI**

► **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

«Grittibänzen»-backen

Traditionsgemäss organisierte der Frauenverein Wolfhalden auch heuer im Advent, unter der Leitung von Anita Schwarz, ein «Grittibänzen»-backen für Kinder. Betrat man dann just an diesem Nachmittag die Schulküche des Oberstufenschulhauses, umhüllte einem ein so süsser Duft und die Luft darin war von Butter so geschwängert, dass man sofort wusste: da wird schon seit Stunden gebacken. Und genau so war es auch: rund dreissig kleine «Grittibänz»-BäckerInnen hatten sich angemeldet und kneteten und formten da munter an ihren Männchen. Sie drückten Rosinen für das Gesicht und die Knopfleiste in den süssen Hefeteig, wobei auch Gebilde wie Engel, Schildkrötli

und Zöpfli vor ihnen lagen. Bisweilen wurde alles noch mit Hagelzucker bestreut und dann in den Ofen geschoben. Damit das Warten zwischen den Backzeiten nicht zu lang wurde, durften die Kinder im Nebenraum, wieder unter der Anleitung guter «Geister» des Frauenvereins, eine vielfach verwendbare, reichlich geschmückte Konservendose bekleben und bemalen. (ck)

Samba der Wolfshueler

Es war einmal an einem schönen Tag in Wolfhalden. Samba, der vor 4 Jahren mit seiner Familie von Mexiko nach Wolfhalden ausgewandert war, wird heute 13 Jahre alt. «Samba! Komm rein!» rief Sambas Mutter. «Ich habe dir doch schon 100mal gesagt, dass du nicht zum grossen Felsen gehen sollst! Irgendwann wird es dir gleich gehen wie deinem Vater!» schimpfte sie. Samba's Vater stürzte nämlich vom grossen Felsen ab und blutete so sehr dass ein Wolf aus dem Wald kam und den Vater tötete. Als Samba rein ging, haben alle für ihn Happy Birthday gesunden. «Und was wünschst du dir?» fragte seine Mutter. Samba antwortete ohne mit der Wimper zu zucken: «Ich wünsche mir die

Freiheit». Es herrschte Totenstille. Alle schwiegen. «Ich habe zwar sehr grosse Angst, dich alleine in den Wald zu lassen, aber ich weiss, dass du das einzig richtige tust und stark bleibst!» Gab die Mutter etwas bedrückt zu. Samba packte Essen, viel trinken, eine Decke und Kissen, mit Kleider und natürlich Teddy ein und zog bei Vollmond los. Als er zu den Wölfen kam, merkte er, dass diese intelligenten Wesen sehr hungrig sind. Und obwohl er am Anfang Angst hatte, wurde er von den Wölfen aufgenommen. Er ging mit den Wölfen auf Futtersuche, schläft im grossen Kreis bei ihnen und er hat seine eigene «kleine Familie».

Jessica Selhofer, Mittelstufe, 1. Platz

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Klopf auf Holz!

So sagt man doch, wenn man sich Glück wünscht.
Auch wir wünschen Ihnen Glück im neuen Jahr.
Und... mit uns zu bauen, ist keine Glückssache. Wir klopfen das Holz nicht nur, wir bearbeiten es so lange, bis es Ihnen gefällt.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Der Wolf in Wolfhalden

Es war eine kühle Nacht in Wolfhalden. Nicki geht ins Bett. Er hörte ein lautes Heulen. Er geht zu Mama. «Was war das?» «Du hast wahrscheinlich geträumt». Er ging noch mal ins Bett. Dann hörte er es nochmals. Er ging wieder zu Mama. Er sagte wieder: «Was war das?» Jetzt hörte sie es auch. Sie sagte: «Gehen wir nachschauen.» Er sagte: «Ja gehen wir.» Sie gehen hinaus um nachzuschauen. Dann sagt der Junge: «Schau mal dort auf dem Eichenbüchel, dort hat es kleine Wölfe». Sie gingen näher. Die Wölfe haben Angst. Sie gingen wieder in den Wald. Nicki ging leise den Wölfen nach. Bald entdecken sie die Wölfe. Die Mutter

war sehr gefürchtet. Nicki hatte Angst. Er sagte zur Mutter: «Gehen wir wieder nach Hause?» Sie machen sich auf den Weg. Nicki schaut die intelligenten, starken und hungrigen Wölfe an. Aber bald erreichen sie ihr Haus. Jetzt müssen sie noch den Eichenbüchel hinab rennen. Sie gingen ins Haus und machten die Türe zu. Die Wölfe kommen ihnen nach. Aber die Wölfe waren intelligent und kratzten an der Türe. Aber nach ein paar Minuten bricht die Türe ein und sie gingen hinein. Ausgerechnet müssen sie in Nickis Zimmer. Zum Glück wacht Nicki auf und alles ist nur ein Traum gewesen. *Büchel Nicolas & Holzinger Samuel, Unterstufe, 1. Platz*

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Mike Bigler, Berater; Andreas Kummer, Berater; Stefan Schlegel, Berater; Marcel Knecht, bisheriger Niederlassungsleiter; Raphael Wenk, neuer Niederlassungsleiter; Ernst Blatter, Berater; Alexander Ammann, Berater, Stellvertreter Niederlassungsleiter. Vordere Reihe (v.l.n.r.): Erika Pighi, Beraterin; Elhana Abdul, Beraterin; Fabia Hitz, Beraterin; Petra Heeb, Beraterin

Erfahrenes Team mit neuem Chef.

Raphael Wenk übernimmt am 1. Januar 2009 die Leitung der St.Galler Kantonalbank Rheineck. Mit seinen erfahrenen und engagierten Fachleuten wird er alles daran setzen, dass die Erwartungen in die «Bank der St.Galler und Ausserrhoder Bevölkerung» umsichtig, vertrauensvoll und verlässlich erfüllt werden: im Anlegen, im Finanzieren, im Vorsorgen und im Zahlungsverkehr. Raphael Wenk und sein Team heissen Sie herzlich willkommen.

St.Galler Kantonalbank, Bahnhofstrasse 52,
9424 Rheineck, T 071 888 52 88, rheineck@sgkb.ch

Gemeinsam wachsen.

St.Galler
Kantonalbank

Do	1.1.	15:00	Mein Name ist Eugen
Fr	2.1.	20:15	James Bond – Quantum of Solace
Sa	3.1.	17:15	Es ist ein Elch entsprungen 20:15 Bienvenue chez les Ch'tis
So	4.1.	15:00	Es ist ein Elch entsprungen 19:00 Bienvenue chez les Ch'tis
Fr	9.1.	20:15	Im Winter ein Jahr
Sa	10.1.	17:15	Madagascar 2 20:15 Im Winter ein Jahr
So	11.1.	15:00	Madagascar 2 19:00 Im Winter ein Jahr
Di	13.1.	14:15	Brot und Steine
Mi	14.1.	20:15	Crimen ferpecto
Fr	16.1.	20:15	Vicky Cristina Barcelona
Sa	17.1.	17:15	Madagascar 2 20:15 Paris, Paris
So	18.1.	15:00	Madagascar 2 19:00 Paris, Paris
Mi	21.1.	14:15	Die Reise der Pinguine
Fr	23.1.	20:15	Paris, Paris
Sa	24.1.	17:15	Paris, Paris 20:15 Vicky Cristina Barcelona
So	25.1.	15:00	Rettet Trigger 19:00 Vicky Cristina Barcelona
Di	27.1.	14:15	Jenseits von Afrika
Fr	30.1.	20:15	Tausend Ozeane
Sa	31.1.	17:15	Rettet Trigger 20:15 Tausend Ozeane
So	1.2.	15:00	Rettet Trigger

LUPO spitzt die Ohren!

Wölfe auf dem Vormarsch

Haben Sie in letzter Zeit auch die Zeitungen genau gelesen? Die Wölfe kommen! Aus Norditalien wandern sie im Bündnerland wieder ein. Da spielt es keine Rolle, ob die Schweiz in der EU ist oder nicht, das Schengen-Abkommen gilt oder nicht, Ueli Maurer oder Hansjörg Walter im Bundesrat sind, Hansruedi Merz Bundespräsident ist oder nicht. Wir Wölfe kennen keine Grenzen. Schon bald wird unser Wappentier auch hier angekommen sein. An der Viehschau müssen dann die Schafzüchter etwas mehr Obacht geben als bisher. Ich warte jedenfalls gespannt darauf, bis die ersten Wölfe die orange-weissen Säcke zerreißen und nicht mehr die Füchse. Ich wünsche Ihnen allen ein Gutes Neues Jahr.

Ihr LUPO

Wir wünschen
allen Leserinnen
und Lesern
ein glückliches
und gesundes
neues Jahr!

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Januar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo
So 4.1.	SVP	Neujahrshöck	Restaurant Harmonie
Do 8.1.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 16.1.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 16.1.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Restaurant Ochsen
Sa 17.1.	ab 18.00 Wolfshüüler	5. Hüülnacht	Dorfkirche
Sa 17.1.	20.00 Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung, anschl. Nachessen mit PartnerInnen	Restaurant Bädli
Mo 19.1.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Unihockeynacht der Oberstufe

Am 22. Dezember 2008 fing um 17.00 Uhr die Unihockeynacht der Oberstufe Wolfhalden an, auf die sich alle schon Wochen davor freuten. Die beiden Turnhallen in Wolfhalden wurden ordentlich in Anspruch genommen und in beiden starteten um 17.00 Uhr die ersten Spiele.

Während wir uns auf dem Feld abmühten um Tore zu erzielen, konnten sich die Zuschauer an den Kommentaren von Lehrer Fabian Strässle erfreuen. Viele ehemalige Schüler und Schülerinnen und einige Eltern und Freunde wohnten diesem Spektakel bei.

Die Gruppen wurden ausgelost, Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichsten Klassen spielten in den Teams. Es wurde teilweise heftig gekämpft. Wenn man nicht spielen musste, konnte man sich bei der Festwirtschaft mit Gratis-Ice-Tea bedienen oder einen feinen Hotdog kaufen. Es gab weiters auch heissen Toast oder Kuchen – ganz nach Belieben.

Schon Tage vor dem Event

herrschte Hektik in der Schule. Plakate wurden gebastelt, T-Shirts wurden bemalt, die verschiedensten Taktiken wurden besprochen...

Als alle 5minütigen Spiele mit den gemischten Gruppen fertig waren, begann nach einer kurzen Pause der zweite Teil der Unihockeynacht mit den Dreamteams. Das sind Teams, die von uns Spielern selbst gewählt worden sind. Wir persönlich spielten bei den «Haribos» mit und wurden leider Letzte. (Aber nächstes Jahr greifen wir wieder voll an!) Es waren 13 Dreamteams. Es spielten Mädchen gegen Mädchen und Knaben gegen Knaben.

Die beiden besten Dreamteams (Mädchen und Knaben) spielten am Schluss noch gegen die Lehrermannschaft. Es waren dies die «Papayas» (Janette 3G, Joyce 3G, Eva 3G, Jennifer 3G, Joy 3E, Rahel 3E, Judith 3E) und «Cool & Clean» (Beni 3G, Samuel 3G, Michael 3E, Patrick 3E, Dylan 3E). Alle Schülerinnen und Schüler der anderen Teams schauten zu und feuerten laut an. Pünktlich um Mitternacht war die Unihockeynacht zu Ende!

Es hat Spass gemacht! Und vor Weihnachten 2009 gibt es den nächsten derartigen Anlass!!! Wir freuen uns darauf und wünschen uns viele Zuseher.

Livia, Nadja, Sara, Jill und Lea 1G

Nächtlicher Unihockeyplausch

Am vergangenen Wochenende fand zum achten Mal die allseits beliebte Unihockeynacht der Jugendriege Wolfhalden statt. Der Nachwuchs des Turnvereins Wolfhalden kämpfte gemeinsam mit eingeladenen Gästen aus der ganzen Gemeinde um die begehrten Podestplätze. Traditionsgemäss erstreckte sich der Spielbetrieb vom frühen Nachmittag bis spät in den Abend. Zwischendurch sorgte ein Spaghettiplausch in der Festwirtschaft für die nötige Verpflegung. Die zahlreichen Zuschauer bekamen interessante und spannende Spiele zu sehen. Als Belohnung für den tollen Einsatz durften bei der Rangverkündigung alle zum Schluss ein Biberli in Empfang nehmen. Nach dem intensiven Spielturnier packten sich schliesslich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

gemütlich in ihre Schlafsäcke und verbrachten gemeinsam die Nacht in der Halle. Am nächsten Morgen fanden sich die zum Teil noch verschlafenen Gesichter in der Festwirtschaft zu einem ausgiebigen Frühstück ein.

Die Unihockeynacht der Jugendriege Wolfhalden wird als Werbeanlass für neue Mitglieder genutzt und soll auch in Zukunft in dieser erfolgreichen Form stattfinden. *rp*

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeindeverwaltung/ Personelles

Auf Ende April hat Karin Schmid ihre Stelle als Leiterin des Einwohneramtes (inkl. Nebenaufgaben) gekündigt. Für die Wiederbesetzung der Stelle entstand darum eine besondere Situation, da Anfang Dezember mit Stellenantritt per 1. April 2009 Cornelia Nauer, Heiden, befristet für ein Jahr für die Einführung des EDV-Grundbuches angestellt wurde. Die Abklärungen ergaben, dass Cornelia Nauer gleichermassen auch an der frei werdenden, unbefristeten Stelle beim Einwohneramt interessiert ist. In Abänderung des Anstellungsvertrages hat der Gemeinderat Cornelia Nauer als neue Leiterin des Einwohneramtes (inkl. Nebenaufgaben) gewählt. Mit dieser Wahl wird die befristete Stelle für die Einführung des EDV-Grundbuches ab sofort wieder zur Neubesetzung frei. Einem/Einer jüngeren Verwaltungsangestellten (allenfalls auch Lehrabgänger/in), welche/r nach Möglichkeit über praktische Grundkenntnisse im Bereich Grundbuch verfügt, wird die Gelegenheit geboten, während ungefähr eines Jahres (geschätzter Zeitaufwand von 3000 Stunden) im Team unserer Gemeindeverwaltung zu wirken und dabei berufliche Erfahrungen im Grundbuchwesen zu gewinnen. Für Fragen zur befristeten Stelle stehen Gemeindegeschreiber Edgar Schmid oder Grundbuchverwalter Urs Widmer gerne zur Verfügung. Ferner konnte der Gemeinderat mit Freude davon Kenntnis nehmen, dass Grundbuchverwalter Urs Widmer seine Weiterbildung an der Gemeindefachschule erfolgreich mit dem zusätzlichen Diplom als Bauverwalter abschliessen konnte. Auch an dieser Stelle wird ihm für diese Leistung herzlich gratuliert.

Teilzonenplan «Dorf Parz. Nr. 928» Quartierplan «Dorf-West»

In Anwendung von Art. 46 des kantonalen Baugesetzes hat

der Gemeinderat beschlossen, den Teilzonenplan «Dorf / Parz. Nr. 928» (= Areal Schulhaus / Sportplatz) sowie den entsprechenden Quartierplan «Dorf-West» öffentlich aufzulegen. Während 30 Tagen (7. Januar – 6. Februar 2009) können die Pläne im Gemeindehaus (Büro Grundbuchamt / Bausekretariat) eingesehen werden. Da die von der Zonenänderung betroffene Bodenfläche im Areal der ehemaligen Geflügelfarm kleiner ist als 3'000 m², findet das vereinfachte Verfahren gemäss Art. 52 BauG Anwendung (= weder fakultatives noch obligatorisches Referendum). Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet sowie mit bestimmten Begehren an den Gemeinderat Wolfhalden zu richten. Zur Einsprache legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 111 BauG).

Sack- und Containergebühren der A-Region

Die Gemeindevertreter der A-Region haben kürzlich einer Senkung der Sack- und Containergebühren per 1. Juli 2009 zugestimmt. Für die Festlegung der Gebühren sind formell die einzelnen Gemeinden zuständig. Der Gemeinderat Wolfhalden hat Gebührensensung zugestimmt. Eine Gebührenmarke soll neu Fr. 2.– (bisher Fr. 2.30) bzw. eine 35-Liter-Sack-Rolle à 10 Stück Fr. 20.– (bisher Fr. 23.–) kosten. Eine entsprechende Reduktion soll auch bei den anderen Sackarten sowie bei den Containerleerungen (28 Rappen anstatt bisher 32 Rappen pro Kg) erfolgen.

Hundelösung 2009

Die Hundelösung für das Jahr 2009 ist noch bis Ende Januar beim Polizeiposten Heiden möglich.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission

hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Jerg Urs, Mühltoibel 483, Wolfhalden, Einbau von 2 Dachfenstern beim Wohnhaus Assek. Nr. 483 auf Parz. Nr. 171, Mühltoibel.

Pivac Mustafa, Dorf 58, Wolfhalden, Reklametafel und Dachfenster-Einbau beim Wohn-/Geschäftshaus Assek. Nr. 58 auf Parz. Nr. 241, Dorf.

AR Swissoffice AG, Alte Landstrasse 806, Wolfhalden, Reklameanlage (beleuchtet) und Betriebswegweiser auf Parz. Nr. 339 und 1328, Friedberg / Unterwolfhalden.

Kobel Bruno, Plätzle 473, Wolfhalden, Abbruch Schopf/Garage Assek. Nr. 706 auf Parz. Nr. 1399, Plätzle.

Widmer Hans Jörg, Höhe 911, Wolfhalden, Terrainanpassungen auf Parz. Nr. 816 und 1140, Hub.

Renoviertes Gemeindehaus

Tag der offenen Tür

Nach gut einjähriger Bauzeit konnte der Betrieb im renovierten Gemeindehaus kurz vor Weihnachten wieder aufgenommen werden. Das in den Jahren 1870/1871 erbaute Haus ist damit ganzheitlich für die Nutzung als Gemeindehaus saniert worden. Vor dem Erwerb durch die Gemeinde im Jahre 1949 diente es als Fabrikanten- und Wohnhaus. Die damals noch bestehenden zwei Wohnungen wurden im Laufe der Jahrzehnte sukzessive zu Sitzungs- und Büroräumen umgenutzt. Der Gemeinderat und das Personal der Gemeindeverwaltung

Handänderungen

(19. Dez. 2008 – 18. Jan. 2009)

Erbengemeinschaft Fleury Guido sel., Wolfhalden an Scheiwiller Anton, Walzenhausen und Rütshaus Bruno, Tübach (zu je ½ Anteil Miteigentum), Wohnhaus Nr. 876, Garage Nr. 1147, Gartenanlage, Hintereggen.

Pe-Re Immobilien AG, Wolfhalden an Reko Restaurationsbetriebe AG, Wolfhalden, Wohn- und Wirtshaus mit Anbau Nr. 210, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, übrige humusierte Fläche, Unterlindenberg.

Zivilstand

Geburten

Braune Marc Eric, geboren am 2. Januar 2009 in Heiden AR, Sohn des Zwingli Peter und der Braune Kathrin, Lippenreute 398.

Todesfälle

Sehring Konrad, gestorben am 28. Dezember 2008 in Wolfhalden, geboren 1940, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Kugler Alfred, gestorben am 7. Januar 2009 in Wolfhalden, geboren 1915, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

freuen sich, die sehr gefällig erneuerten Räumlichkeiten allen Einwohnerinnen und Einwohnern zu zeigen. Zu diesem Zweck werden am

Samstag, 14. Februar 2009, von 10.00 bis 14.00 Uhr

die Türen geöffnet. Alle Interessierten sind eingeladen, die entstandene Kombination von neuen Elementen mit zeitgemässen Verwaltungseinrichtungen und historischen, die eigenständige Ausstrahlung des Gemeindehauses prägenden Bauteilen zu besichtigen. Ein Besuch lohnt sich bestimmt.

*Der menschliche Blick hat es an sich,
dass er die Dinge kostbar machen kann.*

Ludwig Wittgenstein (1929)

Im Februar blicken wir zurück auf die Jubiläensgeburtstage zweier Menschen, deren aufmerksamer Blick im Zentrum ihres Lebens und Wirkens stand.

Am 12. Februar 1809 wurde Charles Darwin geboren. Seine 1859 veröffentlichte Schrift über die Entstehung der Arten und die darin entwickelte Evolutionstheorie, basierend auf jahrzehntelangen Beobachtungen und Überlegungen, haben unser Welt- und Glaubensbild verändert – und tun dieses über den heutigen Tag hinaus. Im Gottesdienst vom 1. Februar werde ich dieses zum Thema machen.

Am 3. Februar 1909 wurde in Paris die jüdische Philosophin und Mystikerin Simone Weil geboren. Aufmerksamkeit ist der Schlüsselbegriff ihres Denkens und Lebens. «Von mir wird nichts gefordert, als die Aufmerksamkeit, eine so völlige Aufmerksamkeit, dass das ICH verschwindet.» Im Abendgottesdienst vom 8. Februar widmen wir uns ihren Gedanken.

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen die nötige und notwendige Aufmerksamkeit im und zum Leben

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim, Mittwoch, 18. Februar um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 3. + 17. Februar, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, 5. Februar 14.30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag.

Als Gäste begrüßen wir das **Trachten-Chörli Thal** und bitten wie immer um kleine Geschenk-Paketli für deren Tombola (keine verderbliche Ware).

Das Zvieri wird zubereitet und gestiftet vom Frauenverein.

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Vreni Inglin und das HelferInnen-Team

VORLESE-ABENDE

im «Dorf 5»

An vier Abenden im Februar tauchen wir ein in die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. «Das verlorene Lachen» ist eine von fünf Erzählungen aus dem Sammelband «Die Leute von Seldwyla» von Gottfried Keller (1819-1890).

freitags 6. / 13. / 20. / 27. Februar 19.00 Uhr

Ich freue mich, Sie zu diesen Vorlese-Abenden bei Tee und etwas Süßem begrüßen zu dürfen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 1. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel) «DARWIN MEETS GOD»

Sonntag, 8. Februar

19.15 «WER WAR ... SIMONE WEIL?»
Abendgottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 15. Februar

kein Gottesdienst

Sonntag, 22. Februar

09.45 Uhr –«1.KUNST-GOTTESDIENST»
Gottesdienst zum Thema «IKONE» mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 1. März

– GUGGEN-GOTTESDIENST –
am Krankensonntag

09.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna-Maria Simonetti (Orgel); zu Gast: die «Wolfshüüler»; Im Anschluss: Im Rahmen des «Bündnisses gegen Depression» offerieren einen Anti-Depressionstee, informieren und stehen zu Gesprächen bereit: Pfr. Andreas Ennulat; Dr.med.Thomas Langer, Dr.med. Andreas Moser.

...ZWEI NEUE GOTTESDIENST-REIHEN

Im Jahr 2009 beginne ich mit zwei neuen Gottesdienstreihen. Ich werde in unregelmässigen Abständen fragen «Wer war...?» Wer war eigentlich Pilatus oder Martin Luther King oder...? Ich werde dann versuchen, in einem Gottesdienst darauf zu antworten und die Bedeutung dieser Personen in der Geschichte und für die heutige Zeit hervorzuheben. Wir fragen am **8. Februar** nach der jüd. Philosophin und Mystikerin Simone Weil (1909-1943).

In einer zweiten ebenfalls unregelmässigen Gottesdienstreihe möchte ich den Blick auf die Rolle der gestaltenden Kunst in Kirche und Gesellschaft richten. Wir beginnen am **22. Februar** im 1.Kunst-Gottesdienst mit einem Blick auf die IKONE, von der Bedeutung dieses Wortes bis hin zum Ikonenkünstler der Moderne Andy Warhol, dessen 22. Todestag am 22.2. begangen wird.

Ich lade herzlich zu diesen beiden neuen Gottesdienstformen und -inhalten ein und freue mich auf Ihr Kommen.

Andreas Ennulat, Pfr.

THEATER

DIE AUFGABE...

...WILLKOMMEN AUF DEM PLANET ERDE! – UND SCHON HABEN WIR EINEN KOFFER IN DIE HAND GEDRÜCKT, EINEN KLEINEN HANDLICHEN ODER VIELLEICHT EINEN GROSSEN SCHWEREN. DIE AUFGABE IST ABER FÜR ALLE DIESELBE.

7. FEBRUAR 19.30 UHR KIRCHE WOLFHALDEN

Wiederum gastiert die Mafob Theatercompagnie in der Kirche Wolfhalden. Fünf Schauspieler/innen mit einer Behinderung zeigen auf lustvolle Weise, dass Behinderung kein Nachteil beim Lösen einer Aufgabe sein muss – im Gegenteil.

Ich freue mich ein zahlreiches Erscheinen.

Eintritt frei - Kollekte

Andreas Ennulat, Pfr.

Kinderfasnacht

im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 20. Februar 2009

FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 18.00 – 24.00 Uhr mit DJ Raffi und der Guggenmusik Wolfshüüler.

Samstag, 21. Februar 2009

KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit Team Wendolina, DJ Stefan und der Guggenmusik Wolfshüüler.

Samariter

Samariterverein 9427 Wolfhalden

An die
PassivmitgliederInnen
des Samaritervereins Wolfhalden

Einladung zur Hauptversammlung

Restaurant Bädli-Schönenbühl, Wolfhalden
Samstag, 14. Februar 2009, 19.00 Uhr

1. Teil: Der Verein spendiert uns ein feines Abendessen.

2. Teil: Traktanden laut Statuten Artikel 17

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmentzähler
- 2a. Austritte und Neuaufnahmen
3. Protokoll der letzten Hauptversammlung
4. Jahresberichte
5. Jahresrechnung
6. Jahresprogramme des Vereins
7. Jahresbeitrag
8. Wahlen, Präsident, Vorstand, Rechnungsrevisoren
9. Anträge Vorstand und Anträge Mitglieder
10. Allgemeine Umfrage

3. Teil: Gemütliches Beisammensein

Anmeldung bis 10. Februar unter Tel. 071 891 64 29

Die Aktuarin
C. Göldi

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

1. März ist Krankensonntag

Das «Bündnis gegen Depression» möchte gern den traditionellen Krankensonntag dazu nutzen, das drängende Thema «Depression» möglichst vielen Menschen näher zu bringen. Die Idee ist es, dass Ärzte und Seelsorger der einzelnen Gemeinden in einem gemeinsamen Anlass versuchen, die Bevölkerung sowohl durch medizinische Informationen als auch durch theologisch-spirituelle Annäherung an diese Krankheit dafür zu sensibilisieren, dass Depression jede/n treffen kann, dass Depression

viele Gesichter hat und dass Depression behandelbar ist.

Wir, Ärzte und Pfarrer aus Wolfhalden, werden am Krankensonntag – nach dem Guggen-Gottesdienst («Lachen ist gesund!») vor der Kirche Wolfhalden einen Anti-Depressionstee ausschenken, Informationen zum Thema schriftlich und mündlich abgeben, wir werden da sein für Ihre Fragen und Nöte.

Dr.med. Thomas Langer,

Dr.med. Andreas Moser,

Andreas Ennulat, Pfr.

Neuzuzüge

Bischofberger-Koch Elisabeth und Heinz, Dorf 1278; Engler Sascha, Kronenwiese 1163; Gut-Schärer Brigitte, Plätzle 471; Loppacher Nicole, Hinterbühle 1053; Raschle Marco, Plätzle 471; Sehring Ralf, Kindergartenstrasse 1002; Costa Ivo, Kindergartenstrasse 1004; Fischer Nathalie, Dorf 42; Reichlin Oliver, Dorf 42.

Matinee...

...in Wolfhalden

Mit dem Trio Fontane kommt am Sonntag, 8. Februar um 11.00 Uhr ein junges, dynamisches, bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnetes Klaviertrio zu einer Matinee nach Wolfhalden ins Oberstufenschulhaus. Noëlle Grübler, Violine, Jonas Kreienbühl, Violoncello und Andrea Wiesli, Klavier stammen aus der Ostschweiz und haben schon an verschiedenen Orten im In- und Ausland gastiert. Das Programm bietet Klaviertrios von Ludwig van Beethoven, Joaquin Turina und Antonin Dvorak. EW

Vielen Dank

Wir danken allen Frauen, die wiederum in stundenlanger Arbeit zusammen gekommen sind, um wunderschönen Adventsschmuck herzustellen.

Die Werke sind begehrt und verkaufen sich in kurzer Zeit – es ist ja auch immer für jeden Geschmack etwas dabei, die Vielfalt ist gross.

Dank eurer Arbeit konnten Fr. 1500.- eingenommen werden, die dem „Sonneblick“ in Walzenhausen gespendet werden. Danke!

Frauenverein Wolfhalden/gb

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Personelle Änderung

Per 31. Dezember 2008 hat Amanda Blatter nach dreijähriger Tätigkeit ihren Rücktritt aus dem Bibliotheksteam bekannt gegeben. Im Namen der Bibliothek möchte ich Amanda Blatter herzlich für ihren Einsatz danken.

Mit Brigitte Lindner haben wir ein neues Teammitglied bekommen, welche sich bereits etwas eingelebt hat. Wir wünschen ihr einen guten Start und viele schöne Begegnungen in der Bibliothek.

Wir sind bereits am Ausschau halten, mit welchen Neuigkeiten wir im 2009 aufwarten können. Lassen Sie sich überraschen und werden Sie Mitglied in der Bibliothek!

Gaby Weber, Gemeinderätin

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

HV und Januarversammlung der LGA

Am 16. Januar, 20.00 Uhr konnte die Präsidentin Maggie Frey 26 Mitglieder und 3 Gäste zur HV 2009 und zur anschliessenden Januarversammlung begrüßen. Trotz etwas Lampenfieber, es war die erste HV als Präsidentin, führte sie souverän durch die insgesamt zweieinviertel Stunden dauernde Versammlung. Der Jahresbericht der Präsidentin, von Stephan Wüthrich mit einer Photopräsentation von ausgewählten Anlässen des letzten Jahres unterstützt, wurde einstimmig genehmigt, ebenso die revidierte Jahresrechnung, welche von Astrid Schantong präsentiert wurde. Die Versammlung musste den Rücktritt von Claudia Fausch, während langer Jahre aktive Aktuarin zur Kenntnis nehmen. Der Vorstand überreichte ihr als Abschiedsgeschenk einen Fruchtkorb. Als Nachfolgerin wurde Martina Nutotla in den Vorstand gewählt. Für ihren lückenlosen Besuch aller Versammlungen des Jahres 2008 wurde Agnes Bänziger ein Präsent überreicht.

Die Traktanden der Januarversammlung: Das Protokoll der Dezemberversammlung von Max Breu wurde genehmigt und verdankt. Der Bericht aus

dem Gemeinderat von Hans Wild wurde von den Mitgliedern mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die Orientierung über die bevorstehende Bundesabstimmung vom 8. Februar wurde von Hansjörg Nagel mit der Empfehlung abgeschlossen, man solle das Buch «Der Sinn der Angst» der Wolfhändler Professorin Verena Kast lesen, um dann diejenige Wahl unter den Empfehlungen zu treffen, vor der man weniger Angst hat. Die Gäste Markus Reuteler und Michel Friedli konnten nach dreimaligem Besuch als neue Mitglieder der LGA aufgenommen werden. Der Mitgliederbestand der Lesegesellschaft beträgt neu 63 Mitglieder.

Als letztes Thema wurde die Suche nach GemeinderatskandidatInnen behandelt. Der Vorstand erhielt den Auftrag, für die Zeit nach den Gemeinderatswahlen eine Initiative für die Reduktion des Gemeinderates von 9 auf 7 Mitglieder vorzubereiten. Um 22.15 Uhr konnte Maggie Frey die Versammlung schliessen. Beim anschliessenden Zusammensitzen und Plaudern zeigten die einen Mitglieder mehr und die anderen weniger Ausdauer.

H. N.

Gratulationen

«Zufrieden sein ist große Kunst, zufrieden scheinen bloßer Dunst, zufrieden werden großes Glück, zufrieden bleiben Meisterstück.»

Wir gratulieren den Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.2.1919 Kellenberger Margaretha, Scheibe
- 6.2.1928 Sturzenegger Walter, Oberdorf
- 9.2.1925 Aebischer Emil, Lippenreute
- 9.2.1928 Loppacher Johannes, Hinterbühle
- 15.2.1918 Wehrle Rudolf, Hechtgasse
- 16.2.1919 Graf Ella, Wüschbach
- 21.2.1912 Rosa Fetz, Friedberg
- 28.2.1927 Derrer Rudolf, Kindergartenstrasse
- 29.2.1928 Gut Karl, Rosenberg

holzdesign
fisch
www.fischholzdesign.ch

6427 Wolfhalden - Tel. 071 891 19 00

Mit Pauken und Trompeten...

wird Fasnacht gefeiert. lautstark mit grossem Einsatz.

Das macht Spass.

fluch bei uns geht es laut zu und her. dann ehmlich wenn wir mit ganzem Einsatz. präzisen Maschinen und bestens geschulten und motivierten Mitarbeitern Ihre Wünsche erfüllen.

Das macht Spass.

die schweizer für kreativen Innenausbau.

Der Wolf in uns

Wie würde Ihr Leben ohne Sorgen oder Angst aussehen? Können Sie sich das vorstellen? Gedanken über die aktuelle Lage in der Welt, Gesundheit, Job, Zukunft, Beziehungen oder Familie beschäftigen uns oft sogar unbewusst.

Allzu oft grübeln wir, machen uns selbst oder anderen Vorwürfe, fühlen uns als Opfer der Umstände, sind unzufrieden und unglücklich. Beobachten Sie für einen Moment Ihre Atmung. Merken Sie etwas? Atmen Sie

nun ein paarmal bewusst tief ein und durch den offenen Mund aus. Spüren Sie die Befreiung? Angst schnürt uns ab, beklemmt uns. In vielen Situationen geht es uns bereits viel besser, wenn wir innerlich einen Schritt zurück gehen und atmen.

Entdecken Sie den Wolf in Ihnen. Kein böses Monster, sondern ein sehr raffinierter Überlebenskünstler.

Wagen Sie das Neue, befreien auch Sie Ihre Kräfte!

Josef Benz, Heilpraktiker

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Dienstag, 24. Februar bis
Freitag, 27. Februar 2009

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Wage das Neue, Befreie Deine Kräfte!

Vortrag am 11. Feb., 19.30 Uhr
(Freiwilliger Unkostenbeitrag)

Kant. Appr. Heilpraktiker
Oberlindenberg 1259, Wolfhalden
☎ 071 891 46 10
www.josefbenz.ch

NATURHEILPRAXIS
JOSEFBENZ

Tag der Frau

Es ist bereits zur Tradition geworden: Wir feiern zum 8. Mal ein Frauenfest in Heiden. Alle Frauen, gleich welchen Alters, sind eingeladen. Wir möchten möglichst verschiedene Frauen zusammenführen, um genussvoll ein Fest der Solidarität zu erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, für zwei Minuten selber im Rampenlicht zu stehen. Ob politisch, sinnlich, experimentierfreudig... alles hat Platz. (Voranmeldung an Barbara Dietz: Telefon 071 891 12 19).

Weil der 8. März in diesem Jahr auf den Sonntag fällt, haben wir uns für einen «Frauenzmorege» im Hotel Linde in Heiden entschieden. Ab 10.00 Uhr steht der schöne Lindensaal offen.

Um 12.30 Uhr gibt's ein «Heimatfilmtheater» mit dem Stück: «Auch das noch!» von und mit Knuth und Tucek.

Die beiden Frauen aus Zürich haben zwei perfekt geschulte Stimmen, ein Akkordeon und Unmengen an feingeschliffenem, schauspielerischem Talent. Ihr Humor ist hart aber herzlich.

Das Duo schafft in ihrem «Heimatfilmtheater» Protagonisten, die berühren. (Etwa die Bergläuferin Helvetia oder die schwergewichtige Europa.) Ein Psychogramm der Gesellschaft, in dessen Zentrum der kleine Bürger steht, mit all seinen grossen Nöten und kleinen Freuden. Hochkarätige Erzählkunst vom

Anfang bis zum Schluss! Das Lindenteam nimmt gerne Ihre Reservation entgegen: Telefon 071 891 14 14.

Bilderausstellung im Hotel Linde von Barbara Zimmermann Irriger, Wald vom 1. März bis 31. Mai 09.

Cécile Küng,

Monica Vanotti, Barbara Dietz

Ofentec

Qualität & Design

Speicheröfen · Kachelöfen · Cheminée
Holzofen-Reparaturen · etc.

www.ofentec.ch

Ofentec GmbH
Farbmüllstrasse 1
Postfach 262
9425 Thal

Telefon: 071/ 888 21 52
e-Mail: info@ofentec.ch

TMW Treuhand Markus Widmer

**Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Renoviertes Gemeindehaus

Gerade rechtzeitig zu Weihnachten konnte das renovierte Gemeindehaus nach 14 Monaten Bauzeit wieder bezogen werden.

Aussen glänzte das Haus schon seit Mitte Jahr im neuen Kleid, bestens isoliert und in neuer, frischer Farbgebung. In den letzten Monaten nun wurde das Innenleben renoviert. Aus dem ehemaligen Wohnhaus wurde nun definitiv ein zeitgemässes Bürogebäude gemacht, welches den Ansprüchen einer modernen Verwaltung genügt. Bei der Renovation kamen auch viele Blicke in die Geschichte des Gebäudes zum Vorschein. Die Frage war: restaurieren oder verdecken? Die Arbeitsgruppe und der Gemeinderat entschlossen sich für ersteres.

Alte Parkettböden wurden aufgefrischt, ein Wandbemalungsfragment erhalten und sichtbar gemacht, die Deckenstuckrossetten rekonstruiert und restauriert und nicht mit einer tiefer hängenden Decke versteckt. Die Renovation war aufwändig, hat sich aber gelohnt, wie die vielen Besucherinnen und Besucher

dieser Tage bisher schon kundtaten. Es sind helle, freundliche Büroräume entstanden. Zudem wurde der Eingangsbereich mit lichtdurchfluteten Türen gestaltet und der ursprüngliche Sandsteinboden aus dem Erstellungsjahr 1874 wird wieder neu gezeigt. Neu ist das Sitzungszimmer des Gemeinderates im Dachgeschoss.

Wo vorher Stauraum für verschiedenste Utensilien war, wurde nun das Ratszimmer eingerichtet, geschmückt mit den Ratswappenscheiben aus dem 17. Jahrhundert und der Kompaniefahne von 1794. Hier trifft sich moderne Einrichtung mit historisch Renoviertem und Kunstwerken aus der Geschichte Wolfhaldens.

Das renovierte Gemeindehaus kann während den Öffnungszeiten selbstverständlich besucht und bestaunt werden, zum offiziellen Tag der offenen Tür wird die Bevölkerung am Samstag, 14. Februar eingeladen, dann haben sich alle etwas eingelebt und die letzten Abschlussarbeiten sind getätigt worden.

(gk)

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

... genau in Ihrer Nähe.

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

So	1.2.	15:00	Rettet Trigger 19:00 Australia
Fr	6.2.	20:15	1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeliinde
Sa	7.2.	17:15	1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeliinde 20:15 Australia
So	8.2.	15:00	Tintenherz 19:00 Australia
Di	10.2.	14:15	Diamantenbillard
Mi	11.2.	20:15	Wer früher stirbt, ist länger tot
Fr	13.2.	20:15	Australia
Sa	14.2.	17:15	Tintenherz 20:15 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreissenden Herzeliinde
So	15.2.	15:00	Tintenherz 19:00 Buddenbrooks
Mi	18.2.	14:15	Mary Poppins
Fr	20.2.	20:15	Buddenbrooks
Sa	21.2.	17:15	Buddenbrooks 20:15 Tandoori Love
So	22.2.	15:00	Bedtime Stories 19:00 Qué tan lejos – So weit weg
Di	24.2.	14:15	Hirtenreise ins 3. Jahrtausend
Fr	27.2.	20:15	Tandoori Love
Sa	28.2.	17:15	Qué tan lejos – So weit weg 20:15 Tandoori Love
So	1.3.	15:00	Bedtime Stories

LUPO spitzt die Ohren!

Papa Schlumpf auf Einbrecherjagd

28.12.2008. **Tatort:** Hotel Krone. Einbrecher versuchen, fette Beute zu machen. Die haben aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aus dem versuchten Diebstahl entwickelte sich gemäss Schweiz aktuell ein **Fall für Zwei**. Markus Steger und Urs Knüppers gelang es, einen der Einbrecher zu überwältigen. Zum Glück ging die Sache für die beiden glimpflich aus, sonst hätten sie noch **Dr. House** gebraucht. Ich hätte jedenfalls als Wolf gerne dem Einbrecher so richtig fest in den A..., Entschuldigung: ins Füdli, gebissen. Hoffentlich erwischt die **CSI Tro-**

gen nun auch noch den zweiten Verbrecher. Die Tat der beiden war schon fast eine **Mission Impossible** und nicht immer zur Nachahmung empfohlen. Trotzdem: Gut gemacht, **Batman und Robin**.
Ihr LUPO

Chrabelgruppe

Nach nur kurzem Unterbruch kann der Treffpunkt für Mütter/Väter mit ihren kleinen Kindern wieder angeboten werden.

Jeden 1.+3.Dienstagmittag ab 15.00 Uhr trifft man(n)/frau sich im Kirchgemeindeforum «Dorf 5» (direkt neben der Kirche).

Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

der nächste
Redaktionsschluss
18. Februar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Di 3.2.	ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Treff Kirchgemeindeforum «Dorf 5»
Do 5.2.	9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85 Dorfschulhaus
Do 5.2.	14.30	Kirchgemeinde/Seniorenstube	Seniorenachmittag mit Trachtenchörli (Bitte Präsent mitnehmen) Kronensaal
Fr 6.2.	20.00	SSVO (Spiel, Spass, Vollgas Oberegg)	Preisjassen (öffentlich) Restaurant Bädli
Sa 7.2.	19.30	Mafob-Theatercompagnie	Theater «Die Aufgabe» Kirche Wolfhalden
So 8.2.	11.00	Appenzeller Winter 2009	Trio Fontane Oberstufen-Schulhaus
Mo 16.2.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung im alten Schulhaus
Di 17.2.	ab 15.00	Chrabelgruppe	Treff Kirchgemeindeforum «Dorf 5»
Fr 20.2.	ab 18.00	Fasnachts-Team	Fasnachtsdisco ab 4. Klasse Kronensaal
Fr 20.2.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung Restaurant Adler
Fr 20.2.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung mit Fondueplausch im Wüschbach
Sa 21.2.	14.00-18.00	Fasnachts-Team	Kinderfasnacht Kronensaal
Sa 21.2.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Preisjassen Restaurant Bädli

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout &

Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden

Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Gemeindehaus mit neuem Charme

Wolfhalden hat sein eher unscheinbares Gemeindehaus einer umfassenden Renovation unterzogen. Am 14. Februar bot der Tag der offenen Tür Gelegenheit zu einem Augenschein.

Sie kamen in unerwartet grosser Zahl, die Einwohnerinnen und Einwohner und vorab auch die ehemaligen Behördenmitglieder und Verwaltungsleute, um zu sehen, was aus der baulichen Renaissance des Gemeindehauses an der Hauptstrasse geworden ist. Am Samstag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr wurden die Pforten geöffnet. Präsident Max Koch persönlich und die meisten Mitglieder des Gemeinderats samt Gemeindeschreiber Edgar Schmid sowie das Verwaltungspersonal waren anwesend, um die Besucherinnen und Besucher stolz durch die neuen Räumlichkeiten zu führen und mit ihnen auf die gelungene Renovation unter der Leitung des einheimischen Architekten Hubert Bischoff anzustossen.

Gemäldefragment freigelegt

Auffällig vor allem, wie Eingang und Treppenaufgang, ja das ganze Haus jetzt lichtdurchflutet und hell sind. Das Gebäude ist neu auch von hinten zugänglich. Das ganze Treppenhaus wurde geöffnet, die Treppe selber und das Geländer sanft renoviert. Sichergestellt wurde auch ein Restfragment der ursprünglichen Wandbemalung im Treppenhaus, die jetzt als Blickfang im Eingangsbereich wirkt. Ein unterirdischer Zugang verbindet das kleine Archiv direkt mit dem grossen Gemeindearchiv und Kulturgüterschutzraum im Feuerwehrgebäude. Der neue Sandsteinboden in Treppenhaus und Untergeschoss wurde getreu dem Originalboden nachgebaut.

Ratssaal als Prunkstück

Im ersten Obergeschoss wurde das alte Sitzungszimmer des Gemeinderates mit dem Zwischen-

raum zu einem neuen Büro umgebaut, wo das Grundbuchamt einquartiert ist. Als «Prunkstück oder Perle» bezeichnet Gemeindepräsident Max Koch die Sanierung und den Umbau des Dachgeschosses zum Sitzungszimmer für den Gemeinderat, der in der Regel einmal monatlich tagt. Der massive Holztisch nimmt den Boden wieder auf, schwarze Sessel wirken als Kontrapunkt. Als Wandschmuck dienen die Kompagniefahne von 1794 sowie die Ratsscheiben.

Das Gebäude wurde rund zehn Jahre nach der Erstellung der Dorfstrasse in den Jahren 1870/71 vom Fabrikanten, Gemeindehauptmann und späteren Oberrichter Jakob Graf erbaut. 1949 kaufte die Gemeinde das Gebäude für 55'000 Franken und baute es für 42'000 Franken um. Im Erdgeschoss wurde die Kanzlei eingerichtet, die oberen Stockwerke dienten zunächst Wohnzwecken. Sukzessive wurden die Räume stärker durch Verwaltungsdienste (auch durch regionale Institutionen) genutzt. Immer wieder gab es kleinere Renovationen und Infrastrukturverbesserungen.

Lange Diskussionen

Die Diskussionen um Umbau oder Neubau eines Gemeindehauses und die Sanierung von Details wie etwa den Deckenrossetten oder dem (entfernten) Kachelofen zogen sich längere Zeit hin und forderten die Beteiligten.

2007 begann man mit der Totalrenovation mit einer massiven Aussen-Dämmung, neuem Eternit-Schirm und neuen Fenstern. Ende 2008 konnten die neuen Räumlichkeiten bezogen und jetzt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Kostenvoranschlag geht von 1,5 Mio. Franken aus. Da es sich um gebundene Ausgaben handelt, musste das Stimmvolk nicht befragt werden. Die Kostenabrechnung steht noch aus.

gk

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neues Feuerwehrfahrzeug

Entsprechend dem Finanzplan steht im laufenden Jahr der Ersatz eines Feuerwehrfahrzeuges (Ersatz für Mowag, Jahrgang 1982) an. Nach umfassenden Abklärungen hat der Gemeinderat auf Antrag der Feuerschutzkommission dem Kauf des neuen Atemschutz-Pionierfahrzeuges (IVECO Daily 65C18 D PIAS 4x4) zugestimmt. Die Fahrzeuglieferung erfolgt durch die Firma Nater Nutzfahrzeuge AG in Staad. Der Fahrzeug-Aufbau (Atemschutz-Ausrüstung) wird durch die Tony Brändle AG in Wil SG angefertigt. Die Bruttokosten liegen bei rund Fr. 194'000.–. Von der Assekuranz AR ist ein Beitrag von 40% zu erwarten, sodass der Gemeinde

eine Nettoinvestition von ca. Fr. 116'000.– verbleibt. Das neue Feuerwehrfahrzeug dürfte im Laufe des Herbstes betriebsbereit sein.

Amtsrücktritte / Ergänzungswahlen / Wahlversammlung

Nachdem die Rücktrittsfrist Ende Januar abgelaufen ist, steht nun fest, dass über die Besetzung des 8. und 9. Sitzes im Gemeinderat sowie des 5. Sitzes in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zu befinden ist. Die öffentliche Wahlversammlung findet am **Mittwoch, 18. März 2009, 20.00 Uhr, im Gemeindegemeinschaftssaal «Krone»** statt.

Anschliessend werden die Ergebnisse der Jahresrechnung 2008 präsentiert.

Neuer Schulleiter hat Arbeit aufgenommen

Am 2. Februar hat Stefan Signer als Schulleiter von Wolfhalden seine Arbeit aufgenommen. Ich freue mich, dass diese verantwortungsvolle Aufgabe nach vier Monaten Vakanz nun wieder professionell besetzt ist. Stefan Signer wohnt in Heiden und kennt die Schule in- und auswendig, war er doch Oberstufenlehrer in Heiden und bleibt es dort auch noch in einem Nebenamt. Sein pädagogischer Rucksack ist prallvoll mit verschiedensten Erfahrungen, die unserer Schule Wolfhalden auch künftig weitere Entwicklungsschritte garantieren. Sein offenes Wesen macht es Stefan Signer leicht, mit verschiedensten Menschen ins Gespräch zu kommen. Ausdruck davon ist auch, dass die Türe zum Schulleiterbüro im Gemeindehaus immer am Montag, Mittwoch und Freitagvormittag offen ist. Stefan Signer kann – nach vorgängiger Absprache – doch an den genannten Arbeitstagen in allen Anliegen der Schule gesprochen werden. Ich wünsche Stefan Signer von Herzen weiterhin einen guten Start

in unserer Schule, unserem Dorf und vorallem viel Befriedigung in dieser Aufgabe!

Gerne möchte ich auch eine kurze Begebenheit aus einem Elternabend an unserer Schule weitererzählen. Nach Abschluss dieses Abends kam ich mit verschiedenen Eltern ins Gespräch und durfte die eine oder andere Sorge oder Freude entgegennehmen. Am meisten gefreut hat mich jedoch die anerkennende und bekräftigende Aussage eines Vaters: «Du hast ein gutes Lehrerteam!» Ja, dieses gute Team habe ich; nein viel besser der Wahrheit entspricht: Dieses gute Lehrerteam haben wir Wolfhändler! Wir haben tolle Lehrkräfte, die sich mit Herz und Seele für unsere Schulkinder einsetzen und alles daran geben, dass aus der leider zu oft geschmähten Schule immer mehr eine wirklich im Leben verankerte Institution wird, die für die Schülerinnen und Schülern sinnvermittelnd wirkt. Ich danke an dieser Stelle allen Lehrerinnen und Lehrern für die tolle Zusammenarbeit, gerade auch in der Zeit der schulleiterlosen Zeit.

Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden

«tschuldigung»

Wie schnell geht uns und anderen dieses Wort über die Lippen... und vielfach soll es das dann gewesen sein.

Schuld gehört zu unserem Leben wie die Nacht zum Tag.

Täglich machen wir etwas falsch, verletzen andere Menschen – oft diejenigen, die uns nahe stehen. Oder wir bleiben anderen Menschen etwas schuldig – aus Nachlässigkeit oder weil wir begrenzt sind in allem, was wir tun und können.

Und doch sind wir verantwortlich – für unser Tun genauso wie für unser Nicht-Tun...

Schuldig geworden bitten wir um Entschuldigung und treten damit ein in einen langsamen Prozess des Entschuldens mit dem Ziel von Vergebung und Versöhnung.

Das alles sind nicht nur schwierige Worte, sondern auch schwierige Wege, auf denen wir miteinander unterwegs sind.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, 11. März um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 3. + 17. März, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

SCHULD – SCHULDIG WERDEN ENT-SCHULDUNG – VERGEBUNG – VERSÖHNUNG GEDANKEN & MUSIK ZUR PASSIONSZEIT

freitags 18. 30 Uhr im «Dorf 5»
13./20./27. März / 3. April

ruhig werden - nach-sinnen
zwischen dem was war
und dem was ist
und dem was werden kann

Ich freue mich auf die Zeit miteinander an den Abenden

Andreas Ennulat, Pfr.

meditativer Abend-Gottesdienst

22. März 2008 um 19.15 Uhr

Musik und Texte in der Kirche Wolfhalden

Entschuldigung oder:
Entschuldung – Vergebung – Versöhnung

Liturgie und Texte : Pfr. Andreas Ennulat
Musik: Kristin Ackermann (Orgel)
Annina Frey (Harfe)/Anna Kobelt (Harfe)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im März

Sonntag, 1. März GUGGEN-GOTTESDIENST
am Krankensonntag
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna-Maria Simonett (Orgel); zu Gast: die «Wolfshüeler»

Sonntag, 8. März
9.45 Uhr Gottesdienst mit Frau Rosmarie Rohner (Katechetin mit Predigtbefugnis) und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 15. März BROT FÜR ALLE
9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe; gestaltet von Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit Schülerinnen und Schülern der 1.Oberstufe zum Thema «Balance» und Anna-Maria Simonett (Orgel). Im Anschluss Einladung zu einem Teller Suppe im «Dorf 5»

Sonntag, 22. März ABENDGOTTESDIENST
19.15 Uhr Meditativer Abend-Gottesdienst zum Thema: «Entschuldigung oder: Entschuldung – Vergebung – Versöhnung» mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt). Musikalische Begleitung: Kristin Ackermann (Orgel), Annina Frey und Anna Kobelt (Harfen)

Sonntag, 29. März Kein Gottesdienst

Brot-für-alle – Gottesdienst 15. März um 9.45 Uhr in der Kirche Wolfhalden

...ein «Balance»-Akt ohne viel Worte...
Schülerinnen und Schüler der 1.Oberstufe präsentieren ohne viel Worte, wie die Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist, und was nötig wäre, um die «Balance» wiederherzustellen.

mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna-Maria Simonett (Orgel)

.....
im Anschluss: ab ca. 10.45 Uhr im «Dorf 5»
Einladung an alle Mitwirkenden im Gottesdienst und an alle Gottesdienstbesucher zu einem Teller Suppe mit Brot.

GUGGEN - Gottesdienst

1. März um 9.45 Uhr

«Das stumme Lachen des weisen Narren»

mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna-Maria Simonett (Orgel)
zu Gast: die «Wolfshüeler»

.....
im Anschluss: 1. März – Krankensonntag
ca. 10.45 Uhr vor der Kirche Wolfhalden

Im Rahmen des «Bündnisses gegen Depression» offerieren wir einen Anti-Depressionstee, informieren und stehen zu Gesprächen bereit: Pfr. Andreas Ennulat; Dr. Thomas Langeter und Dr. Andreas Moser

Handänderungen

(19. Januar – 18. Februar 2009)

Lenggenhager Anna, Hinterlochen an Weber-Gmünder Marcel und Gabriela, (zu je ½ Anteil Miteigentum), Boden, Hinterlochen.

Lenggenhager Anna, Hinterlochen an Weber-Gmünder Marcel und Gabriela, Hinterlochen (zu je ½ Anteil Miteigentum), Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterlochen.

Egger Ernst, Friedberg an Keller-Egger Silvia, Niederhelfenschwil, Wohnhaus, Stadel, Schopf Nr. 263, Gartenanlage, Weg, Unterwolfhalden.

Egger-Stettler Ernst und Margaretha, Friedberg an Beschi-Egger Erika, Bleichstrasse, Wohnhaus und Stadel Nr. 273, Gartenanlage, Weg, Unterwolfhalden.

Egger Ernst, Friedberg an Tobler-Egger Monika, Bleichstrasse, Wohnhaus und Stadel Nr. 271, Stall Nr. 762, Geräteschuppen Nr. 985, Gerätehaus Nr. 1016, Stadel Nr. 265, Trafostation Nr. 1116, Gartenanlage Weg, Wiese, Weide, fliessende Gewässer, übrige befestigte Fläche, Fels, geschlossener Wald, an den Lagen Unterwolfhalden, Lüchle, Schedler, Töbeli, Lippenreute, Schwende, Oberlindenberg.

Zivilstand

Geburten:

Züst Silas, geboren am 15. Januar 2009 in Heiden AR, Sohn des Züst Manfred und der Züst Judith, Kindergartenstrasse 1142.

Todesfälle:

Bresch geb. Gnädiger Anette, gestorben am 20. Januar 2009 in Heiden AR, geboren 1965, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Anhorn geb. Breu Mathilde, gestorben am 2. Februar 2009 in Herisau AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzüge

Hamann Falk, Unterlindenberg 210; Holz Kristin, Tobelmühle 357; Langer-Kliche Anne-Dore, Mühltoibel 511; Montanés Valeska, Hinterergeten 1088; Schwab Alessandro, Oberdorf 970; Waelauruw Martha, Hinterhasle 316.

Ferienheim Töss Schönenbühl

Für stundenweisen
Einsatz in der
Sommersaison
suche ich tatkräftige
Mithilfe

Habe ich
Ihr Interesse geweckt?!
Möchten Sie
mehr erfahren?

Dann freuen ich mich
auf einen Anruf

Beatrice Höhener
Telefon 071 888 52 30

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfeled am

Fritig, 20. März
Samschtig, 21. März
Sonntag, 22. März

oder au später mit Vorameldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Naturheilpraxis und

Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Suche günstige, ruhige

1- bis 2- Zimmer-Wohnung oder Lokal
zur Ausübung von Klangmassage

Sie erreichen mich: Mo - Fr 17.00-18.00 Uhr unter
Telefon 071 888 48 14, Renata Hoffmann

Musik unterrichtet
für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiederholerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin, SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Höchste Zeit!

Meinen Sie nicht auch? Jetzt sollten Sie vielleicht doch einmal über eine neue Küche nachdenken. Dabei liessen sich die Wände grad auch noch isolieren. Und, wie alt sind doch auch die Fenster?

die schreinerei für kreativen innenausbau.

News aus der

Neu eingetroffen sind diverse Hörbücher (CD), die überall gehört werden können, sei es beim Autofahren, Kochen oder Bügeln. Probieren Sie es aus, es macht Spass, man muss nicht ein schweres Buch halten und lesen, sondern kann sich zurücklehnen oder sich bewegen und zuhören.

Ebenso haben wir einige Bücher mit grösserer Schrift, damit auch jene Mitglieder Bücher lesen können, die nicht mehr so gut sehen.

Zudem eingetroffen ist das Buch, welches den Buchpreis gewonnen hat mit dem Titel «Nach Hause schwimmen» von Rolf Lappert sowie das Buch von Christoph Blocher, welches im Appenzeller Verlag erschienen ist: «Der konservative Revolutionär».

Ende Februar wird dann wieder ein Grosseinkauf durchgeführt, somit werden wir Sie in der nächsten Ausgabe mit diversen spannenden Titeln bedienen können.

Bellestrik mit grosser Schrift

In Sachen Signora Brunetti von Donna Leon; Die Pyramide von Henning Mankell; Das falsche Urteil von Hakan Nesser; Verzeihen Sie, ist das hier schon von Erika Pluhar; Geheimnis der Nacht von Amanda Quick;

Momente des Glücks von Laura Reedijk; Töchter des Windes von Nora Roberts; Briefe in die chinesische Vergangenheit von Herbert Rosendorfer; Der Förster vom Silberwald von Günther Schwab; Das Geheimnis der Mangroven-Bucht von Mary Scott; Zeit im Wind von Nicolas Sparks; Die schöne Frau Seidenmann von Andrzej Szczypiorski; Geh, wohin dein Herz dich trägt von Susanna Tamaro; Liebe Schwester von Renate Welsh; Yivian und ein Mund voll Erde von Stefanie Zweig.

Hörbücher für Erwachsene

Der Traumhüter von Roland Reng; Coco Chanel von Heiko Peterman; Ich hab dich im Gefühl von Cecelia Ahern; Zwischen Himmel und Liebe von Cecelia Ahern; Seite von Alessandro Baricco; Der lange Weg zur Teetasse von Anthony Burgess; Das letzte Geheimnis von Lan Caldwell; Eine Frage der Zeit von Alex Capus; Die Tote ohne Namen von Patricia Cornwell; Falling Man von Don De Lillo; Madame Bovary von Gustave Flaubert; Der Mann von nebenan von Amelie Fried; Die geliebte Zeit von Diana Gabaldon; Wie die Tiere von Wolf Haas; Der Widersacher von Wolfgang Hohlbein; Der Geschichtenerzähler oder das von Joel Ben Izzy.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.3.1928 Niederer Anny, Vorderhasle 295
- 12.3.1922 Tobler Olga, Friedberg 232
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse
- 18.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese 1163
- 19.3.1927 Lutz Hermina, Scheibe 661
- 19.3.1929 Zöller Ernst, Oberdorf 932
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse 270
- 28.3.1929 Herzig Ernst, Wasen 606
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg

Kinderartikelbörse...**im Kirchgemeindehaus**

Am Samstag 14. März 09 findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden wieder die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühlings- und Sommerkinderkleider, sowie Spielsachen und Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc. verkauft. Eine Kaffeestube lädt ein. Für die Organisation ist die «Gruppe Junge Familien» der Frauengemeinschaft Heiden verantwortlich. Die Börse ist auch eine praktische Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.

Annahme: Freitag, 13. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf: Samstag, 14. März, 9.00 bis 10.30 Uhr

Fragen? Alexandra Breu, Telefon 071/891 71 41.

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstoffraum und schont Umwelt und Klima. **Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!**

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Samariter
Samariterverein 9427 Wolfhalden

Nothilfekurs 2009

Der Samariterverein Wolfhalden führt auch diesen Frühling wieder ein Nothilfekurs durch. Der Kurs ist für alle, die in Not geratenen Mitmenschen helfen möchten, sowie für alle angehenden Roller- und Autofahrer. Sie erhalten das nötige Fachwissen, wie Sie sich in einem Notfall verhalten müssen. In praktischen Fallbeispielen lernen Sie was zu tun ist bei Herzstillstand, Schlaganfall, Stromunfall etc.

Der Kurs findet vom

**Montag, 23. März bis
Freitag, 27. März**

jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr statt.

Kurslokal: Feuerwehrdepot Wolfhalden

Auskunft und Anmeldung:
Urs Rechsteiner Tel. 071 888 66 88

SVP unterstützt Michael Bernasconi

An ihrer Parteiversammlung vom 28. Januar schlug die Partei Michael Bernasconi als Gemeinderatskandidat vor. Michael Bernasconi wurde am 16. April 1987 in Heiden geboren.

Die Primar- und Sekundarschule besuchte er in Heiden und Goldach. 2004 zog er mit seiner Familie nach Wolfhalden. Anschliessend absolvierte er erfolgreich die Kantonsschule Trogen. Mit einem Zwischenjahr bereitet er sich auf das Betriebswirtschafts-Studium der Universität St.Gallen vor. Das Studium beginnt im September dieses Jahres.

Da er sich schon früh für Politik interessiert hat, stellte er sich schon in der Schulzeit vielen politischen Herausforderungen. Mit 16 Jahren war Michael Bernasconi bereits Präsident des Schülerparlaments und zugleich Jugendvertreter im Goldacher

Verkehrsforum. Neben der Sachpolitik faszinierte ihn auch die Politik der Parteien, darum schloss er sich der Jungen SVP St.Gallen an. Nach kurzer Zeit übernahm er die Leitung des Sekretariates. Heute ist er Präsident der Jungen SVP Appenzell AR.

Michael Bernasconi möchte sich für die Bürger von Wolfhalden einsetzen und hat sich entschlossen aktiv an der Gestaltung der Gemeinde mitzuarbeiten. Er setzt sich allgemein für eine gute bürgerliche Politik ein, wo eben auch bewährte Traditionen noch ihren Wert haben. Es ist im ein Anliegen, dass die jüngere Generation aktiv in der Gemeinde eingebunden ist. Die SVP Wolfhalden sieht die Kombination aus Studium und Gemeinderat, als eine Bereicherung für Wolfhalden an.

SVP Wolfhalden

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Aussergewöhnliche «Schatzsuche»

Eine halbe Stunde «Schatzsuche» am Haslibach oder...
...die weniger schönen Seiten von Wolfhalden

Ob die Verantwortlichen sich auch melden, wenn die Umweltschutzkommission zur «Bachputzete» aufruft?

Musikgesellschaft Wolfhalden

Seit der Hauptversammlung steht die Musikgesellschaft unter neuer Führung. Als neuer musikalischer Leiter konnte Josef Cahenzli aus Thal gewonnen werden.

Die MG Wolfhalden besteht heute noch aus 8 Mitgliedern und dem Dirigenten. Ohne Aushilfen sind nicht nur Auftritte praktisch unmöglich, auch die Probenarbeit ist mit diesem Bestand stark erschwert.

Für den Fortbestand der MG Wolfhalden werden dringend einige Bläser (Blech) sowie Mitglieder für Schlagzeug und Pauke gesucht.

Die Ausbildung der Bläser und Schlagzeuger wird neu mit der Musikschule Vorderland angestrebt. Bis Ende März läuft die Anmeldefrist für das nächste Schuljahr. Für Jungbläser welche sich anmelden, stellt die Musikgesellschaft Blechblasinstrumente zu einem günstigen Mietpreis zur Verfügung. Beim Übertritt in die Musikgesellschaft wird dieser Mietbetrag zurückerstattet.

Bei der Musikschule können sich auch Erwachsene anmelden. Helfen Sie mit, unseren Dorfverein am Leben zu erhalten. Für Informationen steht unser Prä-

sident Hanspeter Hohl, Tel. 071 888 49 24, E-Mail hahohl@bluewin.ch gerne zur Verfügung.

Für das Jahr 2010 haben sich die Verantwortlichen des Vereins ein grosses Ziel gesetzt. Vom 14. – 16. Mai 2010 wird in Wolfhalden das App. Kantonalmusikfest durchgeführt. Die Vorbereitung unter tüchtiger Mithilfe der Musikgesellschaft Reute laufen bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns auf ein gelungenes Fest, hoffentlich mit einer erstarkten Dorfmusik. *hh.*

Hilfe beim...

Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern.

Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche.

Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Telefon: 071/353 50 30 (08.30-11.30 Uhr).

Spuren des Orkans

Haus Bruggmühle stark beschädigt

Der in der zweiten Januarhälfte tobende Orkan liess auch in Wolfhalden Spuren der Zerstörung zurück. Besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde das Haus Bruggmühle.

Die unterhalb der Durchgangsstrasse Heiden – Rheineck gelegene Bruggmühle wird gemäss der Schrift «250 Mühlen in beiden Appenzell» erstmals 1676 erwähnt. Das Haus diente gleichzeitig als Mahlmühle, Bäckerei, Wirtschaft und Torkel. 1839 wurde das Gebäude vom Hochwasser führenden Klusbach weggerissen. Das neu erbaute Haus diente wiederum als Mühle und Bäckerei, wobei beide Betriebszweige in den 1890er Jahren aufgegeben wurden.

Domizil der Fuhrhaltereier Egger

Im Buch «Geschichte von Wolfhalden» erinnert Autor Ernst Züst an Eigentümer Abraham Walser von der benachbarten Sägerei. Dieser verkaufte die Bruggmühle im Jahre 1906 an Karl Egger, der hier mit gros-

sem Erfolg eine Fuhrhaltereier betrieb. In seinem Dienst standen rund ein Dutzend Pferde und mehrere Wagen sowie einige Fuhrknechte. Für eine weitverzweigte Kundschaft führte Egger vor allem Transporte vom Rheintal ins Appenzellerland und umgekehrt aus, bis dann die mehr und mehr aufkommenden Lastwagen zur ernsthaften Konkurrenz wurden.

Erneuerung in Etappen

Als neuer Besitzer plante Jan Soller, Heiden, eine etappenweise Erneuerung der Liegenschaft Bruggmühle. Gewisse Arbeiten gelangten in den letzten Jahren auch zur Ausführung, wobei die angerichteten Sturmschäden einen herben Rückschlag für die Sanierungsbestrebungen bedeuten. *egb*

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

HIER

könnte
Ihr Ihr Inserat
stehen!

Wunderheilungen beim Kindlistein

www.wunderheilungen.ch

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

... genau in Ihrer Nähe.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Im Monat März Asiatische Wochen

Markus Steger • Kronenstrasse 63
CH-9427 Wolfhalden • Telefon ++41(0)71 891 11 20

Erziehung – Alles Zufall oder was?

Ab dem 24. März findet an 7 Abenden ein Elternkurs statt (nähere Infos erhalten Sie bei der Adresse am Schluss dieses Textes).

Eltern und Erziehungsberechtigte begleiten Heranwachsende auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben. Diese Aufgabe fordert uns oft stark heraus und ist manchmal ganz schön schwierig. Mit diesem Kurs sollen Eltern und Erziehungsberechtigte motiviert werden, sich mit Erziehungsfragen auseinanderzusetzen und über ihre Kompetenzen zur Erziehung ihrer Jugendlichen nachzudenken. Kurz, wir möchten Mütter und Väter bei ihrer schönen wie auch anspruchsvollen Aufgabe der Erziehung von Jugendlichen unterstützen.

Themenübersicht

Jungsein ist schön! – Ist Jungsein schön?

Ein ehrlicher Rückblick auf die eigene Jugendzeit der Eltern ist für den Einstieg angezeigt. Und: Warum ist Erziehen schwieriger geworden? Familienleben – Idylle mit Turbulenzen

Vom Miteinander und Nebeneinander im häuslichen Zusammenleben soll die Rede sein. Von Ordnung, Pünktlichkeit, Rechten, Pflichten, Freiheiten...

Ernstfall Jugendliebschaft.

Nicht mehr um sexuelle Aufklä-

rung geht es, sondern um den Umgang mit den jugendlichen Bedürfnissen, ihrem Intimleben unter elterlichem Dach.

Sehnsüchte und Ausflüchte

Viel zu wenig ist uns Eltern bewusst, was für tiefere Sehnsüchte und Bedürfnisse sich hinter dem oft provokativen jugendlichen Benehmen verstecken.

Vom Laufgitter auf die Laufbahn

Was wollen wir unseren Jugendlichen im Hinblick auf ihr Berufsleben ans Herz legen aus unserer eigenen, schon reifen Berufserfahrung?

Geld und Geist

Wie lernen Jugendliche in der Familie den Umgang mit Einkommen und Auskommen? Wie können sie – und auch die Eltern – das Geld herzlich gebrauchen, ohne das Herz daran zu verlieren?

Und wenn die Jungen flügge werden

...dann sind die Eltern wieder allein. Die Art, wie Eltern die dritte Lebensphase gestalten, hat Vorbildcharakter für die Jugendlichen!

Mehr Infos zum Kurs bei Trudi Elmer, Erziehungsberatung AR, 9100 Herisau, trudi.elmer@bluewin.ch

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 20 beschränkt. Anmeldung bis 4. März 2009.

Schützenhilfe...

...brauchte die 3. Ligamannschaft von Faustball Wolfhalden schlussendlich für den Aufstieg in die 2. Liga der Region St.Gallen – Appenzell. Dies gelang dank Hilfe der Schwellbrunner Mannschaft im letzten Spiel der Finalrunde.

Die Finalrunde wurde in Waldkirch ausgetragen, wo Wolfhalden als Tabellenleader der Vorrunde antrat. Wolfhalden reüssierte gegen Schwellbrunn und Widnau, unterlag jedoch unglücklich gegen Waldkirch. Damit kamen für den Aufstieg, vor dem letzten Spiel, nur noch Wolfhalden oder Waldkirch in Frage. Das Duell zwischen Waldkirch und Schwellbrunn war eine Nervenprobe für die Akteure, sowie die Wolfhändler Zaungäste, die jeden Pluspunkt der Schwellbrunner lauthals unterstützten. Das Spiel war äusserst spannend und an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Das Spiel endete mit einem Sieg für Schwellbrunn und sicherte so den Aufstieg in die 2. Liga für Faustball Wolfhalden.

Auch wenn Wolfhalden keinen

Schützenverein mehr hat, hier wurde anschliessend fast gefeiert wie bei einem Schützenfest, natürlich auch mit der Schwellbrunner Auswahl.

Innerhalb zweier Jahre ist damit der erneute Aufstieg in die nächst höhere Liga geglückt, herzliche Gratulation!

Faustball Wolfhalden, Urban Thaler

Schluss-Rangliste:

1. Wolfhalden (10 Spiele, 10 Punkte, Aufsteiger); 2. TSV Waldkirch 2 (10, 8); 3. STV Schwellbrunn 2 (10, 7); 4. STV Widnau (10, 6); 5. TS Lauterach (A) (10, 6); 6. TV Rebstein (10, 6); 7. TV Herisau (10, 5); 8. FBT Flums (10, 1, Absteiger).

Bilanz Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden wächst weiter und hat die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2008 erstmals von 300 Mio. Franken überschritten

Erstmals in der Geschichte überschritt die Bilanzsumme die 300-Mio. Franken-Grenze deutlich. Die Bilanzsumme stieg um über 32 Mio. Franken auf 309,6 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11,6%, Vorjahr 4.1% entspricht.

Aufgrund unserer Kompetenz und dem Vertrauen sind weitere 549 Mitglieder im 2008 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4269 Mitglieder.

Hypothekenmarkt konstantes und gesundes Wachstum

In unserem Kerngeschäft, die Finanzierung von Wohneigentum verzeichneten wir eine Zunahme von 6.6 Mio. Franken auf 229,6 Mio. Franken, dies trotz eines enormen Konkurrenzdruckes.

Wir haben wieder keine Wertberichtigungen zu verzeichnen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche wir kennen und in unserem Marktgebiet liegen.

Markante Steigerung bei den Kundengelder

Das Vertrauen der Bevölkerung welche Sicherheit bevorzugen, haben unser Institut gewählt. Der Neugeldzufluss von über 30 Mio. Franken auf 280,7 Mio. Franken entspricht einer Steigerung von 11,86%, Vorjahr 5%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2008 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz leicht rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,6% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,05 Mio. Franken gegenüber 4,87 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2008 beträgt

1,99 Mio. Franken und liegt um 330'000 Franken tiefer als im Jahr 2007. Unser Personalausbau zu gunsten unserer Kundschaft in Heiden und unserer neuen Geschäftsstelle Speicher hat die Personalkosten um 8% erhöht. Der Sachaufwand ist um 350'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unsere Marktgebietserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen.

Neue Geschäftsstelle Speicher

In Speicher konnten wir am 1. Dezember 2008 unsere neue Geschäftsstelle feierlich einweihen. Der Eindrückliche Kundenzulauf freut uns sehr. Im Monat Dezember durften wir über 200 neue Kunden begrüssen.

Hauptsitz Heiden

Der Neubau in Heiden geht voran. Voraussichtlich ab Oktober 2009 werden wir Sie in den neuen Räumlichkeiten bedienen. Mit dem neuen Hauptsitz werden wir uns auch personell verstärken, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

GV Freitag, 3. April 2009

Über weitere Details zum Geschäftsjahr werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 3. April 2009 um 20.00 Uhr (Apéro ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle Wies informiert.

*Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung*

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

Raiffeisen-Mitglieder profitieren auch in der Freizeit

Ob von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass für freien Eintritt in über 400 Museen – und aktuell – vom exklusiven Sonderangebot für einen Ausflug mit der Bahn zum halben Preis: Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer und überall.

www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden

Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden
und Wald AR

RAIFFEISEN

Waldspielgruppe Wurliputz

Thal – Rheineck und Umgebung

Ab Sommer 09 findet im Krähenwald (Thal – Wienachtobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt.

Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Mit unstrukturiertem Spielmaterial wird die Kreativität und die Fantasie angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – «Hilf mir es selbst

zu tun». Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

- Anmelden bis spätestens 15. April 2009.
- Spielgruppenzeiten: 8.45 - 11.15 Uhr oder 13.45 bis 16.15 Uhr. An welchem Tag die Spielgruppe stattfindet, ist noch nicht festgelegt.
- Beginn: August 09
- Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter/Vater.
- Treffpunkt: Beim Bahnhof Wienachtobel.

Anmeldung und Information: Gsell Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin, Künggass 8, 9425 Thal, Telefon 071 888 03 65.

So	1.3.	15:00	Bedtime Stories
		19:00	Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Fr	6.3.	20:15	Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
Sa	7.3.	17:15	Bal al'üna – Paula Roth
		20:15	Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So	8.3.	15:00	Bedtime Stories
		19:00	Bal al'üna – Paula Roth
Di	10.3.	14.15	In 80 Tagen um die Welt
Mi	11.3.	20:15	Je vous trouve très beau
Fr	13.3.	20:15	Entre les murs – Die Klasse
Sa	14.3.	17:15	Entre les murs – Die Klasse
		20:15	Revolutionary Road – Zeiten des Aufbruchs
So	15.3.	15:00	Bolt
		19:00	Let's Make Money
Mi	18.3.	14:15	Madita und Pim
Fr	20.3.	20:15	Kino-Teens: Twilight – Biss zum Morgengrauen
Sa	21.3.	17:15	Let's Make Money
		20:15	Twilight – Biss zum Morgengrauen
So	22.3.	15:00	Bolt
		19:00	Entre les murs – Die Klasse
Di	24.3.	14:15	Hoch klingt der Radetzkymarsch
Fr	27.3.	20:15	The Curious Case of Benjamin Button
Sa	28.3.	17:15	Let's Make Money
		20:15	The Curious Case of Benjamin Button
So	29.3.	15:00	Bolt
		19:00	The Curious Case of Benjamin Button

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo
Mo 2.3.	14.00 Frauenverein	Kaffeekränzli	Restaurant Adler
Di 3.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Do 5.3.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 14.3.	20.15 SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Mo 16.3.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 17.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Mi 18.3.	20.00 Gemeinde	Wahlversammlung	Kronensaal
Fr 20.3.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 20.3.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 20.3.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Di 31.3.	20.00 Museumsverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Adler

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

LUPO spitzt

die Ohren!

Neues Gemeindehaus für neue Gemeinderäte

Ich war am Anlass der offenen Tür leider nicht in Wolfhalden, sondern mit meiner Familie im Gebirge im Schnee. Dort hatte es etwas mehr Sonne als hier in unserem Dorf in diesem Winter. Ich habe aber zwei Wanderer bei mir im Wald in der folgenden Woche belauscht. Denen hat das neue Gemeindehaus offenbar gefallen. Vor allem sei es schön hell und freundlich geworden. Einer der beiden war vermutlich ein früherer Gemeinderat, denn er meinte, dass es jetzt ja kein Problem mehr sei, neue Gemeinderatsmitglieder zu finden – bei diesen modernen Büros und Arbeitsplätzen. Auch das neue

Sitzungszimmer für den Gemeinderat sei wirklich aamäkelig geworden. Es bleibt also zu hoffen, dass es tatsächlich genug Kandidaten oder Kandidatinnen für den Gemeinderat gibt – hoffentlich aber nicht nur wegen dem neuen Sitzungszimmer.

Ihr LUPO

der nächste
Redaktionsschluss
18. März
um 16.00 Uhr

Pinwand

Dienstag, 3. März

Altmetall-Sammlung

Samstag, 14. März

Papier-Sammlung
(Durch Schule/Mittelstufe)

Mittwoch, 25. März

Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Kinderfasnacht

Vielen herzlichen Dank allen Kuchenspenderinnen, Gönnerinnen, Gönnern, den Wolfs-Hüülern, den Aufsichtspersonen und allen freiwilligen Helfern, die auch dieses Jahr wieder zum guten Gelingen der Kinderfasnacht und Fasnachtsdisco beigetragen haben.

Bis zum nächsten Jahr.

Die Fasnachtsfrauen

Februarversammlung mit Preisjassen...

...der LG-Tanne, Wolfhalden im Restaurant Bädli An der ordentlichen Monatsversammlung wurde über diverse Geschäfte diskutiert. Mit einer spürbaren Spannung fokussiert man den Wahltag vom 29. März 2009. Nach den ordentlichen Geschäften der Lesegesellschaft Tanne folgte anschliessend das alljährliche Preisjassen. Der feine Duft

der geräucherten, schweinigen Stückli, die gewonnen werden konnten, machte einem gluschtig. In 4 Partien wurde um die Punkte geeifert und gespielt. Im 1. Rang war Arthur Graf mit 947 Punkten; Im 2. Rang war Urs Sturzenegger mit 787 Punkten; Im 3. Rang war Dorothea Stacher-Lutz mit 777 Punkten

Text und Bild: Dorothea Stacher-Lutz

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Jahresrechnung 2008 schliesst deutlich besser ab

Der Gemeinderat Wolfhalden nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom deutlichen Besserabschluss der Jahresrechnung 2008. Trotz Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von 1,73 Mio. Franken, konnte ein Ertragsüberschuss von Fr. 319'021.25 erzielt werden. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 40'100.–. Per Ende 2008 hat sich die Nettoverschuldung nochmals um Fr. 156'275.12 auf einen Stand von Fr. 1'627'885.21 reduziert. Damit darf eine erfreulich tiefe Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 947.– verzeichnet werden.

Zum günstigen Rechnungsergebnis haben verschiedene positive Ressortergebnisse beigetragen. So ist der Nettoaufwand bei der Allgemeinen Verwaltung um rund Fr. 42'000.– tiefer ausgefallen. Bei den Finanzen konnte eine deutlich tiefere Zinsbelastung verzeichnet werden (rund Fr. 33'000.– weniger Passivzinsen). Die Steuern brachten einen Mehrertrag von rund Fr. 500'000.–. Währenddem die Separatsteuern etwas unter den Erwartungen blieben, zeigten sich bei den ordentlichen Steuern (natürliche Personen: + rund Fr. 400'000.– / juristische Personen: + rund Fr. 247'000.–) deutliche Mehrerträge. Beim Ressort «Soziales» mussten netto rund Fr. 153'000.– weniger aufgewendet werden. Dies wurde möglich, weil einerseits für die öffentliche Fürsorge deutlich weniger Mittel beansprucht wurden und andererseits die Gemeindeanteile für AHV/IV und Krankenversicherung um rund Fr. 32'000.– tiefer ausfielen.

JAHRESRECHNUNG 2008: GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 11'008'659.49 und einem Gesamtertrag von Fr. 11'327'680.73 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 319'021.24. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 863'654.70 erhöht hat. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 2'144'665.10 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 2'153'473.50 und -einnahmen von Fr. 8'808.40. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen

hat sich um Fr. 348'023.65 auf Fr. 3'379'004.00 erhöht. Die Nettoverschuldung ist von Fr. 1'784'160.33 auf Fr. 1'627'885.21 gesunken (= Abnahme um Fr. 156'275.12 bzw. auf Fr. 947.00 pro Kopf). Der weitere Verschuldungsrückgang ist darum besonders erfreulich, weil dies trotz reger Investitionstätigkeit (vgl. Investitionsrechnung) eintrat. Der gute Verlauf bei der Laufenden Rechnung liess nebst den ordentlichen Abschreibungen (Fr. 414'196.45) noch namhafte zusätzliche Abschreibungen zu (Fr. 1'382'445.00 auf dem Verwaltungsvermögen und Fr. 350'750.00 auf dem Finanzvermögen).

A. LAUFENDE RECHNUNG Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 319'021.24. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 40'100.00, womit sich (unter Ausklammerung der zusätzlich getätigten Abschreibungen) ein um Fr. 278'921.24 höherer Überschuss ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt ressortbezogen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allg.Verwaltung	42'538.16	
11 Finanzen		437'988.15
12 Steuern	500'301.44	
13 Schule		32'749.36
14 Hochbau, Ortsplanung	9'808.06	
15 Tiefbau	9'710.60	
16 Umweltschutz		
17 Soziales	153'002.79	
18 Gesundheit		3'010.00
19 Friedhof, Bestattungen	10'063.25	
20 Feuerpolizei		
21 Zivilschutz, Militär	536.45	
22 Forst- und Landwirtschaft	15'676.70	
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	11'031.30	
24 Wasserversorgung		
	752'668.75	473'747.51
Total günstiger als Budget um Fr.	<u>278'921.24</u>	

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 2'153'473.50 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 8'808.40 gegenüber. Dies führt zum Ausgaben-Überschuss

von Fr. 2'144'665.10 (budgetiert waren Fr. 2'012'000.–). Die rege Investitionstätigkeit verteilte sich schwergewichtig auf die Gemeindehaus-Renovation (Fr. 1'270'528.20), auf die Wasserversorgungsprojekte (Fr. 461'692.40) sowie auf die Beiträge an Staatsstrassensanierungen (Fr. 318'179.15).

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 2'144'665.10, bei Abschreibungen von Fr. 1'796'641.45 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 319'021.24 resultiert ein kleiner Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 29'002.41 (Vorjahr: Finanzierungsüberschuss Fr. 2'854'138.62).

D. BESTANDESRECHNUNG Aktiven

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen ist insgesamt um Fr. 303'224.24 auf den Betrag von Fr. 6'492'659.24 angestiegen. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) liegen mit einem Saldo von Fr. 1'861'791.18 um Fr. 944'322.99 höher. Die Guthaben (Abschnitt 101 / total Fr. 1'657'015.93) haben sich infolge Reduktion der Festgeldanlage (noch bei Fr. 250'000.00) summenmässig um rund Fr. 625'000.00 verkleinert. Die Anlagen (Abschnitt 102 / insbesondere Liegenschaften) liegen mit total Fr. 2'646'296.90 nur um Fr. 7'533.10 tiefer.

Verwaltungsvermögen:

Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich zwar von Fr. 3'030'980.35 auf Fr. 3'379'004.00 erhöht. Dabei ist aber zu bedenken, dass per Ende 2008 das Eigenkapitalkonto um Fr. 319'021.24 erhöht werden konnte. Ferner konnten zusätzlich beim Finanzvermögen Abschreibungen im Betrage von Fr. 350'750.00 getätigt werden.

Passiven

Aufgrund der sehr hohen Liquidität konnten die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) um Fr.

1'004'700.00 auf eine Summe von Fr. 4'570'700.00 reduziert werden. Somit senkt sich erfreulicherweise die Zinslast weiter. Mit der Gutschrift des Ertragsüberschusses aus der Laufenden Rechnung (Fr. 319'021.24) hat sich das Eigenkapitalkonto auf Fr. 863'654.70 erhöht. Damit besteht eine gewisse Reserve für allenfalls etwas ungünstigere Rechnungsabschlüsse in den kommenden Jahren.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.2007	Fr. 7'973'595.33
./. Finanzvermögen	31.12.2007	Fr. 6'189'435.00
		<u>Fr. 1'784'160.33</u>

Fremdkapital	31.12.2008	Fr. 8'120'544.45
./. Finanzvermögen	31.12.2008	Fr. 6'492'659.24
		<u>Fr. 1'627'885.21</u>

Abnahme der Verschuldung um		<u>Fr. 156'275.12</u>
-----------------------------	--	-----------------------

Referendumsbeschluss des GR

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 3. März 2009 beschlossen, die Jahresrechnung 2008 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- als Mitglied der Baubewilligungskommission:
Kellenberger Jürg, Luchten 92
- als Mitglied der Kulturkommission:
Bänziger Verena, Hinterdorf 35
- als Mitglieder des Wahl-/Abstimmungsbüros:
Lutz Hans Peter, Falkenstrasse 1195 (als Mitglied und Präsident)
Hohl Rosa, Mühltofel 499
Hohl Maria, Mühltofel 997
- als Kontaktperson in der Erwachsenenbildung Vorderland:
Kellenberger Viola, Luchten 92.

Vom Leben mit und in der Krise ...

Finanz- und Wirtschaftskrisen, Staatskrisen, Vertrauenskrisen... Lebenskrisen. Alle reden und schreiben davon. Jeder fürchtet sich davor. Aber was ist das eigentlich, eine Krise?

Die «Krise» bedeutet eine «schwierige Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt» (Duden). Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst erkannt werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung einer Krise dagegen einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe.

Unser Leben verläuft nicht geradlinig. Jeder einzelne Lebenslauf ist gekennzeichnet durch eine Fülle von Lebensereignissen, die unvorhergesehen eintreten können, die dramatisch verlaufen und gravierende Auswirkungen haben können. Es entsteht eine plötzliche Unterbrechung im normalen Lebensrhythmus. Anstelle der gewohnten Ordnung herrscht nun Chaos. Nicht Leiden, sondern Verwirrung und Orientierungslosigkeit sind die ersten Auswirkungen eines Krisenereignisses. Dies verlangt von der betroffenen Person Umorientierung in ihrem Handeln und Denken und vor allem eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten, oder auch Rückbesinnung auf verlorene Grundwerte.

Eine Krise will uns nicht verängstigen, eine Krise will uns aufwecken, bevor es zu spät ist.

Krise – Kreuz – Katastrophe... Aufwecken – Auferweckung – Neuanfang. Das wünsche ich uns allen in jeder Krise.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, 22. April um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 21. April, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Gottesdienst

19. April – 9.45 Uhr – Kirche Wolfhalden
«Vom Leben mit und in der Krise –...»
Pfr. Andreas Ennulat (Predigt), n.n. (Orgel).

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im April

Sonntag, 5. April PALMSONNTAG
9.45 Uhr Gottesdienst mit Frau Rosmarie Rohner (Katechetin mit Predigtbefugnis) und Herbert Heinzle (Orgel)

Freitag, 10. April KARFREITAG-ABENDGOTTESDIENST
19.15 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt); Kaspar Wagner (Orgel) und Anna Gschwend (Viola)

Sonntag, 12. April OSTER-SONNTAG
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt) und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 19. April
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat (Predigt) und n.n. (Orgel);
anschl. Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 26. April
9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe. Pfr. Andreas Ennulat (Predigt) und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Gründonnerstag 9. April 2009 19.30 Uhr

Film-Abend-Mahl

in der Kirche Wolfhalden

«DIALOG MIT MEINEM GÄRTNER»

Wir erleben die Geschichte einer Freundschaft...
eine Geschichte über das Leben,
die heiteren und traurigen Momente, den Unterschied
zwischen geniessbarem und himmlischen Gemüse und
über die Frage, ob ein Salat so schön sein kann wie ein
Gemälde.

Sonntag, 19. April 2009, ca. 10.45 Uhr
(nach dem Gottesdienst)
in der Kirche Wolfhalden

Kirchbürgerversammlung

siehe Inserat in diesem Wolfsblick!

Fortsetzung von Seite 2

Den Zurücktretenden wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr getroffen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich beim Gemeindevorstand oder bei der Gemeindevorwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden.

Gemeindevorwaltung: Personelles
Entsprechend den Termin- und Budgetplanungen startet unsere Gemeinde im kommenden Sommer das Projekt zur Einführung des EDV-Grundbuches. Zur Bewältigung der Umstellungsarbeiten (auf ungefähr 3000 Stunden geschätzt) ist Sandra Tobler, Thal (derzeitige Verwaltungslehrtöchter bei der Gemeinde Thal), für die befristete Stelle gewählt worden. Sie wird die Stelle nach dem Lehrabschluss Anfang August antreten.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 36, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Gebäude Assek. Nr. 39 auf Parz. Nr. 362, Dorf.

Bischoff Hubert, Plätzle 468, Wolfhalden, Fassadensanierung, Aufstockung, Solar-/Photovoltaikanlage beim Gebäude Assek. Nr. 469 auf Parz. Nr. 155, Plätzle.

Schwyn-Sturzenegger Felix und Maja, Stapfenweg 6, 9410 Heiden, Fenster-Einbau und Sitzstufen an Nordfassade beim Wohnhaus Assek. Nr. 585 auf Parz. Nr. 818, Hub.

Kunz-Tobler Peter und Ruth, Sonder 642, Wolfhalden, Fassadensanierung beim Wohn-/Gasthaus Assek. Nr. 642 auf Parz. Nr. 694, Sonder.

Zivilstand

Geburten:

Sturzenegger Marlon, geboren am 20. Februar 2009 in St. Gallen, Sohn des Gmünder Maurus und der Sturzenegger Daniela.

Heierli Levin, geboren am 27. Februar 2009 in Heiden, Sohn des Heierli Thomas und der Heierli Manuela.

Landolt Nevio Ernesto, geboren am 4. März 2009 in Heiden, Sohn des Landolt Simon und der Landolt Melanie.

Sieber Lia, geboren am 13. März 2009 in Heiden, Tochter des Sieber Patrick und der Sieber Miriam.

Trauungen:

Koru Yusuf und Lopes Ferreira Koru geb. Lopes Ferreira Helena Marília, Trauung am 6. März 2009 in Wolfhalden.

Todesfälle:

Widmer geb. Gmeiner Ignazia, gestorben am 19. Februar 2009 in Heiden AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Lutz Gertrud, gestorben am 4. März 2009 in Herisau AR, geboren 1911, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2009** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschlüge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 438 98 11) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze beküest werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2009

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

Neuerscheinungen

Erwachsenenbücher

Minutenwalzer, R. Mason; Alle, alle lieben dich, S. O'Nan; Templer, Hüter des Grals, M.P. Spradlin; Zwischen zwei Atemzügen, H. Wassmo; Über den Fluss nach Afrika, St. Gercke.

Jugendbücher

Lola auf Hochzeitsreise, I. Abedi; Das Haus der Spiegel, P. Bacca-lario; Schatzsuche auf Mallorca, U. Blanck; Tom Scatterhorn und der Saphir..., H. Chancellor; Die Schattenkämpferin.

Kinderbücher

Das Geheimnis des Bücherhü- ters, C. Gieseler; In der Falle, C.

Meier; Unsichtbare Zeugen, C. Meier; Comics; Yakari Die Rache des Carcajou, Derib; Yakari Der Schlafwandler, Derib;

DVD

Pearl Harbor; Meine Frau und ihre Schwiegereltern; Narnia 2 – Prinz Kaspien; Petterson und Findus.

Sachbuch

Im Zoo

Hör-CD

Hexe Lakritze und die Zauberku- gel, E. Hasler; Schatzsuche auf Mallorca, U. Blanck.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Openair Wolfhalden vom 29./30. Mai

Gemütliche Oldies am Freitag

Das Openair startet mit MAXX- WELL. Dann wird ROGER CHAP- MAN unter anderem mit seinem Hit «Shadow on the Wall» das Publikum begeistern. Dicht ge- folgt von OPUS, den Schöpfern des wohl bekanntesten öster- reichischen Party-Hits «Live is Life», der auf Sendern in aller Welt zu hören ist. Den sympa- thischen Abschluss des Abends machen KRÄSCH – bei uns auch unter ähnlicher Besetzung be- kannt als CASTELLO.

Läss gemischt am Samstag

Bereits ab 11.30 Uhr beginnen die vier jungen REIMRAMM- LERS die Show vom Samstag. Danach folgen die beiden Metal-Bands GREY MONDAY und BLACK DIAMONDS. Besonders zu erwähnen sind die regional sehr bekannten JUNES (seit vielen Wochen in den Charts von FM1). THE WOLVES bringen Hip Hop nach Wolfhalden und AEX- TRA den Mundart Rock. Es folgt die im Moment aufstrebende Schweizer Band MYRON. Da- nach wird die deutsche REVOL- VER HELD das Gelände zum Brodeln bringen. Den Abschluss

macht MAD MANOUSH mit dem bekannten Jazz-Violonisten Egon Egemann.

Vernünftige Preise

Der 2-Tagespass: CHF 65.–, nur Freitag oder Samstag: CHF 45.–. Die «Harmonie»-Küche wird wieder feinen Food auffahren. An diversen Bars, Verpflegungs- und Marktständen kann man sich's ebenfalls gut gehen las- sen.

Tickets im Vorverkauf

Reservationen über www.ticket- corner (Tel. 0900 800 800), im Restaurant Harmonie, Wolfhal- den oder in den GADE DIE BAR in Wolfhalden und Gais. Für die problemlose Anfahrt steht ein Shuttle-Bus ab Bahn- hof Heiden, Kirche Wolfhalden und Bahnhof Walzenhausen zur Verfügung. Parkplätze direkt beim Gelände für CHF 5.– pro Befahren.

Zeltplatz mit Seesicht

Wer sich's während zwei Tagen rundum gut gehen lassen will, zeltet auf dem Gelände. Weitere Infos auf: www.openairwolfhal- den.ch. ps

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden

Telefon 071 898 83 60

Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in

Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Neuzuzüge

Enser Stefan, Dorf 2; Schwab Alessandro, Oberdorf 970; Stacher-Lutz Dorothea, Tanne 383; Sturzenegger Markus, Luchten 1279; Wilfert-Steinel Susanne, Dorf 745.

1. Forum

Am 30. April 2009 findet im evangelischen Kirchgemein- dehaus Heiden das 1. Forum in Palliativ Care des Appenzel- lervorderlandes statt. Beginn: 14.00 Uhr. Dauer: Information & Aperó ca. 3 Stunden. Wenn Sie interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, daran teilzuneh- men. *Die Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland*

Handänderungen

(19. Februar – 18. März)

Ensslin Friedrich sel., Oberdorf an Bernhard-Ensslin Esther, Sargans, Parz.Nr. 1177+1182, Wohnhaus Nr. 868, Garage (Teil) Nr. 864 (im Baurecht), Gartenanlage, Weg, Selbstän- diges und dauerndes Baurecht für eine Garage, Dorf.

Afra AG, Frauenfeld an Gade Bar und Events GmbH, Gais, Parz. Nr. 406, Wohn- und Wirtshaus mit Anbau Nr. 115, Gartenan- lage, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Cusinato Luigi, Diepoldsau an Giovanoli Marco, Heiden, Parz Nr. 1017, Weg, Wiese, Weide, Loch.

Verein A-Region

40 Gemeinden in der Region St.Gallen – Rorschach – Appenzell organisieren sich zum Zweck der Abfallentsorgung. Ab dem Jahr 2002 wurde die Gebührenordnung vereinheitlicht, der Transport und die Verbrennung des Abfalls zentralisiert und damit optimiert. Die Entsorgungskosten konnten dadurch gesenkt werden, sodass auf den 1. Juli 2009 erstmals auch die Sack- und Containergebühren nach unten angepasst werden.

In den letzten zwei Jahren ist die A-Region auch in neue Geschäftsfelder vorgestossen. Sowohl in der Entsorgung des Altpapiers als auch beim Altglas, Aluminium und Weissblech haben sich die 40 Gemeinden auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die eigentliche Papiersammlung wird in den Gemeinden weiterhin individuell gestaltet, doch ist für die Vermarktung die A-Region zuständig. Die Kommu-

nen erhalten zur Zeit Fr. 70.– pro Tonne Altpapier, viel mehr, als der Markt hergibt.

Komplett vereinheitlicht wurde im Frühjahr die Altglas-, Aluminium- und Weissblech-Sammlung. Insgesamt 350 neue Container sind von der A-Region beschafft worden, auch unsere Sammelstellen haben damit eine deutliche optische Aufwertung erfahren.

Die neuen Behälter werden nun vor Ort geleert, durch Vermeiden von Leertransporten werden so viele Fahrkilometer eingespart. Auch die Sammellogistik wird über die Gemeindegrenze hinweg organisiert und optimiert.

Das siebte Betriebsjahr der A-Region ist also definitiv kein verflixtes, sondern ein erfolgreiches Jahr. Auch Wolfhalden kann von dieser überregionalen Zusammenarbeit sichtlich profitieren.

am

Neue Gesichter im Vorstand

Am 25. Februar trafen sich 20 Turnerinnen des DTV Wolfhalden und 7 Gäste zur Hauptversammlung im Restaurant Harmonie in Wolfhalden. Oberturnerin Miriam Sieber durfte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken, welches mit schönen Erinnerungen verbunden war. Momo Bucher trat als Präsidentin aus dem Vorstand zurück. Als ihre Nachfolge dürfen wir mit Freude Antonia Albisser im Vorstand begrüßen. Auch Yvonne Frischknecht gab ihr Amt ab. Ihre Nachfolge tritt Anna Furer als Aktuarin an. Leider hat der Verein dieses Jahr neun Austritte zu verzeichnen.

Umsomehr werden die fünf Mitturnerinnen mit grosser Freude begrüsst. Geehrt wurde Miriam Sieber durch ihre regelmässigen Trainingsbesuche, Momo Bucher für ihre dreijährige Tätigkeit als Präsidentin, Angela Bichsel als Kitleiterin während fünf Jahren, Yvonne Frischknecht als Aktuarin während zwei Jahren, Corinne Enz als Mädi Leiterin während drei Jahren, Judith Küng, Natalia Pauletti, Anna Furer und Bianca Buschor für ihren Einsatz als Mädileiterinnen im letzten Jahr. Bei einem feinen «Znacht» wurden die Erinnerungen vom Sportjahr 2008 nochmals hervorgerufen. www.dtvwolfhalden.ch af

Wohnen mit Klasse und Stil
Wohnen mit Klasse und Stil

In Wolfhalden vermieten wir per 1. Juni 2009

3 1/2 Zimmer – Wohnung

An ruhiger und sonniger Lage, mit traumhaftem Seeblick.

Moderner, qualitativ hochwertiger Ausbau! (100m²) Riesiges Badezimmer mit Sprudelwanne, Chemine, Parkettboden, grosser Balkon und Gartensitzplatz.

MZ Fr. 1550.– exkl. NK

Keine Hunde erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Auskunft und Besichtigung ab 8. April
Telefon 079 214 98 15

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Bankgeheimnis

Nach der Weltwirtschaftskrise ist jetzt das Bankgeheimnis in aller Munde.

Wir machen kein Geheimnis daraus, was auf unseren Werkbänken geschieht. Kommen Sie auf einen Besuch vorbei und überzeugen Sie sich: solides, ehrliches Handwerk.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

25 Jahre Hausarzt in Wolfhalden

Am 1. April 1984 eröffnete Andreas Moser eine Arztpraxis an der Dorfstrasse in seinem neu erbauten Eigenheim. Heute ist er der dienstälteste aller Dorfärzte im Vorderland. Andreas Moser kann seine Herkunft nicht verbergen, er ist ein waschechter Basler geblieben. Dort besuchte er auch die obligaten Schuljahre, anschliessend das humanistische Gymnasium und das Studium. Das Staatsexamen bestand er 1976 und das Doktorat 1978. Ab April 1980 absolvierte er noch eine Zusatz-Ausbildung am heutigen Regionalen Spital Heiden. Im August 1982 übernahm er die Arztpraxis von Dr. Budde in Heiden, bis er dann 1984 nach Wolfhalden zog um eine eigene Arztpraxis zu eröffnen.

Hier wurde er für die Schulklassen aus Grub SG die nach Wolfhalden zur Schule kamen zum Schularzt gewählt, dies bis ins Jahr 2003. Heute betreut er noch die Schule Wolfhalden.

Andreas Moser ist zusätzlich noch Vertrauensarzt bei der Motorfahrzeugkontrolle und im Notfalldienstplan eingeteilt. Sein Dienst geht auch über die Gemeindegrenze hinaus, er betreut auch die Pensionäre im Kurhaus Sunnematt in Heiden.

Als Hausarzt in Wolfhalden hat er in diesen 25 Jahren ein breites Spektrum der Medizin miterlebt. Unzählige sind ihm dabei be-

gnet und anvertraut worden. Bei den Hausbesuchen und in der Sprechstunde durchleuchtete er nicht nur den körperlichen Zustand des Patienten, sondern ging in speziellen Fällen auch auf das Umfeld ein, familiäre Verhältnisse und Arbeitsplatz, um das Ganze des Patienten zu erfassen. Als Hausarzt in einer Landgemeinde begegnete er allen Altersstufen. Er verarztete Säuglinge, Kinder, Erwachsene und schwerkranke und alte Menschen.

Zum Ausgleich zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe suchte er den Kontakt mit gesunden Menschen in Vereinen und in der Politik, er sass viele Jahre auch im Gemeinderat. Für Andreas Moser war es wichtig den Kontakt mit den Mitbewohnern zu pflegen um sie auch persönlicher kennen zu lernen.

In den letzten Jahren sind auch für die Hausärzte etwelche Änderungen durch politische Entscheide auf sie zugekommen und so könnte die Nachfolge immer fraglicher werden.

Zum 25. Dienstjubiläum möchten Andreas und Ehefrau Astrid, die auch zum Praxisteam gehört, die Bevölkerung herzlich einladen auf den Samstag, 4. April 2009 von 8.00 bis 14.00 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Hans Tobler

Grosses Interesse an der Häädler-Messe 09

Von links nach rechts: Michael Schwarz (Aktuar), Thomas Brosch (Werbung), Heiri Heller (Bau), Helmut Kobelt (Unterhaltung) Peter Breu (Festwirt) sowie Rolf Breu (Präsident und Tombola). Nicht anwesend: Max Käzig (Kassier).

Nach einer Pause von sechs Jahren findet wieder eine Häädler-Messe statt. Die bereits achte Leistungsschau des Häädler Gewerbes findet vom 17. bis 19. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal statt. Rund 60 Aussteller präsentieren sich im Innen- und Aussenbereich auf über 1100 m².

Den Besuchern wird eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie Zimmerei präsentiert. Die Regi-Wehr mit der Demonstration des Hubretters und der Streichelzoo des Landwirtschaftlichen Vereins werden die grossen und kleinen Besucher/innen in den

Bann ziehen. Die gemütliche Festwirtschaft, eine höckige Bar, am Samstag der südländische Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten, die attraktive Tombola und diverse musikalische Einlagen runden die Häädler-Messe ab.

Am Sonntagnachmittag findet neben der Verlosung des Schreinerwettbewerbs auch die Prämierung des Schüler-Plakat-Wettbewerbs statt.

Schon jetzt dank das ganze OK der Häädler-Messe allen Mitwirkenden für das Gelingen dieses Anlasses. «Mer gsend üs».

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

2.5 Zimmer Alters- oder Ferienwohnung in Heiden zu verkaufen!

Grosszügige, neu renovierte 2.5 Zimmer Wohnung im Parterre, 63 m². Sonnige, ruhige Lage, nahe Zentrum. Moderne Innenausbau, sehr guter Zustand. Abstellraum in der Wohnung. Keller- und Estrichabteil.

VP Fr. 195'000.00

Heller AG Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Am **Sonntag 19. April 2009**, nach dem Gottesdienst,
um ca. 10.30 Uhr in der reformierten Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der letzten
ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2008
5. Budget 2009 mit unverändertem Steuerfuss
(0.7 Einheiten)
6. Wahlen
7. Aussenrenovation «Dorf 5» – Kredit Fr. 80'000.–
8. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied
der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das
16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

**Musik
unterricht**
für Jung und Alt,
AnfängerInnen und
WiedereinsteigerInnen

Akkordeon
für Piano,
diaton,
MelodiebassMS

Gitarre
Klassisch
Begleit

Ukulele

Reserve Hebrisen
dipl. AKW
Herrn/SALY
9410 Herden - Telefon 071 891 48 92

Ein Inserat
dieser Grösse kostet
Fr. 15.–

Ostereier... ...bemalen für Kinder

Alle Kinder ab 6 Jahren sind
am Mittwoch, den 8. April von
14.00 – 16.00 Uhr eingeladen,
im Theorieraum des Feuerwehr-
depots Ostereier zu bemalen
und zu verzieren.

Nur gekochte Eier müssen selbst
mitgebracht werden, das übrige
Material wird vom Frauenverein
zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf viele kleine
und grössere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer!

gb

wl

Auszeichnung für...

...Alyssia Kugler im K4!!!

Eine gute Leistung zeigte Alyssia
Kugler im K4 am ersten Wett-
kampf vom 14. März in Teufen.
Am Boden ertunte sich Alyssia
9.10 am Reck die hohe Note von
9.40 was die höchste Note im K4
bedeutete. Ärgerlich war das sie
an den Ringen den möglichen
Podestplatz mit einem dummen
Fehler vergab. Alyssia platzierte
sich am Schluss auf dem guten
8.Rang.

Kommunale Unterstützung...

...für optimale Energienutzung
Energie sparen ist in aller Munde.
Dank Unterstützung der Gemein-
de Wolfhalden ist dies möglich
und jedermann kann von Förder-
beiträgen profitieren. Im Mai 2008
wurde die kommunale Energiebera-
tung, in Pionierrolle im Kanton
Appenzell Ausserrhoden, lanciert.
Diese kostenlose und neutrale Dienst-
leistung erfreut sich seither gross-
er Beliebtheit. Alle Einwohner-
Innen von Wolfhalden kommen
in den Genuss einer fundierten,
produktneutralen Energiebera-
tung, direkt an ihrem Wohnort.
Wer an seinem Gebäude Änderun-
gen und Verbesserungen vornehmen
will, ist auf kompetente Informa-
tionen angewiesen. Von unserem
Energiefachmann Jürg Kellenberger
darf eine Entscheidungshilfe, aber
auch Klarheit über die Förder-
mittel (Klimarappen, kantonale
Fördermittel, usw.) erwartet werden.
Genügt ein Gespräch mit dem Berater
der Gemeinde nicht, wird ein Energie-
Ingenieur vom Verein Energie AR
weitere Fragen beantworten. Diese

kantonal tätige Institution be-
gleitet und unterstützt unsere
Beratungstätigkeiten. Der Verein
Energie AR ist im Kanton Appenzell
Ausserrhoden die Anlaufstelle für
Fragen rund um die rationelle
Energienutzung und erneuerbare
Energien, sowie Anlaufstelle für
das kantonale Förderprogramm
Energie. Der Gemeinderat Wolfhal-
den und der Verein Energie AR
möchten motivieren, Energie
möglichst effizient einzusetzen.
Dies vor allem bei einer ge-
planten Altbausanierung. Diese
Bemühungen werden bei Bau-
gesuchen seit Anfangs 2009 mit
einer reduzierten Gebühr zusätz-
lich belohnt.

Die kostenlosen Erstberatungen
finden 2009 an folgenden Diens-
tagen, jeweils 13.30 - 17.30 Uhr,
statt: 7. April, 12. Mai, 9. Juni,
30. Juni, 11. August, 8. September,
20. Oktober, 10. November
und 8. Dezember. Anmeldungen
werden vom Bausekretariat (071
898 82 71 / urs.widmer@wolf-
halden.ar.ch) entgegenge-
nommen.

utha

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

... genau in Ihrer Nähe.

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

Restaurant Bären Heiden

Freitag, 25. April
ab 19.00 Uhr

**Dazwischen Modeschau
ab 19.00 Uhr:
Heisse Jeans zu coolen
Preisen!**

Spaghetti-Plausch
à Discretion **Fr. 15.—**

Neu im April:
Flammkuchen jeden
Mittwoch + Donnerstag
ab 18.00 Uhr
Fr. 3.— billiger!

Tischreservation von Vorteil
071 891 17 41

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen
und Jubilaren ganz herzlich zum
Geburtstag.

Alles Gute und gute Gesund-
heit.

- 3.4.1927 Keller Alma,
Vorderbühle 852
- 4.4.1922 Schlenker Hedwig,
Wüschbach 160
- 5.4.1929 Rohner Hans Ulrich,
Oedlehn 434
- 8.4.1926 Heiniger Heinz,
Bleichstrasse 262
- 9.4.1929 Lenggenhager Jakob,
Oberdorf 856
- 13.4.1925 Anhorn Maria,
Lippenreute 400
- 17.4.1913 Lutz Bertha,
Wüschbach 160
- 23.4.1928 Steiger Erwin,
Kaltenbrunnen 235
- 27.4.1925 Herzig Alice,
Wüschbach 160
- 28.4.1922 Schläpfer Emil,
Unterlindenberg 208

«Jechterondoo!»

Neues Buch von Peter Eggenberger

Seit Jahren pflegt Peter Eggenberger, Wolfhalden, intensive Kontakte mit heimatverbundenen und schlagfertigen Menschen und recherchiert in deren Umfeld. In der Folge entstanden vergnügliche Kurzgeschichten im gut verständlichen Kurzenbergerdialekt, der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und Rheintal. Heute liegen nebst zwei CDs sieben liebevoll gestaltete Bücher vor, und mit «Jechterondoo!» ist jetzt das neueste Werk erschienen. Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden aus Wolfhalden und Umgebung, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechteron-

doo!» reagieren lassen. Die bewährte Mischung von Humor, Spannung und bodennaher Sprache macht auch dieses Buch zum exklusiven Lesevergnügen. Die Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler. («Jechterondoo!», 24 Kurzgeschichten, 26 Illustrationen, 128 Seiten, Fr. 22.—, erschienen im Appenzeller Verlag, ist am Schalter der Raiffeisenbank Wolfhalden, im Quartierladen im Mühltofel sowie im Buchhandel erhältlich).

Im Auftrag des Kurvereins Heiden erzählt und liest Peter Eggenberger am Mittwoch, 1. April, im Hotel-Kurhaus «Sunnematt» in Heiden vergnügliche Geschichten unter anderem auch aus dem neuen Buch «Jechterondoo!» (Beginn 20.00 Uhr, Eintritt frei). egb

Schule Wolfhalden AR

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Auf Beginn des Sommersemesters des Schuljahres 2009/10 suchen wir

einen Schulbusfahrer oder eine Schulbusfahrerin

Sie stellen zuverlässig sicher, dass die Schülerinnen und Schülern des Kindergartens, der Unter- und der Mittelstufe von den Einsteigeorten zu den Schulhäusern bzw. zwischen den Schulorten Zelg und Dorf hin und her transportiert werden. Gelegentlich kommen weitere Fahrten für die Schule wie Exkursionen dazu. Sie arbeiten auf Basis des Stundenlohns aufgrund der Besoldungsordnung der Gemeinde Wolfhalden.

Für diese Teilzeit-Tätigkeit (ca. 25-30%) direkt bei den Schülerinnen und Schülern suchen wir eine verantwortungsvolle, humorvolle und belastbare Persönlichkeit, die über den Fahrausweis der Kategorie D verfügt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung bis 30. April 2009 an das Schulpräsidium.

Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!

Schulpräsidium, Dorf 36, Postfach, 9427 Wolfhalden
Telefon 071 898 82 82, schulleitung@wolfhalden.ch
www.wolfhalden.ch

ProChrist

29. März bis 5. April 2009

Jeweils um 19:30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
www.prochrist-heiden.ch

April. Rosental. Das Kino.

Mi	1.3.	20:15	Bal al'üna – Paula Roth
Fr	3.4.	20:15	Home
Sa	4.4.	17:15	Marley & ich
		20:15	Home
So	5.4.	15:00	Marley & ich
		19:00	Pausenlos
Di	7.4.	14.15	Die sechs Kumberbuben
		20:15	Bal al'üna – Paula Roth
Fr	10.4.	20:15	Pausenlos
Sa	11.4.	17:15	Marley & ich
		20:15	Yes Man
So	12.4.	15:00	Marley & ich
		19:00	Yes Man
Mo	13.4.	19:00	Yes Man
Mi	15.4.	20:15	Babel
Fr	17.4.	20:15	Milk
Sa	18.4.	17:15	Pausenlos
		20:15	Der Vorleser
So	19.4.	15:00	Hexe Lilli
		19:00	Der Vorleser
Di	21.4.	14:15	Hanami – Kirschblüten
Mi	22.4.	14:15	Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen
Fr	24.4.	20:15	Der Vorleser
Sa	25.4.	17:15	Der Vorleser
		20:15	Milk
So	26.4.	15:00	Hexe Lilli
		19:00	Milk

LUPO spitzt die Ohren!

Nackte Frühlingsgefühle

Endlich ist er vorbei, der Schnee. Hoffentlich. Es war ein langer und harter Winter. Die Bauern konnten nicht pschütten, die Schneepfadis waren manchmal 24 Stunden unterwegs und das Wild fand nichts mehr zum fressen. Endlich kommt nun der Frühling. Mit dem Frühling kommen dann aber sicher auch wieder die ersten Witzwanderer. Wandern ist ja sowieso das grosse politische Thema: Die Kantonsräte von Innerhoden und Ausserrhoden haben sich mit dem FKK-Wandern beschäftigen müssen – mit nackten Tatsachen also. Die Sorte Wanderer

soll dann aber bitte dort bleiben, wo sie jetzt sind. Kleider machen Leute, und das soll auch so bleiben. Wenn ich nämlich den ersten Nacktwanderer auf dem Witzwanderweg erwische, weiss ich noch nicht, ob ich mich dann zurückhalten kann – und nicht zubeisse.

Ihr LUPO

Pinwand

Mittwoch, 22. April
Gift / Sondermüll
 (13.30–16.00 Uhr,
 Bauamt Heiden)

Mittwoch, 22. April
Häckseltour
 Anmeldung bis
 12.00 Uhr vom Vortag
 Tel. 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss
18. April
 um 16.00 Uhr

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.4. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 2.4. 14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag	Gemeindesaal
Mi 8.4. ab 14.00	Frauenverein	Ostereiermalen mit Kindern	Feuerwehrdepot
Fr 17.4. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 20.4. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 21.4. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Mi 22.4. 13.30-16.00	Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Fr 24.4. 19.30	LG Aussertobel + LG Dorf	öffentlicher Vortrag mit Wildhüter R. Kellenberger	im Gemeindesaal
Mi 29.4. 13.30-16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Mi 29.4. 20.30	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
 Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Freundschaftliches Kräfteressen...

...beim Hallenschwinget in Wolfhalden

Mit zwei Punkten Vorsprung gewann der Gaiser Michael Bless den Wettkampf in Wolfhalden. Die Überlegenheit des Gaiser Sennenschwinger zeigt auch die Tatsache, dass der zweitplatzierte Raphael Zwyszig zwei Niederlagen gegen den Tagesieger einstecken musste. Eine im Anschwingen und die zweite im Schlussgang. Bless gewann zusätzlich gegen die Kranzschwinger Markus Schlöpfer und Marcel Kuster. Der Sieg im fünften Gang gegen den sehr defensiv agierenden Mathias Schlöpfer bedeutete für den Gaiser die Schlussgangteilnahme. Den zweiten Platz im Schlussgang sicherte sich Raphael Zwyszig, ebenfalls aus Gais. Nach einer taktisch sehr guten Leistung bezwang er den als Geheimfavoriten gehandelten Lokalmatador Markus Schlöpfer mit einem lupenreinen Kurz knapp vor Ablauf der Kampfdauer und sicherte sich dadurch berechtigt den Platz im Finale. Nur ein Sieg über den bis dahin makellos führenden Bless hätte Zwyszig noch an die Spitze der Schlussrangliste bringen können. Zwyszig versuchte dann auch mit Kurz und Kopfgriff zum gültigen Resultat zu kommen. Nach abwechs-

lungsreichem Gang konnte Bless dann aber nach etwas mehr als der halben Gangdauer zum siebringenden Kurzzug ansetzen. Dadurch gewann der Modelathlet aus Gais den Hallenschwinget in Wolfhalden zum dritten Mal in Serie.

Auf den weiteren Spitzenrängen klassierten sich die angetretenen Kranzschwinger Marcel Kuster, Altstätten und Markus Schlöpfer, Wolfhalden. Kuster, der Sieger des Lichtmess-Schwinget gewann im letzten Gang nach intensiven Kampf den jungen Herisauer Martin Roth. Schlöpfer bezwang nach der Niederlage im fünften Gang Manuel Hofstetter, Gais und reihte sich somit wieder vorne in der Rangliste ein.

Jungschwinger mit dabei

Die Jungschwinger vom Appenzeller Kantonalen Schwingerverband trugen ebenfalls einen Wettkampf aus. Bei den 13- bis 15-jährigen gewann der Heidener Michael Fehr. Im Schlussgang bezwang er seinen Klubkollegen Naim Feizaj aus Wolfhalden. Mit fünf gewonnen und einem gestellten Gang liess er seine Verfolger mehr als einen Punkt hinter sich. In der Kategorie der 10- bis 12-jährigen siegte Sämi Schlegel, Hemberg. Im Schlussgang bezwang er seinen Bruder Beni. *Bruno Eisenhut*

Sieg für Guggenmusik «Wolfs-Hüüler»

Die Guggenmusik Wolfs-Hüüler haben am Wochenende vom 21. und 22. März 2009 in Savognin am Nationalen Alpguggentreffen teilgenommen. Von den 14 teilnehmenden Guggenmusiken aus der ganzen Schweiz gewannen wir das Wettspiel. Wir freuen uns riesig über den Sieg und den Wanderpokal, den wir mit nach Wolfhalden nehmen durften. Bewertet wurde Stimmung, Rhythmus, Kostüm, Bühnenshow, Programminhalt, Musikalisch, Zeiteinhaltung und Gesamteindruck. Wir nahmen schon das 6. Mal an diesem Anlass teil und immer stand der «Plausch» für uns im Vordergrund, niemals hätten wir mit einem Sieg gerechnet, wir sind überglücklich und stolz.

Das alles verdanken wir unserem Obergugger Reto Streuli, der viele Stunden für die neue Stückliwahl und das Schreiben der Noten investiert. Natürlich braucht er manchmal auch sehr starke Nerven an den Proben, die jeweils nach den Sommerferien jeden Mittwochabend stattfinden. Herzlichen Dank lieber Reto, dass wir das erleben durften...

Guggenmusik Wolfs-Hüüler

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Schulgemeinde

Gemeindeabstimmung über Zonen-planänderung am 17. Mai

Auf dem Areal der Kronenwiese ist eine Wohnüberbauung geplant. Das Konzept soll über den bereits öffentlich aufgelegten Quartierplan Krone IV umgesetzt werden. Sowohl gegen den Teilzonen- als auch den Quartierplan sind keine Einsprachen erhoben worden. Das Planungsgebiet Kronenwiese liegt mehrheitlich in der Kernzone. Der südliche Teil (rund 3'900 m²) befindet sich heute noch in der Wohnzone 3. Die Bebauung des ganzen Areals soll nach einem einheitlichen Konzept erfolgen. Im Sinne der Einheit der Materie soll auch der südliche Teil der Kernzone 3 zugeschrieben werden. Im Bereich des heutigen Schlachtdenkmal ist im heutigen Zonenplan eine Grünzone (ca. 300 m²) ausgeschieden. Das Denkmal soll zu gegebener Zeit an eine prominenter Stelle versetzt werden, was die Umzonung der heutigen Grünzone in die Kernzone 3 auslöst. Die zuständigen Kantonsinstanzen haben die Zonenplanänderung vorgeprüft und dafür eine kantonale Genehmigung in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat beantragt, der nachgesuchten Umzonung (total rund 4'200 m²) zuzustimmen.

Neues Gesicht bei der Gemeindeverwaltung

Am 1. April hat Cornelia Nauer ihre Stelle bei unserer Gemeindeverwaltung angetreten. Sie löst Karin Schmid ab bzw. übernimmt ihre Aufgaben im Bereich Einwohneramt / Schulsekretariat etc.. Cornelia Nauer absolvierte ihre Verwaltungsausbildung in der Gemeinde Reute und war anschliessend ab August 2003 bis März 2009 bei der Gemeinde Rehetobel in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig, ab Juni 2006 als Gemeindegassierin. Wir heissen Cornelia Nauer an dieser Stelle herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start im neuen Wirkungsfeld.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet: Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 36, Wolfhalden Leuchtschrift beim Gebäude Assek. Nr. 39 auf Parz. Nr. 362, Dorf

Einbürgerungen

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 24. Februar 2009 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch am 04.11.2008 entsprochen) ist Miriam Christ, geb. 1988, wohnhaft in Wolfhalden, Högle 665, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Liebe Leserinnen und Leser

Seit gut 10 Wochen bin ich im Amt des Schulleiters von Wolfhalden tätig. Ich spüre eine grosse Erwartungshaltung, aber auch sehr viel Offenheit und Vertrauen seitens der Behörde, der Lehrkräfte und der Eltern. Für diesen warmen und herzlichen Empfang möchte ich mich bei allen bedanken. Ich stecke immer noch in einer Einarbeitungsphase und die Hauptpriorität liegt im Moment darin, dass die Schulverwaltung reibungslos verläuft und die Alltagsgeschäfte erledigt werden. Aktuell bin ich vor allem mit der Planung des nächsten Schuljahres beschäftigt. Was ich immer besser abschätzen kann ist, dass sich Wolfhalden glücklich schätzen kann, ein innovatives Lehrer- und Lehrerinnenteam zu haben, welches sich sehr zum Wohl der Kinder von Wolfhalden einsetzt.

*Stefan Signer
Schulleiter Wolfhalden*

Stefan Signer, Schulleiter von Wolfhalden ist jeweils am Montag und Mittwoch von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13:30 Uhr bis 17 Uhr sowie am Freitagvormittag von 8 bis 12 Uhr im Büro erreichbar. Da der Schulleiter auch immer wieder zu Schulbesuchen in den Schulhäusern weilt, empfiehlt sich, mit ihm vorgängig telefonisch einen Besprechungs-termin zu vereinbaren (Tel.Nr. 071 898 82 86).

Peter Hartmann, der seit zwei Jahren zuverlässig die Schülerinnen und Schüler mit dem Schulbus transportiert hat, reichte per Ende Schuljahr 2008/09 seine Kündigung ein. Er möchte ab dem Sommer 2009 nun seinen Ruhestand mehr geniessen und nicht mehr so stark angebunden sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Hartmann für die sehr kollegiale Zusammenarbeit, seine Zuverlässigkeit und dafür, dass er immer so flexibel auf die Bedürfnisse der Schule eingehen konnte. Schulbusfahrer sein ist nicht immer ganz einfach und es

kann durchaus manchmal auch zu kleineren Konflikten kommen. Peter Hartmann konnte damit in seiner sprichwörtlichen Ruhe gut umgehen. Ich wünsche Peter Hartmann für die Zukunft alles Gute!

Die Stelle ist noch nicht besetzt. Bewerbungen sind bis zum 30. April 09 an das Schulsekretariat Wolfhalden zu richten.

Haben sie Interesse an schulischen Fragen und wären bereit dafür einige Abende im Jahr für das Gemeinwohl einzusetzen? Wenn ja, würde mich das sehr freuen, denn in der Schulkommission suchen wir noch Mitglieder. Möchten Sie sich bewerben oder wollen einfach noch einige Auskünfte über die spannende Kommissionsarbeit, dann nehmen sie doch bitte direkt Kontakt mit mir auf.

*Pius Süess, Schulpräsident,
Wüschbach 152,
9427 Wolfhalden AR*

Nach den Sommerferien führen alle Schulen im Kanton die Blockzeiten ein. Für Wolfhalden bedeutet die Einführung dieser Blockzeiten die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches eines Teils der Elternschaft. Für andere Erziehungsberechtigte jedoch hat die Blockzeit nicht denselben Stellenwert. Die Schulkommission von Wolfhalden hat in Absprache mit der Lehrerschaft und dem neuen Schulleiter folgende Unterrichtszeiten bestimmt.

Kindergarten und Unterstufe: Morgen 08:15 Uhr bis 11:35 Uhr / Nachmittag 13:40 Uhr bis 15:40 Uhr.

Mittelstufe: Morgen 08:15 Uhr bis 11:35 Uhr / Nachmittag 13:40 Uhr bis 15:45 Uhr.

Oberstufe: Morgen 07:30 Uhr bis 11:35 Uhr / Nachmittag 13:40 Uhr bis maximal 17:40 Uhr.

Alle Zeiten am Morgen sind Blockzeiten. Entstehen in der Oberstufe am Morgen stundenplantechnische Lücken, kann die Betreuung doch sichergestellt werden.

*Pius Süess Schulpräsident
Stefan Signer Schulleiter*

«Zuversicht...»

Gehört Zuversicht zu ihrem Wortschatz? Hat Zuversicht für sie mehr mit Gegenwart oder mehr mit Zukunft zu tun? In welchem Zusammenhang haben sie das Wort zum letzten Mal gehört? Kennen Sie ein Gesicht, das Zuversicht ausstrahlt? Und wenn Sie in den Spiegel schauen, was sehen sie? Was begründet ihre Zuversicht am Abend, was am Morgen? In welchem Zusammenhang stehen Zuversicht und Glauben?

Am 17. Mai werden in Wolfhalden wieder sechs Jugendliche konfirmiert. Welche Zuversicht verkörpern diese Jugendlichen, was haben wir Eltern, Lehrer/innen und Pfarrer ihnen an Zuversicht vermitteln können?

Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht wissen sie selbst es auch nicht so recht...

Ich wünsche es ihnen jedenfalls ganz speziell mit einem Gedicht von Hans Leopold Davi aus dem Jahr 1975:

*Eines Tages
wird sich erheben der Grashalm
um Mohnblume zu werden.*

*Wird sich erheben der Stein
um Wolke zu werden.*

*Wird sich erheben die Träne
um Stern zu werden.*

*Wird sich erheben der Mensch
um Mensch zu werden.
Eines Tages.*

Ich wünsche uns allen für den kommenden Monat die nötige Zuversicht, bei allem was wir uns vornehmen, bei allem was auf uns zukommt.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, 20. Mai um 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 5. und 19. Mai, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Gottesdienste im Mai

Sonntag, 3. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 10. Mai

kein Gottesdienst

Sonntag, 17. Mai

KONFIRMATION

9.45 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und der Konfirmandengruppe (Mitgestaltung). Musikalische Begleitung: n.n. (Orgel)

Donnerstag, 21. Mai

AUFFAHRSTAG

kein Gottesdienst

Sonntag, 24. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 31. Mai

PFINGSTEN

9.45 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Anna Maria Simonett (Orgel)

Konfirmation 2009

In diesem Jahr feiern sechs Jugendliche aus Wolfhalden ihre Konfirmation...

Jules Beer
Manuel Buff
Pascal Fausch
Corina Keller
Rico Sturzenegger
Patricia Zwingli

Wir freuen uns über alle, die mitfeiern
am **17. Mai um 9.45 Uhr** in der Kirche Wolfhalden.

Andreas Ennulat, Pfr. + Konfirmandinnen/Konfirmanden

Hinweis:

Seniorinnen- und Senioren-Ausflug

am **Donnerstag, 28. Mai von 12.00 – ca. 19.00 Uhr**
Die Einladungen werden anfangs Mai verschickt.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Openair «Rock The Wolves» 2009...

...im Schönenbühl

Das GRATIS-Openair «Rock The Wolves» findet am Sa 13./ So 14. Juni 2009 auf der idyllisch gelegenen Wiese im Schönenbühl statt. Die genaue Lage ist aus dem Situationsplan auf der Homepage ersichtlich. Parkplätze werden auf der Wiese Heldwies vorhanden sein, die restlichen Parkmöglichkeiten werden im Dorfkern Wolfhalden ausgemerkelt. Shuttlebusse werden die Besucher vom Kirchplatz auf das Festivalgelände bringen. Selbstverständlich kann auf dem Gelände auch campiert werden.

Dieses Jahr führt der Verein «Rock The Wolves» erneut das 222-er Gewinnspiel durch. Der

Hauptpreis: ein roter Hyundai Getz im Wert von CHF 18'590.–. Er wird am Sonntagmittag, nach dem schon zur Tradition gewordenen Rockgottesdienst, unter den Loskäufern ermittelt.

Lose sind ab sofort erhältlich bei Manfred Züst, Hyundai Garage, Hechtgasse 7, 9427 Wolfhalden.

Nach den wunderbaren Anlässen der vergangenen Jahre freut das OK auf den neuen Standort. Sie hoffen, dass die Wolfhändler sowie die anderen treuen Fans ebenfalls so zahlreich erscheinen werden. Eins steht jetzt schon fest, das Ambiente wird in jeder Hinsicht fantastisch sein.

Musikprogramm sowie weitere Informationen siehe unter www.rockthewolves.ch.

rk

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich. Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass ab August 2009 die

Spielgruppe
Wolfstätzli

von Frau Bernadette Steiner und Frau Anita Schwarz übernommen wird. Beiden Frauen wünschen wir viele fröhliche Stunden mit den Spielgruppenkindern.

Wolfstätzliche Grüsse

Flavia Widmer und Gisela Thaler

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Muttertag
10. Mai 2009

Muttertagsbuffet im Kronensaal
pro Person Fr. 45.00

Muttertagsmenü im Restaurant
pro Person Fr. 59.00

Weitere Infos unter www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger
Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Neuerscheinungen

Bilderbücher

Gut versteckt kleiner Hase, P. Stadler/F. Weldin; Wir sind so hüfehasenhoppel froh, C. Freedman/J. Chapman.

Erwachsenenbücher

Next, M. Crichton; Fatwa; J. Trevane; Koriandergrün und Safranrot, P. Nair; Vom Herzchirurgen zum Fernfahrer, M. Mader; Ruhm, D. Kehlmann; Das Perlenmädchen, B. Wood; Der letzte Weynfeldt, M. Suter; Der Granatapfelgarten, K. Richards; Leichenblässe, S. Beckett; Schwesterherzen, D. Steel.

Jugendbücher

Der Dämon der Drachengstadt, M. Meister/Derek; Der Hüter des Grals, M.P. Spradin; Ohne jede Spur, R.L. Stine; Tödliche Botschaft, R.L. Stine; Sattelclub Ärger mit Julia, B. Bryant; Mein Traum heisst Vip, E. Ziegler.

Kinderbücher

Wilhelm Tell: Eruoka, Willemin/Mace; Wilhelm Tell: Die Verschwörung, Willemin/Mace; Boule Bill: 1, Roba; Boule Bill: 2, Roba; Boule Bill: Bills Bande, Roba; Boule Bill: Volle Kanne, Roba; Lucky Luke: Am Klondike, Morris; Der Schatz auf der Holunderinsel, Walko.

DVD

Freche Mädchen; Wolfsblut, Walt Disney; Narnia: Prinz Kaspien v. Narnia, Walt Disney; High School Musical 3, Walt Disney.

Hör CD

Die drei ??? und die flüsternde Mumie; Die drei ??? und das Gespensterschloss; Die drei ??? und der seltsame Wecker.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Hauptversammlung 2009.....

...des gemischten Chores Wolfhalden.

Kürzlich wurde im Restaurant Harmonie in Wolfhalden die 24. Hauptversammlung mit 19 stimmberechtigten Mitgliedern durchgeführt.

Nach dem feinen Znacht und dem Fahrten – Lied wurde die Hauptversammlung von der Präsidentin Elisabeth Graf, als eröffnet erklärt.

Dieses Jahr musste der Verein leider zwei Rücktritte zur Kenntnis nehmen, mit Bedauern konnten dieses Jahr leider keine neuen Mitglieder in unseren Verein aufgenommen werden.

Mit ihrem Jahresrückblick rief die Präsidentin viele schöne Anlässe in Erinnerung unter anderem das Mitwirken an der Jahresversammlung der Ausserrhoder Landfrauen in der Kirche Wolfhalden, den Maibummel zum Restaurant Treichli in Wienacht, den Vereinsausflug nach Meersburg, unser Herbstkonzert zusammen mit dem Schülerchor Walzenhausen sowie die Teilnahme an der Waldweihnacht auf dem Funkenbühl in Wolfhalden mit anschliessendem Klausenhöck im Restaurant Adler.

Der Jahresbericht, das Protokoll der letzten HV und der Kassabericht wurden von den Vereinsmitgliedern genehmigt.

Vom Vorstandsmitglied Werner Tobler wurde der Antrag das Protokoll der letzten HV sowie den Kassabericht mit der Einladung zur nächsten Hauptversammlung zu versenden gestellt, dieser wurde von den Mitgliedern gutgeheissen.

Unser Vorstandsmitglied Anita Kobel stellte ihr Amt als Beisitzerin zur Verfügung, an ihre Stelle wurde einstimmig unser langjähriges Mitglied Susanne Keller aus Heiden gewählt.

Auch dieses Jahr wird der Vorstand die Geschicke des Vereines zu Viert führen, da sich niemand aus dem Verein dazu entschliessen mochte oder konnte.

Der übrige Vorstand aber auch unsere Dirigentin Eveline Sohm,

wurde für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt.

Dieses Jahr durften 16 Sängerrinnen und Sängern ein Primeli als Dankeschön für ihren guten Probesuch, in Empfang nehmen.

Werner Tobler hat in unzähligen Stunden unsere Noten geordnet und die Aufbewahrung übersichtlich gestaltet, nun möchte er diese Notenverwaltung in neue Hände übergeben. Diese grosse Arbeit werden Maria Kugler und Helena Schaller zusammen übernehmen und weiterführen. Das Jahresprogramm wird wieder einiges an Anlässen bereithalten, so wird der Chor zusammen mit der Musikgesellschaft Wolfhalden und dem Männerchor Heiden das Sommerfest in Wolfhalden gestalten.

Der Maibummel wird uns zum Rohrspitz führen, dieses Jahr werden die Stimmen unseres Alts den Chor-Ausflug organisieren.

Nach dem Traktandum Umfrage wurde der geschäftliche Teil der Hauptversammlung 2009 mit dem Schlusslied «Aus der Traube in die Tonne» geschlossen.

Nach der Hauptversammlung konnte beim Lottospielen um viele schöne Preise die uns von Geschäften und Restaurants aus Wolfhalden und Heiden geschenkt wurden, gespielt werden, was wiederum einen schönen «Batzen» für die Vereinskasse ergab.

Der gemischte Chor möchte alle die Freude am Singen haben, aufrufen doch einmal bei uns vorbeizuschauen, möglich ist dies an allen Proben, wir singen immer jeden 2. Mittwoch um 20.15 in der Aula im Oberstufenschulhaus in Wolfhalden (29. April, 13. Mai, 27. Mai, 10. Juni usw.) Elisabeth Graf gibt Ihnen gerne telefonisch unter der Nummer 071 888 61 85 oder graf-elisabeth@bluewin.ch, Auskunft über den gemischten Chor Wolfhalden.

Elisabeth Graf

Zivilstand

Geburten:

Berisha Damian, geboren am 30. März 2009 in Heiden AR, Sohn des Berisha Mentor und der Berisha Angela.

Mühlheim Valeria, geboren am 05. April 2009 in Heiden AR, Tochter des Mühlheim Robert Franz und der Mühlheim Angela.

Benz Lara, geboren am 06. April 2009 in Heiden AR, Tochter des Benz Josef Paul und der Benz Nina.

Todesfall:

Frischknecht geb. Hasler Margrit, gestorben am 07. April 2009 in Wolfhalden, geboren 1957.

Neuzuzüge

Berisha-Bucher Angela, Hinterergeten 117;
Berisha-Bucher Mentor, Hinterergeten 117;
Graf Adrian, Kaltenbrunnen 100;
Jud Heidi, Kronenwiese 1163;
Oezkarakaya-Aybey Selda, Dorf 984;
Schmidt Lisa, Unterlindenberg 211;
Wessels Ronald, Hinterhasle 31

Schüleraustausch:

Erfahrungsbericht einer Gastfamilie Gegenseitig bereichert

Jugendliche, die in ein Austauschjahr gehen, machen tausende persönlicher Erfahrungen und entwickeln sich weiter. Eine Familie, die eine Austauschstudentin/-studenten bei sich aufnimmt, macht ganz ähnliche Erfahrungen und Entwicklungsschritte.

«Wir haben Kinder ins Austauschjahr ziehen lassen und junge Erwachsene zurück bekommen», eine Redensendung, die ich oft weitergab, wenn wir über die Erfahrung von Austauschjahren unserer Kinder gefragt wurden. Aber nicht nur die Kinder haben sich weiterentwickelt, auch wir Eltern haben gelernt loszulassen.

Die Idee unterstützen

Von einem Austauschjahr profitieren alle Beteiligten. Wer so reich beschenkt wird, möchte der Organisation, die einen solchen Austausch ermöglicht hat, auch etwas zurückgeben. Wir haben uns aus diesem Grund für die Aufnahme einer Austauschstudentin entschieden, auch wenn dazu keine Verpflichtung besteht. Auch die Idee des Austausches allein, fremde Kulturen einander näher zu bringen, verdient nach unserer Meinung Unterstützung.

Gute Voraussetzungen

Jo-Anne und meine Familie leben nun sieben Monate zusammen. Heute kann ich sagen, dass wir uns gut zusammengefunden haben. Die 16jährige Südafrikanerin ist zu einem Teil der Familie geworden. Wir hatten Glück: Jo Anne ist eine unkomplizierte, aufgestellte junge Frau, die den festen Willen hatte, dieses Austauschjahr mit Erfolg zu bestehen. Wir sind eine Familie mit der besten Absicht, die junge Person wie ein eigenes Familienmitglied aufzunehmen. Die Voraussetzungen waren also gut.

Vorteile und Stolpersteine

Es soll nichts beschönigt werden, denn Stolpersteine gibt es wäh-

rend eines Austauschjahres fast überall: Die Chemie zwischen den Beteiligten kann nicht stimmen: Da gibt es kulturelle oder familiären Unterschiede oder eines der Kinder kann Eifersucht entwickeln usw.

Von mir hätte ich im Voraus gesagt, dass ich ohne Vorurteile oder Erwartungen an Jo-Anne herantreten würde. In Tat und Wahrheit musste ich erfahren, dass ich beides hatte und wohl noch immer habe: Hier habe ich mehr Herzlichkeit erwartet, dort eine andere Reaktion und manchmal wäre ich froh gewesen, sie hätte mehr Engagement gezeigt. Ich wage mir kaum vorzustellen, welche Erwartungen unsere Familie aus Jo-Annes Sicht nicht zu erfüllen vermochte.

Gegenseitiger Respekt

Allmählich realisierte ich, dass es bei einem Austauschjahr genau darum geht: Alle Beteiligten erleben gewisse Dinge als fremd, anders oder auch «falsch». Und alle Beteiligten können daran wachsen, wenn sie solche Unterschiede stehen lassen und ein Stück weit aushalten lernen. Letztlich geht es um den gegenseitigen Respekt. Daneben aber gilt es als Gasteltern Verantwortung wahrzunehmen, Abmachungen zu treffen und Grenzen zu setzen – eben wie bei den eigenen Kindern.

Grossartige Erfahrungen

Jo-Anne ist in vielem anders als wir. Das darf und soll sie sein und bleiben. Denn sie ist in sich eine grossartige Person. Sie hat Wurzeln in der südafrikanischen Kultur und inzwischen ein paar feine auch in der schweizerischen geschlagen. Der Lohn dafür, wenn Schritte zueinander möglich sind, ist gross. Wer sie sehen will, kann sie fast täglich erfahren – auf beiden Seiten. Wenn Jo-Anne in drei Monaten wieder heimgeht, werden wir sie sehr vermissen. Sie wird viele Erfahrungen mitnehmen und uns reich beschenkt zurücklassen.

Bernadette Kurmann Condrau
Ebikon.

Zu YFU

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. YFU arbeitet nicht gewinnorientiert und wird als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliches Informationsmaterial melden Sie sich bei YFU Schweiz: Stadtbachstrasse 42, Postfach 8920, 3001 Bern, 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Mai
um 16.00 Uhr

Fünf Jahre KITA «Wirbelwind»

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland KITA «Wirbelwind» am Kirchplatz (altes Pfarrhaus) in Heiden, feiert heute sein 5 jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird die KITA am Samstag den 20. Juni 2009 von 10:00 bis 16:00 Uhr allen Interessierten die Türen öffnen, verbunden mit diversen Aktivitäten für Kinder. Auch eine

kleine Festwirtschaft über den Mittag und Kaffee und Kuchen laden Gross und Klein zu einem fröhlichen Jubiläumstag ein. Das Motto der Feier heisst: «Kunst und Krempel»; bereits seit Mitte März sind die Kinder dabei alle Arten von Kunstgegenständen mit Hilfe des KITA-Teams zu gestalten. Mit verschiedenen Materialien, wie Gips, Ton, Farben aller Art, Stoffen und vor allem mit viel Fantasie dürfen sie sich als Kunstschafter üben. Im Rahmen des Festes werden dann diese Objekte präsentiert und verkauft; einige davon können schon im Vorfeld an verschiedenen Standorten, wie in der Raiffeisenbank Heiden und Wolfhalden, sowie im Foyer der Gemeinde Heiden bestaunt werden. Der Gesamterlös soll der KITA zugute kommen. Mit diesem «Tag der offenen Tür» erhofft sich die KITA nicht nur viele freudige Besucher, es soll auch ein Fest mit Kindern für Kinder sein. (ck)

malt restauriert tapeziert

IN
IHRER
REGION

Bruno Helg
9427 Wolfhalden/Zelg
Mobile 078 819 10 55

Ostereiermalen für den Osterhasen

Der Frauenverein Wolfhalden lud wieder kurz vor Ostern alle Kinder ab sechs Jahren zum alljährlichen Basteln von Ostergeschenken und Bemalen von Ostereiern. Nur sehr wenige Kinder haben sich heuer bepackt mit Schürzen, hartgekochten Eiern und leeren Eierkartons im Theorieraum des Feuerwehrdepots eingefunden. Nichts desto Trotz

waren die wenigen mit Feuer-eifer dabei mit den verschiedensten Techniken wie mit Papierschnitzel, farbigen Federn die Eier zu bekleben oder ganz herkömmlich sie mit Pinsel und Farbe anzumalen. Wie immer standen den Künstlern die Frauen des Frauenvereins helfend zur Seite.

(ck)

Wertvoller denn je:
Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Jazz Event "Alte Mühle Wolfhalden"

The Old Time Jungle Cats

Freitag, 8. Mai 2009, 20 Uhr

Der erste Auftritt der Old Time Jungle Cats geht auf den 10. Oktober 1956 zurück. Und noch immer stehen (!) sie auf der Bühne – jünger, frischer, swingender denn je.

Sie gehören zu Luzern wie die Kapellbrücke oder der Pilatus. Nicht abgebrannt und voll auf der Höhe.

Kein Wunder, wenn eine derart kontinuierliches Wirken Spuren, beziehungsweise Töne hinterlässt, ... Töne, die für den Dixie-Kenner Musik bedeuten.

Und zwischen Hammerfest und Palermo kennt man die Luzerner Old Time Jungle Cats mit Sicherheit. Jedenfalls wenn man Fan von drivendem und swingendem Dixieland ist.

Dafür sorgt schon einmal die kompakt wirkende Rhythmusgruppe mit dem soliden Harmonienteppich von Pianist Walter

Ineichen, einem nervigen Ostinatobass von Urs Wyrtsch, aufgeheizt vom routinierten Drummer Kurt Dietiker.

Im Sound der Jungle Cats swingt die Freunde mit – als ob der väterliche Segen des einzigartigen Louis Armstrong über ihren temperamentvollen Darbietungen schweben würde.

Lassen sie sich überraschen und swingen sie mit uns. Vorverkauf unter info@jazzevent.ch oder im Tourist-Info Heiden, Tel. 071 898 33 00.

Sichern sie sich schon heute Ihr Ticket, die Abendkasse ist nicht mehr garantiert.

Wir freuen uns auf Euch und grüssen herzlich.

Brigitte Gerber
Corrie Sprüngli
Jeannette Huwyler

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ein Bijou im Appenzellerland: Museumserweiterung in Wolfhalden wird Tatsache

Das rund 400jährige Haus Alte Krone in Wolfhalden gehört zu den bedeutenden Baudenkmälern im Appenzellerland. Seit 1982 dient es als einzigartiges Museum für Ortsgeschichte, Heimweberei und Obst- und Weinbau am Kurzenberg. Dank vieler Spenden ist jetzt eine grosszügige Erweiterung des Museums möglich.

Als Trägerschaft des Museums konnte der von Ernst Züst-Walser präsierte Museumsverein Ende 2007 die bis zum Tod von Elisabeth Hauser-Meyer als Wohnung genutzte nördliche Hälfte des Hauses alte Krone erwerben. In der Folge befasste sich der Verein intensiv mit Erweiterungsplänen, die sich dank der Unterstützung der Fachleute Fredi Alder, Trogen (Denkmalpfleger von Appenzell Ausserrhoden), und Werner Bänziger, Berneck

(Architekt mit speziellem Flair für erhaltenswerte Appenzeller Bauten), rasch konkretisierten.

Erfolgreiche Beschaffung von 165000 Franken

Nachdem die Gemeinde Wolfhalden mit einem Darlehen den Kauf der nördlichen Haushälfte zum Preis von 80000 Franken ermöglicht hatte, konzentrierte sich der Verein auf die Beschaffung von weiteren 165000 Franken, bestimmt für die Integration der vormaligen Wohnung ins Museum. Kassier Marcel Steiner erarbeitete ein fundiertes Beitragsgesuch, das Stiftungen, Gemeinden, Firmen und weiteren Gönnern zugestellt wurde. Präsident Ernst Züst: «Dank der guten und überzeugenden Beschreibung unseres Vorhabens wurde die Aktion zu einem vollen Erfolg, so dass wir die

notigen Umbau- und Anpassungsarbeiten in den Monaten Mai und Juni 2009 vornehmen können.»

Abschied von treuen Museumsfreunden

Anlässlich der am 31. März im Restaurant «Adler» durchgeführten Hauptversammlung des Museumsvereins wurde nebst der Orientierung über die bevorstehende Erweiterung auch von treuen und verdienten Vereinsmitgliedern für immer Abschied genommen. Ernst Züst erinnerte an Karl Fässler, Rehetobel, Gemeinderat Ernst Auer, Seidenweber-Verbandspräsident Ernst Bänziger, Gemeinderat Alfred Kugler und Kantonsratspräsident Albert Frei (alle Wolfhalden). Besonders würdigte er zudem den unlängst verstorbenen Kulturförderer Ruedi Rohner, Heiden,

der sich immer und mit ansteckender Begeisterung hinter das einzigartige Museum alte Krone in Wolfhalden gestellt hatte.

Wiedereröffnung am 3. Mai mit alten Wirtschaften

Nach der Winterpause wird das Museum Wolfhalden am 3. Mai, 10 Uhr, wiedereröffnet. Bei dieser Gelegenheit wird die Sonderausstellung «Einstige Wirtschaften und Pensionen in Wolfhalden» vorgestellt. Ein aufschlussreicher Einblick in einen faszinierenden Abschnitt der Geschichte von Wolfhalden ist garantiert. Das rund 400 Jahre alte Kulturobjekt und Museum alte Krone, Wolfhalden, wird im Verlaufe der kommenden Monate mit dem Hausteil rechts bedeutend erweitert.

egb

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

... genau in Ihrer Nähe.

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

3. Auflage

«Tod eines Wunderheilers»

Dieser Tage ist die dritte Auflage des Kriminalromans von Peter Eggenberger, Wolfhalden, erschienen. Das Buch entführt in die einzigartige Heillandschaft von Wolfhausen (Wolfhalden/Walzenhausen), wo Jack Elsener mit sensationellen Heilerfolgen für Aufsehen, Schlagzeilen und willkommene wirtschaftliche Belegung sorgt. Dann aber kommt Sand ins Getriebe, und plötzlich ist der umtriebige Wunderheiler verschwunden. Die Gerüchteküche brodelt, als er in einem Wasserschacht der stillgelegten Heilquelle Schönbühl tot aufgefunden wird. Wer hat Elsener ermordet? Und warum? Der vom Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell, herausgegebene Kriminalroman (228 Seiten, Fr. 32.–) ist am Schalter der Raiffeisenbank Wolfhalden, im Buchhandel und beim Verlag erhältlich.

Der Kriminalroman «Tod eines Wunderheilers» ist ab sofort wieder erhältlich.

egb

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag.

Alles Gute und gute Gesundheit.

09.05.1925 Anna Eisenhut
Hinterergeten 113

10.05.1926 Bischof Karl
Hechtgasse 6

14.05.1926 Rohner Otto
Hinterbühle 526

Handänderungen

(19. März - 18. April 2009)

Rutishauser Bruno, Tübach an Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, Parz.Nr. ½ ME an 1157, Wohnhaus Nr. 876, Garage Nr. 1147, Gartenanlage, Hinteregg.

Pfister Peter, Zürich an Pfister Carlos, Morelia (Mexico), Parz. Nr. ½ ME an 979, Weg, Wiese, Weide, Obergatter.

Schewiller Anton, Walzenhausen und Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen an Pafraht-Hartmannsberger Björn und Daniela, Rorschach (zu je ½ Anteil Miteigentum) Parz.Nr. 1157, Wohnhaus Nr. 876, Garage Nr. 1147, Gartenanlage, Hinteregg.

Vorinformation

Wer kennt sie nicht, die legendäre Lilo Pulver im Schwank «Kohlhiesels Töchter». Dieser Leckerbissen wird allen daheimgebliebenen WolfhändlerInnen am 23. Juli 2009 präsentiert. Wie früher die Gaukler reisen Schauspieler von Dorf zu Dorf und geben den Bauernschwank zum Besten. Für «Schwank auf dem Wagen» wurde von Rico Bühler direkt aus dem Film eine Dialektfassung geschrieben, die auf einem grossen Wagen, welcher als Bühne dient, aufgeführt wird.

Alle Bewohner von Wolfhalden sind herzlich am 23. Juli 2009 eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Kulturkommission Wolfhalden

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

SP

Sozialdemokratische Partei
Appenzell Ausserrhoden

trügerische Klarheit: Noten sagen wenig!

Kinder brauchen beim Lernen Rückmeldungen.

Sie beeinflussen das Verhalten, fördern die Leistungsbereitschaft und sind wichtige Faktoren für das Auslösen von Lernprozessen.

Da sagen Noten viel zu wenig!

*Initiative für die
Wiedereinführung der Zahlennoten
auf der Mittelstufe:*

Nein!

Das Gute liegt so nah... Englisch in Oberegg!

Yes, you can!

Sofort melden bei

Cili Dörig - Feldlistr. 14 - 9413 Oberegg
Tel. 071 890 06 40 - cili.doerig@bluewin.ch

Mai. Rosental. Das Kino.

Fr	1.5.	20:15	Slumdog Millionaire
Sa	2.5.	11:00	Kleine Kulturlandsgemeinde
		20:00	Kurzfilme
So	3.5.	19:00	Slumdog Millionaire
Fr	8.5.	20:15	Slumdog Millionaire
Sa	9.5.	17:15	Bal al'una – Paula Roth
		20:15	Slumdog Millionaire
So	10.5.	15:00	Despereaux– Der kleine Mäuseheld
		19:00	Die Standesbeamtin
Mi	13.5.	20:15	Giorni e nuvole
Fr	15.5.	20:15	Die Standesbeamtin
Sa	16.5.	17:15	Bal al'una – Paula Roth
		20:15	KinoTEENS: Der Kaufhauscop
So	17.5.	15:00	Despereaux– Der kleine Mäuseheld
		19:00	Die Standesbeamtin
Mi	20.5.	14:15	KinoKLAPP: Überraschungsfilm!
Fr	22.5.	20:15	Gran Torino
Sa	23.5.	17:15	Der Kaufhauscop
		20:15	Die Standesbeamtin
So	24.5.	15:00	Despereaux– Der kleine Mäuseheld
		19:00	Der Knochenmann
Fr	29.5.	20:15	Der Knochenmann
Sa	30.5.	17:15	Das Hundehotel
		20:15	Gran Torino
So	31.5.	15:00	Das Hundehotel
		19:00	Gran Torino

**LUPO spitz
die Ohren!**

Zwei auf einen Streich

Wer hätte das gedacht? Gleich am ersten Sonntag wurden zwei Gemeinderäte gewählt. Und sogar drei haben sich um die zwei Sitze beworben. Ich habe ja schon gestaunt, als ich hörte, dass sich ein junger Mann mit 21 Jahren aufstellen lässt. Hut ab vor diesem jugendlichen Engagement. Meinem Sohnmann und meiner Tochter werde ich jedenfalls auf den Weg mitgeben, dass auch sie sich in wenigen Jahren in unserem Dorf selber für ihre Anliegen einsetzen können – sogar schon für politische Aufgaben. In Wolfhalden

finden sich offensichtlich immer wieder genug Kandidaten für den Gemeinderat. Das ist sehr gut so. Dem neuen Gemeinderat wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg.
Ihr LUPO

Pinwand

Mittwoch, 6. Mai
Häckseltour
(Anmeldung vergl. Abfall-Info)

Samstag, 9. Mai
Altpapiersammlung
(durch BSG Vorderland)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Mai
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 2.5. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
So 3.5. 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Di 5.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Do 7.5. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 15.5. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Betriebsbesichtigung bei Bio Bauer	ab Kirchplatz
Fr 15.5. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 15.5. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 18.5. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 19.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbzig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbzig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Das Lernatelier wurde eröffnet!

Mit Spannung erwarteten die Schüler den Donnerstag, 23. April 2009. Um 11.10 Uhr war es dann endlich soweit...

Fleissige Köpfe und emsige Hände von Unterstufenlehrerinnen und Kindergärtnerinnen haben vor und in den Osterferien das von allen lang ersehnte Lernatelier in der Wohnung im Zelg-Schulhaus eingerichtet.

Das Schulhauslied dröhnt durchs Treppenhaus. Aufgeregte Kinder warten kribbelig auf Einlass! Was verbirgt sich hinter der Papiermauer? Wer darf sie mit dem Riesenhammer einschlagen? Schnell schnell, den Lernatelierstempel aufdrücken lassen und hinein ins Vergnügen! Stauende Augen betrachten Gestelle voller Neuigkeiten: Sprache – Mathematik – Musik – Räumliches Vorstellungsvermögen – Bewegungslernen – alles in den Zimmern zu finden... Experimente sind im Badezimmer – soziales Lernen füllt den Gang.

Apéro guckt aus der Küche, doch zuvor dürfen bei klassischer Musik alle Kinder auf dem Rundgang ihre Neugier stillen. Dann aber wird geprostet und gefeiert.

«Wann dürfen wir das 1. Mal

hier arbeiten? – Wo wollt ihr denn anfangen? – In der Musik!», schallt es im Chor... Lernfreude pur... Experimentierlust... Entdeckerinstinkt... ausprobieren... lernen... allein oder zu zweit oder in Gruppen... Protokoll schreiben... zurückblicken: was habe ich gelernt, was ich vor einer Stunde noch nicht wusste oder konnte?

Das Lernatelier nach den Intelligenzen von Howard Gardner ist eröffnet! Interessiert? Kommt alle und schaut euch um! (Auch für Erwachsene!)

Wir freuen uns an unserm Atelier.
das Zelg-Team

Klassenlager der 6. Klasse

Am Montag, 4. Mai 2009, versammelte sich die 6. Klasse vor der Kirche, um mit viel Gepäck und dem Velo ins Klassenlager zu starten.

Bei regnerischem Wetter brachte uns der Car nach Le Pâquier/FR. Vom Lagerhaus aus hatte man einen wunderbaren Ausblick auf Gruyères, Broc, Bulle und die umliegenden Berge. Auf dem Wochenplan standen am Montag die Electrobroc in Broc, am Dienstag die Schaukäserei in Pringy, Besichtigung des mittelalterlichen Städtchens Gruyère und des Schlosses, am Mittwoch das H.R. Giger Museum und der Fun Planet Bulle, wo wir einen Nachmittag statt mit dem Velo mit elektrischen Go-Karts herumkurvten.

Am Donnerstag folgte bei traumhaftem Wetter eine Seetour um den Lac de Gruyères, wobei wir per Schiff die Insel Ogoz und die Staumauer von Rossens besuchten. Am Freitag ging's dann nach Charmey. Dort machten wir einen Französisch-OL, bei dem wir das Dorf genauer erkunden mussten und dabei auch ein bisschen unsere Fremdsprachenkenntnisse ausprobieren konnten. Zum Mittagessen begaben wir uns an den

Lac de Montsalvens. Am Nachmittag durften wir in die Schokoladenfabrik in Broc und dort von den verschiedensten Schokoladen naschen, mmmh!!!. Am Samstag, nach dem Hausputz, besuchten wir die älteste Bogenstaumauer Europas, die Barrage de Montsalvens und durchwanderten die Jaunschlucht. Schon war die schöne Woche um. Mein persönlicher Kommentar: «Das war eine tolle Woche und ich danke unserem Lehrer, W. Sturzenegger und seinem Leiter-team, für die schönen Tage.»

Belinda Schantong

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderätliche Ressortverteilung für das Amtsjahr 2009/2010

Für das am 1. Juni beginnende, neue Amtsjahr hat der Gemeinderat folgende Ressortverteilung festgelegt:

Verwaltung/Finanzen: Gemeindepräsident Max Koch (unverändert);

Schule: Gemeinderat Pius Süess (unverändert);

Bau- und Strassenwesen: Gemeinderat Gino Pauletti (neu);

Baubewilligungswesen: Gemeinderat Heiko Heidemann (neu);

Umwelt- und Gewässerschutz: Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha (unverändert);

Soziales/Altersheim: Gemeinderätin Gabriela Weber (unverändert);

Feuerpolizei/Zivilschutz: Gemeinderat Rolf Kugler (neu);

Land- und Forstwirtschaft: Gemeinderat Rolf Kugler (unverändert)

Bestattungswesen: Gemeinderat Emil Koller (neu);

Wasserversorgung: Gemeinderat Hans Wild (unverändert);

Krone-Betrieb: Gemeinderat Emil Koller (neu);

Kulturelles: Gemeinderätin Gabriela Weber (unverändert).

Gedrucktes Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2009/2010 wird in einem Separatdruck demnächst in alle Haushaltungen verteilt. Es kann auch zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Aufnahme von Asylantensuchenden

Der Bund hat dem Kanton Appenzell Ausserrhoden in den vergangenen Monaten wesentlich mehr Asylsuchende (bis 20 Personen pro Monat) zugewiesen als zuvor. Die Zuweisungen an das Durchgangszentrum Alpenblick in Lutzenberg sind höher als die direkten Ab- oder Ausreisen von Asylsuchenden oder die Übertritte aus dem Zentrum in die Gemeinden. Diese Entwicklung führte zu einer Überbelegung des Durchgangszentrums. Die zuständigen Kantonsbehörden sahen sich gezwungen, sogenannte Zuweisungsverfügungen zu erlassen. Gestützt auf die kantonsrätliche Verordnung zum Asylwesen sind die Gemeinden verpflichtet, nach Massgabe der Einwohnerzahl eine entsprechende Anzahl von

Asylsuchenden aufzunehmen. In Erfüllung dieser Verpflichtung hat unsere Gemeinde Mitte Mai fünf Männer aus Afrika aufgenommen. Zur Unterbringung dient die kürzlich frei gewordene Wohnung im Schulhaus Dorf.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Verein Pro alte Mühle, Wolfhalden, Ersatz Gaszentralheizung beim Wohnhaus Assek. Nr. 131 auf Parz. Nr. 419, Tobel.

Rohner Nadia, Gstell, 9426 Lutzenberg, Abbruch Wohn-/Wirtshaus samt Remise Assek. Nr. 581 und 583 sowie Neubau Wohnhaus und Remise auf Parz. Nr. 843, Hub.

Wick Werner, Mühltoibel 946, Garagen-Umnutzung und Fenster-Einbau anstelle Garagentor beim Wohnhaus Assek. Nr. 946 auf Parz. Nr. 1235, Mühltoibel. Künzler Edith, Steinackerstrasse 26, 8700 Küsnacht, Garagen-Einbau in Stadel beim Gebäude Assek. Nr. 579 auf Parz. Nr. 845, Hub.

Sturzenegger Markus, Luchten 1279, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Assek. Nr. 1279 auf Parz. Nr. 1496, Luchten.

Wechsel im...

...Lehrkörper Wolfhalden

Für Fabian Strässle, welcher sein Hauptpensum bereits auf Ende des 1. Semesters gekündigt hat und sich während drei Jahren als Oberstufenlehrkraft für die Schule Wolfhalden eingesetzt hat, kommt neu Franziska Lüthi. Frau Lüthi, welche mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer unterrichten wird, übernimmt im kommenden Schuljahr als Klassenlehrerin die Klasse 1G. Für Ernst Christen, welcher die jetzige Oberstufenklasse 1E begleitet und die Schule nach einem Jahr verlässt, wird neu Herr Boris Grünenfelder als Sprachlehrer die Klassenverantwortung übernehmen. Leider mussten wir von weiteren Kündigungen Kenntnis nehmen. Flavia Conrad, Klassenlehrerin 2E, verlässt die Schule nach fünf Jahren. Sie leitet das Oberstufenteam mit grossem Einsatz. Neu als Teamverantwortliche in der Oberstufe stellt sich Ulrike Trunz zur Verfügung. Für Frau Conrad wird Frau Kathrin Hobi, Sprachlehrerin, die Klassenverantwortung übernehmen. Frau Hobi und Herr Grünenfelder sind jetzt am Abschluss ihrer Ausbildung als Sekundarlehrkräfte. Des Weiteren verlässt uns Frau Barbara Rinderknecht, welche Hauswirtschaft und Sport unterrichtet. Auch im Team der Schulischen Heilpädagoginnen gibt es Änderungen. Frau Susanne Schwyn hat bereits nach dem ersten Semester gekündigt und wird ab dem Sommer ersetzt durch Frau Marcella Brühwiler, welche aktuell noch in Wald unterrichtet.

Die neuen Lehrerinnen und Lehrer werden sich in der Augustausgabe noch persönlich vorstellen. Die Schulleitung und Schulkommission von Wolfhalden bedankt sich bei allen abtretenden Lehrkräften für ihren grossen Einsatz zum Wohle der Kinder. Den neuen Lehrkräften wünschen wir einen guten Einstieg und viele pädagogische Lichtblitze mit ihren neuen Klassen.

Schulleiter, Stefan Signer

GEMEINDEVERWALTUNG WOLFHALDEN

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
– Pass 03:	CHF 125.00	CHF 60.00
– Pass 06:	CHF 300.00 (ab 3 J.)	CHF 230.00 (bis 3 J.)
– Identitätskarte	CHF 70.00	CHF 35.00
– Kombi-Angebot (Pass und IDK)	CHF 138.00	CHF 73.00
– Not-Pass	CHF 100.00	CHF 100.00

Informationen zum Schweizerpass unter: www.schweizerpass.ch, Gratis Hotline: 0800 820 008, Einwohneramt Wolfhalden (071 898 82 82) oder Passbüro Trogen (071 343 63 08).

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

...vor 50 Jahren – nein, ich möchte nicht an ein tief-welt-bewegendes-oder-tragisches Ereignis erinnern... ich möchte an die Geburt einer literarischen Gestalt erinnern, die seit 50 Jahren mit ihren Geschichten Kinder und Erwachsene zum Lachen bringt: «Der kleine Nick». Bezeichnend und entlarvend ist bereits der Kommentar des Übersetzers dieser Geschichten von René Goscinny, wenn er vor Risiken und Nebenwirkungen warnt: «Satzbau und Zeichensetzung dieses Buches sind dem kleinen Nick angepasst, nicht dem Kleinen Duden.» Weshalb ich diese Geschichten als Sommerlektüre empfehle (zum Vorlesen – Mit-einanderlesen – Still-und-heimlich-lesen)? Es sind Geschichten, die konsequent aus der Perspektive des Kindes geschrieben sind, die das Leben des Kindes mit seinen Freunden beschreibt ... ohne Punkt dafür mit ganz vielen Kommata hetzt der kleine Nick durch seine Geschichten ... und prima ist eines der Lieblingswörter. Es sind Geschichten ohne die häufig so pädagogisch «wertvollen» Abschlüsse ... und die Erwachsenen kommen beim kleinen Nick auch nicht gut weg, nicht weil sie böse sind, das nicht, aber sie sind halt erwachsen und verstehen nicht, um was es geht.

Ich wünsche viel Spass beim Lesen
(und beim OPEN AIR GOTTESDIENST • 14.Juni !!!)

Andreas Ennulat, Pfr.

Goscinny/Sempé *Der kleine Nick ist wieder da!* Diogenes Verlag 2006

Goscinny/Sempé *Der kleine Nick und sein Luftballon!* Diogenes Verlag 2009

...vor 500 Jahren – ich möchte erinnern ... an die Geburt einer grossen Gestalt in unserer Reformierten Kirche: Johannes Calvin wurde am 10. Juli 1509 in Noyon (Frankreich) geboren und war und ist prägend für unsere Kirche bis heute. Er gilt als der grosse Reformator Westeuropas. Kaum eine Gestalt der Reformation ist so umstritten wie er. Die einen sehen in ihm eine dunkle, totalitäre Figur, andere betonen seinen mitfühlenden Charakter. Die einen sagen, er hätte Genf mit eiserner Hand und Kirchenzucht regiert, die anderen loben sein Organisationstalent beim Aufbau der Kirche und einer gerechteren Gesellschaft. Im Gottesdienst vom 5. Juli werden wir einen Blick auf ihn und sein Wirken werfen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 24. Juni um 14.00 Uhr.

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 2. und 16. Juni, Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71.

Seniorinnen- und Senioren-Ausflug

Neues Datum:

Donnerstag, 4. Juni von 12.00 – ca. 19.30 Uhr

«Auf den Spuren von Hans Ulrich Grubenmann»

Anmeldungen sind noch möglich **bis zum 30. Mai!**
Ev.Pfarramt Wolfhalden 071 891 13 34 .

Open-Air-Gottesdienst

«Rock the Wolves»

Sonntag, 14. Juni 10.00 Uhr

• mit Shuttle-Dienst Wolfhalden Dorf – Schönenbühl •

Gottesdienst mit Taufe auf der Open-Air-Bühne

(mit einer Geschichte vom «kleinen Nick» !)

mit Pfr. Andreas Ennulat

musikalische Begleitung : «The Choises» mit Suzie Candell

Gottesdienste im Juni

Sonntag, 31. Mai PFINGSTEN – «Feuer fangen»
9.45 Uhr Fest-Gottesdienst mit Abendmahl. Gestaltung und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat ; musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (Orgel)

Sonntag, 7. Juni kein Gottesdienst

Sonntag, 14. Juni OPEN-AIR-GOTTESDIENST – «Rock the Wolves»
10.00 Uhr! Gottesdienst (mit Taufe) auf der Open-Air-Bühne im Schönenbühl mit Pfr. Andreas Ennulat

Sonntag, 21. Juni
9.45 Uhr Gottesdienst mit den Pfrn. Dorothee Frey Dettmers, Herisau, und n.n. (Orgel)

Sonntag, 28. Juni
9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe. Pfr. Andreas Ennulat (Predigt) und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 5. Juli 1509 – JOHANNES CALVIN – 2009
9.45 Uhr Gottesdienst (mit Taufe) zum Gedenken an das Wirken des Genfer Reformators. Pfr. Andreas Ennulat / Ursula Hauser (Orgel)

Appenzeller Genusswanderung durchs Vorderland

Nach dem letztjährigen Grosseerfolg im Appenzeller Hinterland macht die Appenzeller Genusswanderung diesen Sommer Halt im Vorderland. Einheimischen und auswärtigen Wanderern, Kulinarikliebhabern und Freunden des Appenzellerlandes wird ein ganz besonderes Erlebnis rund um Heiden geboten. Appenzellerland Tourismus AR freut sich sehr, diesen Anlass in Zusammenarbeit mit Gastro Appenzellerland AR, der Vereini-

gung Appenzell A.Rh. Wanderwege und dem Kurverein Heiden zu organisieren. Die Mischung zwischen Wanderung und kulinarischen Highlights scheint auf grosses Interesse zu stossen, konnten doch im vergangenen Jahr über 400 Personen für die zwei Wanderungen rund um Urnäsch begeistert werden.

Die knapp vierstündige Erlebniswanderung findet an den Samstag vom 4. Juli und 29. August 2009 in Gruppen statt. Begleitet von einem ortskundigen Wanderleiter führt die Wanderung durch die reizvolle Bilderbuchlandschaft hoch über dem Bodensee mit Start und Ziel in Grub AR. Nach einer ersten Stärkung beim Start im Gasthaus/Restaurant Bären folgt mit der atemberaubenden Aussicht vom Fünfländerblick ein erster Höhepunkt der Wanderroute. Der anschliessende Besuch auf dem Weingut der Familie Lutz in Wienacht gibt eine Kostprobe

des hiesigen Weines. Spektakulär geht es mit der Bergbahn-Fahrt nach Heiden weiter. Von hieraus bringt das Postauto die Wanderschar bequem ins Dorfzentrum von Oberegg. Nach der Wanderung durch die typische Appenzeller Hügellandschaft folgt der nächste Leckerbissen im Ausichtsrestaurant Sonne-Blatten. Über Wiesen und durch Wälder geht es dem köstlichen Hauptgang im Restaurant Krone in Wolfhalden entgegen. Der letzte Abschnitt folgt dem Witzweg nach Heiden, von wo das Postauto die Wanderschar zum Dessert zurück nach Grub AR fährt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf ein urchig appenzellisches Rahmenprogramm mit verschiedenen Überraschungen gefasst machen. Im Anschluss an die Genusswanderung ist man herzlich eingeladen, den erlebnisreichen Tag im Zielort Gasthaus/Restaurant Bären in Grub AR bei gemütlichem Beisammensein und musikalischer Unterhaltung ausklingen zu lassen. Ebenso wird es ein kleiner Markt mit lokalen Produkten geben.

Appenzellerland Tourismus AR freut sich sehr auf die bevorstehenden Appenzeller Genusswanderungen. Sie sind beste Werbung für unsere Region und zugleich attraktive Anlässe für die einheimische Bevölkerung. So wäre es natürlich schön, zahlreiche Vorderländerinnen und Vorderländer mit ihren Bekannten aus Nah und Fern unter den Wanderern begrüssen zu dürfen!

Für weitere Informationen steht die Tourist Information Heiden gerne zur Verfügung. Der Prospekt zur Wanderung (inkl. Anmeldetalon) ist im Büro an der Bahnhofstrasse 2 in Heiden erhältlich. Eine rasche Anmeldung wird empfohlen, die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Anmeldung: Tourist Information Heiden, Tel. 071 898 33 01.

Geräteturnen...

...starke Wolfhändlerinnen

An den Appenzellermeisterschaften in Heiden, zeigte sich Franziska Hohl im K7 bereits wieder in guter Form und das obwohl sie in den letzten Monaten wegen Schulabschlussprüfungen das Training vernachlässigen musste. Franziska beeindruckte einmal mehr durch ihre Dynamik und mir ihrem grossen Können. Besonders stark am Boden, wo Franziska 9.65 erhielt aber auch an den anderen Geräten zeigte sie eine starke Leistung.

Bei den Gerätefinals dominierte sie beide Geräte (Boden und Reck) und gewann verdientermassen vor ihrer Teamkollegin Robin-Sophie Van der Werff.

Auszeichnung für Alyssia Kugler im K3!

Alyssia Kugler erturnte sich mit einer guten Leistung die Auszeichnung. Sie turnte am Boden, Reck und Schaukelringe grossartig nur schade das Alyssia am Sprung noch viele Punkte einbüsst den sonst wäre sie locker auf den Podest. w/

Das "Gratis-Open Air"
13./14. Juni 09
Wolfhalden

Samstag, 13. Juni 09 ❖❖❖ **Food & Drinks!**

4 Newcomerbands
 Merry go Round
 Southmade
 Motorbaiks

The Pat Mcmanus Band
 Pat Mcmanus ist der Ex-Gitarrist der Band Mama's Boys
 eine „sackstarke“ Coverband aus dem Vorderland

spielen um den Rock The Wolves-Newcomer 09
 aus Rheineck, Siegerband der RTW-Newcomer 08
 mit JON BURROWS, zelebrieren Songs aus den 50er / 60er!
 ist die neue Band von TRANSIT-Gitarrist René Baiker

Sonntag, 14. Juni 09 ❖❖❖ **Good Music!**

Rock- & Bike Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat, The Choices (Suzie Candell)

The Choices, Suzie Candell
 The Best in NuCountry / Bluegrass
 Gig der Siegerband des Newcomer-Wettbewerb
 einfach guet! Musig
 Der Hyundai Getz (Fr. 18'590.-) wird verlost
 der Name ist Programm...
 unbeschwerter, eigenständiger
 Power-Sound mit Tiefgang

Siegerband Newcomer
 Rushing Pace
 Verlosung 222-Spiel
 Bon Jovi Coverband
 Virus of the Cactus

New Location!

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

werbstube.ch

Musik unterricht
 für Jung und Alt,
 Anfängerinnen und
 Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon
 Knopf, Piano,
 Metall, Bass, MS

Gitarre
 Klavier,
 Begleit

Ukulele

Rosmarie Heibach
 Telefonlehrerin/SALV
 9410 Heiden - Telefon 071 891 45 82

Neuer Kaminfegermeister in Wolfhalden

Mit dem 1981 geborenen Peter Tobler aus Wolfhalden hatte Kaminfegermeister Hans-Ulrich Lohri, Heiden, seinerzeit einen vielversprechenden Lehrling, der jetzt in die Fussstapfen seines Meisters getreten ist. Nach der Lehrzeit war Tobler an verschiedenen Aushilfsstellen und vor allem bei Kurt Etter in Thal tätig. Die stete Weiterbildung war für den jungen Berufsmann eine Selbstverständlichkeit, und 2007 schloss Peter Tobler den Meisterprüfungslehrgang erfolgreich ab.

In sechs Gemeinden tätig
Angehts der Ende 2008 erfolgten Pensionierung von

Hans-Ulrich Lohri hatten die Gemeinden des entsprechenden Kaminfegerkreises nach einem Nachfolger Umschau zu halten. Die Wahl fiel auf Peter Tobler, der für seine Aufgabe qualifiziert und mit der Region Vorderland bestens vertraut ist. Er hat in den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Reute, Grub und Lutzenberg-Wienacht seine Arbeit aufgenommen, wobei er sich für Reute als Wohnort entschieden hat. Ihm zur Seite steht Remo Knöpfel, der vorher langjährig im Betrieb von H.-U. Lohri mitgearbeitet hat.

Fachmann für Beratung, Sicherheit und Sauberkeit

Auch der Beruf des Kaminfegers hat sich gewandelt, und so sind denn Peter Tobler und Remo Knöpfel nicht nur für Sauberkeit der Heizanlagen, sondern auch für deren Sicherheit verantwortlich.

Von immer grösserer Bedeutung ist auch die Beratung, und weitere Arbeitsbereiche sind die wichtige Abgasmessung sowie die Holz- und Aschenkontrolle gemäss gesetzlichen Vorgaben.

egb

Neuzuzüger

Hollenstein René, Plätzle 471;
Mäser Markus, Hinterhasle 308;
Steiger-Stadelmann Renata,
Plätzle 471.

Zivilstand

Todesfall: Beerli Hans, gestorben am 7. Mai 2009 in Wolfhalden, geboren 1933.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Heiden

Eigentumswohnungen mit Lift Ruhig... und doch zentral

Neue 4 Zimmer Wohnungen an sehr ruhiger Lage - Täschenstrasse - mit grossem Balkon oder Sitzplatz. Eigener Waschkraum in der Wohnung. Lift, rollstuhlgängig. Einzelgarage und zusätzlich ein Autoabstellplatz. Nicht weit vom Dorfkern sowie Posthaltestelle.

VP ab Fr. 490'000.00
Garage Fr. 37'000.00

Finanzierungshilfe oder
Miet-Kauf möglich

Heller AG

Generalunternehmung
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

079 697 33 77 oder 071 891 14 30

News aus der

An dieser Stelle erscheinen meistens die Neuerscheinungen, heute jedoch möchte ich einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle bringen: Der Appenzeller Verlag, resp. Herr Marcel Steiner, schenkt uns immer die neuesten Bücher aus dem Appenzeller Verlag, welche wir sehr schätzen.

Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Bücher gratis bekommen, deshalb möchte ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen.

Hier die neuesten Bücher aus dem Appenzeller Verlag:

Die Bienenzüchterin von Mitra Devi; Stumme Schuld v. Mitra Devi; Filmriss v. Mitra Devi; Der Fehler von Felix Mettler; 100 Wahre Geschichten von B. Schmid-Gugler; Der Indozeller von Franz Dähler; Grenzen von H. Strebler/W. Frischknecht; Wirkstatt Küche von Susanne Balázs.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Handänderungen

(19. April bis 18. Mai 2009)

Zürcher-Herzog Hedwig, Thal an Bedregal Rivera-Ramsauer Miguel und Christina, Rheineck (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz.Nr. 39, Wohnhaus Nr. 351, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, Tobelmühle.

Arnold Albert sel., Opfikon an Arnold-Suter Ruth, Opfikon, Parz.Nr. 1067, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Hub.

Graf-Bernold Kurt und Adelheid, Bubikon an Scheyer-Zumbrunn Bernhard und Susanne, Heiden (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz.Nr. 376 + 451, Wohnhaus mit Anbauten und Veranda Nr. 82, Bienenhaus Nr. 1095, Gartenanlage, Weg, Doppelgarage Nr. 1130, Luchten.

Graf Arthur, Kaltenbrunnen, und Graf-Abderhalden Trudi, Goldach an Graf Adrian, Kaltenbrunnen, Parz.Nr. 1005, Wohnhaus und Stadel Nr. 100, Garage 828, Remise Nr. 1029, Silo, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Kaltenbrunnen.

Pointner-Mandl Franz und Ingrid, Bruggtobel an Feist-Dehne Elke, Wald, Parz.Nr. 520, Wohnhaus Nr. 818, Gartenanlage, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Bruggtobel.

Das «Kreuz» wurde abgebrochen

Das «Kreuz» im Weiler Hub in Zelg-Wolfhalden gehört zu den alten Orten der Einkehr am Weg von Heiden nach Walzenhausen. 1875 fiel das Gebäude einer Feuersbrunst zum Opfer. Eigentümer Christian Jakob baute leicht zurückversetzt ein neues «Kreuz», wo später Johannes Hohl als Wirt wirkte. 1923 wurde die stattliche Liegenschaft vom Herisauer August Güntensperger erworben. August junior trat 1935 in die Fussstapfen des Vaters, und gemeinsam mit Gat-

tin Lina wurde der nebst dem Restaurant auch Gästezimmer, Landwirtschaftsbetrieb, Kolonialwarenladen und Kleintransporte umfassende Mehrfachbetrieb weitergeführt.

Haus für bodenständige Musik

Jetzt wurde das Haus zum Mekka für Freunde bodenständiger Musik. Wie die Eltern waren auch die Söhne Willi und Kurt überaus musikalisch, so dass im «Kreuz» regelmässig musiziert wurde. Die volkstümlichen Klän-

ge fanden grossen Anklang, so dass das «Kreuz» an Samstagen und Sonntagen aus allen Nähten zu platzen drohte. Nach der 40jährigen Ära Güntensperger wurden 1963 Hans und Mina Tobler neue «Kreuz»-Wirtsleute, die dann aber fünf Jahre später in die «Harmonie» im Sonder wechselten, wo Tochter Ruth noch heute als Wirtsfrau tätig ist.

Hort der guten Literatur

Als neue Wirtsleute begannen nun Camilla und Ueli Frehner-Vogel im «Kreuz» zu wirken, und auch jetzt war das traumhaft gelegene Restaurant gerne aufgesuchter Ausflugsort. 1980 folgten Angehörige der vom «Falken», Walzenhausen, stammenden Familie Wild als Wirte. Wirtin ab 1985 war Ida Kellenberger-Buschor, die 1988 den «Ochsen», Zelg, übernehmen konnte. 1989 hielten Werner Bucher und Irene Bosshart im «Kreuz» Einzug, das nun zum Hort der guten Literatur wurde. Das Paar betrieb in der Wirtschaft den Orte-Buchverlag und verlegte hier die renommierte

Schweizer Literaturzeitschrift «Orte». 2006 bot sich dem Paar Bucher/Bosshart die Gelegenheit, die Wirtschaft «Reutegg» hoch über Oberegg zu erwerben.

Vom Restaurant zum Wohnhaus

Als letzte Wirtin im «Kreuz» geht Erika Signer in die wechselvolle Geschichte des Hauses ein. Ende April/Anfang Mai 2009 wurde das stattliche Gebäude samt der benachbarten Remise abgebrochen. In den kommenden Wochen und Monaten wird ein neues Wohngebäude im Heidenhausstil erstellt. Damit verschwindet nach den Restaurants «Grüner Baum», «Grütli», «Erika», «Rose», «Hirschen», «Schweizerbund», «Gemsli» und «Fernsicht» eine weitere Gaststätte im äusseren, an Walzenhausen und Lutzenberg grenzenden Gemeindeteil von Wolfhalden. (Eine Ausstellung über alte Wolfhändler Wirtschaften und Pensionen im Museum «Alte Krone» ermöglicht einen interessanten Abstecher in die Vergangenheit. *egb*)

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat wieder ein erfolgreiches, arbeitsintensives Jahr abgeschlossen. Im Jahr 2008 wurden total 18'847 Einsatzstunden geleistet. Im Vorjahr waren es 19'846 Stunden. Während den Sommermonaten war die Arbeitsauslastung etwas geringer, in den Monaten November, Dezember stieg sie aber wieder merklich an. Das bedingte einen sehr flexiblen Einsatz der Mitarbeiterinnen. Im Wissen dass im Gesundheitswesen immer noch ein Mangel an Fachkräften besteht, ist es der Spitex Vorderland ein grosses Anliegen, sich in der Ausbildung von Nachwuchskräften zu engagieren.

In der Krankenpflege gingen die Arbeitstunden 2008 gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Dafür stiegen die Einsatzstunden

bei den Hauswirtschaftlichen Leistungen (HWL-Leistungen) um 5,3% an. Verglichen mit der im Sommer veröffentlichten Halbjahresstatistik 2008 stiegen die Arbeitstunden im 2. Halbjahr bei der Krankenpflege wieder markant an, während sie sich bei den HWL-Leistungen leicht zurückbildeten.

Sind die Spitex-Dienstleistungen nur für ältere Einwohnerinnen und Einwohner? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung können sie allen zur Verfügung stehen. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und empfehlenswert.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail:

spitex.vorderland@bluewin.ch. Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Vorderland

Frau Heidi Ineichen, Wolfhalden, neue Mitarbeiterin bei der Spitex Vorderland

Geschenkkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte ein **Jahresabo** vom «Wolfsblick» kostet **Fr. 25.-**

Infos: siehe Adresse auf der hintersten Seite dieser Ausgabe.

Schüler-Handballturnier

An einem Mittwochnachmittag fand das regionale Schüler-Handballturnier statt, wo man sich für die Ostschweizermeisterschaft qualifizieren konnte. In Heiden beendeten wir, die 1. Sek Mädchen der OS Wolfhalden, das Turnier auf dem 1. Platz. Somit waren wir für die Ostschweizermeisterschaft qualifiziert. In St.Gallen, wo die Ostschweizermeisterschaft statt fand, be-

legten wir wieder den 1. Platz und qualifizierten uns somit für die Schweizermeisterschaft. An der Schweizermeisterschaft, die am 17. Mai in der Kreuzbleiche ausgetragen wurde, wurde es in der Vorrunde sehr knapp für uns, und wir konnten dann leider nur noch um den 5. Platz kämpfen. Dieses Spiel verloren wir mit einem einzigen Tor Unterschied, doch wir freuen uns sehr über diesen sehr guten 6. Platz an der Schweizermeisterschaft!

An dieser Stelle möchten wir uns noch von ganzem Herzen bei unserer Sportlehrerin Frau Masüger bedanken, dass sie uns immer so unterstützt hat, immer an jedes Spiel gekommen ist und uns trainiert hat. Vielen Dank!

Sabrina, Ladina und Annina im Namen der ganzen Mannschaft

Die Knaben der 1. Sekundarstufe Wolfhalden qualifizierten sich für die Schülerschweizermeisterschaft in St.Gallen. Am Sonntag, dem 17. Mai 09, fuhren wir nach St.Gallen in die Kreuzbleiche. Um 11.15 Uhr bestritten wir unser erstes Spiel, das unentschieden ausging. Danach gewannen

wir das wichtige zweite Spiel und qualifizierten uns fürs Halbfinale, das wir verloren. Aber wir liessen den Kopf nicht hängen und kämpften um den dritten Platz. Das gelang uns nicht wunschgemäß, da ein Spieler verletzt ausschied und so ein Unentschieden herauskam. Die Schiedsrichter entschieden, dass diejenige Mannschaft siegt, die zuerst zwei Tore schießt. Leider verloren wir und kamen auf den vierten Platz. Doch wir sind stolz, die viertbeste Mannschaft unserer Altersklasse der Schweiz zu sein.

Naim & Adrian

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Appenzeller Singwochenende

Am 24. und 25. Oktober 2009 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Anfänger leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2009. Der Appenzellerische Chorverband unterstützt den Anlass.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, Telefon 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@yahoo.com

mw

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wolfhalden

Die Geschäftsstelle Wolfhalden bleibt vom

20. Juli bis 9. August 2009

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit gerne an unserem Hauptsitz in Heiden oder in unserer Geschäftsstelle in Speicher. Für Bargeldbezüge stehen Ihnen auch unsere Bancomaten in Wolfhalden, Rehetobel und Speicher zur Verfügung.

Raiffeisenbank Heiden
Geschäftsstelle Wolfhalden
9427 Wolfhalden
Telefon 071 898 83 70

RAIFFEISEN

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitiäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

... genau in Ihrer Nähe.

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

Drei Lehrpersonen feiern ihr Jubiläum

Gemeinsam haben die beiden Lehrer und die Lehrerin 80 Jahre an unserer Schule in Wolfhalden unterrichtet. Gideon Zemp begann seine Lehrtätigkeit am 15. April 1974. Fünf Jahre später, am 15. April 1979 trat Walter Sturzenegger in den Dienst der Schule Wolfhalden ein und seit dem 1. November 1994 unterrichtet Anita Sonderegger im Schulhaus Zelig. Generationen von Schülerinnen und Schülern sind durch ihre Schulstuben gegangen und haben sich bei ihnen das Rüstzeug für das spätere Berufs- und Familienleben geholt. Mit vieler Energie und immer neuen Ideen stehen sie auch heute noch vor den Schulklassen.

Gideon Zemp ist ein sehr routinierter und motivierter Lehrer. Souverän begleitet er seine Schülerinnen und Schüler durch die Mittelstufe und bereitet sie auf den Übertritt in die Oberstufe vor. Seine Stärken liegen

vor allem darin, aus konkreten Lebenssituationen wichtige Lehrinhalte werden zu lassen. Dadurch ist seine Vermittlung sehr realitätsnah. Als Schulpräsident erlebe ich Gideon Zemp als äusserst loyalen Menschen, der verlässlich mitträgt und mitprägt. Seine Akzeptanz im Team der Mittelstufe zeigt sich auch daran, dass er dieses Team kompetent leitet und gemeinsam mit diesem immer wieder neue Schulformen prüft, entwickelt und umsetzt. Eines ist zum Beispiel das «Lernabenteuer» und erst kürzlich hat unter seiner Leitung sein Team die Initiative zum Aufbau eines Lernateliers ergriffen und ressourcengerecht umgesetzt. Zu 35 Jahren Schule Wolfhalden gratuliere ich Gideon Zemp von Herzen und danke für all eine Tatkraft!

Walter Sturzenegger zeichnet sich durch seine sehr humorvolle und kommunikative Art des

Lehrer-Seins aus. Dies schafft in seinem Schulzimmer eine Atmosphäre des fröhlichen Lernens und der Leichtigkeit. Diese motivierende Art verhilft, die Lerninhalte so zu verarbeiten, dass die Schüler bestens gerüstet für die Oberstufe sind. Auch seine musikalischen Fähigkeiten kann er in hervorragender Weise in den Unterricht einbringen. Durch seine methodisch geschickte Art des Schulebens erreicht er, dass auch in einer heterogenen Klasse ein Geist des Respekts und der Toleranz herrscht. Das Team der Mittelstufe profitiert von seiner Tatkraft, seinen Ideen und seinen Visionen, wie Schule (auch noch) sein könnte, als Beispiele seien Lernabenteuer oder Lernatelier erwähnt. Das 30-Jahre-Unterrichten von Walter Sturzenegger an der Schule Wolfhalden verdient meinen herzlichsten Dank und meine Gratulation!

Anita Sonderegger führt ihre Klassen seit Jahren in einem sehr «heimeligen» Schulzimmer. Sie versteht es, die Kinder, die sie jeweils vom Kindergarten übernimmt, durch ihre mütterlich ruhige und gut begleitende Art zu «richtigen» Schülerinnen und Schülern zu formen. Es ist ihr Anliegen, den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Schüler möglichst kindgerecht zu entsprechen. Methodisch geschickt versteht sie es, ihren Unterricht so ganzheitlich aufzubauen, dass

die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihren Kopf benützen, sondern auch ihr Herz und ihre Hände. Tatkräftig setzt sie sich auch im Lehrerinnenteam des Schulhauses Zelig dafür ein, dass die gemeinsam entstandenen Ideen auch umgesetzt werden. Auch Anita Sonderegger gratuliere ich herzlich zum 15-Jahr-Jubiläum als Lehrerin im Schulhaus Zelig und bedanke mich für ihren Einsatz!

*Pius Süess
Schulpräsident Wolfhalden*

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag.

Alles Gute und gute Gesundheit.

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 3.6.1926 | Schläpfer Anni,
Unterlindenberg; |
| 11.6.1924 | Hohl Martha,
Kronenstrasse; |
| 19.6.1921 | Sturzenegger Elsa,
Hechtgasse; |
| 22.6.1926 | Lutz Ernst,
Lippenreute; |
| 25.6.1926 | Mösli Hans,
Wüschbach; |
| 26.6.1921 | Rohner Traugott,
Höhe. |

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

5. Appenzeller Nordic-Night

Die fünfte Appenzellerland Nordic-Night wird am Freitag 19. Juni durchgeführt. Als Ausgangspunkt haben die Organisatoren des Ski-Club Heiden das Schulhaus Wies ausgesucht. Gestartet wird bei jedem Wetter ab 19.00 Uhr.

Wir feiern wie in den nordischen Ursprungs-Ländern des Nordic.Walking, den längsten Tag bzw. die kürzesten Nacht des Jahres, auf Walking-Trails für unterschiedliche Ambitionen rund um das Biedermeierdorf Heiden über dem Bodensee. Die Teilnahme am Event ist gratis! Für die gemeinsamen Walks zur Sommersonnwende auf unterschiedlichen Trails, werden ausgebildete Leiter/innen einge-

setzt. Alle Teilnehmenden erhalten am Ziel ein kleines Präsent, wo eine kleine Festwirtschaft für's gemütliche Zusammensein bereitsteht. Die traditionelle Appenzellerland Nordic-Night soll breite Bevölkerungskreise aus der ganzen Region ansprechen, Einsteiger wie Könner, Familien und Firmensport. Testmaterial stellt Carve-Sport Kurt, Heiden kostenlos zur Verfügung.

Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen (Instruktoren, Testmaterial) für Gruppen/Vereine/Firmensport, etc., bis Mittwoch 17. Juni 2009 erwünscht. Auskunft: Andreas Rechsteiner, Tel. G. 071 891 19 12, andreas.rechsteiner@blue-mail.ch. ar

KITA Wirbelwind
5 Jahr Jubiläum

Kunst und Krempel

Ausstellung und Verkauf

Tag der offenen Tür

20. Juni 2009

Kindertagesstätte Heiden, Kirchplatz 3 (evang.ref. Pfarrhaus)

10.00 – 16.00

Programm:

- Ab 10:00 Uhr Besichtigung der Kita-Räumlichkeiten
- Ausstellung «Kunst und Krempel» im KGH
- Schminken der jungen Besucherinnen und Besucher
- Kulinarisches Angebot im KGH
- 14:00 Uhr Clownereien für Gross und Klein
- Ab 15:30 Uhr Versteigerung von Bildern und Objekten aus Kinderhand

(Alle ausgestellten Werke sind zum Verkauf und der Erlös für die Kita bestimmt)

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Musikalischer Sommerplausch

Gemischter Chor Wolfhalden Musikgesellschaft Wolfhalden Männerchor Heiden

Am Freitag 3. Juli 2009 laden die drei Vereine zu ihrem ersten gemeinsamen «Sommerplausch» ein. Mit diesem Anlass möchten wir mit einem bunten Melodienstrauss die Bevölkerung auf die bevorstehenden Ferien einstimmen. Ab 19.30 Uhr unterhal-

ten wir Sie auf dem Pausenplatz beim Mittelstufenschulhaus in Wolfhalden (unterhalb Kirche). Parkplätze stehen bei der HWB AG genügend zur Verfügung. Für Speis und Trank sorgt eine Festwirtschaft. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen, gemütlichen Sommerabend. Der Anlass wird nur bei trockener Witterung durchgeführt. hh

Geschichten aus...

...Wolfhalden in Heiden

Der zum grössten Teil über das Gemeindegebiet von Wolfhalden verlaufende Witzweg hat für neue Geschichten gesorgt. Buchautor Peter Eggenberger, Wolfhalden, hat sie gesammelt und u.a. auch im neuen Buch «Jechterondoo!» festgehalten. Vergnügliche Kostproben präsentiert er am Mittwoch, 10. Juni, im Hotel «Linde» in Heiden. Der vom Kurverein organisierte Anlass für Gäste und Einheimische beginnt um 20.00 Uhr (Eintritt frei).

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hauften 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Waldprojektwoche

untersuchen, benoten, Fließgeschwindigkeit berechnen, dazu eine Geschichte erfinden und natürlich die Pflanzen und Kleintiere bestimmen. Der eine oder andere Stiefel wurde dabei voll mit Wasser herausgezogen. Ebenso waren die Stockwerke des Waldes und der Waldrand als besonderer Lebensraum für Pflanzen und Insekten die weiteren Themen. Zwischendurch wurden die Untersuchungen im Schulhaus ausgewertet und sorgfältig überarbeitet.

Die 4. und 5. Klasse der Mittelstufe erlebte eine interessante Waldwoche vom 4. bis 8. Mai 2009. Die beiden Klassen verbrachten mit ihren Lehrerinnen G. Zemp, Y. Löttscher und D. Reust die meiste Zeit im Wald. Dort mussten die Kinder den Klusbach abmessen, abzeichnen,

Es war eine anstrengende, aber auch tolle, abwechslungsreiche Woche und sollte noch einmal durchgeführt werden, da sind sich viele Schüler einig. Es war auch toll für die Lehrer, und so hoffen alle, dass ein ähnliches Projekt bald wieder stattfinden kann.

Raphael Wüthrich, 4. Klasse

Fr	5.6.	21:30	Zusammen ist man weniger allein
Sa	6.6.	17:15	Pranzo di ferragosto
		20:15	Last Chance Harvey
So	7.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Last Chance Harvey
Fr	12.6.	20:15	Last Chance Harvey
Sa	13.6.	17:15	Pranzo di ferragosto
		20:15	The Boat That Rocked
So	14.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Pranzo di ferragosto
Di	16.6.	19:30	20 Jahre Frauenstimmrecht in AR
Fr	19.6.	20:15	Birdwatchers
Sa	20.6.	17:15	Die wilden Hühner und das Leben
		20:15	Maman est chez le coiffeur
So	21.6.	15:00	Stella und der Stern des Orients
		19:00	Birdwatchers
Mo	22.6.	20:00	GV der Genossenschaft Kino Rosental
Fr	26.6.	20:15	Maman est chez le coiffeur
Sa	27.6.	17:15	Die wilden Hühner und das Leben
		20:15	The Boat That Rocked
So	28.6.	15:00	Die wilden Hühner und das Leben
		19:00	The Boat That Rocked

LUPO spitzt die Ohren!

Endlich politisch mal was los bei uns

Jetzt haben auch wir in Wolfhalden endlich einmal eine politische Belebung. Zum ersten Mal wurde eine Volksinitiative eingereicht. Die LG Aussertobel hat Unterschriften gesammelt, um die Anzahl der Gemeinderäte von 9 auf 7 zu reduzieren. Es stand gross in der Appenzeller Zeitung, mit Foti. Hätte die LGA die Initiative etwas früher abgegeben, hätte man sich vielleicht die Neuwahlen heuer ersparen können. Jetzt soll diese Reduk-

tion also in 2 Jahren stattfinden. Nachdem die Einwohnerinnen und Einwohner schon in anderen Gemeinden für Initiativen, Referenden und Ratsreduktionen gesorgt haben, muss nun auch unser Gemeinderat eine Volkseingabe behandeln. Das gibt bestimmt einige rote Köpfe an der nächsten Gemeinderatsitzung, wenn sich die neuen Gemeinderäte gleich zu Beginn ihrer Amtstätigkeit schon mit der Reduktion des Gremiums beschäftigen müssen. Wir werden ja sehen, hören und lesen. Hellewie.

Ihr Lupo

Pinwand

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni
um 16.00 Uhr

Samstag, 27. Juni
Altpapier-Sammlung

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo
Do 4.6.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 6.6.	9.00-11.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Di 9.6.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Fr 12.6.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Besenbeiz
Mo 15.6.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 16.6.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Fr 19.6.	ab 18.00 Lesegesellschaft Aussertobel	10 Jahre Sommerfest	Mühltobel
Fr 19.6.	18.00 Lesegesellschaft Dorf	Abendhock auf Ruhesitz	ab Kirchplatz
Fr 19.6.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 27.6.	20.00 SVP Wolfhalden	Grillabend	Wüschbach
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Neuzuzüger-Apero in Wolfhalden

Gemeindepräsident Max Koch durfte zu diesem Anlass über 20 Personen begrüßen. Nach einigen einführenden Worten übergab Koch dann an Peter Eggenberger, den Wolfhändler Krimi-Autoren und einen der Väter des Witzwanderweges. Eggenberger führte, in seiner bekannten humoristischen Weise, die Gesellschaft über einen steilen Wanderweg zum Eichenbüel, einem Aussichtspunkt hoch über dem Dorfzentrum. Dort informierte er über die Geschichte und allerlei Wissenswertes zu Wolfhalden, nicht ohne ab und zu auch einen Seitenhieb auf die aktuelle Politik und andere Autoritäten auszuteilen – ganz

in appenzellischer Tradition. Nach einstündiger Wanderung bei bestem Weitblick konnte der Gemeindepräsident dann in der Krone noch weitere Ratsmitglieder vorstellen. Max Koch hiess die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ganz offiziell in seiner Gemeinde willkommen. Er informierte über kürzlich abgeschlossene und anstehende Grossprojekte wie die geplante Überbauung der Kronenwiese. Das gemütliche Zusammensein bis in den späten Abend wurde immer wieder aufgelockert durch Peter Eggenbergers witzige Einlagen – ein rundherum gelungener Anlass.

(gk)

Neue Feuerstelle am Witzweg

Erneut verzeichnet der zum grössten Teil über Wolfhändler Gemeindegebiet führende Witzwanderweg riesigen Zulauf. Grosser Beliebtheit erfreuen sich dabei die beiden neuen, von Hans Sieber (Präsident des Ver-

kehrsvereins) und Werner Tobler (Wanderweg-Verantwortlicher) geschaffenen Feuerstellen am Eichenbach im Högli sowie zwischen Vorderdorf und Herzogsbrönneli.

egb

Openair «Rock The Wolves» 2009

Begeisterte Musikfans aus der ganzen Region fanden sich Mitte Juni auf dem idyllisch gelegenen Openair-Gelände im Weiler «Schönenbühl» zum sechsten Openair «Rock The Wolves» ein. Vom Samstagnachmittag bis Sonntagabend spielten bei traumhaftem Wetter, Newcomer, Coverbands und Grössen so im Grünen gelegen und richtig familiär, hörte man da und dort von vielen Besuchern. So ging wieder einmal das Erfolgsrezept der Organisatoren, auch

auf dem neuen Gelände, auf: gratis und gemütlich. Es gab daher nicht selten ganze Familien, die auf dem Gelände campierten oder vor der Bühne standen, denn auch heuer war jede Altersgruppe vertreten. Das OK dankt allen, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben: den HelferInnen, der Besitzerin und dem Pächter des Openair-Geländes im Schönenbühl, sowie deren Anwohnern und nicht zuletzt alle Gönner und Sponsoren.

(ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Volksinitiative «7 statt 9 Gemeinderatsmitglieder»

Mit der von 60 stimmberechtigten Einwohnern unterzeichneten Volksinitiative soll auf Beginn der neuen Amtsperiode 2011/2015 hin die Zahl der Gemeinderatsmitglieder von 9 auf 7 reduziert werden. Der Gemeinderat hat festgestellt, dass die Initiative zustandegekommen und gültig ist. Über das weitere Vorgehen wird der Gemeinderat später entscheiden. Vorerst soll Ratsbetrieb in der neuen Zusammensetzung mit den beiden neuen Ratsmitgliedern aufgenommen und in der Folge dann analysiert werden. Die mit einer Verkleinerung des Ratsgremiums verbundenen Fragen sollen schliesslich konkret geprüft und beantwortet werden.

Palliative Care Appenzeller Vorderland

Unter Palliative Care versteht man die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen durch ein multiprofessionelles Team. Der Schwerpunkt liegt auf Schmerzlinderung, Symptombehandlung sowie psychosozialer und spiritueller Unterstützung. Im Zentrum steht die Lebensqualität des betroffenen Menschen. Palliative Care auf der Gemeindeebene heisst, dass die Betreuung von in der Gemeinde niedergelassenen und praktizierenden Ärzten, Spitexorganisationen sowie Alters- und Pflegeheimen gewähr-

leistet wird. Diese Grundversorger (inkl. Spitäler) betreuen die schwerkranken und sterbenden Menschen dort, wo sie es wünschen. Zudem beinhaltet sie die Zusammenarbeit von Personen und Organisationen innerhalb der Gemeinde (Grundversorger, Freiwilligendienste, Seelsorge, Soziale Dienste, Palliativer Brückendienst etc.). Wichtig ist der Aufbau eines zuverlässigen Betreuungsnetzes, das den Patienten und Angehörigen Sicherheit vermittelt und Unterstützung gewährleistet.

Für den möglichen Verein «Palliative Care Appenzeller Vorderland» hat sich eine Kerngruppe gebildet. Leiter diese Gruppe ist Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden. Für die definitive Einrichtung der Organisation laufen weitere Abklärungen. Der Gemeinderat hat sich für eine finanzielle Mitbeteiligung ausgesprochen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet: Bosshard Erik, Falkenstrasse 1011, Umgebungs-Neugestaltung und Balkonvergrößerung beim Wohnhaus Assek. Nr. 1011 auf Parz. Nr. 1291, Oberlindenberg.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag.

Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.7.1925 Tobler Anna, Lüchle
- 11.7.1922 Hohl Emma, Hub
- 13.7.1923 Weinhart Adelheid, Unterlindenberg
- 16.7.1922 Frei Hedwig, Hinterbühle
- 24.7.1926 Kellenberger Ernst, Bleichstrasse
- 25.7.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle
- 30.7.1915 Altherr Frieda, Vorderbühle
- 30.7.1928 Aebischer Liseli, Lippenreute

Handänderungen

(19. Mai 2009 – 18. Juni 2009)

Obrecht Rudolf, Herisau an Lehner-Holderegger Dominik und Susanne, Dorf (zu je ½ Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 224, Wohnhaus mit Anbau Nr. 57, Gartenanlage, Dorf.
Clavadetscher Florian, St. Gallen an Aregger Paul, Gais, Parz. Nr. 1104, Ferienhaus Nr. 684, Gartenanlage, Höhe.
Cazorzi Angelo, Lehn an Koch-Kern Maximilian und Brigitte, Lehn (zu je ½ Anteil Miteigentum) ab Parz. Nr. 1255 zu Parz. Nr. 1389, Boden, Lehn.
Koch-Kern Maximilian und Brigitte, Lehn an Cazorzi Angelo, Lehn ab Parz. Nr. 1389 zu Parz. Nr. 1255, Boden, Lehn.

Neuzuzüger

Prete Emanuel, Tobelmühle 357, 9425 Thal.

Zivilstand

Geburt: Winsauer Silas, geboren am 23. Mai 2009 in Steinach SG, Sohn des Kellenberger, Stefan und der Winsauer, Claudia Angelika.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Bundesfeier

Freitag, 31. Juli 2009
ab 18.30 im Kronengarten-Areal
bei schlechtem Wetter im Kronensaal

attraktives Rahmenprogramm

Festansprache

Laternenumzug

Feuerwerk

Der Verkehrsverein Wolfhalden
freut sich auf Ihren Besuch!

Verkehrsverein
Wolfhalden

Sonnenenergie

Freuen Sie sich auch auf den Sommer, auf die warmen Sonnentage? Ich habe für diese Tage eine kleine Geschichte gefunden:

Die Sonne reiste in ihrem Feuerwagen über den Himmel, froh und glorreich warf sie ihre Strahlen in alle Richtungen zum großen Ärger einer gewittrig gelaunten Wolke, die brummte:

«Verschwenderin, Vergeuderin, wirf nur deine Strahlen alle weg, du wirst schon sehen, was dir dann übrigbleibt.»

Jede Traube in den Weinbergen, die an den Reben reifte, stahl sich einen Strahl in der Minute oder sogar zwei; und da war kein Grashalm, keine Spinne, keine Blume und kein Wassertropfen, der sich nicht seinen Teil genommen hätte.

«Lass dich nur von allen bestehen: Du wirst schon sehen, wie sie es dir danken werden, wenn du nichts mehr hast, das man dir stehlen könnte.»

Die Sonne reiste vergnügt weiter und schenkte Millionen und Milliarden Strahlen, ohne sie zu zählen.

Erst bei ihrem Untergang zählte sie die Strahlen, die sie noch hatte: Und siehe, es fehlte kein einziger. Die Wolke löste sich vor Überraschung in Hagel auf. Und die Sonne verschwand vergnügt im Meer.

Ich wünsche Ihnen / uns allen gute Sommer- und Sonnentage, ... damit jede und jeder ihren/seinen genügenden Teil an Sonnenenergie erhält.

Andreas Ennulat, Pfr.

...vor 500 Jahren – ich möchte erinnern ... an die Geburt einer grossen Gestalt in unserer Reformierten Kirche: Johannes Calvin wurde am **10. Juli 1509** in Noyon (Frankreich) geboren und war und ist prägend für unsere Kirche bis heute. Er gilt als der grosse Reformator Westeuropas. Kaum eine Gestalt der Reformation ist so umstritten wie er. Die einen sehen in ihm eine dunkle, totalitäre Figur, andere betonen seinen mitfühlenden Charakter. Die einen sagen, er hätte Genf mit eiserner Hand und Kirchengewalt regiert, die anderen loben sein Organisationstalent beim Aufbau der Kirche und einer gerechteren Gesellschaft. Im **Gottesdienst vom 5. Juli** werden wir einen Blick auf ihn und sein Wirken werfen.

Gottesdienste im Juli

Sonntag, 5. Juli 1509 – JOHANNES CALVIN – 2009
9.45 Uhr Gottesdienst (mit Taufen) zum Gedenken an das Wirken des Genfer Reformators.
Pfr. Andreas Ennulat / Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 12. Juli
9.45 Uhr Gottesdienst mit den Pfrn. Christiane Waldmann, St.Gallen / Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 19. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 26. Juli kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 2. August
9.45 Uhr Gottesdienst mit den Pfrn. Christiane Waldmann, St.Gallen / n.n. (Orgel)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferienabwesenheit:

12. bis 23. Juli 2009
In dringenden Notfällen bitte: Telefon 079 456 70 73
(am liebsten per sms; ich rufe dann zurück)

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 5. August 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

30 Jahre unterwegs für Wolfhalden

Wer kennt sie nicht, die unermüdlichen Helfer im Dienste der Gemeinde, welche im Winter schon in den frühen Morgenstunden den Schnee pflügen

oder im Sommer die Sportplätze in den Gemeinden pflegen. Einer davon ist Hanspeter Zeitz. Er kann auf seine 30-jährige Mitarbeit im Bauamt Wolfhalden zurückblicken. Seit Jahren gehört er zum täglichen Bild in Wolfhalden und man kennt ihn überall. Als stellvertretender Brunnenmeister und Kommissionsmitglied ist er ein zuverlässiger Mitarbeiter im Dienste der Öffentlichkeit.

Ressortchef und Gemeinderat Gino Pauletti überbrachte ihm im Namen des Gemeinderates die besten Dankesgrüsse und Glückwünsche zum Dienstjubiläum. *(gk)*

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

«Harmonie» im Sonder in neuem Glanz

Höchster Punkt am Appenzeller Witzwanderweg ist das Restaurant «Harmonie» (auch «Chistenpass» genannt) im Weiler Sonder. Auftrags des Wirt- und Eigentümerpaars Peter und Ruth Kunz-Tobler wurde in den letzten Wochen die stattliche Hauptfassade einer gründlichen Sanierung unterzogen. Dabei

wurden Fenster erneuert, die bislang fehlende Isolation angebracht, die gesamte Fläche mit neuen Holzschindeln verkleidet und Malerarbeiten ausgeführt. Krönung der Verschönerung ist das neue Wirtshauschild, das Wanderer und Ausflügler unübersehbar zu einer erholsamen Rast im Sonder einlädt. *egb*

HOMÖOPATHIE – PRAXIS

Nadia Rohner

kant. appr. Heilpraktikerin
Gstell 749 (Brenden)
9426 Lutzenberg
071 880 05 89
www.nadia.rohner.ofm.li

(Krankenkassen anerkannt)

Konsultation **ohne** Anmeldung
Montag, Dienstag 13.00 – 14.00
Mittwoch 8.30 – 9.00
Donnerstag, Freitag 11.00 – 12.00

Konsultation **mit** Anmeldung
Montag – Freitag 8.00 – 12.00
13.00 – 18.00

Telefon **Praxis** Montag – Freitag 8.00 – 12.00
13.00 – 18.00

Notfälle Wochenende, Abend, Feiertage
078 855 90 09

Erste-Hilfe-Kurs zur Notfallapotheke
Freitag, 25. September 2009
9.00 – 11.00 Uhr, Fr. 15.–
Anmeldung 071 880 05 89

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren** und **kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

News

Nur noch wenige Tage bis zu den ersehnten Sommerferien! Das Bibliotheksteam geht kurz vor den Sommerferien noch zum Büchereinkauf, somit ist für Spannung in den Ferien gesorgt.

Ebenfalls werden die Hörbücher ausgetauscht somit ist dort ebenfalls wieder mit Abwechslung zu rechnen.

Neu ab diesem Sommer ist, dass die Bibliothek die **1. und die 5. Woche in den Sommerferien** zu den gewohnten Öffnungszeiten **offen** hat, d.h. vom 12. Juli bis 1. August 2009 bleibt die Bibliothek geschlossen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Kutsche oder Kinderwagen?

Seit Anfang Juni sorgt beim täglichen spazieren gehen der neue Kinderwagen (-bus) der Kita «Wirbelwind» in Heiden für manch staunende Gesichter. Die Brockenstube Wolfhalden spendete kürzlich, im Rahmen des 5-Jahr-Jubiläums des Vereins Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland Kita «Wirbelwind», diesen Kinderbus.

Kaum eingetroffen war die Freude bei der Leitung, wie auch beim Team und den Eltern gross,

stand doch der Wunsch nach diesem Wagen schon lange ganz oben auf der Wunschliste. Er bietet für sechs Kleinkinder Platz und erleichtert die täglichen Ausfahrten ungemein; war doch in der Vergangenheit die Fahrt in den Park mit den Kleinsten in vielen Kinderwagen immer ein logistisches Unterfangen. Dies wird in Zukunft eine doppelte Freude sein, zumal ja alle einmal hinein sitzen und mitfahren wollen. *ck*

Wieder freie Fahrt im Mühltoibel

Mitte Juni war die Strasse Wolfhalden – Zelg – Walzenhausen gesperrt, die Postautos der unteren Linie St. Margrethen – Zelg – Wolfhalden wurden via Lachen geführt. Grund war der Belagseinbau im Mühltoibel, wo der Abschnitt Drahtgewebefabrik Bopp bis Baugeschäft Alder

AG bereits letztes Jahr saniert wurde. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen, wo dass die Strecke wieder ohne Einschränkungen befahren werden kann. 2010 erfolgt die Korrektur des anschliessenden Abschnitts Baugeschäft Alder bis Restaurant «Ochsen». *egb*

Gratulation...

...zum Prüfungserfolg

Der in Wolfhalden aufgewachsene Urs Geiger durfte Ende Mai im Kursaal in Bern anlässlich der Diplomfeier den Titel «Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling» entgegennehmen. Mit der vorzüglichen Note 4.9 lag er wesentlich über dem schweizerischen Durchschnitt von 4.1 – die Prüfung haben knapp 66% der 178 AbsolventInnen bestanden.

Wir gratulieren Urs Geiger zu diesem grossen Erfolg und wünschen ihm in seiner beruflichen Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung des in Wolfhalden domizilierten Treuhandbüros ORGA-SOFT AG weiterhin viel Freude.

Das erworbene, umfassende Wissen trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung der ORGA-SOFT AG wie auch ihrer Kunden bei. Aufgrund dieser Ausbildung hat Urs Geiger auch die definitive Zulassung als Revisionsexperte der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB erhalten. *eg*

Linder Liegenschaftspflege GmbH

Ihr Spezialist für:

- Dachreinigungen
- Reparaturen am sowie auf dem Haus
- Laubschutzmontagen bei Dachrinnen
- Quellenunterhalt von Privatquellen (Mitglied des Schweiz. Brunnenmeisterverbandes)
- Schachtreinigungen auch mit Kanalroute

Ihr Outdoor-Hauswart

- Entwässerungen aller Art
- Mini-Muldenservice
- Spezialholzerei Bäume fällen aller Art
- Umgebungsarbeiten auch Rasenmähdienst
- Strassenunterhalt (Naturstrassen)

Linder Liegenschaftspflege GmbH · Gütli 368 · 9033 Untereggen · Telefon 071 880 09 60

Die neuen Lehrkräfte von Wolfhalden stellen sich selber kurz vor...

Kathrin Hobi: *Klassenlehrerin 3E Oberstufe*

In Neu St. Johann im Toggenburg bin ich mit zwei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen und vor zwei Jahren wegen meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule nach St. Gallen gezogen. Das dritte Semester habe ich in Aix-en-Provence in Südfrankreich absolviert. Ich bin 22 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport wie snowboarden, Volleyball spielen und schwimmen. In Nesslau bin ich noch als Pfadleiterin tätig. Ausserdem zeichne ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, bald an der Oberstufe in Wolfhalden unterrichten zu dürfen!

Boris Grünenfelder: *Klassenlehrer 2E an der Oberstufe*

Mein Name ist Boris Grünenfelder und ich bin 24 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Arbon, befinde mich aber momentan mitten im Umzug nach Rorschach, wo ich zusammen mit meiner Freundin eine Wohnung gefunden habe. Ich reise sehr gerne, wann immer es die Umstände zulassen. Meine letzte Reise führte mich quer durch Indonesien, wo ich einen Monat lang Natur sowie Kultur geniessen konnte. Wenn ich zuhause bin, verbringe ich am liebsten gemütliche Abende mit Freunden und Familie. Ausserdem bin ich begeisterter Hobbyfussballer

und Musikliebhaber. Die letzten vier Jahre habe ich an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen den Studiengang zum Sekundarlehrer absolviert. Ich freue mich nun auf die Herausforderung, nach den Sommerferien meine erste Stelle als Klassenlehrer an der Oberstufe in Wolfhalden anzutreten. Unterrichten werde ich die Fächer Deutsch, Französisch, Englisch und Sport.

Marcela Brühwiler: *Schulische Heilpädagogin an der Mittelstufe*

Mit Spannung erwarte ich das kommende Schuljahr welches ich mit Ihren schulpflichtigen Kindern erleben werde.

Mein Name ist Marcela Brühwiler und ich werde das Schulteam Wolfhalden als zusätzliche schulische Heilpädagogin erweitern. Als gelernte Kindergärtnerin und abschliessende schulische Heilpädagogin möchte ich mich für die Kinder deren Eltern und der Lehrpersonen voll und ganz einsetzen. Da ich mich in meiner Freizeit gerne in der Natur aufhalte, ist Wolfhalden als neuer Arbeitsplatz ideal.

Als Nachbarin der Gemeinde Wolfhalden liegt mir viel daran; mich im Appenzeller Vorderland für die Region einzusetzen. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Dani Staub: *technisches Werken an der Oberstufe*

Wohnhaft seit 14 Jahren in Rorschacherberg, verheiratet, zwei Kinder im Primarschulalter. 1957 in Teufen geboren und auch aufgewachsen, Primar- und Sekundarschule besucht. Nach abgeschlossener Automechaniker-

lehre berufsbegleitend das eidg. Diplom erworben, verschiedene Kurse für Lehrlingsausbildung belegt, die Werkstatt eines mittleren Garagengewerbes geführt und da auch die Lehrlinge betreut. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA das Nachdiplom für Betriebswirtschaft erlangt. Berufliche Neuausrichtung im Schreinerhandwerk, selbständiger Erwerb im Innenausbau, Montage von hochwertigen Küchen. Ausbildung im Aussendienst eines Bauzulieferanten.

Seit 5 Jahren neue Herausforderung als Hausmann angenommen. Teilzeitpensum als technischer Werklehrer an der Oberstufe in Heiden.

Felicitas Lüthi: *Musikunterricht an der Oberstufe*

Als älteste von drei Schwestern wuchs ich in Wald im Appenzellerland auf. Schon als Kind und Jugendliche nahmen musische Bereiche einen grossen Stellenwert in meiner Freizeit ein. Ich nahm regelmässig Violine-, Klavier- und Gitarrenunterricht. Später wählte ich einen Beruf, in welchem ich meine Fähigkeiten zum Ausdruck bringen kann. So besuchte ich ab 1998 das Kindergärtnerinnenseminar in St. Gallen und schloss die Ausbildung im Jahre 2002 erfolgreich ab. Anschliessend sammelte ich auf meinem erlernten Beruf als

Kindergärtnerin während vier Jahren meine ersten Berufserfahrungen. Im Sommer 2006 startete ich berufsbegleitend eine Zusatzausbildung. Ich absolvierte einen Lehrgang der Musikakademie St. Gallen und wurde zur Musikpädagogin ausgebildet.

Seit zweieinhalb Jahren wohne ich in der St. Gallischen Grub und unterrichte in der Schulgemeinde Bühler sowie Kaltbrunn. Ab dem Sommer 2009 unterrichte ich drei Oberstufenklassen an der Oberstufe Wolfhalden im Fach Musik. Zusätzlich werde ich weiterhin in der Schulgemeinde Bühler als Musiklehrerin der Oberstufe, sowie als Kindergärtnerin und Musikalische Grundschullehrerin tätig sein. Ich freue mich auf die zukünftige Tätigkeit in Wolfhalden.

Annina Merz: *Praktikantin als Pädagogische Assistentin an der Oberstufe*

Mein Name ist Annina Merz, geboren wurde ich 1978 in St. Gallen. Aufgewachsen bin ich im Appenzellerland und im Oberengadin, wo mein Vater als Pfarrer tätig war. Ins Engadin zieht es mich auch heute noch zum Wandern oder wenn im Unterland für meinen Geschmack zu wenig Schnee liegt. Im Unterland, genauer an der Universität Zürich, habe ich aus Freude an der englischen Sprache und Kultur Englisch studiert. Ein Austauschjahr in Edinburgh sowie diverse Aufenthalte in Nepal bei der Familie meines älteren Bruders haben mich in diesem Interesse noch bestärkt. Im nächsten Schuljahr bin ich als Praktikantin ISS ganz Ohr für die Sprachen von Wolfhalden, ich freue mich.

Hospizgruppe sucht freiwillige Begleitende

Im Appenzellervorderland ist eine oekumensische Hospizgruppe am Entstehen. Diese Hospizgruppe ist Teil der in Entstehung begriffen «Palliative Care Appenzellervorderland».

Die Aufgabe und das Angebot dieser Gruppe ist, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebenszeit zu begleiten und die Angehörigen zu entlasten. Für diesen Dienst suchen wir Freiwillige, Frauen und Männer, die bereit sind Schwerkranken und Sterbenden und Angehörigen «Zeit und Dasein

zu schenken».

Sie werden sorgfältig in die Aufgabe eingeführt, ausgebildet und durch eine geführte Gruppe gestützt. Wir bieten Weiterbildung und Supervision an.

Hätten sie Interesse, in dieser Hospizgruppe als freiwillige Begleiter/in mitzumachen?

Infos und Anmeldung: Frau Monika Niederer 071 891 50 26 oder Frau Gyöngyi Stark 071 891 39 81.

Hier erhalten sie auch Auskünfte über die konkreten Einsätze.

Monika Niederer

Eine Ausstellung im Museum Wolfhalden

Seit Jahrzehnten sammelt Ernst Züst, geistiger Vater des Museums und bis heute auch Präsident der Museumsvereins, Wertvolles aus früheren Tagen. Dazu gehören auch Ansichten und Gegenstände früherer Wirtschaftshäuser, die als Treffpunkte eine wichtige soziale Funktion erfüllten. Allein in Wolfhalden sind im Verlaufe der letzten hundert Jahre vierzig Restaurants und Pensionen verschwunden, und in Erinnerung sind meist nur noch die Schliessungen von «Schweizerbund», «Gemsli», «Falken», «Traube», «Löwen»

und «Kreuz», die in jüngerer Zeit erfolgten.

Von Heiden

und Walzenhausen profitiert

Der kurtouristische Aufschwung in Heiden ab 1850 und in Walzenhausen ab 1870 strahlte auch auf Wolfhalden aus. In der Folge entstand eine Reihe von Pensionen, die Gäste preiswerter beherbergten als die Hotels in den Nachbargemeinden. Klingender Name etwa war die Pension «Löffel» im Oberlindenberg, die der 1895 eingewanderte Wagnermeister Gott-

Strasse wird saniert

1908 wurde im Aussengebiet Zelg das noch heute beste Dienstleistungsschulhaus eröffnet. Während das Gebäude immer wieder renoviert und neuen Erfordernissen angepasst wurde, verblieb die zur Zeit der Fuhrwerke und Fussgänger erstellte bekieste Strasse im ursprünglichen Zustand. Nachdem die recht intensive private Wohnbautätigkeit der letzten Jahre und der damit verbundene Verkehr schwerer Fahrzeuge zu Schäden geführt hatte, wurde in der ersten Junihälfte die Zufahrtsstrasse zum Schulhaus saniert. Die entsprechenden Arbeiten wurden durch eine ortsansässige Baufirma ausge-

führt. Langfristig ist im unteren Bereich eine neue Führung der Strasse zum Schulhaus geplant, womit der Engpass im Bereich der Liegenschaft «Gemsli» beseitigt werden könnte. *egb*

fried Löffel im heutigen Altbau der Firma Schreinerei Fisch AG eröffnete und kurzerhand nach seinem Familiennamen bezeichnete. Bis heute zeugen auch die stattlichen Gebäude bei der Abzweigung der Thalerstrasse von der einstigen Kurherrlichkeit: Hier luden die Familien Blatter und später Hüni-Bauer zu Ferien in die Pension «Lindenberg» ein. Abgebrochen hingegen wurde das Gasthaus «Friedberg», das dem heutigen Verwaltungsge-

bäude der Gewebefabrik Sefar AG zu weichen hatte.

Markantes «Helvetia»-Tor gerettet

Erinnert wird im Museum auch an die das Ortsbild prägenden Häuser Café Preisig und Wirtshaus «Helvetia» gegenüber der Kirche, die der Strassenkorrektur Anfang der 1970er Jahre zu weichen hatten. Ernst Züst: «Die ‚Helvetia‘ wurde 1782 als Dorfschule erbaut. 1866 erfolgte der Umbau zum Wirtshaus ‚Engel‘ und später die Umbenennung in ‚Helvetia‘. Geschlossen wurde das Gasthaus, zu dem auch ein Lebensmittelladen gehörte, Ende der 1960er Jahre. Jammerschade, dass das Haus 1973 dem Strassenbau geopfert wurde.» Vor der Zerstörung hat Ernst Züst unter anderem die mächtige Kellertüre gerettet, die heute im Museum zusammen mit vielen anderen Exponaten eine spannende Vergangenheit lebendig werden lässt. *egb*

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung
Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Gebäudetechnik aus einer Hand

- Sanitäre Anlagen
- Spenglerei & Blitzschutz
- Flachdächer
- Kernbohrungen & Betonfräsen

atel

... genau in Ihrer Nähe.

Atel Gebäudetechnik AG ■ Dorf 48 ■ 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 26 37 ■ Fax 071 891 26 37 ■ werner.willi@group-ait.com

Bauernschwank...

...auf dem Bauernhof

Entgegen der Vorinformation dass diese Aufführung von **Kohlhiesels-Töchter** am 23. Juli stattfindet, musste das Datum verschoben werden.

Neu findet die Aufführung am Freitag, 17. Juli 2009 um 19.30 Uhr statt.

Die Familie Schmid, Wüschbach, hat sich bereit erklärt, diesen Anlass auf ihrem Bauernhof stattfinden zu lassen. Er wird bei jeder Witterung durchgeführt. Ebenfalls wird eine Festwirtschaft geführt, d.h. man kann sich gemütlich zurücklehnen, den Bauernschwank geniessen und nachher in gemütlicher Runde noch etwas essen und/oder trinken. Der Eintritt ist frei.

Auf eine rege Besucherzahl freuen sich Familie Schmid, Ensemble von Kohlhesels Töchter, sowie die Kulturkommission Wolfhalden. gw

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juli
um 16.00 Uhr

Bundesfeier 2009

Traditionsgemäss geht die vom Verkehrsverein in Wolfhalden organisierte Bundesfeier am Vorabend des Nationalfeiertages, am **Freitag 31. Juli**, über die Bühne. Im wunderschönen Kronengarten-Areal wird schwerpunktmässig heimische Folklore geboten werden. Eine Festansprache, der Lampion- und Fackelumzug für die Kleinen und das Bundesfeier-Feuerwerk werden weitere Programm-Höhepunkte sein. Die Festwirtschaft im Kronengarten öffnet ab 18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass in den Kronensaal verlegt. Das Wolfhändler Feuerwerk wird

wie jedes Jahr privat finanziert. Wenn viele für ein gemeinsames Feuerwerk zusammenlegen, macht die Lichterpracht noch mehr Freude. Spenden – auch Ihre – sind willkommen: Konto 90-9682-9, zugunsten von 2512257 81012, Verkehrsverein Wolfhalden, Postfach 45, 9427 Wolfhalden, Vermerk: Feuerwerk. Der Verkehrsverein freut sich auf viele Gäste aus dem Dorf und aus der Region. Weitere Programm-Details entnehmen Sie bitte dem Flyer, der im Juli in alle Haushalte verteilt wird.

Verkehrsverein Wolfhalden

Sommerlektüre

Vergnügliche und spannende Sommerlektüre? Nichts einfacher als das, sind doch am Schalter der Raiffeisenbank, im Laden im Mühltoibel und bei weiteren Verkaufsstellen die neuen Bücher von Peter Eggenberger, Zelg-Wolfhalden, erhältlich. Der Krimi «Tod eines Wunderheilers» mit Schauplätzen in

Wolfhausen (Walzenhausen und Wolfhalden) lässt mit einem umtriebigen Naturarzt und verschiedenen Kraftorten Bekanntschaft schliessen, und das Kurzgeschichtenbuch «Jechterondoo!» unterhält mit verblüffenden, unglaublichen und gar rekordverdächtigen Episoden rund um Wolfhalden. pd

LUPO spitzt die Ohren!

Openär-Saison schon wieder vorbei

Kaum hat der Sommer begonnen, ist in Wolfhalden die Openär Saison wieder vorbei. Mir ist zu Ohren gekommen, dass vor allem das Gratisfest mit meinem Namen, nämlich Rock The Wolves, nicht ganz ohne Nebentöne organisiert wurde. Offenbar hatte das OK Mühe, einen geeigneten Standort zu suchen, nachdem alle Möglichkeiten in Down-Town abgeklappert waren: Beim Neubau Anhorn war zu wenig Platz und für die Sportanlage gabs keine Bewilligung. Jechterondoo! Mir und meiner Familie hat es auch im Schönenbuel gefallen. Und im Sonder sowieso. Wir kommen nächstes Jahr wieder an beide Anlässe. Egal wo sie dann stattfinden. Dank den beiden Organisatoren. Ihr LUPO

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.7. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 2.7. 14.30	Kirchgemeinde	Senioren-Nachmittag	Kronensaal
Fr 3.7. 19.30	Musikgesellschaft Wolfhalden	Sommerplausch (Konzert)	Pausenplatz Mittelstufe
Fr 10.7. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	im Schönenbühl
Fr 17.7. 19.30	Kulturkommission	Kohlhesels-Töchter (Bauernschwank)	Wüschbach
Mo 20.7. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 31.7. ab 18.30	Verkehrsverein	Bundesfeier	Kronengarten-Areal
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Drei Vereine – ein Fest

Bei sehr unsicheren Wettervoraussagen der Meteorologen für das Wochenende entschieden die Verantwortlichen der Musikgesellschaft Wolfhalden, des gemischten Chores Wolfhalden sowie des Männerchores Heiden das geplante Sommerfest auf dem Vorplatz des Oberstufenschulhauses in Wolfhalden, am Freitagabend den 3. Juli doch durchzuführen.

Ab 18.00 Uhr verwandelte sich der Veranstaltungsort innert Kürze mit Hilfe der Vereinsmitglieder und ohne grossen Aufwand in einen kleinen, aber gemütlichen Festplatz, der danach allmählich mit Besuchern gefüllt wurde. Nicht nur fürs Musikalische, nein auch für das leibliche Wohl waren die Vereine besorgt, so konnte ein gemütlicher Abend bei spannendem Sonnen- und Wolkenabendhimmel der auch noch einige Regentropfen zum Besten gab, genossen werden.

Ab 20.00 Uhr begann der Männerchor Heiden unter der Leitung von Michael Schläpfer mit seinem Programm, dass viele schöne sommerliche Melodien enthielt. Abgelöst wurden sie um 20.30 Uhr von der Musikgesellschaft Wolfhalden mit seinem neuen Dirigenten Joe Cahenzli und einigen Aushilfsmusikanten. Um 21.00 Uhr sang der gemischte Chor Wolfhalden, unter der Leitung von seinem Vizedirigenten Ernst Suhner, Lieder aus seinem Repertoire.

Ab 21.30 war wieder der Männerchor Heiden an der Reihe, dieser sang unter anderem den bekannten Schlager «Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht» das viele Zuhörer mitsummen liess.

Nach rund 30 Minuten kam das Publikum nochmals in den Genuss von einigen mitreisenden Stücken der Musikgesellschaft und diese ertete mit diesen Melodien, viel Applaus.

Nun als letzte an diesem Abend traten die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores, diesmal mit ihrer Dirigentin Eveline Sohm, vor's Publikum und erfreute dieses mit Liedern wie dem Kanon «Ade bini loschtigseh und ade bi de Lüte» oder dem rassigen Tessinerlied «Quatro cavaì che trottano» sowie einigen Weiteren. Als krönender Abschluss dieses musikalischen Abends sangen die beiden Chöre mit dem Dirigenten Michael Schläpfer, der es einfach wunderbar versteht die Sängerinnen und Sänger mitzureissen, den afrikanischen Gospelsong «Siahamba». Und als eine Zugabe gewünscht wurde, nochmals einen eingängigen Gospel «Heaven is a wonderful place».

Nun nach diesen vielen schönen Darbietungen klang der Abend vor den grossen Sommerferien noch gemütlich aus und die Hoffnung besteht, dass ein solcher Anlass wieder einmal stattfinden wird.

Elisabeth Graf

Sommerfest-Jubiläum

Zum zehnten Mal trafen sich Jung und Alt, Stark und Wild, Gross und Klein, am 19. Juni beim alljährlichen Sommerfest der Lesegesellschaft Aussertobel. Dank grossem Einsatz von Martina Nuotclà zusammen mit ihrem fleissigen Team konnten die Besucher auch dieses Jahr einen entspannten und fröhlichen Abend in der bereits zur Gewohnheit gewordenen Werkhalle von Susan Stark geniessen. Das Abendprogramm wurde dem Jubiläumsanlass vollumfänglich gerecht. Höhepunkte des Abends waren die Schnitzelbank von Maria und der Auftritt der Guggemusig Wolfs-Hüüler. Maria (Anita Keller, Heiden) liess die anwesenden Mitglieder der LGA zu sich nach vorne kommen, erzählte ein oder zwei Mütterchen über sie und verpasste ihnen eine Mütze mit entsprechender Dekoration. Mit Schmunzeln bis lautem Lachen quittierten die Zuschauer die Vorführung, an deren Ende lauter «bekappte» Mitglieder der LGA an den Tischen sassen. Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Zuschauer bei Maria.

Ebenfalls grosse Begeisterung lösten die Wolfs-Hüüler mit ihrem Auftritt aus. Ihre fetzig vortragenen Stücke brachten Bewegung ins Publikum, welches

durch den Obergugger noch zusätzlich angefeuert wurde, zu schunkeln oder auch mit den Armen zu rudern. Das Repertoire der Wolfs-Hüüler scheint fast unerschöpflich und so kamen alle Besucher beim einen oder anderen Stück voll auf ihre Rechnung.

Selbstverständlich war wie jedes Jahr für das leibliche Wohl gesorgt. Gegrilltes, Beilagen, selbstgebackene Kuchen und Getränke aller Art liessen die Anwesenden weder verhungern noch verdursten. Zu guter Letzt sei allen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen des Sommerfests beigetragen haben ein herzliches Dankeschön gesagt.

H.N.

Turnhalle der Oberstufe

Zurzeit wird in der Turnhalle der Oberstufe eine Sanierung durchgeführt. Sie dauert länger wie die Sommerferien und wird voraussichtlich Ende August 2009 abgeschlossen sein. Die Turnhalle bleibt deshalb für alle Benutzer/-innen bis und mit 30. August 2009 geschlossen.

Wir bitten um Verständnis.

Pius Süess
Schulpräsident Wolfhalden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Schulhaus Zelg: Sanierung Turmuhr und Glockenausrüstung

Die mechanische Turmuhr des Schulhauses Zelg aus dem Jahre 1908 sowie die Glockenausrüstung müssen einer totalen Sanierung unterzogen werden. Im Budget 2009 sind dafür Fr. 25'000.– eingestellt. Der Gemeinderat hat die dafür spezialisierte Firma Muff Kirchturmtechnik AG in Triengen LU mit den Sanierungsarbeiten beauftragt.

Asylsuchende in Wolfhalden: Verbesserung der Sprachkenntnisse

Die fünf Asylsuchenden aus Afrika, welche unsere Gemeinde im Mai dieses Jahres aufgenommen hat, müssen derzeit auf einen Entscheid des Bundes

warten. Die Wartedauer ist leider unbestimmt, sie dürfte aber noch einige Monate in Anspruch nehmen. Obwohl sich die Asylsuchenden in der Wohnung im Schulhaus Dorf gut eingelebt haben, wäre es wünschenswert, wenn im Sinne einer Freiwilligen-Arbeit den fünf Männern während einigen Stunden pro Woche Sprachunterricht erteilt werden könnte. Interessierte Frauen oder Männer, welche sich vorstellen könnten, eine solche Aufgabe zu übernehmen, werden gebeten, sich an den Leiter des Sozialamtes (Gemeindeschreiber Edgar Schmid / Tel. 071 898 82 70) zu wenden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen

erteilt bzw. weitergeleitet:

Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högle 920, Wolfhalden, Umgebungsgestaltung auf Parz. Nr. 999 und 1160, Högle.

Mucha-Landolt Astrid und Harald, Hinterhasle 1013, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Assek. Nr. 1013 auf Parz. Nr. 51, Hinterhasle.

Hohl Rudolf, Asylstrasse 20, 9424 Rheineck, Kanalisations- und Frischwasseranschluss beim Gebäude (Schopf) Assek. Nr. 1145 auf Parz. Nr. 94, Lühle. Paffrath-Hartmannsberger Björn und Daniela, Bogenstr. 3, 9400 Rorschach Umbau sowie Anbau Balkon und Wintergarten beim Wohnhaus Assek. Nr. 876 auf Parz. Nr. 1157, Hinteregg.

Tobler-Weber Hansjörg und Pe-

tra, Hinterhasle 1206, Wolfhalden, Anbau Doppelgarage an Wohnhaus Assek. Nr. 1206 auf Parz. Nr. 1474, Hinterhasle.

Mühlheim-Giurgola Robert und Angela, Kindergartenstr. 1005, Wolfhalden, Neubau Velo- und Geräteunterstand auf Parz. Nr. 1310, Oberlindenbergr.

Geisser Paul, Mühltoibel 895, Wolfhalden, Fassadenänderungen, Terrassen-Zugang beim Gebäude Assek. Nr. 492 auf Parz. Nr. 180 und 1181, Mühltoibel.

Kellenberger-Lüchinger Jürg und Viola, Luchten 92, Wolfhalden, Dachrenovation und Einbau Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 92 auf Parz. Nr. 447, Luchten.

Handänderungen

(19. Juni bis 18. Juli 2009)

Erbengemeinschaft Hohl-Schläpfer Ruth sel., Hinterergeten an Hohl Beat, Hinterergeten, Parz. Nr. 427, Wohnhaus und Stadel Nr. 139, Stadel Nr. 147, Stadel Nr. 149, Remise Nr. 907, Jauchegrube, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Hinterergeten.

Tobler-Bauer Susanna, Vorderbühle, an Kellenberger Peter, Weid, Parz. Nr. 852, geschlossener Wald, Vorderbühle.

Heierli Johannes, Affoltern am Albis an Ortlieb Beck-Ortlieb Thomas und Beck Tatjana, Hechtgasse (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 337, Doppelwohnhaus Nr. 261, Gartenanlage, Weg, Unterwolfhalden.

Lenggenhager Anna, Hinterlochen an Weber-Baumgartner Manuel und Sabrina, Rheineck (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 97, Wohnhaus und Stadel Nr. 329, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterlochen.

Erbengemeinschaft Sturzenegger-Walder Adelheid sel., Wüschbach an Helg-Wider Bruno und Silvia, Hinterbühle (zu je

1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 779, Wohnhaus Nr. 521, Gartenanlage, Hinterbühle.

Roman Anhorn AG, Heiden an PLASTICSPRITZEREI AG WOLFHALDEN, Wolfhalden, Parz. Nr. 1380, Lagerhalle Nr. 982, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Luchten.

Maron Bertha, Walzenhausen an Ulrich Jüstrich Holding AG, Walzenhausen, Parz. Nr. 127, Selbständiges und dauerndes Recht für die Ableitung von 2 alkalischen Quellen nach Walzenhausen zL Nr. 634 Wolfhalden und zL Nr. 1060 Oberegg, Schönenbühl.

HWB Das Gürteldesign AG, Wolfhalden an Montanes Gonzales Joaquin und Montanes Weiss Astrid, Hinterergeten, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1324, Fabrikgebäude Nr. 1088, Garage Nr. 1113, Gartenanlage, Strasse, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Eugster Martin, Schachen-Reute an Egli Angela, Wald, Parz. Nr. 632, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Nayen.

Basler-Cotti Hans-Rudolf und Doris, Rorschach an Basler Beda, Zürich, Parz. Nr. 853, Halbes Wohnhaus mit Stadel Nr. 556,

Remise Nr. 557, Gartenanlage, Weg, Weid.

Storrer Rudolf, Rorschacherberg an Nägeli Johannes, Gais, Parz. Nr. 843, Wohn- und Wirtshaus mit Stadel und Anbau Nr. 581, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Hub.

Sefar AG, Heiden an Lenherr-Altherr Roger und Monika, Gossau (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1497, Wiese, Weide, Luchten.

Zürcher Hans sel., Dorf an Zürcher Emil, Dorf 1/2 ME an Parz. Nr. 246, Wohnhaus Nr. 46, Gartenanlage, Dorf.

Neuzuzüge

Bischof Michael, Luchten 86; Engelhardt Jens, Mühltoibel 492; Geisser Robin, Mühltoibel 492; Grüniger Jenny, Hinterergeten 124; Habermann Gerhard, Oberdorf 857; Ith Martina, Mühltoibel 492; Pizio Silvio, Schlatt 150; Rieger Jörg, Hinterbühle 851; Stevanovic Veselina, Jelena und Simon, Kronenwiese 1163; Tobler Jörg, Vorderbühle 546; Wurster-Dudler Elisabeth, Mühltoibel 503.

Zivilstand

Todesfall:

Wehrle Rudolf, gestorben am 22. Juni 2009 in Heiden AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Ansichten – 22 Jugendliche beschreiben in einem Buch, (an) was sie glauben oder (an) was sie nicht glauben. Ein faszinierender Einblick in das Denken und Glauben von ganz normalen Alltags-Jugendlichen – atheistisch, theistisch, reformiert, konfessionslos, katholisch, jüdisch, muslimisch...

Ich glaube an Gott – selbst wenn es ihn nicht gibt LISA, 17

«...trotz aller Naturwissenschaft bleibt dennoch die Frage: Wer oder was war der Auslöser des Urknalls ... Die Frage nach Gott ist eine schwierige Frage. Ich stelle sie mir oft und weiss trotzdem nicht, wer er oder es ist. ... Ich glaube an ihn, selbst wenn es ihn nicht gibt. ... Wenn ich an Gott denke, kommen mir positive, neutrale und auch negative Gefühle in den Sinn. Negative dann, wenn ich wütend bin und ihn nicht verstehe. Neutrale wenn er mich unspektakulär im Leben begleitet. Positive, wenn es mir gut geht oder etwas Besonderes gelungen ist. Dann sind da noch diese unerklärlichen Momente im Alltag, in denen ich mich ohne Grund einfach happy fühle und Gott mir nahe ist. ... Gerade vor kurzer Zeit sinnierte ich über die seltsame Leere, von der das Leben durchzogen ist: Zur Zeit nimmt die Schule mein ganzes Leben ein. All diese Sorgen nur, um die Universität besuchen zu können, sich danach eine Arbeit zu suchen, ein paar Jahrzehnte zu arbeiten, um schliesslich am Ende des Lebens in die Holzkiste zu plumpsen. Hmm – das Leben ist schon begrenzt. ...»

Das Leben ist schon begrenzt – die philosophisch-religiöse Erkenntnis einer Jugendlichen – ... ohne in die Gleichgültigkeit zu versinken lebt und liebt sie ihr Leben; was sie im Leben so mag, das zählt sie uns auf:

«Schokoladenlebkuchen – Griechische Sagen – Briefe schreiben und erhalten – See – Sommer – Gute Bücher – Meine Familie inklusive Haustiere – Überraschungen – Musik – Neue Kleider – Lange duschen – Disney – Telefonieren – Pssionsfrucht – Kokosnuss – Mango – Ferien- Sonnenauf- und Sonnenuntergang – Frohe Farben – Meer – Glitzer – Nagellack – Gewürze – Fruchtsaft – Schlüsselanhänger – Lippenpomade – Taschen – Tiere – Kitsch – Marienkäfer»

Und was mögen wir in unserem Leben und an was glauben wir?

Ich wünsche allen eine gute Zeit... *Andreas Ennulat, Pfr.*

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 12. August um 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 18. August
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 07.

Gottesdienste im August

Sonntag, 2. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit den
Pfrn. Christiane Waldmann, St.Gallen/
Herbert Heinzle (Orgel)

Sonntag, 9. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 16. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 23. August

Kein Gottesdienst

Sonntag, 30. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Ursula Hauser (Orgel)

Einladung zur Ausserordentlichen Kirchbürgerversammlung

am **Donnerstag 3. September 2009, um 19.00 Uhr**
in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Kurzvorstellung des Projektes Kirchenrenovation (ausführliche Präsentation des Projektes am gemeinsamen Infoabend mit der Einwohnergemeinde am 27. August, 19.00 Uhr in der Kirche)
4. Finanzierung
 - a. Entnahme Fonds Kirchenrenovation
 - b. Investitionskredit

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Pfarrhaus wird renoviert

Eingerüstete Fassaden künden derzeit von einer Verschönerung des Ortsbildes von Wolfhalden. Auftrags der evangelischen Kirchgemeinde wird das Haus neben der Kirche einer Aussenrenovation unterzogen. «Die Arbeiten sind im Interesse des Erhalts der Bausubstanz nötig, nachdem wir bereits vorher die Fenster erneuert haben. Zum gegenwärtigen Sanierungsprogramm gehört auch eine teilweise Dachsanierung», erklärt Urs Buff, Kassier und Liegenschaftsverantwortlicher der ört-

lichen Kirchenvorstanderschaft. Das stattliche Gebäude diente früher als Ladengeschäft und später – bis zum Verschwinden der Ausserrhoder Kantonalbank im Jahre 1996 – als Bankfiliale. Anschliessend wurde die Liegenschaft von der Kirchgemeinde erworben, die im Erdgeschoss Räume für ihre Bedürfnisse einrichtete. Im ersten und zweiten Stockwerk befinden sich Wohnungen, wobei eine zur Neuvermietung ausgeschrieben ist.

egb

Klusbach-Sanierung durch die LG Tanne

Die Lesegesellschaft Tanne scheute am frühen Morgen des 20. Juni die Arbeit nicht, in der Klus den Witzwanderweg zu reparieren.

Unter der Leitung des Initiant und des Verkehrsvereins-Präsidenten Hans Sieber starteten motivierte Mitglieder der LG-Tanne zu diesem tatkräftigen und freiwilligen Einsatz.

Es wurden Steine an defekten Stellen aufeinander gebaut, neue Abschlüge eingesetzt und Kies neu auf dem Weg verteilt. Dank des Gemeinderates Gino Pauletti wurden die benötigten Abschlüge von der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt. In der verdienten Mittagspause

durfte sich jeder Helfer mit Grilladen bedienen, die einladend von Hans Zogg gegrillt bereit lagen.

Nach gesponserten Nussgipfeln von P. Eggenberger und Kuchen von D. Stacher ging die Arbeit frisch gestärkt in die 2. Runde. Zufrieden über den geleisteten und erfolgreichen Einsatz nahm jeder den Heimweg unter die Füsse.

An dieser Stelle gilt allen ein herzlicher Dank, die irgend in einer Weise mit diesem Einsatz zu tun hatten.

Den Wanderern ein fröhliches Wandern auf dem Witzwanderweg in der schönen Natur von Wolfhalden.

dst.

News

Die Neuerscheinungen sind bereits im Umlauf! Haben Sie Ihre aktuelle Ferienlektüre ausgelesen? Bringen Sie Ihre Bücher doch in die Bibliothek, vielleicht finden Sie ein anderes Buch, das ebenfalls ausgelesen ist.

Diese Bring-Hol-Aktion benötigt kein Abonnement, obwohl die Abonnements jetzt günstiger sind. In der Bibliothek steht eine Kiste mit solchen Büchern bereit, bringen Sie eins und nehmen Sie wieder eins mit.

Die Bibliothek hat ab dem 3. August 2009 wieder zu normalen Zeiten geöffnet.

Hier noch einige Titel der Neuerscheinungen.

Erwachsene

Leichenraub, Tess Gerritsen; Der verbotene Ort, Fred Vargas; Mängel exemplar, Sarah Kuttner; Todesbräute, Karen Rose;

Cordina's Royal Family, Nora Roberts; Lieblingsstücke, Susanne Fröhlich.

Jugendbücher

Kaminski-Kids: Gefahr in Amsterdam.

Kinderbücher

Latte Igel und der Wasserstein; Titeuf: Zum Totlachen; Titeuf: Sinn des Lebens.

Bilderbücher

Wimmelbilderbuch; Kraxenflori

DVD

Twilight; Bolt/Hund für alle Fälle; Benjamin Button; Fűrwehrmaa Sämi 2; Madagascar 2; Schwarzer Hengst kehrt zurück.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Renovation der Kirche

Projektvorstellung am

Donnerstag, 27. August 2009 um 19.00 Uhr in der Kirche

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Sie sind herzlich zur Projektvorstellung unserer Kirchenrenovation eingeladen. Eine Arbeitsgruppe hat zusammen mit zwei Architekten ein Projekt erarbeitet. Es besteht zu achtzig Prozent aus reinen Sanierungs- und Instandstellungs-massnahmen. Der Innenraum wurde aus energietechnischen Überlegungen auch einbezogen. Eine sanfte Umgestaltung für eine flexiblere Nutzung des Kirchenraumes wird so möglich werden. Dabei wird der Charakter dieses Historischen Gebäudes als Sakralbau aber erhalten bleiben. Die Kosten für diese Renovation werden je zur Hälfte von der evangelischen Kirchgemeinde und der politischen Gemeinde getragen. Laut Investitionsplanung der Einwohnergemeinde kann Mitte 2010 diese Sanierung angegangen werden. Lassen Sie sich aus erster Hand informieren darüber. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Einwohner- und Kirchgemeinde Wolfhalden

Brockenstube Wolfhalden – keine Sommerpause

Die Brockenstube Wolfhalden ist nicht nur in Wolfhalden ein Geheimtipp: die Händler und Kunden kommen aus der ganzen Ostschweiz. Denn diese «Brocki» ist nicht nur idyllisch gelegen, man findet hier nebst Neuwertigem und Antikem, auch Raritäten und Kuriositäten. Diese Brocki ist klein, aber fein und äusserst übersichtlich eingerichtet. So sind Möbel, Lampen, Koffer, Taschen, Rucksäcke, Teppiche, Spielzeug und Schuhe gut getrennt von antikem Geschirr, gepflegter Kleidung, Schmuck, Hüten, Tischdecken, Bücher, Bildern und den Einmachgläsern. Auch Stricknadeln, Knöpfe, Reisverschlüsse, Werkzeuge, Brillen, Tafelbesteck und Wollknäuel lagern hier in Schubladen und Schachteln. Auch Neues, wie Haushaltsgeräte, Töpfe und Pfannen, stehen zum Teil in der Originalverpackung im Regal. Was hier ausgestellt ist, ist in sehr gutem Zustand und zudem günstig. So lädt die Brockenstube Wolfhalden schon seit über vierzig Jahren zum stöbern, schmökern und kaufen ein. Der Erlös wird für soziale und gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde und in der Region eingesetzt.

Die Arbeit teilen sich die ganze Saison hindurch drei Frauen und zwei Männer. Der Transport von Möbeln wird heute mit einem geräumigen Bus bewerkstelligt, wo zu den Anfangszeiten im Jahre 1964, noch der legendäre VW-Käfer von Hedi und Konrad Bruderer erhalten musste. Die Brockenstube wurde, nach einem Kirchenbazar, am 9. Mai 1964 im Stall des Hauses Kull im Hinterdorf eröffnet und stand damals noch unter dem Patronat des Frauenvereins Wolfhalden. Nach einigen Umzügen und Provisorien zügelte die Brocki 1982 in die heutigen Räumlichkeiten am Oberlindenberg, direkt neben dem Kindergarten Dorf. Im selben Jahr wurde dann ein eigener Verein gegründet, der in Hedi Bruderer eine würdig, engagierte Präsidentin fand. Auch heute noch ist das Team der Brockenstube mit Ruth Zogg, Kia Tobler, Doris Kugler, Peter van Geene und Toni Heeb mit Freude und aus vollem Herzen dabei. Auch in den Sommerferien ist die Brockenstube zu den gängigen Zeiten geöffnet, zumal gerade dann die Daheimgebliebenen gerne herein schauen.

(ck)

Neue Lehrerin für unsere Schule

Klassenlehrerin 1G
an der Oberstufe

Ich bin **Franziska Lüthi** und bin zusammen mit meinen zwei Schwestern in Wald aufgewachsen. Ich wollte schon immer Lehrerin werden und bin deshalb nach der 3. Sekundarschule in Trogen ins Seminar Kreuzlingen eingetreten. Dort habe ich die pädagogische Matura abgeschlossen und habe mich dann

entschieden, mein Wissen an die etwas älteren Schäfchen weiter zu geben, was dazu führte, dass ich an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen vier Jahre lang studierte. Im Mai 2008 habe ich mein Studium beendet und das erste halbe Jahr mit Stellvertretungen verbracht, was eine gute Erfahrung für mich war. Bis vor kurzem lebte ich für drei Monaten in Neuenburg, um zum Ausgleich zu den Naturwissenschaften meine Sprachkenntnisse wieder aufzufrischen. Jetzt kann es für mich mit meiner ersten Festanstellung losgehen, ich freue mich hier an der Schule in Wolfhalden arbeiten zu können, um neue wertvolle Erfahrungen sammeln zu können.

F. Lüthi

Naraki Wolle – Edelsteine – Handwerk
Poststrasse 9, 9410 Heiden

Herbst - Modeapéro

19. September 2009 von 9.00 bis 16.00 Uhr

Ich biete mein besonderes Sortiment an Wolle und Gestricktem – glitzernden Edelsteinen und Schweizer Handwerk an.

Wir freuen uns darauf, Sie bedienen zu dürfen

Di: 9 – 11.30 Uhr / Mi: 13.30 – 17 Uhr / Do: 13 – 16 Uhr
Fr: 13 – 18 Uhr / Sa: 9 – 12 Uhr

B. Gantenbein – 079 79 79 345
be.gantenbein@bluewin.ch – www.naraki.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Naturheilpraxis und

Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

TMW**Treuhand
Markus Widmer****Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen
und Jubilaren ganz herzlich zum
Geburtstag.

Alles Gute und gute Gesund-
heit.

- 9.8.1929 Tobler Alfred,
Unterwolfhalden
11.8.1929 Künzler Fritz,
Hinterhasle
19.8.1925 Alder Adelheid,
Hinterbühle
20.8.1929 Bister Siegfried,
Oberdorf
25.8.1928 Heiniger Irene,
Bleichestrasse.

Golfclub Wolfhalden begrüsst Gemeinderat

Was Innerrhoden gelingt, müsste auch in Ausserrhoden möglich sein. So dachten jedenfalls die drei Initianten des Golfclub Wolfhalden und gründeten diesen im letzten Herbst. Während einigen Monaten wurde im Hintergrund gearbeitet. Nun lud das Präsidium, sozusagen als going-public, den Gemeinderat zu einem Golf-Ausflug ein. Nach einer kurzen Fahrt ins südwestliche Allgäu, gleich hinter Lindau, wurde den Ratsmitgliedern und deren Partnerinnen und Partnern ein geplanter Golfplatz vorgestellt. Der Natur folgend und möglichst ohne Kunstbauten soll hier dereinst eine 9-Loch Anlage entstehen. Die Planung dazu ist in vollem Gange. Der Gemeinderat zeigte sich beeindruckt, vor allem durch die Tatsache, dass die von der Natur vormodellierte Moränenlandschaft gleich auch die Bahnen vorgibt und dass das einheimische Landwirtschaftsgewerbe in den Naturschutz und die Landschaftspflege mit eingebunden werden soll. Rund 20 Minuten von dieser Planstelle entfernt liegt der Golfplatz Oberstauen. Dort wurden die Wolfhändlerinnen und Wolfhändler von einem Golf-Profi und weiteren Sportfachleuten zu den ersten Ball-Abschlägen hinge-

führt. Was vorerst leicht aussah, stellte sich dann oft als ziemlich schwierig heraus. Nur schon das Treffen des Balles war eine Herausforderung, die Beeinflussung der Flugbahn war dann nur noch Wunschgedanke und musste dem Zufall überlassen werden. Nachdem dann auch noch das Einlochen geübt werden konnte, bewegte sich die sportliche Schar wieder in heimatliche Gefilde und fand sich im Gasthof Krone ein. Dort präsentierten der Vizepräsident und die Kassierin des Golfclubs, Irene und Dirk Mutters, die weiteren Projekte des Vereins. So sollen schon bald im oberen Wüschbach, dem von ihnen aufgekauften ehemaligen Altersheimgebäude, Gästezimmer für Golftouristen eröffnet werden. Das Nachtesen wurden dann von Markus Steger, Gasthof Krone, gemeinsam mit Andre Häfliger, seines Zeichens Präsident des GC Wolfhalden und Schweizer Koch-Weltmeister und Olympiasieger, vor- und zubereitet. Der Gemeinderat ist nun sehr gespannt auf die weiteren Aktivitäten des Vereins, und vielleicht kann ja schon in absehbarer Zeit ein Golfturnier auf einem Heimplatz des Golfclub Wolfhalden ausgetragen werden. (mako)

Sommer-Schulabschlussfest von...**...Kindergarten und Primarschule**

Auf den letzten Freitagabend im Juni luden die Lehrenden von Kindergarten und Primarschule mit ihren Schülerinnen und Schülern Eltern und Familienangehörige ins Mittelstufenschulhaus ein, um dort gemeinsam das Sommer-Schulabschlussfest zu feiern.

Bereits um 15.30 Uhr präsentierten die 4. Klässler in ihrem umdekorierten Klassenzimmer ihr vierteiliges Puppentheater für geladene Gäste, bevor das Fest um 16.00 Uhr offiziell startete. In einem Klassenzimmer und im Gang konnten allerlei Werkgegenstände, Schülerarbeiten, Plakate, Projekt- und Lagerhefte, Fotogalerien und einiges mehr bestaunt werden, die einen Einblick in das Schaffen und Arbeiten an der Mittelstufe gewährten. In einem weiteren Schulzimmer zeigte die Unterstufe bewegte Bilder, die an der liebevoll gestalteten Eröffnungsfeier ihres Lernateliers im Zeltschulhaus entstanden waren.

Einmal mehr boten die musikalischen Darbietungen einen Höhepunkt, dem nicht nur die einzelnen Kinder entgegenfeierten. Zuerst liessen die Kindergärtler und die Unterstufenkinder ihre Stimmgewalt hören und anschliessend fetzte die Mittelstufen-Rockband «Let's

fetz!» los. Bereits eine beeindruckende Kostprobe lieferte die 6. Klass-Band am Rock The Wolves Open-Air und auch jetzt riss die Musik und der Gesang alle begeisterten Zuhörer mit! Zwischendrin brachten die Schülerinnen und Schülern des Englisch-Lernabenteuers gemeinsam mit der 6. Klass-Band einen Song von Michael Jackson zum Besten und um 18.00 Uhr bestand die Möglichkeit, einer weiteren Theatervorführung der 4. Klässler mit ihren selbst hergestellten Handpuppen beizuwohnen.

Noch lange blieben einzelne in der kleinen Festwirtschaft sitzen und genossen das gemütliche Zusammen sein.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die unzähligen, leckeren Kuchenspenden der Unterstufeneltern herzlich bedanken. Ein weiteres herzliches Dankeschön gehört all den Helfern und Helferinnen, die ebenfalls ihren geschätzten, helfenden Beitrag im Hintergrund zu einem gelungenen Anlass beitrugen.

Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien erholsame Sommerferien und wenn sich am 10. August die Schulhaustüren wieder öffnen: einen frischen Start ins neue Schuljahr!

Für Kindergarten und Primarschule:
Yolanda Lötscher/MST

«Cut & Style» – 1 Jahr in Wolfhalden

Im August feiert Marlen Büchel in ihrem Coiffure-Salon «Cut & Style» im Dorf 54 ihr 1. Jubiläum. Sich in dieser Zeit selbstständig zu machen, war auch für die gelernte Floristin mutig; ja sie lesen richtig: Coiffeuse ist ihr zweiter, erlernter Beruf. «Aber es hat sich gelohnt,» so Marlen Büchel. Sie habe durchwegs nur positive Erlebnisse und sei mehr oder weniger immer ausgelastet. Sie, die in Heiden aufgewachsen, war anfangs skeptisch, ob auch hier mit weniger Einwohner, das Geschäft laufen würde. Nebst der «Mund zu Mund»-Werbung, habe aber auch das neue Werbe-Schild vor dem Haus mit dem peppigen Namen und dem mo-

deren Schriftzug seine Wirkung besonders bei der Jugend nicht verfehlt. Diese haben schnell festgestellt: die neue Coiffeuse kennt sich in den neusten Trends der Boys und Girls aus, weiss um die angesagten Farben dieses Sommers und ob gerade ein Ponny «in» oder «out» ist. Das heisst aber nicht, dass sie sich nur über die junge Kundschaft freut, ganz im Gegenteil: alle Generationen sind willkommen. So freut sie sich auch in Zukunft über viele neue Kundinnen und Kunden. Zum Jubiläum gewährt sie im **Monat August 10 %** auf alle Dienstleistungen (ausgenommen Betriebsferien 10.-24.8.2009)! (ck)

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme
www.ewh.ch

Weihnachtsmarkt in der «Augsti»

Es gibt sie noch, die innovativen und kreativen Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden. Einige davon veranstalten im Weiler «Augsti» am Freitag und Samstag 27. + 28. November 2009 einen Weihnachtsmarkt. Nichts Kommerzielles soll es sein, sondern nur für all diejenigen, die in stimmungsvoller Umgebung ihre kreativen, selbstgefertigten Kunstgegenstände ausstellen möchten. Die Objekte sollen so unterschiedlich, wie die Materialien sein: ob Holz, Metall, Gips, Ton, Porzellan, Stoffe oder einfach kunstvoll bemalte Weihnachtskugeln, die Organisatoren freuen sich an allen hochwertigen Hobby-Künsten, die auf einen Weihnachtsmarkt passen. Dann soll dieser Markt auch allen Freunden der vorweihnachtlichen Begegnungen Gelegenheit bieten in heimeligen Beizlis

bei heissem Punsch und Glühwein gemütlich beisammen zu sitzen. Der Weiler liegt idyllisch am Waldrand gelegen, direkt an der Gemeindestrasse Wolfhalden-Sonder-Walzenhausen. Der Weihnachtsmarkt ist somit aus allen Teilen der Gemeinde gut zu Fuss erreichbar; was zu später Stunde immer ein Vorteil ist. Dieser Idee folgte noch eine Vereinsgründung «Augsti», um damit einen offiziellen Rahmen zu legen. Die Stände werden gegen Gebühr zur Verfügung gestellt und so wird zusammen mit der Führung der Beizlis das nötige Geld für die Unkosten in die Vereinskasse fliessen. Für Fragen und Anmeldung stehen jederzeit Rita Caluori mit caluroririta@bluewin.ch oder Michel Friedli unter Telefon 071/ 888 08 09 gerne zur Verfügung.

(ck)

Kommissionen stellen sich vor...

Die Kulturkommission

von links nach rechts: Michael Bernasconi, Anita Schwarz, Carolin Kugler, Theres Heidemann

Die Kulturkommission bzw. deren Mitglieder haben die Aufgabe, die Wolfsnacht sowie den Kommissionsabend zu organisieren. Die Wolfsnacht findet jeweils am Vollmond des Monats November statt und ist vielfältig

zu organisieren. Der Kommissionsabend ist derjenige Anlass bei welchem die abtretenden Behördenmitglieder oder Kommissionsmitglieder verabschiedet und die neugewählten Mitglieder begrüsst werden. (gw)

Bestimmte Wünsche können wir uns einfach nicht leisten, obwohl wir sie gerne hätten, und das weiss unser Kind.

Mimi u. Andreas Kuppinger, Rehetobel

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

DTV und TV Wolfhalden am Turnfest

Samstagsmorgen Mitte Juni um 5.50 Uhr trafen sich 31 motivierte Turnerinnen und Turner des Turnvereins Wolfhalden auf dem Dorfplatz. Mit dem Car reisten alle zusammen nach Ettiswil LU zum diesjährigen Turnfest. Dank den super Noten von den 1000 Meter Läufern, den Noten vom Fachtest Allround, Pendelstafette, Stufenbarren und Wurf erreichten wir die Vereinsnote von 26.26. Dies gab uns allen Grund zu feiern da die Bestnote bei 30.00 liegt. Nach dem

Abendessen im grossen Festzelt, durften wir mit viel guter Stimmung das Fest geniessen. Am Sonntag, auch wenn mit ein bisschen zu wenig Schlaf, ging es dann weiter mit dem Showturnen des DTV an der Abschlussshow am Schlossturnfest. Mit dem Car reisten wir wieder nach Hause und liessen dieses unvergessliche Turnfest mit vielen spassigen Episoden bei einem feinen z'Nacht im Ochsen Revue passieren.

af

«SF bi de Lüt – Landfrauenküche» aus...

...Wolfhalden

Nach dem grossen Erfolg der zweiten Staffel findet auch diesen Herbst wieder ein friedliches Kochduell zwischen sieben Bäuerinnen aus sieben unterschiedlichen Regionen der Deutschschweiz statt. Sieben Mal begleitet ein Fernsichteam vom Schweizer Fernsehen «SF bi de Lüt» eine Landfrau während einer ganzen Woche. Das Konzept ist dasselbe wie in den zwei vorhergehenden Staffeln: Landfrauen zeigen ihren Alltag, ihre Familie, ihre Hobbys und lassen sich in die Töpfe blicken. Jede Teilnehmerin kocht Ende Woche ein für ihre Region typisches Menü. Die sechs geladenen Landfrauen bewerten dann Essen, Lokalität und Dekoration und erküren am Schluss unter sich eine Gewinnerin.

In dieser dritten Staffel macht für das Appenzellerland Heidi Ineichen aus Wolfhalden mit. So war das Fernseh-Team des Schweizer Fernsehens Anfang Juli eine ganze Woche lang auf

dem Hof der Familie Ineichen im Hinterbühle Zelg zu Gast. Sie hefteten sich an die Fersen «unserer» Landfrau. Nicht nur in der Küche, dem Garten, auf dem Feld und im Stall wurde gefilmt; auch die Hobbys der ganzen Familie, einschliesslich von Hund und Katz, hielten sie im Kasten fest. Für sie als Mutter von fünf fast erwachsenen Kindern, war es eine einmalige, einzigartige Erfahrung im Mittelpunkt von Dreharbeiten zu stehen. «Es war anstrengend, aber auch lustig, denn die ganze Familie hatte mit dem Kamerateam ein freundschaftliches Miteinander, was das Ganze leichter machte,» so Heidi Ineichen. Der Sende-termin «unserer» Landfrau aus Wolfhalden wird gleich der erste dieser Staffel sein: **Freitag 28. August 2009 um 20:05 Uhr SF1** ... schalten Sie ein und lassen Sie sich überraschen, wie aus einer Woche Filmzeit, 45 Minuten Sendezeit entstand.

(ck)

Kohlhiesels Töchter und die Zuschauer trotzten dem Regen...

2. SPIEL-SUNNTIG

6. September 2009 ab 11.00 - 17.00 Uhr
Sportplatz Wolfhalden

Attraktive Bedingungen für Aktionäre

Die Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG plant im Zusammenhang mit dem Wellnesspark Appenzellerland verschiedene Modernisierungen und Erweiterungen und stockt dafür ihr Aktienkapital auf. Gemeinden, die zeichnen, nehmen an einer Verlosung von unpersönlichen Abonnements für die Gemeindebevölkerung teil.

Beim Heilbad Unterrechtestein wird zurzeit eine Tiefgarage mit 70 Parkplätzen sowie eine Residenz mit knapp 20 Wohnungen gebaut. Dieses Bauvorhaben ist Teil des Wellnessparks Appenzellerland mit dem Heilbad im Zentrum. Geplant sind ferner ein Medical Wellness Hotel, ein Restaurant, ein medizinisches Zentrum sowie Bungalows.

An der jüngsten Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG bezeichnete Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger das Bauvorhaben als ein «einmaliges Ereignis» von grosser Bedeutung mit «ungeahnten Chancen im Angebot und Marktauftritt». Es entspreche «der Vorwärtsstrategie», nämlich der Ausdehnung des Heilbads zu einem Wellnesspark Appenzellerland.

Konzentration auf eigene Stärken

In diesem umfassenden Angebot des Wellnessparks konzentrierte sich das Heilbad «auf die eigenen Stärken» im Badebereich und in den naheliegenden Wellness- und Fitnessangeboten, während Hotellerie, Gastronomie, medizinische Betreuung usw. von einer professionellen Trägerschaft übernommen werden sollen. Man sei mit einem Hotelbetreiber mit einem Ärztekonzern in der «Schlussphase der Verhandlungen», wurde an der Generalversammlung betont, und zuversichtlich, dass ein Medical Wellness Hotel mit über 100 Zimmern und ein medizinisches Kompetenzzentrum für «zivilisatorische Krankheiten» anfangs 2012 eröffnet werden könne.

Diese Lösung stellt für das Heil-

bad Anforderungen an die Qualität des eigenen Angebots, weshalb bis Ende 2011 verschiedene Investitionen im Umfang von rund 5 Millionen Franken vorgesehen sind. Nach Heini Eggenberger sollen sie zur einen Hälfte mit eigenen Mitteln, zur andern mit Bankdarlehen, öffentlichen Förderbeiträgen und mit der bereits genehmigten Kapitalerhöhung von einer Million Franken finanziert werden.

Günstiger Preis und Rabatte

Bis Mitte Oktober 2009 liegen nun 5400 neue Aktien mit einem Nennwert von Fr. 200.– zur Zeichnung auf. Der Ausgabepreis beträgt Fr. 300.–. Hinzu kommen die Bezugsrechte von höchstens Fr. 30.–, was «angesichts eines virtuellen, buchhalterischen Marktwertes einer Heilbadaktie von Fr. 360.– einen attraktiven Preis darstellt», so Eggenberger wörtlich. Bisherige Aktionäre werden für die Neuzeichnung insofern bevorzugt, als zwei Altaktien zum Bezug einer Neuaktie zum Ausgabepreis berechtigen. «Schmackhaft» soll die Zeichnung noch dadurch gemacht werden, als bei 10 und 20 Aktien dem Eigentümer ein persönlicher Rabatt von 10 und 20 Prozent auf alle Eintritte, Dienstleistungen und Verkäufe des Heilbads gewährt wird. Zudem nehmen alle an der Zeichnung teilnehmenden Gemeinden an einer Verlosung von einem unpersönlichen Jahres- resp. Halbjahres- resp. Dreimonatsabonnement Bad für ihre Gemeindebevölkerung teil. Weitere Auskünfte erteilen: Verwaltungsratspräsident Heini Eggenberger, 071 343 68 68 und Betriebsleiterin Ursula Kuratli, 071 898 33 88.

Wunderheilungen
beim Kindlistein
www.wunderheilungen.ch

Vorderländer Raiffeisenbank

Geschäftsaufnahme am

3. November 2009

Coop und Raiffeisenbank bauen in Heiden gemeinsam. Während der Coop-Bereich mit Tiefgarage bereits in der zweiten Augusthälfte 2008 eröffnet werden konnte, erfolgte anschliessend der Abbruch der benachbarten alten Ladenlokalitäten. Damit entstand Platz für den Neubau der Raiffeisenbank Heiden, deren offizieller Geschäftsbereich das Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg AI sowie Trogen und Speicher (hier wurde der Raiba-Neubau am 1. Dezember 2008 eröffnet) umfasst. In Heiden erlitten die Neubaurbeiten wegen des strengen Winters eine leichte Verzögerung, so dass die Bezugsbereitschaft statt im Spätsommer erst im Herbst erfolgen kann.

Tag der offenen Türe am

7. November 2009

«Wir freuen uns riesig auf unsere neuen Räumlichkeiten», erklärt Jürg Baumgartner, der seit bald einmal einem Jahr als Nachfolger von Marcel Rohner die Funktion als Vorsitzender der Bankleitung ausübt. «Der Ab-

schied vom bisherigen Standort Freihof erfüllt uns aber auch mit Wehmut, weil wir uns im traditionsreichen Gebäude überaus wohl gefühlt haben. Aber hier war die längst nötig gewordene Erweiterung und Modernisierung schlichtweg nicht möglich. Wir sind zuversichtlich, dass die Termine im Neubau an der Ecke Rosentalstrasse/Werdstrasse eingehalten werden können. Und bereits jetzt ist die Bevölkerung der Region Appenzeller Vorderland herzlich zum Tag der offenen Türen am 7. November eingeladen.»

Kantonspolizei übernimmt Freihof-Räume

Bereits sind die bisherigen Lokalitäten im Freihof im Stockwerk-Eigentum verkauft worden. Der schon jetzt im Freihof-Erdgeschoss stationierten Kantonspolizei bietet sich damit die Möglichkeit zur ebenfalls nötig gewordenen räumlichen Erweiterung. Die Bankbüros im ersten Stockwerk hingegen gingen an eine private Eigentümerschaft, die hier eine Wohnung realisieren wird. egb

Das Dunant-Jahr wirft Schatten

Krank, verarmt und von der Welt vergessen, traf der Genfer Henry Dunant im Jahre 1887 in Heiden ein, wo er eine neue Heimat fand. 1895 verfasste Georg Baumberger, Chefredaktor der Zeitung «Die Ostschweiz», den Artikel «Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes», der in der deutschen illustrierten Zeitung «Über Land und Meer» erschien. Dank Nachdrucken in Zeitungen vieler Länder wurde die Botschaft «Dunant lebt!» weltweit verbreitet. Henry Dunant wurde neu entdeckt, rehabilitiert und 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Weitere Ehrungen wie etwa die Verleihung der Ehrendoktorwürde der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg im Jahre 1903 folgten. 1910 verstarb Dunant in

Heiden, wo heute Denkmal und Museum an den Rotkreuzgründer erinnern.

Vor 150 Jahren:

Schlacht von Solferino

Bereits jetzt kann im Dunant-Museum in Heiden die Sonderausstellung «Von Solferino zum Roten Kreuz – zum 150. Jahrestag der Schlacht von Solferino» besichtigt werden. Auf einer Geschäftsreise in Oberitalien geriet Dunant am 24. Juni 1859 in das Grauen der Schlacht von Solferino und wurde mit dem Elend der sterbenden Soldaten konfrontiert. Während er bis zur Erschöpfung Hilfe leistete, reifte in seinem Kopf jene grosse Vision, die 1863 in Genf zur Gründung des Roten Kreuzes führte. (www.dunant-museum.ch). egb

Sa	1.8.	17:15	Un barrage contre le Pacifique
		20:15	State of Play
So	2.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	Un barrage contre le Pacifique
Fr	7.8.	20:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
Sa	8.8.	17:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		20:15	State of Play
So	9.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	Un barrage contre le Pacifique
Fr	14.8.	20:15	State of Play
Sa	15.8.	17:15	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Grass
So	16.8.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:00	De l'autre côté du lit
Fr	21.8.	20:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
Sa	22.8.	17:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
		20:15	De l'autre côté du lit
So	23.8.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	De l'autre côté du lit
Fr	28.8.	20:15	Tag am Meer
Sa	29.8.	17:15	Tag am Meer
		20:15	Harry Potter 6: Der Halbblutprinz
So	30.8.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	Tag am Meer

LUPO spitzt die Ohren!

Golfen in Wolfhalden

Jetzt schlägts ja wohl 13. Es gibt tatsächlich einen Golfclub in Wolfhalden – vermutlich den GCW. Offenbar hat der Gemeinderat am diesjährigen Schuelreisli bereits einige Abschlüge im Allgäu geübt. Ich bin ja wirklich gespannt, wo denn der Golfplatz hier in «Golfhalden» gebaut werden soll: Abschlag für Loch 1

vor dem Haus unseres Höptlgs. Ochsen-Ida und ihre Gäste werden ihre helle Freude dran haben, wenn ihnen die Bälle nur so um die Ohren pfeifen. Abschlag also nur, wenn der Ochsen Ruhetag hat. Abschlag für Loch 2 wäre dann in der Schützenhalde – endlich kann man den Scheibenstand wieder zu etwas gebrauchen. Abschlag für Loch 3 ist auf dem Dach des Reservoirs Guggen. Wer ein vorbeifahrendes Auto trifft, darf dann direkt zu Loch 18. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt darauf, wo der Golfplatz gebaut wird – vielleicht in Polen? Ich zieh mir jedenfalls im Wald von jetzt an einen Helm an – man weiss ja nie! *Ihr Lupo*

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo
Do 6.8.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Mo 17.8.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 18.8.	ab 15.00 Uhr Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum / Dorf 5
Fr 21.8.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Wappenkunde	im «Löwen»
Fr 21.8.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant «Bädli»
Sa 22.8.	Lesegesellschaft Aussertobel	Ausflug auf Alp Jost	Infos gemäss Einladung
Sa 29.8.	ab 11.00 Volleyball-Gruppe Wolfhalden	Big Volleyball	Sportplatz
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Gelungene Bundesfeier

Bereits am Vorabend zum 1. August lud der Verkehrsverein Wolfhalden zur Bundesfeier auf dem Kronen-Areal ein. Unter dem Motto «Folklore» spielte das «Quartett Echo vom Saum» und das «Alphorntrio Kellenberger» aus Heiden auf. Einen bunten Strauss mit Jodelliedern brachte der «Trachtenchor Heiden» mit. Der lange Lampion- und Fackelzug der Kinder durch das Dorf und ein prächtiges Feuerwerk krönten den Anlass. Die bereitgestellten Tische und Bänke hinter der Krone waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Nicht nur mit Festbesuchern aus dem Dorf, sondern auch mit Gästen aus der Region. In Walzenhausen zum Beispiel, wo keine Bundesfeiern mehr organisiert

werden, hat der Verkehrsverein Wolfhalden ebenfalls mit Flyern geworben, wie Präsident Hans Sieber mitteilte. Aus Heiden brachten der Trachtenchor und das Alphorntrio ihre Fans mit. Die schöne Bundesfeier in Wolfhalden hat damit regionale Bedeutung bekommen. Den Organisatoren entgegen kam auch Petrus, der für laues, nicht allzu hitziges, aber trockenes Festwetter sorgte. Eine aussergewöhnlich eigenständige und feinsinnige Rede zum 1. August hielt dieses Jahr der Ausserrhoder Regierungsrat Matthias Weishaupt, Teufen. Er betrachtete den Begriff Heimat und zeigte auf, welche geschichtliche Bedeutung unser Staat hat und worauf wir stolz sein dürfen.

Zwei zentrale Begriffe verbindet er mit dem Nationalfeiertag: Heimat und Verfassungsstaat. Heimat erläuterte er ausgehend von seinem eigenen Erleben des 1. Augusts in seiner Jugend. Heimat ist für ihn dabei das Gefühl des Dazugehörens und des Teilhabens an einem Grösseren. So sieht er denn auch heute Heimat als den Ort des Daheimseins, des Geborgenseins und der sozialen Beziehungen. Für Weishaupt hat Heimat wenig mit Grenzen oder mit der Zugehörigkeit zu einer Nationalität zu tun. Und so wünscht er sich denn auch, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz unabhängig von einem Pass mit oder ohne Schweizerkreuz hier eine Heimat finden und erleben dürfen. Auch im Bezug auf die Schweizergeschichte vermittelte der Redner ein realistischeres und an geschichtlichen Tatsachen orientiertes Bild, das nicht durch Legenden und Mythen verbrämt ist. «Der 1. August ist der offizielle Geburtstag der Schweiz. Wenn wir verfassungsgeschichtlich genau und exakt zählen, so feiern wir in diesem Jahr den 161. Geburtstag», leitete er seine ge-

schichtlichen Betrachtungen ein und meinte dann: «Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, haben wir es nicht mehr nötig, unseren Bundesstaat älter zu machen, als er ist. Mit 161 Jahren ist er insgesamt eine Erfolgsgeschichte.»

Die Grundsäule unseres Staates ist nicht ein mittelalterlicher Bundesbrief, sondern die Verfassung von 1848, welche von den Bürgerinnen und Bürgern in einer Abstimmung angenommen wurde und die Grundlage für die Einführung der direkten Demokratie im Jahre 1874 war. 1999 wurde unsere Verfassung noch einmal grundlegend überarbeitet und von Volk und Ständen gutgeheissen.

«Diese Verfassung ist es, welche uns mit Hochachtung und Stolz erfüllen muss. Sie legt in der Präambel in fünf zentralen Aussagen die Grund- und Menschenrechte fest und garantiert damit die staatliche Kontinuität, die institutionelle Stabilität unseres Sozialstaates und somit die Wohlfahrt aller», schloss Matthias Weishaupt seine Ausführungen.

Max Pflüger

**Wir eröffnen den grössten
Mammut-Shop in Ihrer Nähe
24./25./26. September 2009**

**15%
Eröffnungs-
Rabatt**

Öffnungszeiten

Di - Fr 9.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30 Uhr
Sa 8.00 durchgehend bis 16.00 Uhr

Heiden
071 891 22 11
**CARVE
SPORT**
Kurt

bis Sa, 6. Sept. 09
auf alles
20% Herbstrabatt

Wir wollen diesen Pistenbully kaufen

Damit können wir unseren Kaienhang optimal präparieren.

Bitte unterstützen Sie uns mit einem einmaligen Beitrag.

Nähere Infos und Einzahlungsscheine erhalten Sie bei:
Elisabeth Schneider 071 891 30 32

Bankverbindung: Raiffeisenbank Heiden, Kto. 90-9682-9

Einzahlungsscheine sind auch
auf der Poststelle Wolfhalden erhältlich.

Wir danken für Ihre Spende
Verwaltungsrat Skilift Grub-Kaien AG

2. SPIEL-SAMSTAG

6. September 2009 ab 11.00 - 17.00 Uhr
Sportplatz Wolfhalden

Zivilstand

Geburten: Schläpfer Annalea, geboren am 23. Juli 2009 in Heiden, Tochter des Schläpfer, Markus und der Schläpfer geb. Böhi, Patricia.

Messmer Ramona, geboren am 10. August 2009 in Heiden, Tochter des Messmer, Alexander und der Messmer geb. Lenherr, Gabriele.

Trauungen: Lindner Daniel und Lindner geb. Jäger Yvonne, Trauung am 7. August 2009 in Wolfhalden.

Otermans Geurt Gerardus Anna Maria und Otermans geb. Waelauruw Martha, Trauung am 27. Juli 2009 in Wolfhalden.

Todesfälle: Speissegger Paul, gestorben am 24. Juli 2009 in Heiden, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Wunderheilungen beim Kindlistein

www.wunderheilungen.ch

Aus der Schulkommission

Zusammenarbeit mit Elternrat
Wie sich eine weitere, vertiefte Zusammenarbeit zwischen der Schulkommission und dem Elternrat gestalten lässt, war das Einstiegsthema der vergangenen Sitzung der Schulkommission. Drei Vertreter des Elternrates nahmen daran teil. Erwartungen von beiden Seiten wurden ausgesprochen und diskutiert, der Weg in die Zukunft geebnet. Seit drei Jahren engagiert sich der Elternrat für die Vernetzung von Eltern und Schule. Pro Klasse können maximal zwei Mütter oder Väter darin Einsitz nehmen. Der Elternrat trifft sich regelmässig und organisiert zum Beispiel jetzt den zweiten Spielsamstag.

Neues Mitglied

Therese Wenger, 52 jährig, ist seit kurzem Mitglied der Schul-

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 4.9.1915 Hohl Anna, Mühltoibel;
- 11.9.1926 Gutweniger Elsa, Frömsen;
- 14.9.1924 Jost Rosemarie, Unterach;
- 16.9.1922 Niederer Fritz, Bühel;
- 16.9.1927 Beer Hedwig, Schwende;
- 16.9.1927 Keller Otto, Vorderbühle;
- 20.9.1920 Domiter Karl, Alte Landstrasse.

Handänderungen

(19. Juli – 18. August)

Graf Hans, Grub an Käserei Graf AG, Grub, Parz. Nr. 449, Jauchegrube, Schweinestall Nr. 87, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Luchten.

Lutz-Wehrle Antonia, Pfäffikon an Schläpfer Eugen, Buchen, Parz. Nr. 1091, Wiese, Höhe.

kommission. Sie wohnt seit 28 Jahren in Wolfhalden, ist verheiratet und hat zwei Kinder (28 und 26 jährig), welche beide die Schule in Wolfhalden besuchten. Beruflich engagierte sie sich in den vergangenen Jahren als Sozialarbeiterin und integrative Gestalttherapeutin in verschiedenen Organisationen und in der eigenen Praxis. In der Erwachsenenbildung unterrichtete sie innerhalb verschiedener Themen wie Kommunikation, Krisenintervention, Beratungsprozesse etc. Vor gut zwei Jahren hat Sie die Geschäftsleitung der Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell übernommen. Seit 20 Jahren spielt sie Theater in der Gruppe Bloody Mary – einer ihrer Ausgleichs zum ernstesten Alltag, auf den sie nicht verzichten will.

Das Tier – Geschöpf wie wir – ...

Rund drei Milliarden Jahre hat sich das Leben auf dem Planeten Erde ohne den Menschen entwickelt. Auch die biblischen Erzählungen von der Schöpfung berichten davon, dass die Tiere vor dem Menschen da waren. Dennoch zeugt unsere Beziehung zu unseren «älteren Geschwistern» von wenig Respekt:

- Mehr als die Hälfte aller Affenarten – unsere nächsten Verwandten im Tierreich – sind vom Aussterben bedroht.
- Bär und Wolf sollen keine Tiere töten, während wir selbst Fleisch im Übermass verzehren.
- Für die Fleisch- und Milchproduktion werden «Nutztiere» gezüchtet – teilweise unter unwürdigen Bedingungen.
- Haustiere werden verhätschelt und müssen sich nach den Bedürfnissen von uns Menschen richten.

Die Aktion **SchöpfungsZeit** regt an, zu einer neuen Beziehung zu den Tieren zu finden, denn sie sind Geschöpfe wie wir – empfinden Schmerz, Einsamkeit und Freude wie wir.

Die Schülerinnen und Schüler aller Stufen haben sich im kath. und evang. Religionsunterricht mit diesem Thema beschäftigt.

**...miteinander feiern wir
am 6. September um 9.45 Uhr
einen Ökumenischen Familiengottesdienst
in der Kirche Wolfhalden.**

Alle Wolfhändlerinnen, Wolfhändler, Familienangehörigen und Gäste von überall her sind herzlich eingeladen.

Andreas Ennulat, Pfr. (Evang. Pfarramt Wolfhalden) / Niklaus Züger, Pfarreibeauftragter Kath. Kirchengemeinde Heiden / die KatechetINNEN Steffi Sgarbi (kath.), Wolfhalden, Esther Züst (evang.), Wolfhalden, und Alex Burkart (kath.), Heiden und die Schüler/innen freuen sich auf Sie.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 9. September 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 1. + 15. September.
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 07

Ausserordentliche Kirchbürgerversammlung

Donnerstag, 3. September um 19.00 Uhr Kirche Wolfhalden
Traktandenliste + Unterlagen wurden an alle
KirchbürgerInnen verschickt.

Gottesdienste im September

Sonntag, 30. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 6. September «Das Tier – Geschöpf wie wir»

9.45 Uhr Oekumenischer Familien-Gottesdienst, mit den SchülerInnen aller Klassen und dem Unterrichtsteam/ Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. (Orgel)

Sonntag, 13. September kein Gottesdienst

Sonntag, 20. September «Werteverfall oder Wertewandel»

9.45 Uhr Bettags-Gottesdienst – Dialogpredigt von Pfr. Andreas Ennulat und Brigitte Koch-Kern, Verbandspräsidentin der Ausserrhoder LehrerInnen (LAR), sowie einer kommentierenden Stimme der jungen Generation. / Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 27. September

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, 3. September 14. 30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren
aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen

Hackbrettklänge & Lieder
Müsterli aus der Schule (gelesen von Karl Gut)

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:
Vreni Inglin und das HelferInnen-Team

■ werte

...immer wieder ist in unserer Zeit angesichts von zunehmender Gleichgültigkeit und Gewalt auf den Strassen (auch und gerade unter Jugendlichen), angesichts einer unmenschlich sich auswirkenden Arbeitswelt, angesichts von Finanz- und Umweltkrise von **Wertewandel und Werteverfall** die Rede. Der Bettagsgottesdienst ist der geeignete Ort, um sich dieser Frage einmal zu stellen, denn gerade die Kirchen stehen einerseits in einem dramatischen Veränderungsprozess und andererseits wissen sich die Kirchen ihrer Tradition und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet.

In einer Dialogpredigt im **Bettagsgottesdienst am 20. September um 9.45 Uhr** versuchen Pfr. Andreas Ennulat und Brigitte Koch-Kern (Verbandspräsidentin der Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer (LAR) dieser Frage auf den Grund zu gehen. Eine Stimme der jungen Generation wird diese Predigt abschliessend kommentieren.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen zu Kaffee/Getränk/Snacks und zu weiteren Gesprächen miteinander zum Thema.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Wolfhalden gewinnt ATV-Faustballturnier

STV Wolfhalden wurde ATV-Faustballsieger mit (von links): Michèl Sieber, Christian Stetka, Rino Frei und Dani Rohner; (kniend) Jörg Binder und Pascal Rohner.

Die acht teilnehmenden Mannschaften bestritten die Vorrunde in zwei Vierergruppen. In der einen Gruppe qualifizierten sich Wolfhalden und Herisau I sowie Trogen I und Schwellbrunn um die vorderen Plätze. Titelverteidiger Herisau verlor in der Vorrunde gegen Wolfhalden (16:20) und sicherte sich die Punkte gegen Trogen 2 (24:17) und Säge Herisau (15:27). Wolfhalden wurde Gruppensieger, nach dem Sieg gegen Herisau sowie Säge Herisau (29:14) und Trogen 2 (8:32). In der andern Gruppe verliefen die Spiele recht ausgeglichen, wobei Schwellbrunn, Trogen 1 und Herisau 2 je zwei

Begegnungen gewannen. Herisau 2 verpasste die Runde um die Plätze 1-4 knapp, da sie eine klare 13:25-Niederlage gegen Schwellbrunn hinnehmen mussten und die schlechteste Punktedifferenz aufwies. Säge Herisau und Trogen 2, das gegen Säge Herisau 16:19 verlor sowie Herisau 2 und Walzenhausen kämpften um die Plätze 5-8.

Schwellbrunn im Glück

In der Finalrunde hatte Schwellbrunn das Glück auf seiner Seite und gewann gegen Herisau I (19:18) und Trogen 1 (20:19) mit einem Punkt Differenz, während Wolfhalden seiner Favoritenrolle

gerecht wurde und gegen Trogen 1 mit 25:16 sowie Herisau 1 mit 22:18-Punkten als Sieger das Feld verliessen. Somit musste im Spiel zwischen Wolfhalden und Schwellbrunn die Entscheidung um den Sieg fallen. Nach ausgeglichenem Spielverlauf mit drei Punkt Differenz für Wolfhalden, die Seiten gewechselt und die Vorderländer immer besser ins Spiel kamen, kam Wolfhalden zu einem klaren 18:26-Sieg und gewann das ATV-Faustballturnier. Nach einem ausgeglichenen Spiel um Platz 3 kam Herisau 1 zu einem knappen 19:21-Sieg gegen Trogen 1. Die zweite Tabellenhälfte wird von Herisau 2 angeführt mit Siegen gegen Trogen 2, Walzenhausen und Säge Herisau, gefolgt von Trogen 2, Walzenhausen und Säge Herisau.

Mit der Rangverkündigung durch Bruno Schoch, Ressortverantwortlicher des ATV, ging der Faustballspieltag zu Ende.

gr.

Old Amerika goes to Wolfhalden

Amerikanische Zeitgeschichte von 1770 – 1870

2. «American Living History» Camp
Nach dem guten Echo der Teilnehmer und Besucher des ersten historischen Lagers 2007, wurde entschieden 2009 wieder ein Camp zu veranstalten.

Angang September werden für eine Woche über 40 Historische Darsteller in gut 20 Zelten das Saftermoos oberhalb von Wolfhalden besiedeln.

Am **Donnerstag, 10. September ab 10.00 Uhr** freuen sich die Trapper, Indianer und Bürgerkriegssoldaten den Besuchern bei einem Rundgang im Camp die Ausrüstung, das Leben, Handwerk und die Waffen zu zeigen.

Bitte das Camp zu Fuss besuchen, ab Rest. Harmonie oder ab der Zelt!

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:

Wild Mathias
mountain-man@bluewin.ch
www.wildundstark.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Hinter Ihrer Küche...

sieht es auch so aus, wenn wir Ihre alte fachgerecht abgebaut und entsorgt haben.

Aber dann entsteht etwas Neues - und das noch vor dem Heiligabend!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

News

Die neuen Hörbücher sind eingetroffen und stehen bereits im Gestell, also greifen sie zu und hören sie ihre «Lektüre».

Wir möchten sie mal wieder an die Öffnungszeiten erinnern:

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Neuerscheinungen

Erwachsene: Die Eleganz des Igels, M. Barbery; Die Frauen, T. Boyle; Schneemann, J. Nesbo; Dein Wille geschehe, M. Robotham; Feuer brennt nicht, R. Rothmann.

Jugendbücher: Küsse, Chaos, Gummibärchen, I. Zimmermann; Die Schattenkämpferin, L. Troisi.

Kinderbücher: Emma und Engelnchen, K. McKain; Laura und die Lampioninsel.

Bilderbücher: Wünsch dir was Pepina, H. Grundmann; Der kleine Tiger wird gross, S. Grimm; Das Kännchen wird gross, S. Grimm; 5 Angstbären und ein unheimlicher Gast, P. Bright.

DVD/Hör-CD: Vom wunderfichtigen Elefantli, Trudi Gerster; Abakadabra Shaun das Schaf, Quantum Trost, James Bond.

Palliative Care

Anfang dieses Jahres wurde bei uns im Vorderland die Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland gegründet. Die Kerngruppe ist ein interprofessionelles Team, welche die Anliegen von Palliative Care im Appenzeller Vorderland fördern und bekannt machen will. Das Forum steht für alle Gruppierungen, welche sich mit Situationen von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen befassen, offen.

Im April 2009 wagte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die Kerngruppe organisierte im Kirchgemeindehaus Heiden das erste Forum. Dazu wurden alle Heime, Gemeindebehörden, Hausärzte, Spitäler, Psychiater, Seelsorger, Institutionen wie Spitex und Pro Senectute, Freiwillige, Angehörige und Interessierte der Region eingeladen. Das Angebot bot eine Plattform für Informationen über Palliative Care und Raum für Austausch, Fragen und Anregungen.

In den Workshops wurden folgende Fragen diskutiert: Was funktioniert bei uns gut? Was fehlt wo? Welche Hindernisse gibt es? Eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Palliative Care wird von vielen Disziplinen in unserer Region gewünscht.

Noch kann keine Beratungsstelle angeboten werden. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Fragen zu diesem Thema ihren Hausarzt zu konsultieren oder bei der Spitex ihrer Gemeinde. Weitere Schritte sind in Planung.

Palliative Care App. Vorderland

Wenn die Kinder
z.B. wegen eines Fernseh-
programms streiten, sitzen
wir zusammen und
versuchen am gleichen
«Strick» zu ziehen.

Anita Frei, Lutzenberg

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

Mitglieder

geniessen exklusive Vorteile.

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von

Spesenvorteilen und vom Vorzugszins.

Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven

Angeboten zum «Erlebnis Schweiz».

Wann werden Sie Mitglied?

www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden

Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in

Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Heiden

Erfolgreicher Halbjahresabschluss

Die Raiffeisenbank Heiden kann auf ein erfolgreiches erstes Semester 2009 zurückblicken. Sowohl die Bilanzsumme (+4,3 Prozent) als auch die Zahl der Mitglieder (+6,8 Prozent) erhöhten sich deutlich. Die Raiffeisenbank Heiden setzte ihr Wachstum auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 von 309 auf 323 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent. Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich nicht negativ auf die Kreditnachfrage aus. Die Auslei-

hungen der Raiffeisenbank Heiden stiegen im ersten Semester von 239 auf 255 Millionen Franken, was beachtliche 7,0 Prozent entspricht. Ein Grossteil davon entfällt auf private Wohnhäuser.

Weiterhin erfreulicher Zulauf an Neumitgliedern

Ungebrochen ist nach wie vor auch der Zufluss von Kundengeldern. Die Zunahme bei den klassischen Kundengeldern beläuft sich auf 16 Millionen Franken (+5,8 Prozent). Aufgrund des derzeitigen Zinsumfelds erfreuen sich vor allem die Sparkonten grosser Beliebtheit,

während der Bestand an Kasenobligationen und Festgeldern leicht abgenommen hat. Das kräftige Wachstum bei den Hypothekarforderungen führt zu einem höheren Ertrag aus dem Zinsengeschäft. Allerdings hat das immer noch unsichere Börsenumfeld einen Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zur Folge. Überaus erfreulich entwickelte sich einmal mehr die Zahl der Mitglieder. Sie stieg in den ersten sechs Monaten um 6,8 Prozent von 4'269 auf 4'561.

Ausblick auf das 2. Halbjahr bzw. Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden blickt mit Zuversicht auf das 2. Halbjahr 2009 und erwartet ein gutes Geschäftsergebnis 2009.

Neubau Heiden

Unser Neubau in Heiden ist aufgerichtet. Der Innenausbau geht mit grossen Zügen voran. Ab dem 3. November 2009 bedienen wir unsere Kundschaft in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Eröffnungsaktivitäten finden am 7. November 2009 statt. Herzlich Willkommen!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Musik unterricht für Jung und Alt, Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

HIER
könnte
Ihr Inserat
stehen!

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2009 / 2010

Beginn Schuljahr: Montag, 10. August 2009 **Letzter Schultag:** Freitag, 02. Juli 2010

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 04. Oktober 2009	So. 18. Oktober 2009
Weihnachtsferien	Do. 24. Dezember 2009	So. 03. Januar 2010
Sportferien	So. 31. Januar 2010	So. 07. Februar 2010
Frühlingsferien	Fr. 02. April 2010	So. 18. April 2010
Pfingstferien	Do. 13. Mai 2010	Mo. 24. Mai 2010
Sommerferien	So. 04. Juli 2010	So. 08. August 2010

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: Freitag, 02. Oktober 2009 Stufenkonferenz: Freitag, 30. Oktober 2009
Brückentag: Freitag, 04. Juni 2010 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 03. Juni 2010

Schuljahresplan 2010 / 2011

Beginn Schuljahr: Montag, 9. August 2010 **Letzter Schultag:** Freitag, 08. Juli 2011

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 10. Oktober 2010	So. 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien	Fr. 24. Dezember 2010	So. 02. Januar 2011
Sportferien	So. 30. Januar 2011	So. 06. Februar 2011
Frühlingsferien	So. 10. April 2011	Mo. 25. April 2011
Pfingstferien	Do. 02. Juni 2011	Mo. 13. Juni 2011
Sommerferien	So. 10. Juli 2011	So. 14. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag: Freitag, Stufenkonferenz: Montag, 01. November 2010
Brückentag: Freitag, 24. Juni 2011 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 23. Juni 2011

Schulleitung Wolfhalden

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagerraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TMW**Treuhand
Markus Widmer****Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

**Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Gesucht per sofort

Möbelschreiner

Mit abgeschlossener Berufslehre
für selbständiges Herstellen von
Einzel-Möbel, allgemeiner Innenausbau,
Schränke und Arbeiten mit Massivholz.
Dauerstelle mit gutem Lohn.

Heller AG

Wohnbauten
Tiefenau 6
9410 Heiden
Tel. 071 891 14 34
www@hellerimmobilien.ch

Kommissionen stellen sich vor...

Die Altersheimkommission

Die Mitglieder der Altersheimkommission haben die Aufgabe, sich strategisch um das Altersheim zu kümmern, das heisst, sie sind zuständig für die Überwachung des Wohlergehens der Bewohner, des Personals, der Gebäudeunterhalte und natürlich auch für die Finanzen. Innerhalb des Altersheimes, also aus operativer Sicht, gibt es eine Pflegeabteilung (alle medizinischen Inhalte) und eine Administration (Hotellerie, Küche, Wäsche, etc). Diese werden von zwei Personen geleitet, welche

wiederum als beratende Stimmen an den Altersheimkommissionssitzungen teilnehmen. An mehreren Sitzungen werden jeweils das Budget, die Weihnachtsfeier und viele andere Themen diskutiert, aber an aller erster Stelle steht immer das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner vom Wüschbach.

Mitglieder dieser Kommission: Hilda Wirth, Urs Rechsteiner, Maggie Frey, als beratende Stimme Andreas Ennulat, Gaby Weber, Präsidentin. (gw)

Grillabend der Lesegesellschaft Tanne

Einmal mehr fand Ende Juli der alljährliche Grillabend statt. Leider bei kühlem Sommer-Wetter, nahm eine grosse Schar bei Gastgeber René Bänziger in seiner Halle im Schönenbühl Platz. Ein grosser Dank gehört Martin Vetsch. Er verstand es einmal mehr, die verschiedenen Grilladen köstlich auf dem Grill her zu richten. Dazu konnte man sich,

aus dem vielfältigen Salatbuffet, von den Mitgliedern mitgebracht, bedienen. Später gab es Kaffee und ein abwechslungsreiches Dessertbuffet, ebenfalls von den LG-Mitgliedern hergerichtet, wurde zum Genuss frei gegeben. So verging einmal mehr ein gemütlicher Abend irgendwann zu Ende. Dorothea Stacher-Lutz

**Wir bringen
Energie**

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Neuzuzüge

Feist-Dehne Elke, Bruggtobel 818; Koller Stefan, Koller-Schwyn Andrea und Koller Sophie, Hub 585; Kägi-Eisenegger Anneliese, Tobelmühle 359, 9425 Thal; Locher Roland, Mühltoibel 481; Scheyer Bernhard, Scheyer-

Zumbrunn Susanne und Scheyer Leonie, Alte Landstrasse 82; Schnetzer Rebecca und Schnetzer Joëlle, Mühltoibel 481; Schulte Thomas, Bruggtobel 818; Schaible Renato, Altenstein 460; Sen Dogukan, Kronenwiese 1163; Vetsch Martina, Altenstein 460.

September. Rosental. Das Kino.

Fr	4.9.	20:15	Two Lovers
Sa	5.9.	17:15	Coco avant Chanel
		20:15	Two Lovers
So	6.9.	15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los
		19:00	Coco avant Chanel
Fr	11.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	12.9.	17:15	Two Lovers
		20:15	Coco avant Chanel
So	13.9.	11:00	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Pepperminta. Von und mit Pippilotti Rist
		15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	18.9.	20:15	Selbst ist die Braut
Sa	19.9.	17:15	Selbst ist die Braut
		20:15	Alle anderen
So	20.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	Alle anderen
Fr	25.9.	20:15	De Chatzelochsenn
Sa	26.9.	17:15	De Chatzelochsenn
		20:15	Selbst ist die Braut
So	27.9.	15:00	Mullewapp
		19:00	De Chatzelochsenn

LUPO spitzt die Ohren!

R2-G3
Haben Sie, so wie wir, auch dicke Post bekommen? Von der Schule? Den neuen Schulbusfahrplankatalog? Fast so ausgeklügelt wie der SBB-Fahrplan. 0750 ab Haltestelle Lippenrüti, zusammen mit anderen busberechtigten kleinen Wölfchen mit roten und gelben Leuchstreifen. Was für ein Aufwand, was für eine Arbeit wurde hier geleistet! Das hat sicherlich rau-

chende Köpfe gegeben in der Schulkommission. Leider hat es am Schluss dann doch nicht geklappt mit dem ausgefeilten und bis in die letzte Minute durchdachten Plan. So bleibt also alles beim alten. Eigentlich schade. Andererseits hatten meine Lupina und ich auch etwas Mühe, alle unsere Welpen mit den richtigen Abfahrzeiten im Katalog zu finden. So werden denn wohl weiterhin die Busse wie bisher fahren, gelb und rot und riesig.

Ihr Lupo

Pinwand

Samstag, 5. September
Papiersammlung
(durch Mittelstufe)

Mittwoch, 9. September
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Mittwoch, 23. September
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

der nächste
Redaktionsschluss
18. September
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo	
Di	1.9. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Do	3.9. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do	3.9. 14.30	Kirchgemeinde	Senioren-Nachmittag	Kronensaal
Do	3.9. 19.00	Kirchgemeinde	ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung	Kirche
Sa	5.9. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
So	6.9. 11.00 – 17.00	Elternrat	2. Spiel-Sonntag	Sportplatz Wolfhalden
Di	15.9. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Mi	16.9. 20.30	SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr	18.9. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr	18.9. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr	18.9. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
So	20.9. 10.00 – 12.00	Erweitertes Ortsmuseum	Einweihung mit Apéro	Kronenstrasse
Mo	21.9. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Lesegesellschaft Aussertobel auf der...

...Alp Ladils

Die Alp Ladils liegt nördlich von und 950 Meter oberhalb von Vättis im Taminatal auf rund 1900 Metern Höhe. Sie gehört der Ortsgemeinde Vättis. Die Alp ist vom Vättner-Berg, der mit einer kleinen Seilbahn erschlossen ist, durch das wilde Tobel des Radeinbaches getrennt. Zurzeit befinden sich 52 Kühe von 10 Bauernbetrieben aus den Bezirken See und Gaster im Linthgebiet und aus dem Kanton Appenzell AR auf der Alp Ladils. Die Milch wird auf der Alp im Gebäude, wo auch der Senn Marco Zimmermann mit seiner Frau und zwei Kindern wohnt zu rund 5000 Kilo Käse und ein paar hundert Kilo Butter verarbeitet. Die Erzeugnisse werden durch die Betriebe, welche ihre Kühe auf der Alp sommern weitgehend für den Eigengebrauch verwendet. Aufgrund von neuen Vorschriften im Bereich der Lebensmittelhygiene werden die Räume für die Milchverarbeitung und die Käselagerung in den kommenden Monaten umgebaut, wobei dem Laien schon der heutige Zustand der Räume absolut hygienisch erscheint. Voraussetzung für die rund 250'000 Franken teure Sanierung war Ende 2008 die Zusage der Talbauern, ihre Kühe auch in den kommenden Jahren auf der Alp Ladils zu sommern. Ohne die jetzt in Angriff genommenen Umbauarbeiten hätte die Alp in näherer Zeit nur noch mit Mutterkuhhaltung, Rindern oder Schafen und Ziegen genutzt werden können, Käse- und Butterherstellung wären dann Geschichte gewesen.

All dies erfahren haben die etwas über 20 Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel Wolfhalden, welche zum Teil mit ihrer Jungmannschaft am Sams-

tag, den 22. August den Weg auf die Alp Ladils unter die Füsse genommen haben. Aufgrund des Vorschlages von Lesegesellschaftsmitglied Christian Jost, er hat selbst 5 Kühe auf der Alp, hat der Vorstand den Ausflug in das Jahresprogramm 2009 aufgenommen.

Mit einem Personalbus, welcher der Lesegesellschaft grosszügigerweise vom Jugendheim Sternen Wolfhalden zur Verfügung gestellt wurde und zwei Personenwagen starteten die Teilnehmer um halb neun mit dem Ziel Talstation Vättner-Bahn, wo Kaffee und Gipfeli angeboten wurden. Anschliessend folgte die Bahnfahrt auf den Vättner-Berg, der zu diesem Zeitpunkt in den Wolken lag. Etwas abenteuerlich war sie für diejenigen, welche in die offene Transportkabine einsteigen durften. Vom Vättner-Berg erreichten die Mitglieder der Lesegesellschaft nach knapp 2 Stunden die Hütten der Alp Ladils, wo sie mit Brot, Alpkäse und einem Schluck Wein begrüsst wurden. Ausgiebig wurde danach auf dem Grill Gebratenes hergestellt und verzehrt; die Alpegebäude besichtigt und mit der Familie Zimmermann geplaudert. Leider zeigte sich das Panorama nur zwischen Wolkenfetzen, was die gute Stimmung jedoch nicht beeinträchtigte.

Kurz vor vier Uhr nachmittags machte man sich auf den Rückweg um als nächstes ein Nachtessen im Hotel Tamina in Vättis zu geniessen. Später am Abend, als alle wieder, dank Chauffeur Peter Hartmann, wohlbehalten in Wolfhalden angekommen waren, waren sich alle einig, einen schönen und interessanten Tag zusammen verbracht zu haben.

H.N.

Attraktives Wolfhalden

In Wolfhalden geht immer wieder die Post ab. Viele Vereine, Organisationen, Kommissionen oder Privatpersonen organisieren, delegieren, agieren und laden ein. Sie machen damit das Leben in Wolfhalden noch lebens- und liebenswerter. Man liest, hört und sieht von ihnen: Hülernacht der Guggenmusik; Gemeinderätin bei deal-or-no-deal; Landfrauen mit Heidi Ineichen im SF DRS; Quartierfest im Mühltoibel durch LGA; Faustballer steigen auf; VVW und Krone-Team organisieren 1. August-Feier; Wild West ganz Stark im Sonder; Zwei Mal Open Air; Wanderwege durch LGT repariert; Sommerfest mit Chor

und MGW; Spielsonntag des Elternrates – für die Familien; Eröffnung Museumserweiterung; diverse Themengottesdienste; Kohliesels Töchter in Schmidts Scheune; Schulschlussfeste. Weiter geht es mit Wolfsnacht, Weihnachtskränzen und Weihnachtsmarkt. Sicherlich habe ich auf die Schnelle noch den einen oder anderen Event, Anlass und Engagement in dieser Aufzählung vergessen und bitte dieses Versehen zu entschuldigen. Ihnen allen, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler: ein riesiges Kompliment und Dankeschön! Wir sehen uns an der Viehschau.

Max Koch, Gemeindepräsident.

Living History Camp 09

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Teilzonenplan «Dorf / Parz. Nr. 255, 1347» und Quartierplan «Krone IV» in Rechtskraft

Anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 ist dem Teilzonenplan «Dorf / Parz. 255, 1347» zugestimmt worden. Mit der Genehmigung durch den Regierungsrat ist dieser am 7. Juli 2009 in Rechtskraft erwachsen. Parallel dazu wurde der Quartierplan «Krone IV» erarbeitet, welcher nach dem öffentlichen Auflageverfahren einzig noch der Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt AR bedürfte. Diese ist am 8. Juli 2009 erteilt worden. Nachdem die planungsrechtlichen Grundlagen damit geschaffen wurden, wird als nächster Schritt die Baueingabe erfolgen.

Wasserversorgung: viele laufende Projekte

Die Wasserversorgung Wolfhalden investiert laufend in die Erhaltung und Verbesserung der gesamten Infrastruktur. Nicht weniger als 13 Projekte sind momentan in Bearbeitung. Dass sich diese Anstrengungen lohnen, haben die kürzlich durch das Kant. Amt für Lebensmittelkontrolle durchgeführten Trinkwasserproben einmal mehr gezeigt. Sämtliche Untersuchungen haben dem Leitungswasser eine gute Qualität attestiert,

welches die gesetzlichen Anforderungen bestens erfüllt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Rohner Nadia, Gstell, 9426 Lutzenberg, Projektänderung (Fassadenänderung) zum Neubau Wohnhaus auf Parz. Nr. 843, Hub.

Tobler-Egger Matthias und Monika, Bleichestrasse 271, Anbau Jungviehstall, Pferdeestall, Heuraum beim Gebäude Nr. 762 / Neubau Fahrstilo, Sandplatz auf Parz. Nr. 81, Unterwolfhalden.

Sonderegger-Nauer Felix und Silvia, Luchten 975, Dachfenster-Einbau, Fassaden- und Dachsanierung beim Wohnhaus Nr. 975 auf Parz. Nr. 1149, Luchten.

Halter Daniel, Vorderhasle 913, Vorplatz-Erweiterung mit Natursteinmauer auf Parz. Nr. 1216, Vorderhasle.

Süess-Bischof Pius und Margarita, Wüschbach 152, Fassadenänderung (Fensterersatz) an Wohnhaus Nr. 152 auf Parz. Nr. 437, Wüschbach.

Sieber-Hohl Patrick und Miriam, Altenstein 459, Abbruch/Neubau des Anbaus beim Wohnhaus Nr. 459 auf Parz. Nr. 621, Altenstein.

News

Ist Ihnen das schwere Buch auch schon aus den Händen gefallen? Kein Problem, wir haben jetzt auch einige Taschenbücher in der Bibliothek, die etwas leichter sind. Ebenso spannend sind natürlich auch unsere Hörbücher. Hier noch einige Titel unserer Taschenbücher:

Angst, Haas und Seitensprung von Petra Ivanov; Angst- Haas und Glockenschlag von Petra Ivanov; Die Braut im Schnee von Jan Seghers; Frost Nacht von Arnaldur Indridason; Ich hasse den Sommer von Sibylle Weischenberg; Im Land der weissen Wolke von Sarah Lark; Zeit der Rosenblüte von Luanne Rice; Nicht schon wieder al dente von Gaby Hauptmann; Yachtfieber von Gaby Hauptmann.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.10.1929 Flori Erna, Mühltoibel
- 2.10.1923 Blumer Hilda, Alte Landstrasse;
- 6.10.1926 Niederer Ernst, Luchten;
- 13.10.1925 Reiser Maria, Schönenbühl;
- 15.10.1929 Boitier Yves, Tanne
- 23.10.1924 Mohn Maximilian, Wüschbach;
- 24.10.1924 Lutz Ernst, Hinterlochen

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Ich plane für den Weg ins Dorf mit den Kindern bewusst genügend Zeit ein... um Schnecken und Käfer zu beobachten, Schafe zu füttern, Blumen zu pflücken... dann sind wir alle zufrieden.

Alexandra Oesch, Heiden

ERZIEHUNG IST...
Liebe schenken

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Huusmetzgete

Fritig, 2. Oktober
Samschtig, 3. Oktober
Sonntag, 4. Oktober

Mer freud üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 23. Oktober
Samstag 24. Oktober
Sonntag 25. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

Nichts genügt demjenigen, dem das, was genügt, zu wenig ist...

Epikur († 271 v. Chr. in Athen)

...so sagte der griechische Philosoph. Im Neuen Testament wird eindringlich vor der Hab-Sucht gewarnt (Lk 12,15; Eph 5,5) und Hab-Gier wird von der modernen Rechtswissenschaft als «rück-sichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis» definiert.

Wir erleben dieses unbedingte Haben-Wollen in unserer Zeit in der Weltwirtschaft – wir erleben das Scheitern und wieder Auf-leben dieser Grundhaltung.

Wir erleben dieses unbedingte Haben-Wollen in unserer näch-sten Umgebung, bei Kindern und Erwachsenen, vielleicht auch in uns selbst.

Das Wort «Haben» hat sich entwickelt aus einer alten indogerm. Grundform des Wortes, das «zupacken, greifen» meinte; heute meint es: «festhalten», «besitzen».

In der antiken Sage von König Midas, wird diesem für die Errettung eines Begleiters des Gottes Dionysos die Erfüllung jedes Wunsches in Aussicht gestellt. – Und Dionysos kannte den König Midas und wollte ihm eine Lehre erteilen. – König Midas konnte der Versuchung nicht widerstehen und musste nicht lange überlegen: «Alles, was ich berühre soll zu Gold werden!» Und so geschieht es. Er bricht einen Zweig vom Baum und sofort verwandelt sich dieser in Gold. Er hebt einen Stein vom Weg auf und hält einen Goldklumpen in der Hand. Überglücklich ist der König und denkt – modern und vulgär gesprochen – «Gold ist geil»! Doch am Abend setzt er sich zu Tisch, hungrig und durstig vom Tag. Er berührt das Brot. Es wird zu Gold. Er führt den Becher zum Mund – der Wein verwandelt sich zu Gold. Der König droht zu verhungern und zu verdursten.

Nachdenklichkeit möge uns dankbar machen für das, was ge-nügt. Ein Philosoph des 16.Jahrhunderts sagte:

Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.

Francis Bacon

Ich lade Sie alle herzlich ein zum Ernte-DANKbarkeits-Fest in die Kirche Wolfhalden am **4.Oktober**.

Andreas Ennulat, Pfr.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 20. Oktober um 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5»
(Kirchgemeinderaum): 20. Oktober
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 07

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 4. Oktober Erntedank-Gottesdienst

9.45 Uhr Dank-Gottesdienst mit einer Taufe.
Predigt und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat.
Es wirken mit: Religionsunterrichtsschüler/-innen
der 2.+3.Klasse (zusammen mit Esther Züst,
Katechetin); Josef Heinzle (Orgel)

Sonntag, 11. Oktober kein Gottesdienst (Herbstferien)

Sonntag, 18. Oktober kein Gottesdienst (Herbstferien)

Sonntag, 25. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
n.n. (Orgel)

Vorlese-Abende

Freitag, 23. und 30. Oktober
6. und 13. November von 19.00 bis 20.00 Uhr
(Kirchgemeinderaum «Dorf 5»)

«Kleine Mordgeschichten für Tierfreunde» von Patricia Highsmith

Die faszinierte Schneckenforscherin und zärtliche Katzenfreundin schreibt Geschichten über Hamster, Hühner, Hund und Katze. Schwein, Kamel, Elefant und Ratte rächen sich fürchterlich, einfallsreich und unverhofft am Menschen – als wenn sie auch Menschen wären.

Geschichten, die mit bissigem Humor unser Verhalten als Menschen gegenüber den Tieren entlarven.

Es liest und lädt ein zu vergnüglichen Abenden, zu heissem Tee und Nachdenklichkeit:

Pfr. Andreas Ennulat

Ferienabwesenheit: 5. – 18. Oktober

In dringenden Notfällen bitte: Telefon 079 456 70 73

Bau **Sieber** GmbH

9410 Heiden • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 890 03 77 • info@sieber-bau.ch

Es ist schon wieder
Herbst!

Müssten Ihre Sträucher und Bäume
auch zurückgeschnitten werden?

Wir empfehlen uns für:

**Gartenpflege &
Gartenunterhalt**

Gemeinde Wolfhalden

Feuerschutzkommission
feuerwehr@wolfhalden.ch

Einladung zur Feuerwehr und Feuerwehrsamariter Neueinteilung

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Feuerschutzgesetzes am 1. Januar 1997 sind Frauen und Männer zwischen dem 20. und 52. Altersjahr feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrrpflicht wird durch aktiven Feuerwehrdienst oder durch die Entrichtung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt.

Es kann auch Samariterdienst in der Feuerwehr geleistet werden (Alarmsamariter).

Zur Deckung des Sollbestandes lädt die Feuerschutzkommission und der Samariterverein Wolfhalden alle dienstpflchtigen Frauen und Männer der Jahrgänge **1958 bis 1990** zur Neueinteilung ein. Selbstverständlich werden auch «nur» Samariterinteressierte informiert.

Datum: **Donnerstag 12. November 2009**

Zeit: **20.00 Uhr**

Ort: **Feuerwehrdepot Wolfhalden**

Mitnehmen: **AHV-Karte, Schreibzeug, Agenda**

Gemäss Art. 6 des Feuerschutzgesetzes AR befreien die Gemeinden jene Personen von der Feuerwehrrpflicht, welche:

a) Kinder bis zum 14. Altersjahr im gemeinsamen Haushalt betreuen; (Befreiung ist auf einen Elternteil beschränkt)

b) Hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige im eigenen Haushalt intensiv betreuen (Befreiung ist auf eine Betreuungsperson beschränkt)

Während dem die Kinderbetreuung bis zum 14. Altersjahr aufgrund der Einwohnerdaten automatisch erfasst wird, werden Personen welche eine intensive Betreuung im Sinne des vorgenannten Buchstabens b) geltend machen, aufgefordert, der Feuerschutzkommission entweder ein schriftliches Befreiungsgesuch unter: feuerwehr@wolfhalden.ch einzureichen, oder anlässlich der Neueinteilung vom **12. November 2009** das Gesuch mündlich darzulegen.

Feuerschutzkommission Wolfhalden

Jugendheim-Sternen

MIR SIND SECHZÄ BUEBÄ,
WENN'S NÖD GLAUBSCH
CHASCH JO CHO GO LUEGÄ.

MIT SIEBÄ PÄDAGOGÄ
GSTALTEMER JEDI NACHT
UND JEDÄ MORGÄ.

WENN ÜS AM MORGÄ ÄN
LEITER CHUNT GO WECKÄ,
WÖMMER ÜS AM LIEBSCHTÄ
NUR VERSTECKÄ.

WEMMER DENN ENDLICH
UFGSTANDÄ SIND,
GÖMMER GOGÄ DUSCHÄ
ABER GSCHWIND.

UND DENN GÖMMER GRAD
GO ESSÄ
UND D'ÄMTLI JO NÖD
VERGESSÄ.

DO I DÄ SCHUEL IM
JUGENDHEIM STERNÄ,
CHAMER MEGA VIEL LERNÄ.

DO GITS VIEL ZUM I DÄ
FREIZIT Z' MACHE
UND DEZUE CHAMMER NO
VIEL LACHE.

WENN MER DENN ECHLI
SCHEISS MACHE WÖT,
MACHT MER EIFACH WAS
MER NÖD SÖT.

DENN WERDET D'LEITER
SCHNELL EMOL HÄSSIG
UND DENN WIRD'S BALD
MOL NÜMME LÄSSIG.

Zwei Jugendliche
aus dem Internat Zelg-Wolfhalden

Neuzuzüge

Bedregal Rivera Miguel, Bedregal Rivera-Ramsauer Christina, Bedregal Ramsauer Noah, Bedregal Rivera Amaru, Tobelmühle 351, 9425 Thal; Jetter Ivo, Jetter-Schlegel Rosmarie, Friedberg 230; Kratschla Adalbert, Kratschla-Apochal Alexandra, Funkenbühl 405; Neeser Oliver, Oberdorf 868; Schuring Johan, Hinterhasle 316; Zingg Franz, Höhe 812.

Handänderungen

(19. August – 18. September)

Frick Samuel, Herisau an Diem Patric, St. Gallen, Parz.Nrn. 147 + 500, Wohnhaus Nr. 207, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Unterlindenberg.

Ortlieb Beck-Ortlieb Thomas und Beck Tatjana, Hechtgasse an Tamasi-Ritter Jhovan und Stefanie, Rorschach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 350, Wohnhaus Nr. 20, Hühnerhaus Nr. 21, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Rohner-Züst Frieda sel., Striland an Rohner Bruno, Mazet Saint Voy (Frankreich), Parz. Nrn. 735, 762, 895, 923, Wohnhaus und Stadel Nr. 679, Garage Nr. 1151, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Striland, Ris, Sonder.

Reiser Anton sel., Schönenbühl an Reiser-Malzer Maria, Schönenbühl (1/2 ME an Parz.Nr. 611), Wohnhaus Nr. 412, Gartenanlage, Schönenbühl.

WBF Rheintal AG, Au an Sonnenbau Projekte AG, Widnau, Parz.Nr. 54, Wiese, Strasse, fließendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Weide, Hinterhasle.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» auf der letzten Seite.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu

Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Termine, aber noch keinen Babysitter?
Dann sind wir die Richtigen!

TAG DER OFFENEN TÜR

3. Oktober 2009, 13.30 bis 17.00 Uhr
Dorf 5 (beim Kirchplatz), 9427 Wolfhalden AR
www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
betreuung
schon ab
1 Stunde!

Wir suchen Mitschwimmer

Das Heilbad Unterrechstein sucht Mitschwimmer, die in ihre Gesundheit, Fitness und Wellness investieren wollen und sich deshalb an unserer Kapitalerhöhung beteiligen.

Wir modernisieren und erweitern unsere Bade-, Fitness- und Wellnessangebote.

Deshalb erhöhen wir unser Aktienkapital um eine Million Franken und verkaufen neue Aktien. Eine Aktie kostet Fr. 330.-.

Ab zehn Aktien gibt es 10 Prozent, ab zwanzig Aktien 20 Prozent Rabatt auf alle Eintritte und Dienstleistungen des Heilbads.

Schwimmen Sie mit

Fördern und stärken auch Sie Ihre Gesundheit, Fitness und Wellness, und zwar ganz in Ihrer Nähe. Schwimmen Sie mit und erwerben Sie Aktien.

Mehr erfahren Sie über

- 071 898 33 83, Ursula Kuratli, Betriebsleitung
- 071 343 68 68, Heini Eggenberger, VR-Präsident
- info@heilbad.ch, www.heilbad.ch
- Heilbad Unterrechstein, 9410 Heiden

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Kantonmeisterin im Geräteturnen

Einen weiteren und verdienten Sieg sicherte sich Franziska Hohl im K7 an den Appenzeler Herbstmeisterschaften vom 29./30. August 2009. Trotz reduziertem Training gab sich Franziska keine Blöße und turnte an fast allen Geräten fehlerfrei. Franziska erreichte das hohe Total von 37.55 Punkten und siegte vor ihrer Teamkollegin Ramona Tobler.

Finalsieg am Boden!

Dank ihrer hohen Vornote am Boden im Wettkampf konnte sich Franziska für das Gerätefi-

nal qualifizieren. Dort gewann sie wieder einmal mehr das Finalturnen mit einer starken Leistung.

Auszeichnung für Alyssia Kugler!

Einen hervorragenden 4. Rang erturnte sich Alyssia Kugler im K4. Sie turnte an allen Geräten stark, auch am Sprung ihrem Angstgerät. Stark an den Schaukelringen 9.30 und am Reck 9.60. Mit 36.65 Punkten wurde sie sehr gute vierte und zugleich Appenzeller Jugendmeisterin.

wf

Kurzenberger Cup am 09.09.09

Gelungen war nicht nur das Datum! Bei besten Bedingungen haben die Mittelstufenklassen der Gemeinden Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden einen sportlich-gemeinschaftlichen Anlass erlebt. Nach einer fröhlichen Wanderung trafen sich die Schülerscharen im Gebiet Oedlehn und absolvierten den Kurzenberger-Lauf. 180 Kinder sind auf der noch taunassen Wiese in Vierergruppen über eine etwa 100 Meter lange Naturbahn gesprintet. Wer wollte, konnte schon bald seine Wurst braten, im Wald spielen oder die Hauptsache: Die Sprinter und Sprinterinnen lauthals anfeuern! Kurz vor elf Uhr waren der schnellste Kurzenberger und die schnellste Kurzenbergerin erkoren: Aisha Tinner aus Wolf-

halden und Manuel Fischer aus Heiden nahmen unter grossem Applaus die Medaille in Empfang. Schon bald mussten sich die drei Schülerscharen auf den Heimweg machen.

Entstanden ist die Idee zu dieser Veranstaltung, als ein Lehrer und eine Lehrerin nach einem kulturhistorischen Anlass zum Thema Kurzenberg miteinander plauderten, was schliesslich dazu führte, dass sie alle Mittelstufenlehrer und -lehrerinnen motivieren konnten, mitzumachen. Rasch waren die Aufgaben verteilt und ein eindrücklicher Mittwochmorgen bleibt als Erinnerung zurück. Wer weiss, vielleicht findet er ja nächstes Jahr wieder statt!

A. Nadler, Mittelstufe tipiti Heiden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Top-Leistungen aus Wolfhalden

Im September starteten die 6. Klässler Malina Kellenberger, Rebecca Waldburger und Patrick Eugster am Rhythlon in Balgach. Über die Distanzen von 200m Schwimmen, 6,4km Velofahren und 2km Laufen erkämpfte sich das Team in ihrer Kategorie den ausgezeichneten 2. Schlussrang.

Silvio Kellenberger hat bei seiner Teilnahme am Ostschweizer Nachwuchswettbewerb der Musik in Sirmach seinen Ostschweizermeistertitel vom Vorjahr bestätigt. Mit seinem neuen

Spielpartner Enzo Lachat belegte er in der Kategorie Ensembles (Duett Marimbaphon und Duett Schlagzeug/Kongas) erneut den ausgezeichneten ersten Schlussrang.

Warum eine flexible Kinderkrippe?

Nicht alle Eltern profitieren von Grosseltern, die in der Nähe wohnen und die Enkel spontan in Obhut nehmen. Oft beansprucht dann das bringen und holen mehr Zeit als der eigentliche Termin selbst. Eine optimale Nachbarschaft ist auch nicht immer gegeben und Freunde kann man ebenfalls nicht immer fragen. Diese Erfahrungen haben wir selber gemacht und deshalb unser Projekt mit den passenden Räumlichkeiten in unserer Wohngemeinde in die Tat umgesetzt. Seit anfangs August richten wir die Räumlichkeiten kinderfreundlich ein, so dass sich die Kinder im Zusammenspiel frei entfalten können und neue Freunde finden. Sie sollen

sich bei uns pudel wohl fühlen – somit können die Eltern bedenkenlos ihren Verpflichtungen nachgehen. Flexibilität ist unsere Stärke – nix ist fix – ein Anruf genügt! Gerne laden wir sie auf unsere Homepage www.tschutschu.ch ein, um mehr über unser Angebot zu erfahren.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Lassen sie sich überzeugen und besuchen sie uns an unserem «Tag der offenen Tür»! Die offizielle Türöffnung findet am 19. Oktober 2009 statt. Wir sind von Montag bis Freitag 9.00 – 11.30 und von 13.30 – 17.00 für sie und ihr Kind da – wir freuen uns auf sie!

Nadine Fässler und Gülsen Müller

FTV Wolfhalden auf Reisen

Schon wieder ist ein Jahr um und die Turnerinnen des FTV freuten sich auf den Wochenendausflug. Die Reise wurde von Wolfhalden bis Wattwil unter die Räder genommen zu Fuss von Wattwil über Ebnat Kappel bis ins Berggasthaus Nestl.

Nach einer drei stündigen Wanderung konnten sich die Turnerinnen im warmen Zuber der

erfrischen und sich bei einem guten Nachtessen verwöhnen lassen. Die Wanderung führte am Sonntagmorgen weiter nach Ricken Post. Von wo aus sie sich wieder mit dem Bus und der Bahn nach Wolfhalden führen liessen.

Nach einem gemütlichen Zusammensein ging ein schönes Wochenende zu Ende. *re.*

Erlebnis-Gemeindeviehschau

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen der Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg 2009 auf Hochtouren.

Am Freitag den 2. Oktober wird es wieder soweit sein. Die Bauern werden mit ihren Tieren (ca. 400 Schafe, Ziegen und Kühen und Rinder) farbenfroh von allen Seiten durch das Dorf auf den Schauplatz bei der Kronenwiese Wolfhalden aufmarschieren. Bei diesem Dorffest wird Kultur und Brauchtum gelebt und gepflegt. Auf dem Schauplatz werden die Tiere in einem gesunden Wettbewerb nach Schönheit und Ausstrahlung gerichtet und rangiert. Viele Attraktionen rund um den Schauplatz garantieren, dass viele Besucher seit Jahren an unserer Viehschau teilnehmen und sich jeweils freuen bis es wieder Viehschauzeit ist. Dieses Jahr wird mit der Durchführung des Vorderländer Jungzüchterwettbewerb, die Jugend im Mittelpunkt stehen. Besuchen auch Sie

unser Festzelt auf dem Schauplatz. Kronenwirt Markus Steger wird für die Gäste im Festzelt ein besonders feines währschaftes Mittagsmenü kochen.

Tagesprogramm:

Bis 8.00 Uhr: Auffuhr der Schafe; 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr: Auffuhr der Kühe und Rinder; Ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr: Richten und Rangieren auf dem Schauplatz; 12.00 Uhr: Mittagsessen im Festzelt oder Restaurant; Ab 13.30 Uhr: Vorführung Kühe und Vorderländer Jungzüchterwettbewerb Kommentar und Rangierung der Spezialabteilungen; 15.00 Uhr: Vorführung Schafe; Ab 16.00 Uhr: Heimkehr der Tiere.

Am Freitagabend den 2. Oktober wird der Viehschautag mit Musik im Kronensaal gefeiert und einen würdigen Abschluss finden. Der Schauabend ist öffentlich, jedermann oder Frau ist herzlich will kommen. *es*

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Personalvermittlungen
können nicht bei uns
schreinem...
sie brauchen daher
auch nicht anzurufen!

Schreiner EFZ

- Suchen sie ein gut eingerichtete Schreinerei?
- Wünschen Sie sich eine vielseitige Tätigkeit?
 - Wünschen Sie eine Dauerstelle?
- Verfügen sie über praktische Berufserfahrung?
 - Arbeiten Sie gerne selbständig und exakt?

Dann sollten Sie sich sofort bei uns melden!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Aufstieg und neuer Sponsor

Teile von Faustball Wolfhalden mit Sponsor, Roger Sieber der Sieber Bau GmbH Heiden und Wolfhalden

Die erfolgsverwöhnten Faustballer von Wolfhalden haben die Feldsaison gleich mit zwei Erfolgen gekrönt. Einerseits konnte mit Sieber Bau GmbH, Heiden (siehe Foto) ein neuer Tenusponsor gewonnen und andererseits der Aufstieg in die 3. Liga Feldmeisterschaft realisiert werden. Nach dem Aufstieg im letzten Winter in der Halle in die 2. Liga, ein weiteres geglücktes Highlight, spielt doch Faustball Wolfhalden erst seit 3 Jahren aktiv an Meisterschaften mit. Möglich wurde dies dank weiteren Zugängen starker Teamplayer aus der Region. Die 2. Mannschaft

Senioren 2, haben ebenfalls an der regionalen Sommermeisterschaft mitgewirkt und diese im 6. Rang abgeschlossen. Faustball Wolfhalden zählt bereits 22 Mitglieder und verfügt über weiteres grosses Potential für die Zukunft.

Faustball Wolfhalden dankt dem neuen Sponsor, Sieber Bau GmbH Heiden und Wolfhalden, ganz herzlich für die grosszügige Unterstützung. Auch der Appenzellerland Sport aus Teufen sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt für den grosszügigen Rabatt bei der Beschaffung der neuen Bekleidung. *uth*

Jugi-Reise in den Alpstein

An einem frühen Sonntagmorgen im August besammelte sich der Nachwuchs des Turnvereins Wolfhalden auf dem Dorfplatz. Das strahlend schöne Wetter ermöglichte die Durchführung der Jugireise wie geplant. Zuerst ging es mit dem Postauto quer durchs Appenzellerland nach Wasserauen und anschliessend mit der Seilbahn auf die Ebenalp. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den grossen Abteilungen machten sich nun zu Fuss auf den Weg in Richtung Altenalp. Für die jüngeren Mädis und Jugis galt es nach einer kurzen Wildkirchli-Besichtigung den di-

rekten und steilen Abstieg zum Seealpsee in Angriff zu nehmen. Um die Mittagszeit trafen sich die zwei Wandergruppen wieder für einen gemütlichen Grillplausch am Seealpsee. Nach einigen erfrischenden Schwimmszügen und einer ausgiebigen Wasser-schlacht mussten die Rucksäcke am späten Nachmittag erneut gepackt werden. Über Stock und Stein ging es hinunter zurück nach Wasserauen. Die vielen zufriedenen Gesichter auf der Rückreise im Postauto liessen schliesslich auf einen ereignisreichen und erfreulichen Tag im schönen Alpstein schliessen. *rp*

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

HIER

könnte Ihr Inserat stehen!

Ein Zauber von Weihnachten...

...so das Motto unseres Weihnachtsmarktes in der Augsti vom 27. + 28. November 2009. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Dazu wurde vor kurzem der Verein Augsti gegründet, der als Veranstalter wirkt. Das Präsidium hat Michel Friedli inne, zusammen mit Rita Caluori als Kassiererin und Urban Thaler als Aktuar. Der Verein Augsti ist kein Quartierverein, sondern für alle Interessierten offen. Zum Vorstand gesellen sich bereits diverse Mitglieder aus Wolfhalden und Umgebung.

Unser Weihnachtsmarkt bietet Platz für 15 Stände und die Hälfte davon ist reserviert. Für stimmige Atmosphäre sorgen der Weihnachtsbaum, Besuch vom Samichlaus, Zelt mit Märli-tante, das Open House bei Rita Caluori, Raclette- und Kafistübli

und natürlich der Markt selber. Die Kinder haben die Möglichkeit Sterne aus Holz zu bemalen, die in der Augsti aufgehängt werden. Hier kann zu Gunsten des Hilfsprojektes Anawim Nigeria von Rita Caluori, freiwillig eine Spende abgegeben werden. Detailangaben können bezogen werden via Urban Thaler, 071 888 31 42 oder per Mail urbi-
etorbi@bluewin.ch. Ebenfalls sind wir noch auf der Suche nach weiteren Standmietern. Falls jemand interessiert ist, geschickt dies ebenfalls via obige Angaben. Wir suchen vor allem Kunsthandwerk, hochwertige Heimarbeiten, Keramik, Glasarbeiten, Weihnachtsgestecke etc.

Der Verein Augsti freut sich bereits jetzt auf viele Besucher, die sich verzaubern lassen!

uth

Kommissionen stellen sich vor...

Die Baubewilligungskommission (BBK)

von links: Andreas Jussel, Heiko Heidemann, Hubert Bischoff, Natalia Wehrli-Ferré, Urs Widmer, (abwesend Hansjörg Tobler)

Was ist überhaupt eine «BBK» und wozu wird sie benötigt?

Die Baubewilligung ist ein Verwaltungsakt, mit welchem die Erlaubnis zu einer baulichen Tätigkeit erteilt wird. Diese Erlaubnis ist erforderlich, da jede bauliche Tätigkeit im öffentlichen Interesse einer vorgängigen behördlichen Kontrolle unterstellt ist, mit welcher die materielle Zulässigkeit (Rechtskonformität) geprüft wird.

Was wollen wir?

Die BBK ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit Ihnen die Lebens-

und Wohnqualität in Wolfhalden zu erhalten und zu verbessern.

Es ist uns wichtig, Sie bei Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit Bautätigkeiten unterstützen und beraten zu können – selbstverständlich kostenlos. Ein erster Kontakt findet optimalerweise bereits in einer frühen Planungsphase statt. Dies bringt für alle Seiten nur Vorteile.

Fragen Sie uns, die BBK ist gerne für Sie da!

Die Kontaktdaten und viel Wissenswertes erfahren Sie auch auf www.wolfhalden.ch/bbk.htm.

(hh)

Die Kulturkommission lädt ein zur

8. Wolfsnacht

bei Vollmond

am Montag, 2. November 2009

um 17.45 Uhr spazieren wir ab der Kirche unter dem Motto:

«Wolfsblut» – «Wolfshumor» – «Wolfspfoten»

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Die Wolfsnacht findet bei jeder Witterung statt.

Kulturkommission

Oktober. Rosental. Das Kino.

Fr	2.10.	20:15	Je l'aimais
Sa	3.10.	17:15	Je l'aimais
		20:15	Zack and Miri Make a Porno
So	4.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Je l'aimais
Fr	9.10.	20:15	Pepperminta
Sa	10.10.	17:15	Pepperminta
		20:15	Zack and Miri Make a Porno
So	11.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Zack and Miri Make a Porno
Di	13.10.	14:15	Die Dreigroschenoper
Fr	16.10.	20:15	Julie & Julia
Sa	17.10.	17:15	Julie & Julia
		20:15	Taking Woodstock
So	18.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Julie & Julia
Mi	21.10.	20:15	Le fils de l'épicier
Fr	23.10.	20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: The Sound of Insects
Sa	24.10.	17:15	Taking Woodstock
		20:15	Séraphine
So	25.10.	15:00	Hanna Montana
		19:00	Taking Woodstock
Di	27.10.	14:15	Auf der Reeperbahn nachts um halb 1
Fr	30.10.	20:15	Séraphine
Sa	31.10.	17:15	Séraphine

LUPO spitzt die Ohren!

Ponderosa-Ranch in der Augsti Dam-dadadam-dadadam-dadadam-Bonaaanzaa! Endlich Western-Feeling und rauchende Colts in Old Woltown. Winnetou und Old Shatterhand reiten dem Sonnenuntergang entgegen – direkt in die Augsti-Ranch, wo Little-Joe Thaler, Hoss Reuteler, Calamity-Jane Frei und Billy-the-Kid Widmer ihr Vieh weiden. Die schiessen alle übrigens schneller als ihr Schatten. Abgekup-

fert haben sie das vielleicht bei Wild-Bill Wild und Pocahontas Stark mit ihrem American Living History Camp. Ich warte ja nur darauf, dass die Dalton-Bande demnächst im Sonder ihr Lager aufschlägt. Endlich können auch wir Wölfe – nicht zu verwechseln mit dem Klaffen der Koyoten – beim Eindunkeln den Mond anheulen. Wahuuuuuu! Übrigens: Rösser, Wildponys, Wildkatzen und andere Tiere hats ja ganz in der Nähe am Witzweg. Sie wissen nicht, wovon ich rede? Na, dann galoppieren Sie doch einmal vom Sonder Richtung Klus. Yiiihaaa!

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss
18. Oktober
um 16.00 Uhr

Pinwand
Mittwoch, 21. Oktober
Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo	
Do 1.10.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 2.10.	ab 8.30	Viehzuchtgenossenschaft	Schaf- und Viehschau	Kronenwiese
Sa 3.10.	9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Di 6.10.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
Fr 16.10.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 19.10.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 23.10.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 23.10.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Treff	Bauamt/Wasserversorgung
Di 20.10.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf 5»
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	geöffnet	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Museum Wolfhalden stilgetreu erweitert

Seit Jahrzehnten sammelt Lokalhistoriker Ernst Züst wertvolle Zeugen vergangener Tage und hat als Buchautor Chroniken der Gemeinden Wald, Wolfhalden und Kurzenberg (Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg-Wienacht) verfasst. Mit Gleichgesinnten gründete er 1980 den Museumsverein, der die südliche Hälfte des unverfälschten Hauses «Alte Krone» erwarb. Hier wurde 1982 das Kurzenberger Museum eröffnet.

Hauskauf ermöglicht Erweiterung

2007 konnte der Verein auch die nördliche Hälfte des Hauses erwerben. Mit Architekt Werner Bänziger, Berneck, und Denkmalpfleger Fredi Altherr, Trogen, wurde die Integration der zusätzlichen Räume ins bestehende Umfeld geplant. Das am 20. September präsentierte Resultat mit zwei Verbindungsdurchbrüchen von alt zu neu verdient höchste Anerkennung, präsentieren sich doch die beiden Gebäudehälften als überzeugende Einheit.

Umbau durch einheimische Handwerker

Seitens der am Sonntag zahlreich aufmarschierten Interessierten erntete Ernst Züst viel verdientes Lob. Er würdigte in seinem Grusswort die Arbeit

des Architekten und der sechs am Umbau beteiligten einheimischen Handwerksbetriebe, wobei er die einfühlsame Rolle von Holzbaufachmann Bruno Kobel speziell hervorhob.

Breite finanzielle Unterstützung

Dank der Unterstützung durch die Gemeinde Wolfhalden (Überbrückungskredit) und der erfolgreichen Finanzbeschaffungsaktion durch Kassier Marcel Steiner konnten Hauskauf und Umbau im Gesamtbetrag von 153000 Franken kostenneutral realisiert werden. Am Eingang sind die wichtigsten Donatoren auf einer Ehrentafel namentlich aufgeführt.

Neu auch kulturelle Anlässe

Zum Raumangebot des Museums gehören neu auch eine Küche und sanitäre Einrichtungen. Damit werden die Durchführung kultureller Anlässe, Sitzungen, Vereinsveranstaltungen usw. möglich.

1. Kulturveranstaltung im erweiterten Museum

Gemeinsam präsentierten der Museumsverein, der Verkehrsverein und die Kulturkommission Peter Eggenberger am 27. September 2009 im erweiterten Museum. egb

Rückblick zur Schaf- und Viehschau

Ein prächtiger Herbsttag begleitete 322 Kühe, Rinder, Ziegen, Stiere und 197 Schafe mit ihren stolzen Besitzern und Helfern auf die traditionelle Schauwiese im Dorfzentrum. Beim Einzug der Kühe und Rinder ins fahnen-geschmückte Dorf kamen acht Landwirte, drei davon sennisch, die übrigen innerschweizerisch zur Schau. Unzählige Schaulustige säumten den Strassenrand, dabei auch viele Kinder und Gäste von weit her.

Besonders bewundert wurden die Tiere mit den grossen Glocken und dem schönen Blumenschmuck auf dem Kopf.

Dann wurden die Tiere auf der Schauwiese in die richtigen Reihen aufgestellt. Inzwischen waren auch die Schafe gegenüber der Strasse an ihre Plätze gebunden. Zur Schafschau kamen ein Dutzend Züchter. Der Zufall wollte es, dass während der Schau fünf Lämmchen zur Welt kamen.

An beiden Schauplätzen begannen nun die aufgebotenen Experten ihre Arbeit, wo sie

die Tiere nach strengen Kriterien prüften und bewerteten. Die erteilten Noten geben den Züchtern jeweils auch Auskunft über Zucht und Haltung ihrer Tiere. Am späten Nachmittag kamen dann die ausgesuchten Tiere beidseits der Strasse in die engere Wahl zur sogenannten «Miss».

Im Mittelpunkt der diesjährigen Schau stand die Jugend mit der Durchführung des Vorderländer Jungzüchterwettbewerbs.

Als Schausprecher amtierte wiederum Hans Sieber, der fachlich und ausführlich den ganzen Tag die Anwesenden über das Geschehen am Ort orientierte.

Für das leibliche Wohl war im Festzelt und in den nahen Gasthäusern gut gesorgt. Im Zelt haben auch die 1. bis 3. Klässler mit ihren Handarbeiten mitgeholfen.

Verschiedene Kaufstände standen wiederum auf dem Platz, wo die Verkäufer ihre Sachen zum Kauf anboten. Einmal mehr hat Wolfhalden ein schönes «Dorffest» miterlebt. HT

Altersheim geht an den Weihnachtsmarkt

Die Bewohner und Bewohnerinnen vom Altersheim haben angefangen zu basteln, damit sie bereit sind, ihre selbstgemachten Sachen am Weihnachtsmarkt in

der Augsti zu verkaufen. Kommen Sie doch auch vorbei und schauen Sie, wie fleissig alle waren. gw

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Budget 2010 verabschiedet

Orientierungsversammlung am 11. November

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Budget 2010 verabschiedet. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 9'727'800.– und einem Ertrag von Fr. 9'598'400.– wird in der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 129'400.– gerechnet. Dieser kann dem Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2008 bei Fr. 863'654.70) belastet werden. Trotz des steuergesetzbedingten Rückgangs beim zum erwartenden Steuerertrag kann der Gemeindesteuerfuss für natürliche Personen bei 4,30 Einheiten belassen werden. Die Investitionsrechnung führt bei Ausgaben von Fr. 2'106'000.– sowie Einnahmen von Fr. 450'000.– zu einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1'665'000.–.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2010 findet am 29. November 2009 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 11. November 2009 (20.00 Uhr im Gemeindsaal «Krone») geliefert.

Senkung der Abfall-Grundgebühr per 01.10.2009

Die Abfallgrundgebühr wird heute pro Haushalt und Jahr mit Fr. 30.– in Rechnung gestellt. Damit werden alle Dienstleistungen im Entsorgungsbereich abgedeckt, welche nicht in der Sackgebühr enthalten sind. Auf Antrag der Umweltschutzkommission hat der Gemeinderat einer Senkung der Abfallgrundgebühr per 1. Oktober 2009 von Fr. 30.– auf Fr. 25.– zugestimmt. Die Gebührensenkung ist vertretbar, weil einerseits keine grösseren Anschaffungen anstehen und andererseits der aktuelle Stand des entsprechenden Reserve-/Verpflichtungskontos mit rund Fr. 110'000.– dies ebenfalls zulässt.

Schule im Dorf:

Zukunftsansichten und Ziele

Ende August hat das Departement Bildung einen Bericht veröffentlicht

zur Entwicklung der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden zwischen 2010 bis 2015. Ein Zusatzbericht widmet sich dem Teilbereich «Zukunft Sekundarstufe I». Die Berichte dienen als Grundlage für eine Standortbestimmung und zu den aktuellen Herausforderungen. Zentralen Einfluss haben dabei die prognostizierten Schülerzahlen. Diese sind weiterhin und zum Teil markant rückläufig. Die Zahl der Lernenden an der Volksschule ist im Kanton AR zwischen 2000 und 2009 bereits um insgesamt 18% zurückgegangen. Alle Berichte und weiteren Unterlagen sind verfügbar unter: www.schule.ar.ch.

Der Gemeinderat hat von den Berichten Kenntnis genommen; er wird sich an der nächsten Sitzung eingehend damit befassen. Das Thema «Schulangebot in der Gemeinde» ist aber zu wichtig, als dass sich nur das Gemeinderatsgremium damit befasst. Alle Einwohnerinnen und Einwohner wie auch interessierte Gruppierungen werden aufgerufen, sich aktiv am laufenden Konsultationsverfahren des Kantons zu beteiligen.

Neues Feuerwehrfahrzeug

Nach einem umfassendem Evaluationsverfahren der Feuerwehr-Verantwortlichen stimmte der Gemeinderat im vergangenen Februar dem ersatzweisen Kauf eines neuen Atemschutz-Pionierfahrzeuges zu (Ersatz für Mowag, Jahrgang 1982). Bei Bruttokosten von Fr. 194'000.– (Fahrzeug Fr. 88'000.–/Fahrzeug-Aufbau Fr. 106'000.–) und einem Assekuranzbeitrag von 40% ergab sich für die Gemeinde eine Nettokostensumme von rund Fr. 116'000.–. Vor Inangriffnahme der Aufbau-Arbeiten beim neuen Fahrzeug zeigte sich, dass eine zwischenzeitliche Neuentwicklung bei den Seitenöffnungen anstelle von Blachenverdecken ein Rollladen-System vorsieht. Diese Ausführungs-Variante ist vor allem mit Hinsicht auf den künftigen Unterhalt deutlich vorteilhafter. Die Mehrkosten belaufen sich brutto auf Fr. 14'952.–, was nach Abzug des Assekuranzbeitrages zu Nettomehrkosten von Fr. 8'971.20

führt. Auf Antrag der Feuerschutzkommission hat der Gemeinderat der Ausführungs-Variante im Rollladen-System mit den damit verbundenen Mehrkosten zugestimmt.

Gemeindehaus: Abschliessende Umgebungsarbeiten

Nach der gelungenen Innen- und Aussenrenovation des Gemeindehauses hat der Gemeinderat die noch ausstehenden Umgebungsarbeiten (mit neuer Informationstafel) samt der gleichzeitigen Mauersanierung zum Feuerwehr-Gebäude hin an die Firma Willy Alder AG, Wolfhalden, vergeben. Die Ausführung soll noch im Verlaufe des Herbstes erfolgen.

Wasserbau-Projekt des Kantons

Anlässlich der Unwetter vom Juni dieses Jahres wurde der Witzwanderweg beim Übergang über den Saugrubbach (im Bereich Klus) stark beschädigt. Das für den Wasserlauf zuständige kantonale Wasserbauamt hat ein Projekt zur Offenlegung einer bestehenden Eindolung erstellt. Es wird mit Gesamtkosten von rund Fr. 30'000.– gerechnet. Der Gemeinderat hat dem Projekt sowie dem vorgeschlagenen Kostenteiler (72% Kanton; 28% Gemeinde) zugestimmt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Hanny Karin, Zelg 565, Wolfhalden, Abbruch Stadel Assek. Nr. 562 und Neubau Einfamilienhaus mit Schopf auf Parz. Nr. 805, Zelg. Alpiq Holding AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Änderung Reklameanlage (beleuchtet) auf Parz. Nr. 218, Dorf.

Derungs-Reuteler Thomas und Marianne, Luchten 94, Wolfhalden, Solaranlage beim Autounterstand Assek. Nr. 1198 und Heizungsersatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 94 auf Parz. Nr. 383, Luchten.

Calzone Angelo, Vorderhasle 296, Wolfhalden, Dachsanierung beim Wohnhaus Assek. Nr. 296 auf Parz. Nr. 63, Vorderhasle.

Zivilstand

Geburt: Müller Sara, geboren am 15. September 2009 in Heiden AR, Tochter des Müller, Joseph-Michel Marie Gérard und der Müller geb. Avci, Gülsen.

Trauung: Steingruber Erich und Steingruber geb. Schmid Manuela, Trauung am 9. Oktober 2009 in Bilten GL, Ehemann wohnhaft in Wolfhalden.

Todesfall: Hutter Peter, gestorben am 20. September 2009 in Heiden AR, geboren 1946.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Was uns trennt und was uns eint...

wenn der **1. November** auf einen Sonntag fällt, sind wir noch mehr als sonst verpflichtet, der gemeinsamen Glaubensgeschichte von Katholiken und Evangelischen zu gedenken.

Wir feiern an diesem Sonntag miteinander **«Reformation – Aller-Heiligen»**. Für mich ein Anlass zu bedenken, was uns trennt – seit 1517! – ... zu bedenken aber vor allem, was uns eint ... und ich denke dabei nicht nur an das Gemeinsame zwischen uns Evangelischen und Katholischen, sondern ich denke an das, was **uns als Menschen** in einer globalen Welt, in der einen «bewohnten Welt» (*griech: oekumene*!) eint.

Darüber miteinander als Menschen gleich welcher Konfession und gleich welchen Glaubens oder sogar Nicht-Glaubens nachzudenken, dazu lade ich herzlich ein am **«Reformationstag Allerheiligen»**.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 11. November um 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 3. + 17. November
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Vorlese-Abende Freitag, 30. Oktober
6. und 13. November von 19.00 bis 20.00 Uhr
(Kirchgemeindeforum «Dorf 5»)

«**Kleine Mordgeschichten für Tierfreunde**» von Patricia Highsmith
Geschichten, die mit bissigem Humor unser Verhalten als Menschen gegenüber den Tieren entlarven. Es liest und lädt ein zu vergnüglichen Abenden, zu heissem Tee und Nachdenklichkeit:

Pfr. Andreas Ennulat

20. November 2009 – Kirche Wolfhalden – 19.00 Uhr

**Gedenkfeier zur Verabschiedung der
UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989**

Schüler/innen der 1. Oberstufe aus dem Religionsunterricht gestalten diesen Anlass mit und präsentieren eine kleine Ausstellung zu den wesentlichen Inhalten der Konvention.

Eingeladen sind Kinder und Jugendliche, Eltern, Grosseltern, Lehrer/innen, die politisch Verantwortlichen, alle Menschen, denen Kinder wichtig sind.

Pfr. Andreas Ennulat

Gottesdienste im November

Sonntag, 1. November Reformations-Sonntag
9.45 Uhr «Reformation «Aller Heiligen»
Predigt und Liturgie:
Pfr. Andreas Ennulat und n. n. (Orgel)

Sonntag, 8. November kein Gottesdienst

Sonntag, 15. November 15. Literatur-Gottesdienst...
9.45 Uhr ...zum 250. Geburtstag von Friedrich Schiller
Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat und
Birgitta Roggers Müller, Wangen i. A. (Orgel)

Sonntag, 22. November Totengedenk-Sonntag
19.15 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Kaspar Wagner, Thal (Orgel)

Sonntag, 29. November 1. Advent
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat;
musikalische Begleitung: Birgitta Roggers Müller,
Wangen i. A. (Orgel) und
ein Jugend-Flöten-Ensemble (Ltg. Esther Züst)

FRIEDRICH SCHILLER * 10. NOVEMBER 1759

Sonntag 15. November 9.45 Uhr

15. Literatur-Gottesdienst

*Doch wenn ein
Volk, das fromm
die Herden weidet,
sich selbst genug,
nicht fremden Guts
begehrt, den Zwang
abwirft, den es
unwürdig leidet,
doch selbst im Zorn
die Menschlichkeit
noch ehrt, im
Glücke selbst,
im Siege sich
bescheidet –
das ist unsterblich
und des Liedes wert.*

im Anschluss ab ca. 11.00 Uhr
im Kirchgemeindeforum «Dorf 5»:
«Ersetzt die Kunst die Religion? –
Gemeinsamkeiten und Trennendes»
Überlegungen und ein Gespräch
miteinander über vorgetragene Gedanken
von Friedrich Schiller zur «Schaubühne als
eine moralische Anstalt» (1784)

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Pfr. Andreas Ennulat

Wir fragen nach dem Sinn von Leben und Sterben
angesichts unserer Trauer um die Verstorbenen des letzten
Jahres und angesichts von Trauer und Traurigkeit in uns

wir kommen dazu zusammen am:

Totengedenk-Sonntag, 22. November

um 19.15 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

LANDFRAUENVEREINIGUNG
APPENZELL AUSSERRHODEN

Guet, get's d'Appezeller Landfraue –
Mer sönd Fraue vom Land!

Guetzlinacht

Anlässlich des 75jährigen Jubiläums der kantonalen Landfrauenvereinigung führt der Landfrauenverein Wolfhalden eine **öffentliche Guetzlinacht** durch. Alle BewohnerInnen unseres Dorfes sind herzlich eingeladen, mit uns feine Weihnachtsguetzli zu backen.

Datum: Mittwoch, 25. November 2009
um 19.30 Uhr

Ort: Schulküche im Oberstufenzentrum

Auskünfte und Anmeldungen bis 14. November 2009
an Heidi Ineichen, Telefon 071 888 15 29 oder
ineichen_heidi@bluewin.ch

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Schar
von GuetzlibäckerInnen

Landfrauen Wolfhalden

MG
Wolfhalden

Kirchenkonzert

Sonntag 15. November
um 17.00 Uhr

unter der Leitung von Joe Cahenzli

Unter Mitwirkung des Appenzeller
Ensemble der Musikschule Vorderland
bestehend aus 2 Violinen, 2 Celli und
einem Hackbrett unter der Leitung von
Monika Friedrich.

Eintritt frei (freiwillige Kollekte)

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilari-
innen und Jubilaren ganz herz-
lich zum Geburtstag. Alles Gute
und gute Gesundheit.

Neuzuzüge

Bacchetta Sibylle, Kindergartenstrasse 1001; Frei Rolf, Tobelmühle 357, 9425 Thal; Hoffmann Thomas, Dorf 984; Hohl Jürg, Hinterergeten 138; Maron Christel, Inneres Holz 106; Oberleitner Christian, Unterlindenberg 687; Pfäffli Tanja, Kronenstrasse 199; Radestock Jens, Mühltoibel 492; Scherrer Heidi, Dorf 984; Schröder André, Unterwolfhalden 1117; Schuller Gerhard, Unterlindenberg 687; Weber Manuel, Sabrina, Mia und Elias, Hinterlochen 329.

11.11.1923 Signer Jakob, Tanne
12.11.1916 Aemisegger Milly, Oedlehn
12.11.1921 Tanner Adolf, Mühltoibel
14.11.1928 Sonderegger Margrith, Hinterlochen
16.11.1923 Dalla Rosa Wilhelm, Zelg
20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden
29.11.1918 Walser Mathilde, Kronenstrasse

Die Kulturkommission lädt ein zur

8. Wolfsnacht

am Montag, 2. November 2009
um 18.45 Uhr ab der Kirche

Kulturkommission

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Auf Beginn des 2. Semesters, Arbeitsbeginn 8. Februar 2010,
suchen wir eine

Kindergartenlehrkraft (Jobsharing, 40% - 55 %)

Die gesuchte Lehrkraft arbeitet eng mit einer Partnerin im Jobsharing zusammen, gemeinsam tragen sie die Klassenverantwortung. Im schmucken Schulhaus Zelg ist noch die Unterstufe von Wolfhalden beheimatet, und es erwartet Sie dort ein aufgestelltes und harmonisches Team.

Sind Sie eine offene, humorvolle sowie belastbare Persönlichkeit und haben ein hohes Mass an Teamfähigkeit, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 6. November 2009 an die Schulleitung Wolfhalden, Dorf 36, 9427 Wolfhalden.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Schulleiter Stefan Signer,
Telefon 071 898 82 86.

Handänderungen (19. September – 18. Oktober)

Casati-Niederer Ursula, Watt, an Stengel-Brunner Regula, Meilen Parz. Nr. 323, Halbes Wohnhaus und halber Stadel Nr. 66, Gartenanlage, Weg, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Vogelherd.

Altherr-Kürsteiner Frieda, Walzenhausen an Altherr Martin, Röthenbach (Deutschland), Parz. Nrn. 826, 834, 911, Wohnhaus und Stadel Nr. 547, Remise Nr. 715, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Vorderbühle, Eichenbach.

Altherr Martin, Röthenbach (Deutschland) an Altherr-Lötscher Martina, Röthenbach (Deutschland), 1/2 ME an Parz. Nrn. 826, 834, 911, Wohnhaus und Stadel Nr. 547, Remise Nr. 715, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Vorderbühle, Eichenbach.

Budde Carl, Herford (Deutschland) an Budde Cord, Herford (Deutschland), Parz. Nr. 1057, Wohnhaus Nr. 808, Gartenanlage, Höhe.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

am Ende meines Lebens...

...begleiten und begleitet sein
Ein Veranstaltungszyklus zum Thema Palliative Care auf Gemeindeebene des Lions Club Heiden und des Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland

bau eines zuverlässigen Betreuungsnetzes, das den Patienten und den Angehörigen Sicherheit vermittelt und Unterstützung gewährleistet.

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Wünsche am Lebensende

80% der Bevölkerung hat den Wunsch am Lebensende zu Hause zu sterben. Die Tatsache ist aber, dass nur 20% aller Todesfälle zu Hause eintreten. Die Gründe für diese grosse Diskrepanz sind vielfältig. In den letzten Jahren wurde das Sterben und der Tod vermehrt an die Institutionen «delegiert». Damit geht die Betreuungskompetenz in der Bevölkerung, die früher selbstverständlich war, vermehrt verloren.

Ein möglicher Weg: Das Palliative Care Netz stärken

Unter Palliative Care versteht man die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen durch ein multiprofessionelles Team. Der Schwerpunkt liegt auf Schmerzlinderung, Symptombehandlung sowie psychosoziale und spirituelle Unterstützung. Im Zentrum steht die Lebensqualität des betroffenen Menschen. Wichtig ist der Auf-

Die Bevölkerung informieren und motivieren

Das Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland hat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Heiden eine Veranstaltungsreihe zum Thema organisiert. Als Auftakt findet am **18. November 2009 um 19.30 Uhr** ein Podiumsgespräch im **Kronensaal in Wolfhalden** statt. Dr. Daniel Büche, Oberarzt Palliativstation Kantonsspital St. Gallen, wird uns mit einem kleinen Vortrag in das Thema einführen. Dann analysiert Jürg Bühler (ehemaliger Redaktor Appenzeller Zeitung, heute selbständig im Bereich Kommunikation) zusammen mit Betroffenen, Pflegenden, Spezialisten und Politikern die Situation in der Betreuung von Schwerkranken im Appenzeller Vorderland. Wo stehen wir heute? Wo gibt es Lücken? Wer kann helfen? Der Eintritt ist frei.

Thomas Langer, Wolfhalden

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Bald ist Weihnachten!

Höchste Zeit also, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Dann können wir nämlich Ihr „Möbel!“

(das Sie in keinem Möbelhaus passend gefunden haben)
noch pünktlich produzieren - genau nach Ihren Wünschen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Kranzverkauf 2009 samstag, 28. November

Verkaufen wir die Werke am Kirchplatz
von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Der diesjährige Erlös geht an die
«Kita Wirbelwind» in Heiden.

Anmeldungen zum Kranzen oder auch Vorbestellungen
für weihnachtlichen Schmuck nach Wunsch nimmt
Marianne Schmid, Telefon 071 891 38 51 gerne entgegen.

Wir freuen uns auf Dich! Frauenverein Wolfhalden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren
in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung,
die Ihren finanziellen Zielen entspricht.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wald AR und Wolfhalden

RAIFFEISEN

News

Die kühlere Zeit, in der man in
der Stube sitzt und ein Buch
liest oder hört, kommt langsam
daher. Das Bibliotheksteam war
einkaufen. Kommen Sie in die
Bibliothek und überzeugen Sie
sich selbst.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Neues Gesicht im Altersheim

Die Altersheimkommission
möchte die neue Pflegedienst-
leiterin des Altersheim Wüsch-
bach vorstellen. Frau Rebecca
Liesch, wohnhaft in Goldach,
arbeitet seit dem 10. August
als Pflegefachfrau DN1 und hat

ab dem 01. Oktober 2009 die
Pflegedienstleitung übernom-
men. Die Kommission wünscht
Frau Liesch bei ihrer Arbeit im
Wüschbach viel Freude und Zu-
friedenheit.

Gaby Weber, Präsidentin

Kurzinformation Lehrkörper Wolfhalden

Die Kindergärtnerin Käthi Heim,
Kindergarten Dorf, geniesst ab
den Herbstferien einen unbe-
zahlten Urlaub, welchen sie für
grössere Reisen nutzen will. Ich
wünsche ihr an dieser Stelle viele
positive Lebenserfahrungen
und hoffe, dass sie wieder vol-
ler Tatendrang aus dem Urlaub
zurückkehrt. Die Stellvertretung
übernimmt Frau Martina Murer
Scherrer. Die gelernte Kinder-
gärtnerin lebt mit ihrer Familie in
Wolfhalden. Frau Murer Scher-
rer hat mehrere Jahre Berufser-
fahrung als Kindergärtnerin und
als Sozialpädagogin. Im letzten
Jahr übernahm sie bereits eine
Stellvertretung als Kindergärt-
nerin in Wolfhalden. Frau Murer
Scherrer wünsche ich einen tol-
len Start mit ihrer neuen Klasse
und danke ihr dafür, dass sie sich
für die Schule Wolfhalden enga-
gieren will.

Leider hat Frau Nicole Stoller,

Kindergärtnerin im Jobsharing
im Schulhaus Zelg, ihre Stelle auf
das Ende des Semesters gekün-
digt. Eine spezielle Verdankung
erfolgt in einer späteren Ausga-
be. Die Stelle wird neu ausge-
schrieben, das Inserat erscheint
in dieser Ausgabe. Die Bewer-
bungsfrist für diese Stelle läuft
bis am 6. November 2009.
Frau Mirjam Massüger, Hau-
wirtschafts- und Turnlehrerin an
der Oberstufe, ist bis zum Ende
des Semesters im Schwanger-
schaftsurlaub. Timon hat das
Licht der Welt erblickt, ich gratu-
liere ganz herzlich! Die meisten
Lektionen konnten intern abge-
deckt werden. Als Stellvertre-
tung im Turnen wurde Matthias
Gerster, Primar- und Turnlehrer
aus Oberegg, angestellt. Herrn
Gerster wünsche ich viele span-
nende und «bewegte» Stunden.

Schulleiter Stefan Signer

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Dienstag, 3. November bis
Freitag, 6. November 2009

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Die Finanzkommission – wenn's um Geld geht

Die Finanzkommission (FiKo) tagt mindestens zwei Mal pro Jahr. Sie ist ein Vorbereitungsgremium für den Gemeinderat. Sie bespricht jeweils im September als erste Kommission das von den Ressorts eingegebene Budget für das kommende Jahr. Abklärungen werden gemacht, Rückfragen getätigt und Informationen eingeholt. Die FiKo stellt dann dem Gesamtgemeinderat einen Antrag, wie das Budget dem Stimmvolk vorzuschlagen sei und wie hoch der Steuerfuss gesetzt werden soll. Im Frühling analysiert die FiKo die Rechnung des vergangenen Jahres. Sie schlägt dem Gemeinderat die Verwendung eines allfälligen Überschusses vor oder empfiehlt Massnahmen bei Verlusten. Die stimmberechtigten Mitglieder der Finanzkommission sind: GP Max Koch, Präsi-

dent der FiKo, GVP Astrid Mucha, GR Gino Pauletti, GR Pius Süess, GS Edgar Schmid, FV Pascal Steinger und Niklaus Keller. In den letzten Jahren hatte die FiKo meistens eine mässig schwierige Aufgabe, profitierte doch auch die Gemeinde von den guten Konjunkturlagen. Dies hat sich in den letzten Monaten deutlich geändert und die FiKo sieht sich hohen Hürden gegenüber: Erwartete Steuerrückgänge wegen der Steuergesetzrevision 2010 und der Wirtschaftskrise, höhere Arbeitslosigkeit und steigende Sozialkosten. Es gilt jedoch, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern die Herausforderungen anzunehmen. *mak*

Restaurant Bädli
Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 27. November
Samstag 28. November
Sonntag 29. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Wildschwein Metzgete

Freitag 6. November
Samstag 7. November
Sonntag 8. November

En Guete wünscht Euch
Fam. P. & R. Kunz

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

ERZIEHUNG IST...
Zeit haben

Wir pflegen mit unseren
Kindern ein Abendritual
mit Geschichten erzählen
oder einem gemeinsamen
Brettspiel.

Rachel und Stefan Zünd-Merz,
Heiden

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Musik unterricht für Jung und Alt,
Anfängerinnen und
Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Konzert Troika
Sonntag, 22. Nov. 09
um 17.15 Uhr
Evang. Kirche Heiden

Männerchor Heiden,
Aesch BL und Nuglar SO

**Wir schaffen
Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

EWVH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

LUPO spitz die Ohren!

Al Dente und Betty Bossy sind Nasäwasser

Das war doch echt cool. Wolfhalden im Fernsehen. Gratis-Werbung für unser Dorf. Landfrauen-Kochwettbewerb. Das Rezept von Heidi Ineichen hat mir das ganze Maul wässrig gemacht. Vor allem die Blätzli und die Moschtbröckli – auch wenn die Mitkandidatin aus dem Wallis letzteres als Bündlerfleisch titulierte. Diese Banausin! Jetzt muss dann wohl auch der Kronenwirt das Wolfhändler Menu auf die Speisekarte nehmen:

Menu Heidi. Und einkaufen tun wir dann alle im Mühltobellädeli. Herbert Heis bedient ja dort gemäss SF-bi-dä-Lüüt persönlich – zumindest wenn das Fernsehen da ist. Schade, dass die Wolfhändler Püüri den kulinarischen Wettstreit nicht gewonnen hat – verdient hätten sie und die Landfrauen es auf jeden Fall. Super Heidi!
Ihr LUPO

November. Rosental. Das Kino.

Sa 31.10.	20:15	Baba's Song
So 1.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
	19:00	Barfuss nach Timbuktu Baba's Song
Fr 6.11.	20:15	Barfuss nach Timbuktu
Sa 7.11.	17:15	Wickie und die starken Männer
	20:15	Baba's Song
So 8.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
	19:00	Barfuss nach Timbuktu
Di 10.11.	14:15	Kinamol: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Fr 13.11.	20:15	New York, I love you
Sa 14.11.	17:15	Oben
	20:15	Le premier jour du reste de ta vie
So 15.11.	15:00	Oben
	19:00	New York, I love you
Mi 18.11.	20:15	Pranzo di ferragosto
Fr 20.11.	20:15	Le premier jour du reste de ta vie
Sa 21.11.	17:15	Oben
	20:15	New York, I love you
So 22.11.	10:30	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Vivre le piano
	15:00	Oben
	19:00	Le premier jour du reste de ta vie
Di 24.11.	14:15	Kinamol: Der Berg
Mi 25.11.	14:15	Pünktchen und Anton
Fr 27.11.	20:15	Die Päpstin
Sa 28.11.	17:15	Oben
	20:15	Die Päpstin
So 29.11.	15:00	Oben
	19:00	Die Päpstin

der nächste
Redaktionsschluss!
18. November
um 16.00 Uhr

Pinwand

Samstag, 7. November
Papiersammlung
(durch Pfadi Altenstein)

Dienstag, 17. November
Altmittel-Sammlung

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Mo 2.11. 18.45	Kulturkommission	8. Wolfsnacht	ab Kirchplatz
Di 3.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf5»
Do 5.11. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 5.11. 19.00	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Gemeindesaal
Fr 6.11. 19.30	Landfrauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Gemeindesaal
Mi 11.11. 20.00	Gemeinde	Orientierungsversammlung über Budget 2010	Gemeindesaal
Mo 16.11. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 17.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf5»
Mi 18.11. 20.30	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 20.11. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 20.11. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 20.11. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 28.11. 9.00 – 12.00	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	am Kirchplatz

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum	<i>Herausgeber:</i> Gemeinde Wolfhalden	<i>Inserate-, Beitragsannahme:</i>
	<i>Layout & Koordination:</i> sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden	sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	<i>Druck:</i> Bischofberger Druck AG, Oberegg	Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	<i>Erscheinung:</i> letzte Woche des Vormonats	<i>Veranstaltungskalender:</i> Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr		

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

«Sie isch Schwiizermeischterin...»

...fantastisch!!!»

Und das im K7, der Königsdisziplin im Geräteturnen. Franziska Hohl, Getu Rehetobel, ist am Wochenende vom 14./15. November 2009 das gelungen, wovon viele Sportlerinnen und Sportler träumen. Ein perfekter Wettkampf, an jedem Gerät die Tageshöchstnote realisiert! 9.55 am Reck, 9.70 am Boden, 9.60 am Sprung und 9.55 an den Schaukelringen. Zusätzlich erkämpfte sie sich in den Gerätefinals eine Silbermedaille am Reck.

Wir vom DTV und TV Wolfhalden empfangen unsere aktive Mittturnerin in der darauffol-

genden Turnstunde mit einem «Überraschungsapero».

Die Präsidentin des DTV Antonia Albisser, die Präsidenten des TV Daniel Lindner und Verkehrsvereins Hans Sieber, sowie viele Turnerinnen und Turner gratulierten Franziska zu dieser ausserordentlichen Leistung und überreichten ihr ein kleines Präsent.

Auch Nadya Frischknecht durften wir zu einem ausgezeichneten 5. Rang in der Kategorie Damen gratulieren.

Es ist schön solch ausgezeichnete Turnerinnen in unseren Reihen zu wissen.

DTV Wolfhalden

Laientheater Wolfhalden gegründet

Dies ist einmalig in der Geschichte der Gemeinde Wolfhalden: am 29. Mai 2009 wurde der Verein «Laientheater Wolfhalden» gegründet. Theater gespielt wurde zwar in der Gemeinde schon immer, aber einzig nur in den Vereinen. Nun haben sich neunzehn Theater-Freunde auf die Initiative von Carolin Kugler-Müller und Gertrud Forrer-Boppard hin, zum Verein «Laientheater Wolfhalden» zusammen geschlossen. Sie werden erstmals im Frühjahr 2010 an zwei Samstagabenden im Hotel «Krone» in Wolfhalden ein Lustspiel in drei Akten auf-führen. Schon im Herbst 2008 hatten sich die beiden Frauen auf die Suche nach einem geeigneten Stück gemacht, viele Stunden mit Lesen verbracht und sich am Ende für das Bauern- und Gaunerstück «Eis Unglück chunt

sälte ellei» von Peter Läubli, aus dem Breuninger Verlag Aarau, entschieden. Da dieses Stück elf Schauspielerinnen und Schauspieler, zudem der Verein noch Regie, Maske, Kostüme/Requisite, Souffleuse und noch einige Helfer mehr benötigt, gingen die Initiantinnen rasch auf die Suche. Nun sind alle gefunden, zudem noch aus Wolfhalden, und diese freuen sich jetzt schon auf heimischer Bühne zu spielen. Nun haben Ende Oktober die Proben für dieses Lustspiel unter der Regie von Roger Kugler begonnen und auch die meisten Requisiten und Kostüme konnten dank vieler freiwilliger Spenden und guter Freunde zusammen getragen werden. Nun bleibt nur der Wunsch nach vollem Haus am 20. + 27. März 2010, 20:00 Uhr im Kronensaal! (hek)

SchauspielerInnen und HelferInnen:

Gertrud Forrer-Boppard, (Beisitzerin); Carolina Benz-Pezzutto; Claudia Blumer-Boitier; Carolin Kugler-Müller (Präsidentin); Anna Fürer; Désirée Hohl; Peter Früh; Roger Forrer; Beat Wyss; Beat Hohl; Hans Schmid.

Roger Kugler, (Regie/Aktuar); Rita Enz (Souffleuse); Erika Abderhalden (Maske); Dori Reust (Requisite/Kostüme); Vreny Wyss (Ersatz); Heinz Kuster (Beleuchtung/Kassier); Iris Kohler-Müller (Dekorationen/Revisorin); Rea Kuster (Getränke/Revisorin).

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Feuerwehr Wolfhalden: Prüfung des Zweckverbandsanschlusses

Gestützt auf die bereits geführten Kontakte und Vorabklärungen mit den Feuerwehr-Verantwortlichen der Gemeinden Heiden, Grub AR und Eggersriet SG hat sich der Gemeinderat Wolfhalden an seiner Sitzung vom 3. November konkret mit der Frage des Anschlusses an die regionale Organisation befasst. Dabei ist er zum Schluss gekommen, dass der Beitritt zum Zweckverband Heiden-Grub-Eggersriet zu einer guten Gesamtlösung führen könnte. Aus diesem Grund wurde beim Zweckverband das offizielle Beitritts-gesuch gestellt. In einem ersten Schritt sollen die drei Zweckverbandsgemeinden über das Gesuch aus Wolfhalden zur Ausweitung des Verbandsgebietes befinden. Der nächste Schritt bestünde in der Ausarbeitung eines Aufnahmevertrages, in welchem alle Detailfragen geklärt werden. Dieser Vertrag bzw. der damit verbundene Beitritt zum Zweckverband unterliegt gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Schliesslich geht das Endziel dahin, den Feuerwehr-Betrieb von Wolfhalden per 1. Januar 2011 in allen Teilen in die Region zu integrieren.

Immo-Messe Ostschweiz 2010
Bereits zum siebten Mal wird sich unsere Gemeinde im kommenden Frühjahr an der Immo-Messe Ostschweiz in St. Gallen beteiligen (19. – 21. März 2010). Die Messe bietet eine sehr gute Möglichkeit, die vielseitigen Wohnorts-Vorzüge von Wolfhalden einem grossen Kreis von Bauinteressierten zu präsentieren.

Teilzonenplan «Mühltober/Parz. 1181» in Rechtskraft
Auf Gesuch des Eigentümers der Parz. Nr. 1181, Mühltober (Geisser Paul) haben die verschiedenen kommunalen und kantonalen Instanzen einem Teilzonenplan zugestimmt. Der neue Plan enthält eine gering-

fügte Änderung des Bauzonenverlaufs beim Grundstück Parz. Nr. 1181.

Kantonales Verfahren für Grundstückschätzungen
Der Gemeinderat hat zu einem Entwurf über die Totalrevision der kantonalen Verordnung über die amtlichen Grundstückschätzungen Stellung genommen. Die grundsätzlichen Neuerungen werden befürwortet. Zusätzlich sollte die Verordnungsrevision als Anlass genommen werden, die heute leider immer noch bestehenden Doppelspurigkeiten im Schätzungsverfahren (separate Organe und Abläufe für Assekuranzschätzungen einerseits und amtliche Verkehrswertschätzungen andererseits) so bald als möglich auszumerzen. Es wird darum angeregt, dass der Kanton entsprechende Schritte einleitet.

Volksinitiative «7 statt 9 Gemeinderatsmitglieder»
Im vergangenen Juni hat der Gemeinderat die von 60 stimmberechtigten Einwohnern unterzeichnete Volksinitiative zur Verkleinerung des Ratsgremiums für gültig erklärt. Nachdem der Rat in seiner neuen Zusammensetzung (mit 2 neuen Ratsmitgliedern) und mit teilweise neuer Aufgabenteilung wieder einige Monate gearbeitet hat, ist über das weitere Vorgehen bezüglich der Initiativanliegen beraten worden. Als nächster Schritt soll im Januar oder Februar ein Workshop stattfinden, wo unter neutraler Moderation sich die Vertreter der Initianten und die Mitglieder des Gemeinderates zu einem Gedankenaustausch treffen. Der Entscheid der Stimmbürger über die Initiative soll voraussichtlich noch in der ersten Hälfte des Jahres 2010 erfolgen.

Baubewilligungen
Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:
Bischofberger Daniel, Bleiche-

strasse 746, Blechwand mit Begrünung und Terrassen-Sichtschutz auf Parz. Nr. 1207, Unterwolfhalden.
Frey-Lienhard Urs-Peter und Margrit, Sonder 644, Einbau Dachlukarne und Solaranlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 644 auf Parz. Nr. 672, Sonder.
Lenherr-Altherr Roger und Monika, Andwilerstrasse 10, 9200 Gossau, Neubau Einfamilien-

haus mit Carport auf Parz. Nr. 1497, Luchten.
Einwohnergemeinde Wolfhalden, Informationstafel und Umgebungsarbeiten beim Gemeindehaus Assek. Nr. 36 auf Parz. Nr. 364, Dorf.
Schläpfer Eugen, Buchen 924, Asphaltierung von zwei Fahrspuren auf den Grundstücken Parz. Nr. 739, 695 und 749, Sonder und Ris.

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

- ▶ DRUCKVORSTUFE
- ▶ DRUCK
- ▶ KOPIERSTUDIO
- ▶ AUSRÜSTEREI
- ▶ TÜECHLIDRUCK

Kosmetikstudio
Erika
Fusspflege

Weihnachtsaktion:
10% auf Gutscheine

Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit.

Aberhalden Erika
Vorderdorfstrasse 938 • 9427 Wolfhalden • Telefon 079 422 34 81

EVANGELISCHE KIRCHGEMEINDE

9427 Wolfhalden

In Erwartung der Stille – Advent

SCHWEIGEN. Nicht nur still werden und den / Lärm abschalten, der mich umgibt / Nicht nur Entspannen und die / Nerven ruhig werden lassen. / Das ist nur Ruhe. Schweigen ist mehr. / Schweigen heisst: Mich loslassen / nur einen winzigen Augenblick / verzichten auf mich selbst / auf meine Wünsche / auf meine Pläne / auf meine Sympathien und Abneigungen / auf meine Schmerzen und meine Freuden / auf alles, was ich von mir denke / und was ich von anderen halte / auf alle Verdienste / auf alle Taten. Nur einen Augenblick DU sagen / und die absolute Stille da sein lassen. / Nur einen Augenblick sich annehmen lassen / ohne Vorbehalt / ohne Zögern / bedingungslos / und ohne auszu-schliessen, / dass ich nachher brenne vor Sehnsucht. / Das ist Schweigen vor der absoluten und in der absoluten Stille. / Dann ist Schweigen selbst Stille / und Reden / und Handeln / und Leiden / und Hoffen / und Lieben / zugleich. Dann ist Schweigen: Empfangen / Auf dieses Schweigen / weiss ich keine Antwort / als : neues Schweigen / weil die absolute Stille / Gott / grösser ist, / weil jede versuchte Antwort / zu klein gerät. Und doch habe ich keine Angst / zu reden / und zu handeln. / Weil das Schweigen eines Augenblicks / vor dieser absoluten Stille / die lauten Stunden erlöst.

Diese Gebetsworte aus Taizé wollen uns alle durch die Zeit des Advents begleiten. Sie wollen uns in hektischer Zeit auf das Wesentliche dieser Zeit hinweisen ...
Von Herzen wünsche ich Ihnen allen eine gute Adventszeit.

Andreas Ennulat, Pfr.

Adventsfeier für Seniorinnen & Senioren

Sonntag, 6. Dezember (2. Advent), 14.00 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zu dieser traditionellen Feier im Advent. Neben einer musikalischen Begleitung durch die MG Wolfhalden erwartet Sie ein Zvieri und viele bekannte Gesichter Ihrer Altersgruppe.
Anmeldungen bitte an: Frau Manuela Heierli Tel. 071 891 24 54 oder ans Pfarramt Tel. 071 891 13 34.
Die Kirchenvorstanderschaft der Evang. Kirchgemeinde Wolfhalden lädt Sie alle gleich welcher Konfession oder Nicht-Konfession ganz herzlich ein und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 15. Dezember um 14.30 Uhr
Weihnachtsfeier im Altersheim.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): 1. + 15. Dezember
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 29. November 1. ADVENT
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Rudolf Balz, Grub SG, und Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. (Orgel)

Samstag, 5. Dezember
19.00 Uhr Weihnachtspiel der 3. Klasse in der Kirche Wolfhalden (Ltg. Nicole Müller)

Sonntag, 6. Dezember 2. ADVENT kein Gottesdienst

Sonntag, 13. Dezember 3. ADVENT
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Anna Maria Simonett (Orgel) und ein Flötenensemble (Geena Gasser, Desiree Hohl, Belinda Schantong, Jacqueline Züst; Ltg. Esther Züst).

Sonntag, 20. Dezember 4. ADVENT
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Rudolf Balz, Grub SG, und Anna Maria Simonett, Grub AR (Orgel)

Donnerstag, 24. Dezember HEILIGABEND / HEILIGNACHT
17.30 Uhr ...unter dem Baum
...eine Weihnachtsgeschichte für Kinder, Eltern, Grosseltern und alle anderen... erzählt von Esther Züst (Katechetin), musikalische begleitet von einer Flötengruppe

22.30 Uhr Heilignacht-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ute Rendar (Orgel).
Im Anschluss wünschen wir einander bei einem Glas heissen Punsch im Kirchgemeindeforum ein frohes Weihnachtsfest

Freitag, 25. Dezember WEIHNACHTEN
9.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Ursula Hauser (Orgel), Elisabeth Oertle und Peter Vogt (Flöten)

Sonntag, 27. Dezember kein Gottesdienst

Freitag, 1. Januar 2010 NEUJAHR
11.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller (Orgel). Im Anschluss Neujahrsapero im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum).

Licht und Ruhe in hektischer Zeit

meditative Abendfeier im Advent in der Kirche Wolfhalden

Still werden und lauschen auf Worte und auf die Stille zwischen den Worten, still werden und lauschen auf Töne und auf die Stille zwischen den Tönen, still werden und lauschen auf die Stille in uns selbst.

«Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche.»
(Dietrich Bonhoeffer)

Freitag, 18. Dezember, 18.30 – 19.15 Uhr

In der Zeit vom 25. November bis 8. Dezember ist Pfr. Andreas Ennulat wegen eines Spitalaufenthaltes abwesend. In dringenden Fällen erreichen Sie ihn unter der Telefon-Nr. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Jubiläum im Restaurant Adler

Restaurant «Adler». Im touristischen Heft «Appenzellerland» für das Jahr 1931 wurde folgendermassen für den von den Geschwister Sauter geführten «Adler» geworben: «Frisch renoviertes, sehr heimeliges Haus. Sonnige Lage mit Terrasse. Prachtige Aussicht auf den See und Flugplatz Altenrhein. Reelle Weine, feine Butterküche, 4 Mahlzeiten täglich. Beliebter Absteigeplatz für Passanten, Hochzeiten und Gesellschaften. Tel. 295.»

Pension für 11 Franken pro Tag 1951 wirtete Fräulein Tilly Schläpfer im «Adler», und Kurgästen wurde ein Pensionspreis von 11 Franken pro Tag (Übernachtung und drei Mahlzeiten) in Rechnung gestellt. Das Haus erlebte in der Folge weitere Pächter und Eigentümer, bis der «Adler» 1970 an die aus dem Aargau stammenden Wirtsleute Pierrette und Walter Märki übergang. 1979 folgte Familie Schlegel, die dem verschiedentlich erneuerten Haus seit drei Jahrzehnten die Treue hält.

egb

Seit vollen 30 Jahren wird das Restaurant «Adler» im Dorfkern von Wolfhalden von Nina und Walter Schlegel geführt. Dem Ehepaar zur Seite steht die in Oberegg wohnhafte Servicefachfrau Luzia Koller-Geiger. Der heutige «Adler» wurde im Jahre 1843 als Schulhaus erbaut. Mit dem Bau des neuen Dorfschulhauses und dessen Einweihung im Jahre 1879 wurde das alte Schulhaus zum Hotel-

 für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–
Infos direkt beim «Wolfsblick» auf der letzten Seite

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

News

BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN

Alle Bibliotheken im Appenzellerland haben jetzt eine eigene Tasche. Wollen Sie auch eine? Wer bis am 31. Januar 2010 ein Abo löst, erhält diese lässige Tasche zum Abo (solange Vorrat). Auch haben wir wieder einige **Neuerscheinungen:**

Erwachsene

Apfelpflückerin, L. Austin; Frau im Turm, V. Roggenkamp; Der Täuscher; Die Pestheilerin; Schrei der Nachtigall; Das Herz ihrer Tochter.

Jugend/Kinder

Schattenkämpferin, L. Troisi; Lätte Igel reist zu Lofoten, S. Lybeck.

Bilderbücher

Prinzessin Lilifee

Non books

Willkommen bei den...; Der Vorleser; Forrest Gump; Illuminati; Slumdog Millionär; Märchenkönigin.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den **Jubilarrinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.**

- 1.12.1929 Bänziger Berta, Hinterbühle;
- 5.12.1920 Kellenberger Rosa, Hinterbühle;
- 6.12.1928 Niederer Vreneli, Luchten;
- 7.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder;
- 17.12.1927 Sturzenegger Alice, Bruggtobel;
- 20.12.1925 Rohner Martha, Wüschbach;
- 29.12.1921 Hohl Katharina, Scheibe.

Zivilstand

Todesfall: Egger Ernst, gestorben am 27. Oktober 2009 in Wolfhalden, geboren 1946.

Neuzuzüge

Bellorti Alexander, Inneres Holz 102; Langenegger Nadine, Inneres Holz 102; Lukac Sasa, Kronenwiese 1163; Maron Michel, Inneres Holz 106; Mettler Hilda, Wüschbach 160; Thalmann-Kreienbühl Géraldine und Thalmann Stefan, Kindergartenstrasse 1141.

Handänderungen

19. Oktober – 18. November

Sehring Konrad sel., Kindergartenstrasse an Sehring-Jugelt Karin, Kindergartenstrasse, Parz.-Nr. 1307, Wohnhaus Nr. 1002, Gartenanlage, Oberlindenberg. Fässler Rudolf, Ramsen an Stock Peter, Teufen, Parz. Nrn. 61, 62, 297, Wiese, Weide, Halbes Wohnhaus, Stadel und Schopf Nr. 294, Garage Nr. 797, Gartenanlage, Weg, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Vorderhasle, Unterlindenberg. Storrer Rudolf, Rorschacherberg an Nägeli Johannes, Gais, Parz. Nr. 1518, Remise Nr. 583, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Hub.

Amstad-Hiltebrand Ursula, Staad an Amstad Johann, Alte Landstrasse 1/2 ME an Parz.Nr. 348, Wohnhaus und Schopf Nr. 246, Gartenanlage, Weg, Unterwolfhalden.

Maier-Berthel Ursula sel., Gossau an Maier Edy, Gossau 1/2 ME an Parz.Nr. 878, Ferienhaus Nr. 750, Gartenanlage, Scheibe. Hohl Ulrich, Höhe an Benz Urs, Rorschacherberg, Parz. Nr. 883, Wohnhaus mit Stadel und Anbauten Nr. 656, Gartenanlage, Höhe. Tobler-Stucker Rosmarie, Riehen an Lier Reinhard, Gais, Parz. Nr. 1252, Wohnhaus Nr. 943, Doppelgarage Nr. 1017, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

Wir stellen uns vor:

Die Wasserkommission

Vlnr: Rolf Kugler (Gemeinderat), Andreas Jussel (Wasserwart), Markus Bänziger, Hans Wild (Präsident und Gemeinderat)
nicht auf dem Bild: Jürg Keller und Hanspeter Zeitz (Stellvertreter Wasserwart)

In unserer Kommission geht es nicht einfach um ein Lebensmittel, nein, man könnte auch vom «Gold der Schweiz» sprechen. Damit es täglich genügend Wasser in ihrem Haushalt gibt, braucht es einiges an Aufwand. Das beginnt bei den Quellen, die gepflegt und geschützt werden müssen. Die Sammelschächte und weit verzweigten Sammelleitungen brauchen Reinigung und Pflege, Der Quellwassereinfluss in den Reservoirs wird laufend automatisch getestet und kontrolliert. Das Wasser wird per UV Strahlung entkeimt und in den Reservoirbehältern zwischengelagert. Von dort fliesst das kostbare Lebensmittel durch das wiederum weit verzweigte Leitungs- und Hydrantennetz zu Ihnen. Qualitätsstichproben

durch den Lebensmittelinspektor runden das Bild hier ab. Die Resultate zeugen von der qualitativ guten Arbeit unserer beiden Mitarbeiter vom Bauamt. In den letzten Jahren wurden 4 von 5 Reservoirs auf den heutigen technischen Stand gebracht mit zentraler Steuerung und Überwachung. Etliche alte oder defekte Hauptleitungen, teilweise im Zuge von Strassensanierungen, sind ersetzt worden. Nebst diesen Sanierungen sind mehrere Quellenschutzzonen erarbeitet und durch alle Instanzen hinweg abgesichert worden.

Alles in allem ein spannendes Nebenamt und Ehrenamt im Dienste aller.

Markus Bänziger

Kirchenkonzert in Wolfhalden

Am 15. November führte die Musikgesellschaft Wolfhalden ihr Kirchenkonzert durch. Dirigent Joe Cahenzli hat Anfang 2009 die musikalische Leitung der MGW in sehr schwierigen Zeiten übernommen. Der Verein zählt nur noch 8 Mitglieder und ist für Auftritte auf Aushilfen angewiesen. Nach dem majestätischen Eröffnungstück «Music for the Royal Fireworks» von Georg Friedrich Händel wurde das Publikum aufgeklärt, dass ihnen in der nächsten Stunde Geschichten über Dramatik, Leidenschaft und Liebe erzählt werden, dass sie auch zum Träumen eingeladen werden. Mit der Hymne der Friedensbewegung «Imagine» von John Lennon durfte vom Frieden auf der Welt geträumt werden. Danach wurde es dramatisch. Mit «Gladiator» von Hans Zimmer und Lisa Gerrard erlebten wir die Geschichte vom römischen Feldherrn Maximus Decimus Meridimus. Als Kontrast trat das Appenzeller Ensemble der Musikschule Vorderland auf und begeisterte das Publikum mit dem «Hackbretttschottisch», «D'Schueh voll Schnee», «Min Schatz isch ke Zocker» und «Birewegge». Die 5 Musikschüler zeigten eindrücklich auf, dass das Brauchtum auch die Jugend begeistern kann.

Den letzten Block eröffnete die MG Wolfhalden mit dem Konzertmarsch «Arsenal» von Jan van der Roost. Ob es sich um

eine Hymne an den Stadtteil Arsenal oder an die Fussballmannschaft handelt wurde nicht restlos geklärt. Danach besuchten wir ein fremdes geheimnisvolles Land, das Indianermädchen Pocahontas mit «Colors of the wind» von Alan Menken & Stephen Schwartz. Nach der Geschichte der Liebe mit «Lady in Red» von Chris de Burgh's bedankte sich der Präsident Hanspeter Hohl bei den Zuhörern. Beim Dank an den Dirigenten wurde dieser mit einem lang anhaltenden Applaus für seine Arbeit belohnt. Das offizielle Programm wurde nochmals mit Liebe, Träume, Leidenschaft und Dramatik, mit «Concerto D'amore» von Jacob de Haan abgeschlossen. Für die Zugabe wurden die Zuhörer gebeten die Augen zu schliessen. «Dreaming» von Frank Bernaerts schlug eine Brücke zur Vorweihnachtszeit. Das Publikum zeigte sich überrascht vom satten Brass Band Sound und dann wieder zarten, feinen Melodien welche die Kirche erfüllten. Oder wie unser Pfarrer, welcher uns durch das Programm führte treffend meinte: «Bessere Werbung für die Blasmusik kann man nicht machen»!
Hanspeter Hohl

Musikunterricht
für Jung und Alt, AnfängerInnen und Wiedererstaubende
Akkordeon, Klavier, Gitarre, Ukulele, Horn, Trompete, Bläser, Bass, Schlagzeug, Percussion, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabaß, Gitarre, Bass, Ukulele
Hanspeter Hohl, Telefon 071 881 45 92

Wellness für die Augen!
Philips 37PFL 8404
- 94cm LCD-Bildschirm mit 100Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 80000:1
- LED-Ambilight Stimmungslicht
- B x H x T: 88.6 x 59.8 x 8.8cm
Barpreis Fr. 1499.-
expert Buschor+Dahinden
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Zu kaufen gesucht

Wohnhaus zum Renovieren
sofortige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

Raiffeisenbank-Neubau eingeweiht

Mit viel Prominenz (auch Wolfhalden war vertreten) wurde am 6. November der Neubau der Raiffeisenbank Heiden festlich eingeweiht. Das mit dem Einkaufszentrum Coop Heiden kombinierte Gebäude sorgt für einen markanten architektonischen Akzent. In der zur Festhalle umgewandelten Tiefgarage begrüßte Heinz Zingg, VR-Präsident der Vorderländer Raiffeisenbank, Landammann Jakob Brunnschweiler, Kantonsratspräsident Ralph Devos, Gemeindepräsident Norbert Näf und zahlreiche weitere Vertreter von Politik und Wirtschaft. Wolfhalden war mit Gemeindepräsident Max Koch und Gemeindeführer Edgar Schmid vertreten. Jürg Baumgartner als Vorsitzender der Bankleitung erinnerte an die Entstehung des Neubaus und richtete Dankadressen an

alle am Bau Beteiligten sowie an sein Team. Zwischen den beiden Gebäulichkeiten «Freihof» (alter Bankstandort) und dem Neubau liegen Welten, und im Rahmen eines Rundgangs überzeugte die neue Bank mit den lichten Räumen sowie der beeindruckenden Infrastruktur. Am 7. November bot sich der gesamten Bevölkerung die überaus rege genutzte Möglichkeit zur Besichtigung der neuen regionalen Raiffeisenbank. Die Raiba Heiden ist neu wie folgt geöffnet: Montag 14.00 – 17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr, Samstag von 8.30 – 11.00 Uhr. Nebst dem Bancomat beim Neubau wird der bisherige Bancomat-Standort «Freihof» beibehalten. Auch die Geschäftsstelle in Wolfhalden wird bestehen bleiben.

egb

Konzertreihe «Appenzeller Winter»

Auftakt in Wolfhalden

Die Konzertreihe «Appenzeller Winter» gastiert auch in diesem Jahr wieder in Wolfhalden. Eröffnet wird die 18. Saison am 31. Januar 2010 um 11.00 Uhr mit einer Matinee in der Aula des Oberstufenschulhauses Wolfhalden.

Die weiteren Konzerte

Sonntag, 14. Februar, 16.00 Uhr im Lindensaal Heiden: Lotus String Quartet & F. Gouton als Gast mit Streichquintetten von L.v. Beethoven und F. Schubert.
Samstag, 6. März, 20.00 Uhr

im Lindensaal Heiden: Chansons d'Amour – Edith Piaf: Kerstin Heines singt Chansons von Edith Piaf, begleitet von Maria Reiter, Akkordeon und Claire Pasquier, Klavier.

Sonntag, 21. März, 16.00 Uhr im Bärensaal Grub AR: Cello-Rezital Benjamin Nyffenegger mit Suiten für Cello von J. S. Bach.

Die Veranstalter hoffen mit diesem abwechslungsreichen Programm auf reges Interesse der Musikliebhaber in unserer Region.

Ernst Waidelich

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Zukunft sichern und Steuern sparen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen. Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für eine sichere Zukunft.
www.raiffeisen.ch/vp3

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Glockenläuten...

...ein Zeichen der Kirchen für Gerechtigkeit im Klimawandel Vom 7. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen die UNO-Klimakonferenz statt. Die dort vertretenen Staaten müssen verbindlich vereinbaren, welche Massnahmen zur Verminderung des CO₂-Ausstosses unbedingt zu treffen sind, damit sich der globale Temperaturanstieg in Grenzen hält. Es geht in Kopenhagen darum auch um Fragen der gerechten Lastenverteilung. Um die Delegierten des Klimagipfels auf den durch die Erwärmung stark bedrohten Planeten hinzuweisen und um sie an ihre Verantwortung für weitreichende Gegenmassnahmen zu mahnen, hat die Dachorganisation der kirchlichen Entwicklung

organisationen vorgeschlagen, am ersten Sonntag der Konferenz europaweit mit den Kirchglocken zu läuten. In der Schweiz wird das Anliegen von evangelischer wie katholischer Seite unterstützt. Der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) und die Schweizerische Bischofskonferenz ersuchen die Gemeinden zum Mitmachen. Am Sonntag, 13. Dezember 2009, um 15.00 Uhr sollen als ein Zeichen der Besorgnis, der Mahnung und der Forderung für ein gerechtes und wirksames Klimaabkommen während einer Viertelstunde die Glockenläuten europaweit läuten. Aus diesem Grund werden auch in Wolfhalden zu dieser Zeit die Glocken ertönen.

Die Kirchenvorsteherschaft der
Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden

Weihnachtsspiel 2009

Skilift Heiden neu mit Mittelstation

Beliebtes Nah-Skigebiet für Wolfhändlerinnen und Wolfhändler ist der Bischofsberg ob Heiden. Präsident der Skilift-Aktiengesellschaft ist seit einem Jahr der in Wolfhalden aufgewachsene und hier nach wie vor im Turnverein aktive Jörg Binder. Unter seiner Präsidentschaft

wurde diesen Sommer eine Skilift-Mittelstation realisiert. Grund ist der im unteren Bereich oft herrschende Schneemangel. Dank der neuen Station kann ab sofort auch nur die obere Hälfte des schönen Skigebiets am Hädler Bischofsberg genutzt werden.

egb

• H • W • B •

Schweizer Produzent von Damen-, Herren- und Kindergürtel/Hosenträger sucht per sofort oder nach Übereinkunft eine

Heimarbeiterin

für diverse Arbeiten welche zu Hause gefertigt werden können.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

HWB Das Gürteldesign. AG

Herr Raoul Fetz, Hinterergeten 1088, 9427 Wolfhalden

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Zeitlos

Schon seit Oktober begegnet man in den läden weihnachtlich verpackten Zimtsternen. Und bald schon tauchen die ersten Fasnachtschüechli und Schenkeli auf... von Ostereiern ganz zu schweigen. Unser Werkstoff ist beständig, unsere Ideen zeitlos. Holzdesign.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Dezember. Rosental. Das Kino.

Fr	4.12.	20:15	Verblendung
Sa	5.12.	17:15	Giulias Verschwinden
		20:15	Verblendung
So	6.12.	15:00	Tortuga
		19:00	Verblendung
Di	8.12.	14:15	Kinomol: Bienvenu chez les Ch'tis
Mi	9.12.	14:15	KimoKLAPP: Räuber Hotzenplotz
Do	10.12.	20:15	Tag der Menschenrechte: La forteresse
Fr	11.12.	20:15	Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft: Kurzfilme von ‚Sequenz‘
Sa	12.12.	17:15	Tortuga
		20:15	Giulias Verschwinden
So	13.12.	15:00	Tortuga
		19:00	Giulias Verschwinden
Mi	16.12.	20:15	Cinéclub: Away from her
Do	17.12.	19:30	Auszeichnung Werkbeiträge der Ausserrhodischen Kulturstiftung
Fr	18.12.	20:15	Kinoteens: The Ugly Truth
Sa	19.12.	17:15	The Ugly Truth
		20:15	Wüstenblume
So	20.12.	15:00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drache
		19:00	Wüstenblume
Di	22.12.	14:15	Kinomol: Casablanca
Do	24.12.	15:00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drache
Sa	26.12.	15:00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drache
		20:15	Away we go
So	27.12.	15:00	G-Force
		19:00	Männerherzen
Mo	28.12.	17:15	G-Force
		20:15	Wüstenblume
Di	29.12.	17:15	G-Force
		20:15	Away we go
Mi	30.12.	15:00	G-Force
		20:15	Männerherzen

LUPU spitzt die Ohren!

Pandemie und andere Sorgen

Haben Sie sich schon gegen H1N1 geimpft? Im Impfzentrum Heiden oder bei den Herren Moser oder Langer? Meine Lupina meint ja, wir sollten mindestens die Welpen impfen lassen, vor allem den kleinsten. Was stimmen Sie am Sonntag bei der Minarett-Initiative? Wo wir doch selber einen islamischen Gebetsraum in Wolfhalden haben. Wie

verhalten Sie sich bei der Frage der Ausfuhr von Kriegsgütern? Hat diese Frage Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in Wolfhalden? Stimmen Sie dem Budget 2010 unserer Gemeinde zu? Ganz viele Fragen von kleiner und grosser Tragweite, die uns beschäftigen – jedenfalls ist das so bei mir in der Höhle. Ich habe mich jedenfalls entschlossen, gegen die Einführung der Schweinegrippe zu stimmen – Ausfuhrverbot von Minaretten hin oder her. Hauptsache, Sie gehen an die Urne.

Ihr Lupo

Veranstaltungen

Veranstaltungskalender

Zur Veröffentlichung der Anlässe von Vereinen und Gruppen **innerhalb** der Gemeinde, benötige ich noch die verschiedenen

Daten zur Weitergabe an die Tages-Agenda der Presse und im «Wolfsblick» am 12. Dezember 2009. Vorerst sicher einmal für die Januar-Ausgabe. Bitte schriftlich, keine Telefone.

Hans Tobler

der nächste
Redaktionsschluss
18. Dezember
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Dezember

Wann	Wer	Was	Wo	
Di 1.12.	ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf5»
Mi 2.12.	14.00	Frauenverein Wolfhalden	Grittibänz backen	in der Schulküche
Do 3.12.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 4.12.	20.00	Jazzevent «Alte Mühle»	Steppin Stompers	Alte Mühle, Wolfhalden
Sa 5.12.	19.00	3. Klasse	Weihnachtsspiel	Kirche Wolfhalden
So 6.12.	14.00	Kirchgemeinde	Senioren Adventsfeier	Gemeindesaal
Mi 9.12.	20.00	SVP Wolfhalden	Chlauchöck	Restaurant Harmonie
Sa 12.12.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Kläusler mit Preisjassen	Restaurant Ochsen
Di 15.12.	ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum «Dorf5»
Mi 16.12.	18.30	Verkehrsverein	Waldweihnacht	Funkenbühl
Fr 18.12.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 21.12.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerb, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerb, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.